

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Ein Konzept für die Integrative Schulische Förderung (ISF)

Ein auf theoretischen Grundlagen, Erkenntnissen aus der Praxis und an kantonalen Rahmenbedingungen orientiertes Konzept für die ISF erarbeiten

eingereicht von: Melanie Sutter
Datum der Abgabe: 24. Juni 2016

Begleitung: Bea Zumwald
Experte: Werner Fuchs

Abstract

Die integrative Schulform (ISF) stellt während der Volksschulzeit im Kanton Appenzell Ausserrhoden (AR) die Grundlage zur Förderung der Lernenden dar. Folglich wird in Walzenhausen diese Schulform bereits seit mehreren Jahren gelebt und gepflegt. Zur Orientierung dient allen am Förderprozess beteiligten Personen ein strukturiertes Konzept. Damit ein neues Konzept für die ISF der Schule Walzenhausen erarbeitet werden kann, werden anfangs bereits bestehende Leitbilder anderer Schulen aus dem Kanton gesichtet und analysiert. Basierend auf diesen ersten Erkenntnissen über mögliche Inhalte und den aktuellsten kantonalen Rahmenbedingungen wird ein Fragebogen erstellt. Dieser bietet einen ersten Überblick über den Einsatz des alten Konzeptes sowie die aktuell vorherrschenden Kenntnisse über wichtige zukünftige kantonale Grundlagen und gibt den Lehrpersonen die Möglichkeit für sie wichtige Inhalte einzubringen. Aufbauend auf den bis hier gesammelten Erkenntnissen und theoretischen Grundlagen wird der Leitfaden für zwei Gruppeninterviews erarbeitet. Diese werden mit ausgewählten Lehrpersonen der Schule Walzenhausen durchgeführt. Mit Hilfe eines Kategoriensystems werden die Transkripte ausgewertet. So kann für das neue ISF-Konzept eine erste Grundstruktur erstellt werden, welche anschliessend Schritt für Schritt und innerhalb der kantonalen Rahmenbedingungen mit passenden Ausführungen erweitert wird. Während dieser Phase findet ein regelmässiger Austausch mit der Schulleitung statt. Abschliessend wird das Förderkonzept der Schulkommission vorgestellt, sodass diese das ISF-Konzept genehmigen kann. Zusätzlich werden zwei neue Praxiselemente (Lernbericht, Kooperationsplaner) von Lehrpersonen eingesetzt und reflektiert. Ergänzend dazu gibt eine externe Schulleitung, welche ebenfalls im Kanton AR tätig ist, eine Rückmeldung auf die Vollständigkeit, Praxistauglichkeit und Verständlichkeit des neuen ISF-Konzeptes.

Im Sommer 2016 wird das erstellte ISF-Konzept erstmals den Lehrpersonen der Schule Walzenhausen vorgestellt, sodass es im Schuljahr 2016/2017 erstmalig eingesetzt werden kann. So kann abschliessend gesagt werden, dass es gelungen ist innerhalb dieser Entwicklungsarbeit ein fundiertes ISF-Konzept zu schreiben. Dieses basiert auf aktuellen theoretischen Konzepten und orientiert sich bereits an den Grundlagen des neuen kantonalen Förderkonzepts, welches im neuen Schuljahr ebenfalls eingeführt wird. Die innerhalb des ersten Jahres gewonnenen Erkenntnisse werden anschliessend wieder eingearbeitet. Dieser Prozess, welcher nach dem Abschluss dieser Entwicklungsarbeit stattfindet, ermöglicht eine optimale Passung an die vorherrschenden Bedürfnisse und Rahmenbedingungen.

Danksagung

Die Realisierung der vorliegenden Arbeit war in erster Linie dank der wohlwollenden Unterstützung meiner Mentorin Bea Zumwald möglich. Vielen Dank für deine vielen konstruktiven Anstösse und Ideen.

Ein weiterer Dank gebührt allen beteiligten Lehrpersonen der Schule Walzenhausen für die Zeit, die ihr euch genommen habt und die ehrlichen und konstruktiven Rückmeldungen, welche ihr im Rahmen des Standortbarometers und des Leitfadenterviews gegeben habt.

Herrn José Alberto Lorca, Schulleiter der Schule Walzenhausen, möchte ich für die tatkräftige Unterstützung und Begleitung während des Ausarbeitens des Förderkonzepts der Schule Walzenhausen und das Gegenlesen meiner Masterarbeit, herzlich danken.

Für das Gegenlesen der Masterarbeit möchte ich gerne Michael Weber und Sonja Schreiber herzlich danken. Mit diesem „letzten Schliff“ konnte ich die Masterarbeit mit einem guten Gefühl einreichen.

Einen weiteren Dank möchte ich an meine Familie und Freunde aussprechen, welche mir während der Entstehungszeit dieser Arbeit zur Seite gestanden haben.

Hinweis

Der Fokus der folgenden Entwicklungsarbeit liegt auf den Schülerinnen und Schülern. Sie werden zusammengefasst als Lernende erwähnt, wobei jeweils immer beide Geschlechter gemeint sind.

Da an der Schule Walzenhausen aktuell nur weibliche Schulische Heilpädagoginnen tätig sind, wird in diesem schriftlichen Teil wie auch im Produkt, dem Förderkonzept, nur die weibliche Form erwähnt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Ausgangslage	8
1.2	Persönlicher Bezug	9
1.3	Heilpädagogischer Bezug	10
2	Klärung des theoretischen Bezugsrahmens	11
2.1	Von der Exklusion bis zur Inklusion	11
2.1.1	Übersicht über Abgrenzungen	11
2.1.2	Integration	12
2.1.3	Das Streben nach Inklusion	13
2.2	ICF – kurz und knapp	14
2.2.1	ICD-10	15
2.2.2	Vom ICD zur ICF	16
2.2.3	Einzelne Komponenten der ICF	16
2.2.3.1	Das bio-psycho-soziale Modell der ICF	17
	Komponente Kontextfaktoren	17
	Komponente Körperfunktionen und Körperstrukturen	18
	Komponente Aktivitäten	18
	Komponente Partizipation (Teilhabe)	18
2.2.4	Ziele der ICF	18
2.2.5	ICF-CY	19
2.2.6	SSG	19
2.3	Förderplanungszyklus	21
2.3.1	Standortbestimmung initiieren	22
2.3.2	Förderplan erstellen – Förderung durchführen	22
2.3.3	Zielerreichung überprüfen	22
2.3.4	Lernbericht	23
2.4	Kooperation – Zusammenarbeit im integrativen Setting	23
2.4.1	Formen der Kooperation	25
	LP arbeitet mit der Klasse alleine:	25
	LP und SHP unterrichten gemeinsam (Teamteaching):	25
	SHP unterrichtet die Lernenden in einem separaten Raum:	26

2.4.2	Vorteile und Probleme/Gefahren der Kooperation	26
2.5	Inhalte neues ISF-Konzept	26
3	Methodik	28
3.1	Fragestellung	28
3.1.1	Indikatoren	28
3.2	Durchführung	29
3.3	Erhebungsmethoden	30
3.3.1	Fragebogen	31
3.3.1.1	Methodenwahl	34
3.3.1.2	Stichprobe	35
3.3.2	Leitfadeninterview in der Gruppe	35
3.3.2.1	Methodenwahl	38
3.3.2.2	Stichprobe	40
3.4	Datenauswertungsverfahren	41
3.4.1	Übersicht Datenauswertung	41
3.4.1.1	Übersicht Datenauswertungsverfahren	42
3.4.2	Qualitative Dokumentenanalyse	42
3.4.2.1	Begründung Methodenwahl	43
3.4.3	Qualitative Inhaltsanalyse	43
3.4.3.1	Begründung Methodenwahl	45
4	Ergebnisse	46
4.1	Übersicht	46
4.1.1	Literaturrecherche	47
4.1.2	Austausch mit Kanton	49
4.1.3	Förderkonzepte anderer Schulen	50
4.1.4	Fragebogen	51
4.1.5	Leitfadeninterviews in Gruppen	54
4.1.6	Inhalte neues Förderkonzept	56
5	Diskussion	59
5.1	Bezug zur Fragestellung	59
5.1.1	Einbezug der lokalen Ausgangslage	59
5.1.2	Berücksichtigung der aktuellen fachwissenschaftlichen Diskussion	59
5.1.3	Orientierung an den kantonalen Vorgaben	60
5.2	Folgerungen für die Praxis und das Produkt	60
5.2.1	Rückmeldungen Instrument Kooperationsplaner	61

5.2.2	Rückmeldung Instrument Lernbericht	62
5.2.3	Rückmeldungen externe SL	63
5.2.4	Rückmeldungen Schulkommission	63
6	Schlusswort	65
6.1	Ausblick	65
6.2	Schwerpunkte dieser Entwicklungsarbeit	67
	Literaturverzeichnis	68
	Abbildungsverzeichnis	71
	Tabellenverzeichnis	72

Abkürzungsverzeichnis

AR	=	Appenzell Ausserrhoden
DaZ	=	Deutsch als Zweitsprache
EB	=	Erziehungsberechtigte
FLP	=	Fachlehrperson
FP	=	Fachperson/en
HfH	=	Hochschule für Heilpädagogik
ICF	=	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Behinderung
ICF-CY	=	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Behinderung für Kinder und Jugendliche
ICD-10	=	Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsprobleme
ILZ	=	Individuelle Lernziele
KLP	=	Klassenlehrperson
ISF	=	Integrierte schulische Förderung
LP	=	Lehrerinnen und Lehrer/Lehrpersonen
SAV	=	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SG	=	St.Gallen
SHP	=	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SoS	=	Schülerinnen oder Schüler
SPD	=	Schulpsychologischer Dienst
SuS	=	Schülerinnen und Schüler
SSG	=	Schulisches Standortgespräch
UNO	=	United Nations Organization (= Organisation der Vereinten Nationen)
WHO	=	Weltgesundheitsorganisation

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird in das Thema der Arbeit, die Erstellung eines neuen Förderkonzepts für die integrative schulische Förderung an der Schule Walzenhausen (AR) eingeführt. Zuerst wird die Ausgangslage, der persönliche und der heilpädagogische Bezug zur Thematik umschrieben. Anschließend werden wichtige theoretische Grundlagen (siehe Abschnitt 2 Klärung des theoretischen Bezugsrahmens) geklärt. Daraus resultiert im dritten Abschnitt (siehe Abschnitt 3 Methodik) die zentrale Fragestellung. Zusätzlich werden in diesem Abschnitt die dazu passenden Erhebungsmethoden, der Fragebogen und das Leitfadeninterview, sowie die angewendeten Analysemethoden, die qualitative Daten- und Inhaltsanalyse, einzeln beschrieben und die Wahl begründet. Im nächsten Abschnitt (siehe Abschnitt 4 Ergebnisse) werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengetragen und ein Bezug zur Fragestellung (siehe Abschnitt 3.1 Fragestellung) hergestellt. Zum Abschluss werden in der Diskussion (siehe Abschnitt 5 Diskussion) die theoretischen Grundlagen mit den Ergebnissen zusammengeführt. Daraus kann die Autorin abschliessend einen ersten Ausblick (siehe Abschnitt 6.1 Ausblick) auf weitere Arbeitsschritte formulieren.

Das Produkt dieser Entwicklungsarbeit, ein Konzept für die ISF an der Schule Walzenhausen, soll später in der Praxis eingesetzt werden und basiert auf dem im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit erhobenen Wissen (Theorie und Stimmen aus der Praxis). Folglich ist diese Masterarbeit theoriegeleitet und praxisorientiert.

1.1 Ausgangslage

Walzenhausen, eine östlich gelegene Gemeinde im Kanton AR, pflegt seit mehreren Jahren die vom Kanton vorgegebene integrative Schulform. Folglich sind die Schulen im Kanton AR dazu verpflichtet, Angebote zur heilpädagogischen Unterstützung für Lernende mit Schulschwierigkeiten, zur Begabungsförderung und zur Integration fremdsprachiger Kinder sicherzustellen. Dies lässt sich aus dem Schulgesetz (Art. 10a), der Schulverordnung (Art. 9a) sowie den Verordnungen zu den Förderangeboten in den Gemeinden vom 25. März 2003 klar ableiten. Folglich ergänzen zusätzliche Förderangebote, welche im Rahmen der ISF durchgeführt werden, das Grundangebot der Regelschule (vgl. Kanton Appenzell Ausserrhoden - Förderangebote an der Volksschule im, 2003, S.8). Im Rahmen dieser integrativen Förderung werden Lernende mit Lernschwächen, besonderen Begabungen und fremdsprachige Kinder zusätzlich unterstützt. Die Gemeinden des Kantons AR sind verpflichtet, solche Angebote zu planen und durchzuführen (vgl. Kanton AR, Schulverordnung, Art. 9b).

Innerhalb der integrativen Schulform an der Schule Walzenhausen arbeiten verschiedene LP und FP zusammen. Damit diese Zusammenarbeit gelingt und die SuS davon profitieren können, ist es wichtig, dass sich alle am Förderprozess mitwirkenden Personen an denselben Rahmenbedingungen, welche in einem Förderkonzept festgehalten werden, orientieren können. Das bis anhin gültige Förderkonzept

ist etwas in die Jahre gekommen (überarbeitet 2007) und wird in der Praxis, kaum bis nie genutzt bzw. als nützlich empfunden wird. Dies zeigte sich bereits vermehrt im Schulalltag (Strukturen fehlen, Rahmenbedingungen nicht festgelegt, unterschiedliche Vorlagen uvm.). Ein praxistaugliches Konzept für die ISF, welches im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit erarbeitet wird, soll allen Beteiligten und Aussenstehenden der Schule Walzenhausen als Orientierungshilfe innerhalb der integrativen Förderung dienen. Damit die Erstellung gelingt, werden zuerst einige Bücher zum Thema gelesen und ausgewählte Förderkonzepte von Schulgemeinden (siehe Anhang 13: Auflistung Schulen Förderkonzepte) aus dem Kanton AR gesichtet. Dieses Wissen bietet nachher die Grundlage, um im nächsten Schritt mit Hilfe eines Fragebogens den allgemeinen Informations- und Wissensstand der Lehrerschaft Walzenhausen über das jetzige Förderkonzept, das neue und das Klassifikationssystem ICF, welches die Grundlage für das neue kantonale Förderkonzept (Einführung ab Sommer 2016) bildet, zu ermitteln. Im nächsten Schritt werden mit zwei leitfadenorientierten Gruppeninterviews einzelne Meinungen zu Themen aus der ISF wie die Zusammenarbeit, erwünschte Inhalte im neuen ISF-Konzept und einem vom Kanton vorgegebenen Förderplanungszyklus aus der Praxis eingeholt. Mit Hilfe dieser breit abgestützten Nachforschungen, soll es der Autorin gelingen, ein ISF-Konzept für die Schule Walzenhausen zu entwickeln, in welchem klare Strukturen und Abläufe, praxisorientierte Instrumente und eine allem übergeordnete Grundhaltung gegenüber der ISF zu finden ist.

1.2 Persönlicher Bezug

Im Sommer 2013 trat ich, die Autorin dieser Entwicklungsarbeit, meine Anstellung als SHP in Walzenhausen an. Mit diesem Schritt betrat ich völliges Neuland. Zum einen arbeitete ich von nun an erstmals als SHP, wobei mir das Berufsbild noch ziemlich fremd war, und zum anderen erstmals in einem integrativen Setting. Viel praktisches Wissen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten und Lernschwierigkeiten brachte ich aus meiner zweijährigen Anstellung im Heim Oberfeld in Marbach SG (separatives Setting) mit.

Im neuen Arbeitsumfeld angekommen, ergaben sich für mich schnell einige Orientierungsschwierigkeiten: Welche Aufgaben übernimmt eine SHP? Wie arbeiten die KLP und die SHP zusammen? Welche Arbeiten muss ich bis wann erledigt haben? Diese und viele andere Fragen wollte ich im Förderkonzept der Schule nachschlagen, jedoch bin ich auf wenige nützliche Antworten gestossen. In Zusammenarbeit mit meiner SL, welche ebenfalls neu an der Schule Walzenhausen angestellt war, erörterten wir in regelmässiger Rücksprache mit der kantonalen Fachstelle für Sonderpädagogik die nötigen Grundlagen und Gesetzgebungen. Schnell entwickelte sich bei mir und meiner SL die Idee, im Rahmen meiner Masterarbeit, welche ich während meiner Ausbildung zur SHP an der HfH in Zürich schreiben darf, das Förderkonzept meiner Schule zu überarbeiten.

1.3 Heilpädagogischer Bezug

Schulische Integration ist gemäss Lienhard-Tuggener et al. ein Gemeinschaftsprojekt aller an der Förderung beteiligter Personen und nicht nur eine Organisationsform. Sie berührt viele Bereiche einer Schule. Aus diesem Grund erachtet Lienhard-Tuggener et al. die Integrative Haltung, der Unterricht und die Förderung, die Steuerung und Qualitätsentwicklung sowie die Zusammenarbeit als die vier zentralen Bereiche für eine integrative Förderung (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettauert Szaday, 2011, S. 143-145). Folglich erfordert die integrative Beschulung Rahmenbedingungen und praxistaugliche Instrumente, so dass die eben aufgezählten zentralen Bereiche geplant und koordiniert werden können. Beispielsweise muss gemäss Luder et al. geklärt werden, in welchen Situationen überhaupt eine sonderpädagogische Förderung nötig ist, wie diese Unterstützung und Förderung am besten aussieht und wie die Zusammenarbeit unter den verschiedenen FP bzw. LP gestaltet werden soll, damit diese effektiv ist und genutzt werden kann. Es genügt nicht, SoS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen einfach in die Regelklasse zu schicken und mit einigen Förderstunden zu versorgen (vgl. Luder, Gschwend, Kunz, Diezi-Duplain, 2011, S.12-13). An diesem Punkt setzt die SHP an. SoS, die von der SHP innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen individuell gefördert werden, und die am Förderprozess beteiligten Personen, werden von der SHP beraten und unterstützt. Damit diese Arbeiten von der SHP im schulischen Kontext fachgerecht koordiniert und übernommen werden können, müssen die Rahmenbedingungen und die Haltung gegenüber der Integration in einem schuleigenen Konzept festgelegt werden. Ein solches Konzept in Zusammenarbeit mit der SL zu erstellen, zählt gemäss HfH zum Grundauftrag einer SHP (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, 2014, S.8). Zusätzlich soll ein Förderkonzept der SHP und den an der Förderung beteiligten LP bzw. FP als Nachlagewerk bei Fragen rund um die integrative Beschulung dienen.

2 Klärung des theoretischen Bezugsrahmens

Wie bereits aufgeführt, wird als Ergebnis dieser Entwicklungsarbeit ein auf breitem Wissen abgestütztes und praxisorientiertes Konzept für die ISF erarbeitet werden. Ein erster Begriff, der innerhalb dieser Entwicklungsarbeit wichtig ist, ist die Integration. Im ersten Abschnitt (siehe Abschnitt 2.1 Von der Exklusion bis zur Inklusion) grenzt die Autorin Begriffe, die zwischen Exklusion und Inklusion liegen, voneinander ab und kommt auf diesem Weg dem Begriff Integration Schritt für Schritt näher. Was heisst Integration im Schulalltag? Ist der Zustand Inklusion erreichbar?

Im nächsten Abschnitt (siehe Abschnitt 2.2 ICF – kurz und bündig) wird auf das Klassifikationssystem ICF eingegangen. Dieses erlaubt einen ressourcenorientierten Blick auf SoS und ermöglicht den Betrachtenden einen Paradigmawechsel. Vor allem bei SoS mit besonderen Bedürfnissen kann ein solcher vielseitiger Blick, welcher auch die Wechselwirkungen innerhalb des Systems berücksichtigt, neue Perspektiven öffnen.

Das Instrument SSG, welches im darauffolgenden Abschnitt (siehe Abschnitt 2.2.6 SSG) erläutert wird, basiert auf dem Klassifikationssystem ICF. Da dieses später ins Konzept eingearbeitet wird, soll es in diesem Teil der Arbeit erläutert werden.

Als Abschluss des theoretischen Bezugsrahmens wird ein Abschnitt (siehe Abschnitt 2.4 Kooperation) der Kooperation gewidmet, da diese innerhalb der ISF entscheiden ist. Zuerst wird der Begriff Kooperation mit Hilfe verschiedener theoretischen Grundlagen eingegrenzt. Anschliessend werden verschiedene Formen der Kooperation aufgezählt und zum Schluss mögliche Schwierigkeiten bzw. Gefahren der Kooperation erwähnt.

Im allerletzten Abschnitt (siehe Abschnitt 2.5 Inhalte neues ISF-Konzept) werden die wichtigsten Inhalte dieses ersten Kapitels, die in das neue ISF-Konzept eingearbeitet werden könnten, gesammelt.

2.1 Von der Exklusion bis zur Inklusion

Im Bildungswesen ist oftmals unklar, ob mit dem Begriff Inklusion einfach ein etwas moderner klingendes Synonym für Integration geschaffen wurde. Damit die Unterscheidung besser gelingen kann, werden in diesem Abschnitt die einzelnen Begriffe erläutert.

2.1.1 Übersicht über Abgrenzungen

Wird innerhalb einer Bildungsinstitution bestimmten Personengruppen das Recht auf Bildung entzogen, meint man eine Exklusion. Bei einer Separation wird eine Förderung angeboten, jedoch findet diese ausserhalb der Regelschule, das heisst in einer Sonder- oder Förderschule, statt. Unter dem Begriff Kooperation werden organisatorische Modelle verstanden, welchen es gelingt, das System der

Sonder- und Regelschule zu verbinden. Diese werden bei den letzten drei Formen, der Assimilation, Integration und Inklusion, eingesetzt. Folglich haben diese drei Formen eine Gemeinsamkeit: SoS mit Beeinträchtigungen nehmen am gesamten Regelschulalltag teil. Die bestmögliche Teilhabe gelingt den SuS, wenn die Schule ihr Angebot den besonderen Bedürfnissen der SuS anpasst. So spricht man von Inklusion. Sämtliche Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet der schulischen Institution werden aufgenommen. Hingegen bei der Integration wird nicht das Angebot den besonderen Bedürfnissen angepasst, sondern es werden angemessene Massnahmen getroffen, die den Bedürfnissen der SuS entsprechen. Unter dem Ausdruck Assimilation wird die Anpassung von SuS mit Beeinträchtigungen an die Regelschule verstanden, ohne dass diese ihr Angebot oder ihre Strukturen verändert.

Zusammenfassend wird klar, dass zwischen den Begriffen gezielt unterschieden werden muss. Die unten aufgeführte Darstellung ermöglicht einen Überblick.

Abb. 2: Schematische Darstellung verschiedener Stufen zwischen Exklusion und Inklusion (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.14).

2.1.2 Integration

„Der Begriff der Integration stammt aus dem Lateinischen (*integratio*) und wird meist mit Wiederherstellung eines Ganzen übersetzt“ (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Szaday, 2011, S.11).

Wobei zu bedenken ist, dass die oben erklärte Integration sehr vieles umfassen kann, beispielsweise die kulturelle, soziale, räumliche oder berufliche Integration. Je nach dem stehen verschiedene Bezugsgruppen im Fokus. Bei der schulischen Integration spricht man von der Integration in die Regelschule (Volksschule). Lienhard-Tuggener et al. betont, es gehe somit um das gemeinsame Lernen

möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet dieser öffentlichen Bildungseinrichtung wohnen – unabhängig von Herkunft, Stärken, oder Schwierigkeiten (ebd.).

„Integrationspädagogik will nicht "einebnen", sondern dem Formenreichtum kindlicher und jugendlicher Entwicklungsfähigkeiten Rechnung tragen" (Knauer, 2008, S.9).

Knauer (2008) beschreibt die Integrationspädagogik als eine Haltung, eine Methode, bei der die Differenzen zwischen Menschen nicht verschwiegen, sondern anerkannt werden. Aus dieser Erkenntnis wird jedoch eine optimistische Konsequenz gezogen und somit die Vielfalt von Lebenswirklichkeiten kultureller, sozialer und Könnenserfahrungen akzeptiert und als Chance gesehen (vgl. Knauer, 2008, S.9). Folglich wird innerhalb der Integrationspädagogik die Vielfalt als Chance gesehen und versucht, alle SuS in den Lernprozess an ihrem aktuellen Lernstandort einzubeziehen. Dass es wichtig ist alle SuS in den Lernprozess einzubeziehen, bestätigt Knauer (2008) mit seiner Aussage: „Eine "gute" Pädagogik zeigt sich daran, wie sie ihre Randzonen und Übergänge gestaltet" (S.15). Eberwein und Mand führen ergänzend dazu aus, dass dank jahrzehntelanger Forschung gezeigt werden kann, dass es integrativen Einrichtungen besser gelingt, Kinder und Jugendliche auf ein Leben in der Gesellschaft vorzubereiten, als Sondereinrichtungen (vgl. Eberwein und Mand, 2008, S.7). Luder et al. bestätigt dies. In den letzten Jahren konnte gezeigt werden, dass die separative Förderung viele Nachteile mit sich bringt. Aktuell gehe man davon aus, dass es besser sei, diese Kinder in der Regelklasse zu behalten und ihnen dort zusätzliche Unterstützung und Hilfe zukommen lasse, was auch als integrative Förderung bezeichnet wird (vgl. Luder et al., 2011, S.12). Folglich wird die integrative Schulform als wertvoll gewertet. Je länger je mehr wird nebst der Integrationspädagogik von einer inklusiven Pädagogik gesprochen. Diese Bewegung wird im nächsten Abschnitt erklärt.

2.1.3 Das Streben nach Inklusion

Luder et al. legt offen, dass die Entwicklung der Schule in Richtung Inklusion bereits in vollem Gange und mittlerweile im deutschsprachigen Raum der Schweiz an einem Punkt angekommen ist, an dem nicht mehr über Sinn und Unsinn von Inklusion im Allgemeinen diskutiert wird, sondern vielmehr konkrete Praxisumsetzungen gefragt sind (vgl. Luder et al., 2015, S.9). Jedoch muss auch gesagt werden, dass die vollkommene Inklusion schwer zu erreichen ist. Die folgende Aussage von Proprenter im Schweizer Elternmagazin "Fritz und Fränzi" vom März 2016 ermöglicht ein erstes Abschätzen der Dimensionen: „Inklusion heisst: Nicht das Kind muss sich der Schule anpassen, sondern die Schule den Bedürfnissen der Kinder" (S. 12). Dass die Schweizer Schulen auf einem guten Weg sind, zeigt Proprenter etwas später im Text mit der Aussage auf, dass in fast allen Kantonen die Kleinklassen inzwischen abgeschafft worden sind. Dies ist ein klarer Schritt, weg von der separierten, hin zu einem integrierten, sogar inklusiven Schulmodell (Proprenter, 2016, S.12).

Es ist wichtig, als Schule immer nach diesem Zustand der Inklusion zu streben, denn auch wenn der inklusive Unterricht als Luftschloss dasteht, er ist vor dem inneren Auge präsent und kann folglich angestrebt werden. Damit von Inklusion gesprochen werden kann, müssen nach UNESCO (2005) vier Bedingungen erfüllt sein. Luder, Kunz und Müller-Bösch führen diese in ihrem Werk als Presence (alle Kinder besuchen Unterricht gemeinsam), Acceptance (alle Kinder werden mit ihren Eigenschaften in Gemeinschaft akzeptiert), Participation (alle Kinder können an gemeinsamen Aktivitäten, gemeinsamen Unterricht teilhaben) und Achievement (alle Kinder erreichen anspruchsvolle an individuellen Möglichkeiten orientierte Lernziele) auf (2015, S.10).

„Ein inklusives Bildungssystem ist ohne Alternative. Jeder Staat soll Gewähr dafür bieten, dass behinderte Menschen gleichberechtigt mit anderen Zugang zu einem integrativen, hochwertigen Unterricht haben“ (WHO, 2007). Die hier zitierte und im Mai 2008 in Kraft getretene UNO Behindertenrechtskonvention (BRK), welche die Schweiz am 15. April 2014 als 144. Nation unterzeichnete, bezweckt, Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss der Menschenrechte zu gewährleisten und die aktive Teilhabe am öffentlichen, wirtschaftlichen und sozialen Leben zu ermöglichen (vgl. myhandicap.ch, 2014). Eberwein und Mand bestärken die Behindertenrechtskonvention mit der Aussage, dass die Vielfalt als Normalität angesehen werden soll, so dass es normal ist, anders zu sein, denn jeder von uns ist anders. Folglich bräuchten wir keine scheinbare Homogenität mehr anzustreben und bestimmte Menschen würden nicht mehr als Norm abweichend auszusondern sein (vgl. Eberwein & Mand, 2008, S.45).

2.2 ICF – kurz und knapp

In letzter Zeit wird, auch in der Schweiz, wie Hollenweger in ihrem Artikel bestätigt (vgl. Hollenweger, 2006, S.34-40), viel über die ICF geschrieben und noch mehr diskutiert. Folglich werden im folgenden Abschnitt die Aussagen dreier Autoren zusammengefasst, damit ein Gesamtüberblick gegeben werden kann.

Luder et al. beschreibt die ICF als ein Klassifikationsmodell, welches eine Beschreibung von Situationen bezüglich menschlicher Funktionsfähigkeit und ihrer Beeinträchtigungen liefert. Zusätzlich dient es als Organisationsrahmen. Die gewonnenen Informationen können auf sinnvolle und leicht zugängliche Art strukturiert werden, wobei die gegenseitigen Beziehungen ebenfalls berücksichtigt werden (vgl. Luder et al., 2011, S.38).

Diese Aussage bestätigt Hollenweger mit ihren Ausführungen in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik mit folgenden Worten: „Die ICF erfasst den Gesundheitszustand und mit Gesundheit zusammenhängende Zustände.... Allerdings kann die ICF die Folgen ... im Kontext der aktuellen Lebenssituation einer Person darstellen. Diese sind nicht nur vom individuellen Verlauf der Krankheit

abhängig Aktivitäten und Partizipation hängen auch mit der Umwelt ... und personenbezogenen Faktoren ... zusammen. Dieses Zusammenspiel kann die ICF abbilden und somit wichtige Hinweise geben, wie die Funktionsfähigkeit in verschiedenen Bereichen verbessert werden kann und wo allenfalls Anpassungen in der Umwelt vorgenommen werden müssen" (Hollenweger, 2006, S.37-38).

Mit den Ausführungen von Schuntermann wird eine dritte Beschreibung hinzugezogen, welche die beiden vorherigen in ihrem Inhalt bestätigt. Nach Schuntermann umfasst die ICF alle Aspekte der funktionalen Gesundheit. Mit dem Begriff der funktionalen Gesundheit wird die bio-medizinische Betrachtungsweise (ICD) verlassen und es werden Aspekte des Menschen als handelndes Subjekt (Aktivitäten) und als selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Subjekt in Gesellschaft und Umwelt (Partizipation(=Teilhabe)) miteinbezogen. Die genannten Aspekte werden von den Kontextfaktoren der betreffenden Person (personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren) umhüllt. Da sich die letztgenannten positiv oder negativ auf die funktionale Gesundheit auswirken können, sind diese im System der ICF ebenfalls miteinbezogen (vgl. Schuntermann, 2013).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit Hilfe der ICF der Zustand der funktionalen Gesundheit einer Person als das Ergebnis der Wechselwirkungen zwischen der Person mit einem Gesundheitsproblem (ICD) und ihren Kontextfaktoren (bio-psycho-soziales Modell der ICF), auch "Folgen" genannt, ermittelt werden kann. Die ICF beinhaltet verschiedene Komponenten (Umwelt, Aktivität und Teilhabe, Körperstruktur und -funktion), welche klar untereinander trennbar sind und einen Teil des Ganzen ausmachen. Dies ermöglicht einen mehrperspektiven Blick (Paradigmawechsel), welcher das Finden von ressourcenorientierten Unterstützungsmöglichkeiten fördert. Zusätzlich wird mit der ICF eine professionelle Sprache entwickelt, welche im interdisziplinären Austausch und bei der Beschreibung von Behinderung genutzt werden kann.

2.2.1 ICD-10

Bevor im übernächsten Abschnitt auf die einzelnen Komponenten der ICF genauer eingegangen wird, scheint es sich nicht mehr weiter aufzuschieben, sich in diesem eingeschobenen Abschnitt der ICD-10, welche ein Grundbaustein der ICF ausmacht, zu widmen.

„Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD-10) wird von der WHO erstellt. In der Schweiz wird für die Kodierung der Diagnosen die „German Modification“ verwendet“ (vgl. Bundesamt für Statistik, 2016). Mit Hilfe der ICD-10 können Störungen (z.B. neurotische, organische Störungen) erfasst werden.

„Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) war sich seit längerer Zeit bewusst, dass eine auf Krankheiten und Syndrome ausgerichtete Klassifikation bei der Anwendung im Zusammenhang mit Behinderung zu grossen Schwierigkeiten führt und deshalb nicht mehr genügen kann“ (Luder, Gschwend, Kunz, Diezi-Duplain, 2011, S.38).

Folglich gelang es der WHO mit Hilfe der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) die bis anhin bestehende Internationale Klassifikation der Krankheiten "ICD-10" zu ergänzen. Luder et al. (2011) unterscheiden die beiden Klassifikationssysteme wie folgt: „Während die auf dem klassisch-medizinischen Modell basierende ICD-10 Informationen bündelt, verdichtet und Krankheiten bzw. Syndrome beschreibt, breitet die ICF Informationen zu Körperfunktionen und -strukturen, zur Aktivität und Partizipation und zu den Umwelt- oder Kontextfaktoren aus“ (S. 38).

Schliesslich kann so eine Störung/Krankheit im Kontext des Umfeldes beschrieben werden, was dazu führt, dass der Schwerpunkt nicht nur auf die Krankheit selbst gelegt wird, sondern ergänzend dazu der Blick für weitere Faktoren, welche mit der Krankheit in Verbindung stehen könnten, geöffnet wird.

2.2.2 Vom ICD zur ICF

„Die internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) kann vor dem Hintergrund ihres biomedizinischen Modells als eine international anerkannte und einheitliche Sprache aufgefasst werden, mit der Krankheitsphänomene in einer für alle professionellen Gruppen im Gesundheitswesen gleichen Weise benannt und verstanden werden“ (Schuntermann, 2013).

Mit diesem Instrument ist somit eine, wie Schuntermann oben ausführt, eindeutige Kommunikation über Krankheiten möglich. Jedoch findet die Kommunikation mit Hilfe der ICD dort ihre Grenzen, wo nicht über Krankheiten selbst, sondern über die mit ihnen einhergehenden funktionalen Problemen gesprochen wird. Folglich war es notwendig, für funktionale Probleme ebenfalls eine international anerkannte und einheitliche Sprache zu verwenden, mit der alle professionellen Gruppen im sozialen System untereinander kommunizieren können. Schuntermann erklärt, dass die einheitliche Sprache dazu dienen soll, eindeutige Beschreibungen krankheits- oder altersbedingter funktionaler Probleme machen zu können, damit aufgrund dieser eine gezielte Prävention und Intervention stattfinden kann (vgl. ebd.).

Im Jahre 2001 wurde eine solche Sprache (ICF) von der WHO verabschiedet. Seit diesem Entschluss ergänzt die ICF die ICD. Als Mitglied der WHO hat sich die Schweiz verpflichtet, die Einführung der ICF zu fördern.

2.2.3 Einzelne Komponenten der ICF

In den hier folgenden Abschnitten wird detaillierter auf die einzelnen Komponenten der ICF eingegangen. Gemäss Luder et al. wurde die ICF in die Liste der von der UNO verwendeten sozialen und ökonomischen Klassifikationen aufgenommen und als Referenzklassifikation für die Überprüfung der Umsetzung der Rahmenbestimmungen zur Herstellung von Chancengleichheit von Personen mit Behinderung bestimmt (vgl. Luder et al., 2011, S.32). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit Hilfe der ICF, dem bio-psycho-sozialem Modell, ein Paradigmawechsel vollzogen wird, der zur Folge

hat, dass funktionale Probleme nicht mehr als Attribute einer Person angesehen werden, sondern als das negative Ergebnis einer Wechselwirkung innerhalb des Modells. Doch was wird unter dem bio-psycho-sozialen Modell und den einzelnen Komponenten verstanden?

2.2.3.1 Das bio-psycho-soziale Modell der ICF

In der unten aufgeführten Abbildung wird das bio-psycho-soziale Modell der ICF gezeigt. In den weiteren Abschnitten wird auf die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Komponenten, eingegangen.

Abb. 3: Modell der ICF: Wechselwirkungen zwischen den ICF-Komponenten (WHO, 2013, S.7)

Komponente Kontextfaktoren

Schuntermann beschreibt zusammenfassend die Kontextfaktoren der ICF als die Gegebenheiten des gesamten Lebenshintergrundes einer Person. Diese setzen sich aus den Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren zusammen (2013). Beide können sich positiv, als sogenannte Förderfaktoren, oder negativ, sogenannte Barrieren, auf die funktionale Gesundheit einer Person auswirken. Somit lohnt es sich, beide Kontextfaktoren bei einer Beurteilung der funktionalen Gesundheit einer Person zu berücksichtigen. Wichtig ist, betont Schuntermann, dass die gesammelten Kontextfaktoren immer auf ihre positive (Förderfaktor) oder negative (Barriere) Auswirkung getrennt eingeschätzt werden (2013).

Beispiele Kontextfaktoren der ICF	
Umweltfaktoren	Personenbezogene Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Produkte und Technologien (z.B. Hilfsmittel, Medikamente...) • Natürliche und veränderte Umwelt (z.B. Bauten, Strassen...) ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Alter • Geschlecht • Sozialer Hintergrund • Bildung/Ausbildung ...

Tabelle 1 (vgl. Schuntermann, 2013)

Komponente Körperfunktionen und Körperstrukturen

Dieses Konzept bezieht sich auf den menschlichen Organismus einschliesslich des mentalen Bereichs, wobei zwischen den Körperfunktionen, den physiologischen Funktionen von Körpersystemen, und den Körperstrukturen, den anatomischen Teilen des Körpers, wie Organen, unterschieden wird. Wenn eine Körperfunktion oder Körperstruktur beeinträchtigt ist, d.h. diese von der Norm abweicht oder ganz fehlt (Verlust), spricht man von einer Schädigung (vgl. Schuntermann, 2013).

Zusammenfassend können Körperfunktionen und –strukturen die Ursache von Einschränkungen von Aktivitäten einer Person sein, jedoch ist dies nicht immer der Fall.

Komponente Aktivitäten

Der Mensch wird in den Ausführungen von Schuntermann als handelndes Subjekt angesehen, welches Handlungen und Aufgaben, sogenannte Aktivitäten, durchführt. Wobei zu beachten ist, dass vollkommene Leistungsfähigkeit nicht unbedingt zu maximaler Leistung führt. Gute Bedingungen (Kontextfaktoren) und Wille (Bereitschaft etwas zu tun) werden ebenfalls benötigt, damit die Leistungsbereitschaft in Leistung, und umgekehrt, umgesetzt werden (vgl. Schuntermann, 2013).

Komponente Partizipation (Teilhabe)

Damit eine Person zufrieden ist, d.h. sie erlebt aufgrund ihrer gesundheitlichen Lebensqualität die Anerkennung und Wertschätzung, welche für sie wichtig ist, muss sie Zugang zu verschiedenen Lebensbereichen haben. Schuntermann (2013) definiert dies wie folgt: „Teilhabe ist das Einbezogenensein einer Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich.“

2.2.4 Ziele der ICF

Klar ist, gemäss Luder et al., dass für eine differenzierte Förderplanung im pädagogischen Bereich weder ein Intelligenzquotient noch die Definition eines diagnostizierten Syndroms gemäss ICD ausreicht, sondern vielmehr zusätzliche Informationen aus dem Alltag der SoS benötigt werden (Luder et

al., 2011, S. 30-31). Dies soll mit Hilfe der ICF möglich sein. Wie bereits beschrieben, wird die ICF gebraucht, um die unterschiedlichen Grade von Funktionalität und Behinderung einheitlich beschreiben zu können. Zusätzlich kann mit ihrer Hilfe der Nutzen von Interventionen ermittelt werden. Zusammenfassend setzt sich die ICF, gemäss den Aussagen der HfH (2014), eine gemeinsame Sprache zum Ziel, welche auch einen weitgehenden Datenvergleich ermöglicht. Weiter bietet sie ein systematisches Codiersystem, welches eine wissenschaftliche Basis schaffen soll. Diese soll es ermöglichen, gesundheitsrelevante Zustände, Ergebnisse und Bestimmungsfaktoren zu verstehen (HfH, 2014). Luder et al. bestätigt diese Aussagen und betont, dass damit jedoch keine Menschen klassifiziert werden sollen, sondern dass die ICF Situationen menschlicher Funktionsfähigkeiten und ihre Beeinträchtigungen beschreibt und diesen Informationen einen Organisationsrahmen bietet (vgl. Luder et al., 2011, S. 31-32).

2.2.5 ICF-CY

Mit der ICF-CY wurde ergänzend zur ICF eine internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche geschaffen. Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentationen und Informationen (DIMDI) beschreibt dies wie folgt: „Die WHO gibt auch eine von der ICF abgeleitete Klassifikation für Kinder und Jugendliche heraus, die ICF-CY. Sie berücksichtigt die Besonderheiten in Entwicklung befindlicher Funktionen und die besonderen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. (DIMDI, 2014)“

2.2.6 SSG

Mit dem Verfahren "Schulisches Standortgespräch" (Hollenweger & Lienhard, 2007) wurde ein Instrument zur kooperativen Förderplanung im Regelschulbereich erstellt. Es wurde im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich entwickelt und ist angelehnt an die ICF. Die Autoren erläutern ebenfalls, dass es so möglich sei, Beobachtungen übersichtlich zusammenzuführen, so dass das SSG eine gute Basis für gemeinsame Entscheidungen bietet und regelmässige Überprüfungen bereits vorgesehen sind (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S.9-11). In Folge dessen, kann die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Personen (SHP, LP, Erziehungsberechtigte, evtl. SoS), welche um die Förderung einer Schülerin oder eines Schülers bemüht sind, strukturierter und zielgerichteter ermittelt, geplant, durchgeführt und reflektiert werden. Hinzu kommt, dass alle ihre Beobachtungen einbringen können und sich so eine Mehrperspektivität ergibt. Wird diese genutzt, gelingt es die verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen und ein passendes Förderangebot, welches auf den Ressourcen des Schülers aufbaut, zu erstellen.

Das SSG orientiert sich an den zehn Lebensbereichen, welche aus der ICF abgeleitet werden. Jeder Bereich beinhaltet verschiedene Aktivitäten und Fähigkeiten der SoS, welche beobachtet werden können.

Zusammenfassung der Lebensbereiche (SSG)	
Allgemeines Lernen	Beinhaltet alle Handlungen, die für das Lernen, den Erwerb von Wissen oder Fertigkeiten und die Anwendung von Gelerntem wichtig sind.
Mathematisches Lernen	Das Umgehen mit Zahlen, Operationen und die Fähigkeit, mathematische Problemstellungen zu verstehen.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Die Fähigkeit, mittels Sprache mit der Umwelt in Kontakt zu treten (Dinge benennen, Gefühle/Wünsche ausdrücken, Wortschatz bzw. Fachwortschatz).
Lesen und Schreiben	Die Fähigkeit, mit Hilfe von Schreiben und Lesen in der Schule lernen zu können (Schreibfertigkeit, Ausdrucksfähigkeit, Rechtschreibkompetenz).
Umgang mit Anforderung	Dazu gehören alle Handlungen, die es zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe oder zum Erfüllen von Anforderungen braucht (angemessene Reaktion, alleine und in der Gruppe arbeiten, Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, tägliche Routinen einhalten, Energie angemessen regulieren, altersentsprechend Verantwortung übernehmen).
Kommunikation	Schliesst alle Handlungen ein, die es zum Kommunizieren, mit oder ohne Sprache, mit anderen Menschen braucht (verstehen, Körpersprache, Zeichen, Symbole, Unterrichtssprache).
Bewegung und Mobilität	Alle Handlungen, die es für den koordinierten Einsatz des Körpers und einzelner Gliedmassen benötigt (Bewegungsabläufe ausführen, harmonisch und koordiniert Bewegungen ausführen, beide Hände unterschiedliche und kontrolliert einsetzen).
Für sich selber sorgen	Zu diesem Bereich gehören alle Handlungen, die es zur eigenen Versorgung mit Nahrung, zur Hygiene oder zur Gesundheit braucht (essen, trinken, anziehen, sich vor gefährlichen Situationen schützen).
Umgang mit Menschen	Dazu gehören alle Handlungen, die im täglichen Umgang mit anderen Menschen in der Schule, Freizeit und zu Hause notwendig sind (Interaktion: Respekt, Wärme, Toleranz, Umgang mit Kritik).
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Alle Handlungen, welche Lernenden in ihrer Freizeit ausüben.

Abb. 4 Zusammenfassung der Lebensbereiche (SSG) (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S.18-22)

Die mit den zehn Lebensbereichen verbundenen Fähigkeiten lassen sich in verschiedenen Kontexten beobachten. Eine ausführliche Beobachtung ermöglicht einen mehrperspektivischen Blick auf die Fähigkeiten und Kompetenzen einer/eines SoS.

2.3 Förderplanungszyklus

Der in diesem Abschnitt vorgestellte Förderplanungszyklus gemäss Peter Lienhard-Tuggener dient der Schule Walzenhausen im neuen ISF-Konzept zur Planung und Durchführung einer individuellen Förderung. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der aus verschiedenen Phasen und Elementen besteht. Wichtig ist, dass diese gut aufeinander abgestimmt sind (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011, S.103-104).

Abb. 5: Förderplanungszyklus im Überblick (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.104)

2.3.1 Standortbestimmung initiieren

Alle an der Förderung beteiligten Personen (EB, KLP, SHP) können eine Standortbestimmung initiieren. Diese kann initiiert werden, wenn SoS Schulschwierigkeiten haben, die man genauer anschauen und besprechen sollte, oder wenn SoS bereits eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhalten, diese aber überprüft (Zielsetzung erreicht, weitere Massnahme nötig?) werden sollte. Alle am Gespräch beteiligten Personen bereiten sich auf das Standortgespräch vor (Anhang 1: SSG – Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs). Die Einschätzungen werden beim Gespräch zusammengeführt (Anhang 2: SSG – Protokoll schulisches Standortgespräch), besprochen und es wird entschieden, ob zusätzliche Fachabklärungen nötig sind. Aus den Einschätzungen ergeben sich 1-2 Schwerpunktthemen (Anhang 2: SSG – Protokoll schulisches Standortgespräch (Rückseite)), welche innerhalb des Standortgesprächs besprochen werden. Weitere wichtige Gesprächspunkte können ebenfalls hier vermerkt werden. Zum Schluss werden **übergeordnete Förderziele** und **allfällige Massnahmenvorschläge** in einem Kurzprotokoll (Anhang 3: SSG – Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs), welches für alle am Gespräch beteiligten Personen kopiert wird, festgehalten. Auf diesem wird, wenn möglich, bereits der nächste Gesprächstermin festgelegt.

2.3.2 Förderplan erstellen – Förderung durchführen

Die übergeordneten Förderziele, welche im Standortgespräch vereinbart worden sind, werden nun von der SHP, in Absprache mit der KLP, im **Förderplan** (Anhang 4: Vorlage Förderplan (Kanton)) **festgehalten** und detaillierter ausgeführt. Die SHP **passt**, in Zusammenarbeit mit der KLP, den **Unterricht an, führt** die Förderung **durch, dokumentiert** den Förderprozess und **überprüft** die **Zielerreichung**. Dabei können verschiedene Formen der Zusammenarbeit (siehe Abschnitt 2.4.1 Formen der Zusammenarbeit) genutzt werden.

2.3.3 Zielerreichung überprüfen

Zum Abschluss eines Förderplanungszyklus kommen alle an der Förderung beteiligten Personen nochmals zusammen und überprüfen gemeinsam die im **Standortgespräch** gesetzten **Förderziele**. Diejenigen, welche an den vereinbarten Zielen mit der/dem SoS gearbeitet haben, bereiten sich zusätzlich vor (Anhang 5: SSG – Persönliche Vorbereitung II eines Standortgesprächs). Im Gespräch werden Einschätzungen zur aktuellen Situation sowie Befindlichkeiten der/des SoS zusammengetragen und die Förderziele, an denen gearbeitet wurde, reflektiert. Schliesslich wird entschieden, ob an bereits vereinbarten oder neuen Förderzielen (weiter) gearbeitet oder ob der Förderplanungszyklus abgeschlossen wird. All diese Punkte werden im Protokoll (Anhang 6: SSG – Protokoll II schulisches Standortgespräch) festgehalten. Alle am Gespräch beteiligten Personen erhalten davon eine Kopie.

2.3.4 Lernbericht

Für den Lernbericht, welcher jeweils für die Fächer, in denen keine Noten gesetzt werden oder ergänzend aus anderen Gründen (Nachteilsausgleich: übergreifende individuelle Massnahmen) verfasst wird, hat der Kanton AR eine Vorlage erarbeitet, welche durch die SHP verfasst und dem Zeugnis beigelegt wird (siehe Anhang 7: Vorlage Lernbericht (angepasste Version)). Dieser soll transparent aufzeigen, welche Leistungen die/der SoS im abgeschlossenen Semester erreicht hat.

Grundlage aller im Förderkreislauf enthaltenen Einschätzungen (SSG (siehe Anhang 1-3 und 5-6 sowie 24), der Förderplanung (siehe Anhang 4: Vorlage Förderplan (Kanton)) und des Lernberichts (siehe Anhang 7: Vorlage Lernbericht (angepasste Version)) ist die ICF (siehe Abschnitt 2.2 ICF – kurz und knapp). Mit Hilfe dieses strukturierten Klassifikationssystems können einzelne SoS mit einer mehrperspektiven Sichtweise betrachtet, eingeschätzt und beurteilt werden. Dies ermöglicht einen ressourcenorientierten Blick, auf den an der Schule Walzenhausen grossen Wert gelegt wird.

2.4 Kooperation – Zusammenarbeit im integrativen Setting

”Kooperation wird als auf demokratischen Werten basierendes, auf der Gleichwertigkeit und gegenseitigem Vertrauen der Kooperationspartner/innen beruhendes, zielgerichtete und gemeinsam verantwortetes Geschehen interpretiert, in dem aufgrund von Aushandlungsprozessen die Schaffung bestmöglicher Entwicklungsbedingungen aller Kinder angestrebt wird (Lütje-Klose & Urban, 2015, S.115).

”Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm der Reziprozität verpflichtet” (Spiess zitiert aus Baum & Ullrich (Hrsg.), 2012, S.199).

Ein erfolgreicher Umgang mit der heutigen Heterogenität, welche in den Schulzimmern vorherrscht und durch die integrative Schulform noch zusätzlich verstärkt wird, verlangt nach Koordination und Kooperation auf Schul- und Unterrichtsebene (vgl. Kummer Wyss, 2010, in Luder et al., 2011, S.106). Denn im heutigen Schulalltag einer integrativen Schule arbeiten immer mehr Fach- und Lehrpersonen innerhalb einer Klasse miteinander. Zum einen, da die Heterogenität innerhalb einer Klasse durch den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne besonderem Förderbedarf noch grösser ist, und zum anderen, weil durch die gezielte Förderung der einzelnen SuS den Bedürfnissen jedes einzelnen besser entsprochen werden kann. Kooperation ist im pädagogischen Kontext nicht mehr wegzudenken. Zum einen begründet Piller dies, indem er sagt, dass die Schule ihren zunehmend komplexeren Anforderungen und Aufgaben nur durch Kooperation gerecht werden kann und isoliertes Einzelkämp-

fertum nur dazu beiträgt, dass Ressourcen verschleudert werden. Zum anderen erwähnt er, dass die SuS heutzutage auf ihre Autonomie und Mündigkeit in der Schule vorbereitet und erzogen werden sollen. Sie können Kooperation jedoch nur lernen, wenn sie selber kooperativ mitwirken können und ihnen gelingende Kooperation von LP vorgelebt wird (vgl. Piller, 2014, S. 2-6).

„Nicht die einzelne Lehrperson macht den Unterschied, sondern alle am Unterrichtsprozess Beteiligten sind gemeinsam tätig und können am erfolgreichsten sein, wenn sie diese Gemeinschaft nutzen“ (Zielke, 2009, S. 93). Vieles gelingt nur, wenn LP zusammenarbeiten. Weiter beschreibt Hattie die schulische Leistung als ein komplexes Feld, welches Kooperation auf allen Ebenen und zwischen allen Beteiligten erfordert. Denn Kooperation soll auch entlastend wirken, so ist niemand für alles allein verantwortlich. Es lassen sich Stärken bündeln und Schwächen ausbügeln und durch eine gute Arbeitsteilung viel Zeit sparen (vgl. Zielke, 2009, S. 93-94 und 124-125). Heyer bestätigt dies in seinen Ausführungen, indem er sagt, dass es wichtig ist, dass gemeinsames Lernen und individuelle Förderung ermöglicht werden, so dass keine Kinder, die in ihrer Lernentwicklung oder in ihrem Verhalten sehr vom Üblichen abweichen, auszusondern sind. Folglich verlangt dieser Unterricht meist mehr individuelle Zuwendung, welche von einer einzelnen Lehrperson nicht zu leisten ist. Heyer geht an diesem Punkt sogar noch weiter, in dem er behauptet, dass integrativer Unterricht seines Erachtens nur im Zwei-Pädagogen-System realisiert werden kann (vgl. Heyer, 2009, in Eberwein & Mand, 2008, S.198-199).

Arbeiten mehrere Fach- und Lehrpersonen in einer Klasse mit, fordert dies von allen Beteiligten eine grosse Bereitschaft zur Kooperation. Luder et al. bestätigt dies, indem er formuliert, dass heutzutage in zunehmend grösserem Ausmass die Kooperation gefordert wird, dies in dem durch die Vielschichtigkeit und Komplexität der Aufgaben wie auch die zunehmende Vernetzung verschiedener Tätigkeiten untereinander die einzelnen Personen dazu aufgefordert werden, mit anderen Fachleuten zu kooperieren, welche in einem Bereich kompetenter sind (vgl. Luder et al., 2011, S.107).

Der Erfolg gemeinsamen Unterrichts hängt gemäss Zielke nicht nur davon ab, wie die Fachpersonen organisatorisch in die Schule eingebunden sind, sondern vielmehr davon, welche Rolle sie im Kollegium einnehmen. Darüber hinaus sollten sie nicht nur für Kinder mit besonderen Fördermassnahmen zuständig sein, sondern sich für alle Kinder mitverantwortlich fühlen (vgl. Zielke, 2009, S.412).

Benkmann et al. stellt sogar fest, dass der in den 1980er Jahren entwickelte Integrationsbegriff noch weitgehend mit dem heutigen Begriff der Inklusion übereinstimmt, denn schon damals hat man sich nicht auf die spezifische Förderung von zuvor als "behindert" kategorisierte SuS durch sonderpädagogische Experten beschränkt, sondern die individuelle Unterstützung galt allen (2012). Integrative Prozesse sind gekennzeichnet durch ein aktives und kooperatives Handeln der beteiligten Personen (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2015).

2.4.1 Formen der Kooperation

Traditionelle Formen von Methodik und Didaktik werden den heutigen Anforderungen an den Menschen nicht mehr gerecht. So sind LP im integrativen Setting keine Einzelkämpfer mehr und für das Unterrichten alleinverantwortlich. Mit unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit soll auf die individuellen Bedürfnisse der SuS besser eingegangen werden und die Ressourcen der LP und FP besser genutzt werden können. Unterm Strich sollen sowohl die LP, als auch die SuS profitieren können. Zu Beginn einer Zusammenarbeit lohnt es sich, gegenseitige Erwartungen zu klären. Dazu ist ein Austausch sinnvoll, welcher von verschiedenen Hilfsmittel unterstützt werden kann (Anhang 8: Hilfsmittel Kooperationsplanung). Die im Anhang erwähnten Hilfsmittel beschränken sich auf eine kleine Auswahl, welche auch bei einer Zusammenarbeit, die bereits seit langem besteht oder die aktuell schwierig ist, zur Auffrischung oder Klärung als unterstützendes Medium eingesetzt werden können. Grundsätzlich sind verschiedene Arbeitsformen im ISF-Modell möglich. Die zuständige LP und die SHP entscheiden sich jeweils für die Form, welche den Bedürfnissen der SoS und dem aktuellen Lerninhalt am meisten entsprechen.

LP arbeitet mit der Klasse alleine:

Während diesen Unterrichtsphasen arbeitet die LP alleine mit der Klasse. Damit dies gelingt, bereitet sie einen stark individualisierten Unterricht vor. Die SHP unterstützt die LP bei der Planung des Unterrichts und richtet ihren Fokus auf die ISF-SuS. Die LP führt alleine durch den Unterricht und die SHP erstellt bei Bedarf individuelle Lern-/Förderpläne für ausgewählte SoS, damit diese am aktuellen Unterrichtsthema auf ihrem individuellen Niveau folgen können.

LP und SHP unterrichten gemeinsam (Teamteaching):

Während diesen Unterrichtssequenzen werden verschiedene Formen des Teamteachings zwischen der LP und der SHP umgesetzt. Im Kindergarten fällt es den Kindern meist schwer, sich an zwei Führungspersonen zu orientieren; aus diesem Grund wird diese Form nur selten eingesetzt. Auf den restlichen Schulstufen ist diese Form des Unterrichtens eine Bereicherung, da zur gleichen Zeit zwei LP in einer Klasse unterrichten. Halfhinde erwähnt diese Besonderheit nebst der gemeinsamen Planung (Inhalt und Methodik), gemeinsamen Verantwortung, wechselnden Rollen, der Flexibilität sowie differenzierenden und individualisierenden Angeboten als ein Merkmal des Teamteachings. Sie betont, dass gutes Teamteaching die Unterrichtsqualität und die Berufszufriedenheit verbessert (vgl. Halfhinde, 2009, S. 5-8).

SHP unterrichtet die Lernenden in einem separaten Raum:

In Absprache mit der LP oder/und den EB können solche Inputs/Sequenzen in Form von Kleingruppen- oder Einzelunterricht durch die SHP geplant und durchgeführt werden (Arbeit während eines dispensierten Fachs, individuelle Vertiefung/Einführung in ein Thema).

2.4.2 Vorteile und Probleme/Gefahren der Kooperation

Integrative Pädagogik verlangt mehr Kooperation als herkömmliche schulische Arbeit. Denn die Kooperation beinhaltet die Zusammenarbeit der jeweiligen FP unter sich und mit den LP wie auch die unterrichtliche Arbeit in pädagogischen Teams. Dabei bietet die Kooperation zahlreiche Vorteile wie die Arbeitsteilung und der damit verbundenen gegenseitigen Entlastung (Zielke, 2014), der Stärkung des sozialen Zusammenhaltes (Piller, 2014), des Lernens voneinander, d.h. der Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts durch die gegenseitige Reflexion (Baum, Idel & Ullrich, 2012) und der damit verbundenen Qualitätsverbesserung des Unterrichts (Heyer, 2009).

Die Kehrseite der Medaille besagt jedoch, dass Integration, gemäss Krämer und Meister, misslingen kann, wenn nebst didaktischen Problemen, soziale Inakzeptanz, schulorganisatorische Hindernisse auch Kooperationsschwierigkeiten vorherrschen (vgl. Krämer & Meister in Eberwein & Knauer, 2009, S. 148). Folglich kann mit einer strukturierten, klaren Kooperation, welche am Anfang einer Zusammenarbeit ausführlich geklärt wird, einer nicht gelingenden Integration entgegengewirkt werden.

2.5 Inhalte neues ISF-Konzept

Bis hier hin wurden durch die Klärung des theoretischen Bezugsrahmens zentrale Begriffe dieser Entwicklungsarbeit, wie die Integration, das Klassifikationssystem ICF, die damit verbundenen Elemente wie das SSG, der Förderplanungszyklus und die Kooperation mit Hilfe aktueller Literatur erklärt und detailliert ausgeführt. Schliesslich werden nun in diesem Abschnitt die wichtigsten Inhalte zusammengetragen, welche ins neue ISF-Konzept eingearbeitet werden könnten.

Die Integration steht klar zwischen der Exklusion und der Inklusion, wobei die Ausführungen zeigen, dass der Begriff näher bei der Inklusion liegt, als bei der Exklusion. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass heutzutage im Schulalltag klar nach der Inklusion (vgl. Luder et al. (2015), WHO (2007)) gestrebt wird, diese aber (noch) nicht vollkommen erreicht werden kann. Indem der Blick jedoch auf die facettenreichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der SuS gelegt wird (vgl. Knauer, 2008), ist es möglich die Vielfalt als Chance (ebd.) sehen zu können. Diese Grundhaltung soll verstärkt und bewusst an der Schule Walzenhausen durch die KLP, FLP und SHP gelebt werden.

Die ICF unterstützt diese Grundhaltung zusätzlich. Dieses Klassifikationssystem ermöglicht einen möglichst ressourcenorientierten und strukturierten Blick (vgl. Luder et al. (2011), Hollenweger (2006), Schuntermann (2013)) auf die menschlichen Funktionsfähigkeiten und Fertigkeiten. Diese hängen meist mit der Umwelt zusammen, welche im bio-psycho-soziale Modell ebenfalls erfasst werden. Abschliessend können die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten (Körperfunktionen und –strukturen, Aktivitäten und Partizipation, Umweltfaktoren, Personenbezogene Faktoren, Gesundheitszustand) analysiert werden. Dies ermöglicht der Betrachterin/dem Betrachter einen Paradigmawechsel. Zum einen möchte die Schule Walzenhausen den ressourcenorientierten Blick nutzen, so dass bei Auffälligkeiten bei SoS von Anfang an verschiedene Perspektiven eingenommen werden und folglich in alle Richtungen ermittelt und zusammengetragen werden. Hinzu kommt, dass das neue kantonale Förderkonzept, welches voraussichtlich im Schuljahr 2016/2017 Schritt für Schritt eingeführt wird, ebenfalls auf dem Gedankengut der ICF aufbaut. Folglich wird mit dem Einarbeiten der ICF-Strukturen in das neue ISF-Konzept bereits in die Zukunft geschaut. Ebenfalls kann so mit ICF-basierten Instrumenten, wie das SSG, dem neuen kantonalen Lernbericht, die neue kantonale Förderplanung, die vom Kanton im Rahmen des neuen kantonalen Förderkonzeptes empfohlen werden, gearbeitet werden.

Im neuen kantonalen Förderkonzept dient der Förderplanungszyklus (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011) als wichtiges Orientierungsinstrument. Folglich wird dieser ebenfalls als zentrales Element in das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen eingearbeitet. Dieser soll allen an der Förderung beteiligten Personen, der Schule Walzenhausen, einen gemeinsamen, zielgerichteten Austausch ermöglichen und allen als Orientierung innerhalb des Förderprozesses dienen. Aus dem Förderplanungszyklus ergeben sich Aufgabenbereiche. Diese müssen klar untereinander aufgeteilt werden. Damit dies gelingt müssen die verschiedenen an der Förderung beteiligten Personen miteinander kooperieren. Der Schule Walzenhausen ist bewusst, dass mit Hilfe einer gut funktionierenden Kooperation an gemeinsamen Zielen (vgl. Spiess, 2004) gearbeitet werden kann. Vertrauen (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2015) ist eine wichtige Basis. Verschiedene Kooperationsformen sind zu unterscheiden und im ISF-Konzept zu erwähnen, sodass die LP sich inspirieren lassen können.

3 Methodik

Im ersten Teil dieses Kapitels wird die zentrale Fragestellung dieser Entwicklungsarbeit hergeleitet und formuliert. Anschliessend wird in einem Abschnitt das Vorgehen (Datenerhebung und –analyse) kurz skizziert. Diese Übersicht soll der Orientierung innerhalb dieser Entwicklungsarbeit dienen und folglich einen Gesamtüberblick über das Vorgehen (Forschungsmethoden) der Autorin ermöglichen. In den nächsten Abschnitten werden die einzelnen verwendeten Forschungsmethoden, der Fragebogen und das in zwei Gruppen durchgeführte Leitfadeninterview, theoriegeleitet beschrieben. Zusätzlich wird bei jeder Methode die Methodenwahl und die Stichprobenauswahl einzeln begründet. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels widmet sich dann den Datenauswertungsverfahren, d.h. den Methoden, mit denen die gewonnenen Daten der einzelnen Erhebungen analysiert wurden.

3.1 Fragestellung

Wie im Beschrieb der Ausgangslage (siehe 1.1. Ausgangslage) aufgezeigt wird, benötigen die Schulen im Kanton AR für die Durchführung der ISF, welche die Grundlage zur Förderung von Lernenden an der Volksschule darstellt, ein passendes Konzept. Folglich ergab sich für die Autorin diese Fragestellung:

Wie sieht ein mögliches Förderkonzept der Schule Walzenhausen aus, welches...

...erstens die lokale Ausgangslage...

...zweitens die aktuelle fachwissenschaftliche Diskussion und...

...drittens kantonale Vorgaben mitberücksichtigt?

3.1.1 Indikatoren

Aus der oben aufgeführten Fragestellung lassen sich einige Indikatoren ableiten, welche zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Evaluation überprüft werden.

- Anregungen von LP und FLP, welche in Zukunft das neue Förderkonzept einsetzen werden, wurden erhoben und soweit wie möglich berücksichtigt und eingearbeitet.
- Das neue Förderkonzept der Schule Walzenhausen beinhaltet theoretische Bezüge zu aktueller Literatur, welche den theoretischen Rahmen bildet.
- Kantonale Vorgaben werden auf ihre Aktualität überprüft und eingearbeitet.

3.2 Durchführung

Bei dieser Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, bei der vorwiegend qualitative Erhebungsmethoden angewendet wurden. Als Produkt resultiert das Förderkonzept für die Schule Walzenhausen. Damit dessen Inhalt theoretisch abgestützt ist, in der Praxis unterstützend sein wird und aktuellen kantonalen Richtlinien entspricht, wurden verschiedene Methoden genutzt, so dass es die vorher aufgezählten Anforderungen grösstenteils erfüllen kann. In einem ersten Schritt wurden vier verschiedene Förderkonzepte von anderen Schulen im Kanton AR gesichtet. Auf diesem Wege konnten erste Anhaltspunkte über den Inhalt eines Förderkonzepts erarbeitet werden. Am 11. Januar 2016 fand ein Austausch mit der Leiterin der kantonalen Fachstelle für Sonderpädagogik, Alexandra Schubert, statt, an dem wichtige Unterlagen/Vorlagen aus dem neuen kantonalen Förderkonzept gesichtet werden konnten und zur Einarbeitung ins Förderkonzept mitgegeben wurden. Ebenfalls ermöglichte dieser Austausch Einsicht in die Grundstrukturen und -gedanken der ICF, auf denen das neue kantonale Förderkonzept aufgebaut wird. Mit diesem Wissen konnte ein Standortbarometer erstellt werden, welches von allen Lehr- und Fachpersonen, die zum damaligen Zeitpunkt an der Schule Walzenhausen tätig waren, ausgefüllt wurde. Dabei konnten zum einen Informationen zur aktuellen Handhabung des jetzigen Förderkonzepts der Schule Walzenhausen im Schulalltag eingeholt und zum anderen das Wissen über die im neuen kantonalen Förderkonzept eingesetzten Grundlage, die ICF, gesammelt werden. Die Auswertung des Standortbarometers zeigte einige Themen auf, welche in den darauffolgenden zwei Leitfadeninterviews ins Zentrum gesetzt wurden. Nachdem diese transkribiert wurden, konnten sie mit einem Kategoriensystem (siehe Anhang 9: Kategoriensystem) ausgewertet werden. Anschliessend galt es die in diesem Prozess gewonnen Erkenntnisse und Informationen, gekoppelt mit dem in der theoretischen Recherche (siehe Abschnitt 2 Klärung des theoretischen Bezugsrahmens) gewonnenen Wissen, zu verbinden und in das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen gezielt einzuarbeiten. Folglich wurde im Anschluss das neue ISF-Konzept für die Schule Walzenhausen erarbeitet. Die folgende Grafik soll abschliessend einen Überblick über die Durchführung ermöglichen.

Abb. 6 Übersicht Durchführung

3.3 Erhebungsmethoden

Informationen, Daten werden mit Hilfe empirischer Methoden erhoben, sodass sie für eine Forschung genutzt werden können. In diesem Abschnitt wird im Detail auf die in der Durchführung bereits erwähnten angewendeten Erhebungsmethoden eingegangen. Da nicht nur eine Methode angewendet wurde, wird auf jede einzelne eingegangen. Dabei wird jeweils die Methode erklärt, die Wahl begründet und die Stichprobenauswahl beschrieben. Gemäss Flick sind die Fragestellung und der zu untersuchende Gegenstand erste Referenzpunkte zur Entscheidung für oder gegen eine konkrete Methode. Nicht jede Methode ist für jeden Forschungsgegenstand geeignet, sie soll nach ihrer Gegenstandsangemessenheit ausgewählt werden. Weiter ist auch zu prüfen, inwieweit die Methode zur Forscherin bzw. zum Forscher passt. Schlussendlich soll es möglich sein, eine Methode passend in den Forschungsprozess so einzuordnen, damit von den Resultaten der Erhebung profitiert und mit Hilfe

von den daraus resultierenden Ergebnissen weitergearbeitet werden kann (vgl. Flick, 2011, S.272-277). Für die Erhebungen innerhalb dieser Masterarbeit wurden hauptsächlich qualitative Methoden ausgewählt. Im Gegensatz dazu besteht die Möglichkeit, quantitative Forschungsmethoden anzuwenden. Zwischen den beiden Forschungsmethoden lassen sich gemäss Uhlendorff und Prengel auch Gemeinsamkeiten benennen. So verfolgen beide das Ziel, empirisch fundiertes Wissen über Erziehung zu erlangen und auszuweiten. Weiter lässt sich bei beiden ein gemeinsames Ablaufmodell erkennen, welches von der Fragestellung über das Ermitteln des theoretischen Horizonts und des zu untersuchenden Ausschnitts sowie der Klärung der Erhebungs- und Auswertungsmethoden bis zur Darstellung und Reflexion der Ergebnisse führt. Wobei im letzten Schritt meist Bezug zur anfangs gestellten Fragestellung genommen wird. Jede der beiden Richtungen vermag es, Wissen bereitzustellen. Unterscheiden lassen sich beide anhand ihrer Forschungsperspektiven und der Art und Weise, wie sie Komplexität reduzieren. So ermöglicht die quantitative Forschung, grosse Stichproben anhand von vorab festgelegten unveränderlichen Kriterien mit Hilfe mathematisch-statistischer Verfahren zu untersuchen. Im Gegensatz dazu empfiehlt es sich, mit qualitativen Methoden eher kleinere Stichproben zu untersuchen. Dabei wird jedoch der Fokus nicht daraufgelegt, wie es bei quantitativen Methoden der Fall ist, Phänomene in Zahlen auszudrücken und anschliessend allgemein gültige Aussagen formulieren zu können. Sondern im Zentrum stehen das Verstehen von subjektiven Sinneszusammenhängen, das Rekonstruieren von individuellen Bedeutungen und das Beschreiben von Deutungsmustern. Mit Hilfe der Erhebungen, welche im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit durchgeführt werden, sollen aktuelle Wissensstände und Haltungen erfasst werden. Diese können nicht in Zahlen gemessen oder dargestellt werden, wie Roos und Leutwyler in ihren Ausführungen die quantitative Forschung beschreiben (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.157-161)

Aus diesem Grund werden verschiedene qualitative Methoden angewendet, die der Fragestellung dienlich sind und von der Forscherin durchführbar sind. Die zwei ausgewählten Erhebungsmethoden, der Fragebogen und das Leitfadenterview in zwei Gruppen, werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

3.3.1 Fragebogen

Gemäss Roos und Leutwyler denken bei einer empirischen Untersuchung viele zuerst an eine Fragebogenerhebung, da diese als kostengünstig und wenig aufwendig gilt. Die Befragten können die für sie passenden Antworten in aller Ruhe aussuchen und werden von den Forschenden direkt nicht beeinflusst (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.232). Flick betont jedoch, dass der Einsatz nur dann geeignet ist, wenn der Bezugsrahmen der Befragten hinsichtlich des jeweiligen Themas zu berücksichtigen ist (vgl. Flick, 2009, S.106). Dies führen Roos und Leutwyler neben häufigen Rücklaufproblemen ebenfalls als Schwierigkeit auf. Sie erwähnen ebenfalls, dass die Konzeption von Fragebögen nicht so einfach ist, wie die Vorstellung vorherrscht. Denn sie setzt bereits grosse Theorie- und Feldkenntnisse voraus (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.233). Zusammenfassend ist zu sagen, dass Fragebögen sich

nur dann für eine Untersuchung eignen, wenn das Vorwissen der Forschenden über den Gegenstand und den Bezugsrahmen soweit reicht, dass diese in der Lage sind, eine ausreichende Anzahl von Fragen eindeutig zu formulieren.

Fragebogenstudien zielen darauf ab, vergleichbare Antworten von allen Befragten zu erhalten, weshalb sowohl die Fragen als auch die Befragungssituationen und die Antwortmöglichkeiten für alle Teilnehmer identisch sind. Fragebögen sind folglich in hohem Mass standardisiert, dies betonen Flick wie auch Roos und Leutwyler in ihren Ausführungen zum Thema, was dazu führt, dass bei der Auswertung die Antworten untereinander verglichen und Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten erkannt werden können (vgl. Flick, 2009, S.113 und Roos & Leutwyler, 2011, S.232-233). Flick und Roos & Leutwyler sind sich einig, dass diese Erhebungsmethode sich für eine grosse Zahl von Teilnehmern eignet, da ein standardisierter Fragebogen gleich an mehrere Teilnehmer weitergeleitet werden kann (ebd.).

Bei der Erstellung eines Fragebogens sind drei Bereiche zu beachten: die Formulierung der Fragen, die Arten von Fragen und Antwortmöglichkeiten und die Anordnung der Fragen. Gemäss Roos und Leutwyler werden solche Fragen oder Antworten eines Fragebogens als Items bezeichnet (vgl. Roos & Leutwyler 2011, S. 223). Nach Flick muss eine Frage den Informationsstand des Befragten berücksichtigen, nach Gründen fragen, kurz und einfach sein. Suggestivfragen sollen vermieden und die Fragen dürfen nicht mehrdimensional formuliert werden. Es können offene und geschlossene Fragen verwendet werden, wobei bei den geschlossenen Fragen Antwortmöglichkeiten in Form von Multiple Choice oder einer Skala und bei den offenen Fragen keine angegeben werden. Fragen können sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhängig sein. So wird allgemein empfohlen, Fragen nach dem Trichter-Prinzip anzuordnen, also vom Allgemeinen zum Konkreten (vgl. Flick, 2009, S.106-110). Es zeigt sich, dass die Entwicklung eigener Items sehr anspruchsvoll ist. So ist es gemäss Roos und Leutwyler auch möglich, bestehende Instrumente zu suchen und diese anzupassen und einzusetzen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.235). Die Autoren Flick, sowie Roos und Leutwyler betonen, dass es notwendig ist, ein Anschreiben zu formulieren, welches dem Fragebogen beigelegt wird. Dieses soll über die Untersuchung ausreichend informieren, ihre Bedeutung verdeutlichen und den Befragten motivieren an der Untersuchung teilzunehmen. Zusätzlich soll klar ersichtlich sein, bis zu welcher Frist der Fragebogen auszufüllen ist und wie die Rücknahme abläuft. Dies begünstigt den Rücklauf. Damit ein noch besserer Rücklauf generiert werden kann, betont Flick, dass dies nur durch eine standardisierte Befragung möglich wäre, die von einem Interviewer durchgeführt würde. Diese Variante wäre jedoch erheblich kosten- und zeitintensiver. Hinzu kommt, dass die übersichtliche Anzahl an Fragebogenteilnehmern persönlich von der Autorin zum Ausfüllen des Fragebogens eingeladen werden und die Fragen bzw. das Thema einen klaren Bezug zur Praxis jeder/s Befragten hat.

Die Autoren betonen in ihren Ausführungen, dass der Fragebogen übersichtlich gestaltet und fehlerfrei formuliert sein sollte. Zusätzlich führen Roos und Leutwyler aus, dass es sich lohnt, innerhalb des Fragebogens wenige verschiedene Frage- bzw. Antwortformate, sogenannte Items, zu wählen (vgl. Flick, 2009, S.110-113 und Roos & Leutwyler, 2011, S.234-238). Items dienen gemäss Roos und

Leutwyler dazu, ein Konstrukt oder einzelne Aspekte zu operationalisieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 233). Die folgende Grafik bietet ein Überblick über mögliche Formen von Items.

Form	Beispiel
Offene Fragen	<p>Welche positiven Erfahrungen machten Sie im Rahmen des Projekts „Pausenplatzgestaltung“?</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
Satzergänzungsverfahren	<p>Wenn ich in die Schule gehe, freue ich mich auf...</p> <p>... _____.</p>
Multiple-Choice-Fragen	<p>Wer hat diesen Fragebogen ausgefüllt?</p> <p><input type="checkbox"/> Mutter</p> <p><input type="checkbox"/> Vater</p> <p><input type="checkbox"/> Kind</p> <p><input type="checkbox"/> Andere</p>
Rating-Skalen (Likert-Skalen)	<p>Ich gehe gern zur Schule.</p> <p><input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu.</p> <p><input type="checkbox"/> Trifft eher zu.</p> <p><input type="checkbox"/> Trifft teilweise zu.</p> <p><input type="checkbox"/> Trifft eher nicht zu.</p> <p><input type="checkbox"/> Trifft überhaupt nicht zu.</p>
Semantisches Differenzial	<p>Beschreibe deine Lehrerin</p> <p>streng <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> milde</p> <p>misstrauisch <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vertrauensselig</p> <p>interessant <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> langweilig</p>

Abb. 7 Überblick Items (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 234)

Über die Anzahl an Antwortmöglichkeiten sowie auch, ob diese gerade oder ungerade sein soll, wird heftig diskutiert. Wenn ein Fragebogen erstellt wird, empfehlen Roos und Leutwyler, sich diese Frage immer von Neuem wieder zu stellen. Nur so kann entschieden werden, welche Anzahl Antwortmöglichkeiten für die Fragestellung angemessen ist. Weiter ist zu bedenken, dass meist offene Fragen nicht beantwortet werden. „Auf jeden Fall empfiehlt sich, gegen Ende eines Fragebogens eine Möglichkeit für Kommentare und Rückmeldungen vorzusehen“, betonen Roos und Leutwyler (2011, S. 235).

3.3.1.1 Methodenwahl

Damit eine Übersicht über die Praxistauglichkeit und Anwendung des aktuellen Förderkonzepts der Schule Walzenhausen, über inhaltliche Vorstellungen zum neuen Förderkonzept und über die aktuellen Kenntnisse zur ICF geschaffen werden kann und alle Lehrenden, ob FLP oder KLP, der Schule Walzenhausen einbezogen werden konnten, eignete sich dafür ein Fragebogen. Dies weil sich wie im vorherigen Abschnitt, erwähnt Fragebögen für eine grossflächige und standardisierte Datenerhebung eigenen und im Anschluss die Antworten gesammelt und untereinander verglichen werden können. So erhält die Forschende vergleichbare Antworten von allen Befragten, da sowohl die Fragen als auch die Befragungssituation und die Antwortmöglichkeiten für alle Teilnehmer identisch sind. Die erwähnten Rücklaufprobleme (Flick, Roos & Leutwyler) können dank der überschaubaren Grösse von 25 möglichen Befragten möglichst klein gehalten werden. Weiter kann diese Problematik verringert werden, indem praxisnahe Fragen zur Thematik gestellt werden, so dass das Interesse der Befragten geweckt werden kann. Zusätzlich wird die Wichtigkeit dieser Daten im Begleitschreiben erwähnt und notfalls kann auf einzelne Angeschriebene persönlich zugegangen werden. Es werden gezielt offene und geschlossene Fragen eingesetzt, damit passende Antworten zu den einzelnen Themen (aktuelles Förderkonzept, neues Förderkonzept und die ICF) erzielt werden, die im Anschluss verarbeitet werden können. Dabei muss gemäss Leutwyler und Roos darauf geachtet werden, dass die Items zu den vorgegebenen Antwortkategorien passen (vgl. 2011, S.235). So fiel die Wahl auf die Rating-Skalen und auf die offenen Fragen. Das erstgenannte wird bei der Einschätzung der Praxistauglichkeit des aktuellen Förderkonzepts, sowie der Einschätzung des aktuellen Wissenstandes zur ICF dienen. Mit Hilfe der Skala kann die Forscherin abschliessend den Bekanntheitsgrad und Nutzen des jetzigen Förderkonzeptes wie auch den aktuellen Wissenstand zur ICF grob einschätzen. Für die Sammlung von möglichen Inhalten eines Förderkonzeptes oder weitere persönliche Angaben zum Einsatz des jetzigen Förderkonzeptes sind offene Fragen formuliert. Diese sollen den Befragten ermöglichen, wertvolle persönliche Erfahrungen und Argumente einzubringen. Am Schluss wird, wie es Leutwyler und Roos empfehlen, den Befragten die Möglichkeit für Kommentare und Rückmeldungen gegeben (vgl. Roos & Leutwyler 2011, S.235).

3.3.1.2 Stichprobe

Das neue ISF-Konzept, welches innerhalb dieser Entwicklungsarbeit erarbeitet wird, soll den LP und FLP der Schule Walzenhausen, EB und anderen interessierten Personen der Gemeinde oder der Öffentlichkeit einen Überblick über die ISF Walzenhausen, was darunter verstanden und wie es umgesetzt wird, geben. Da der Fragebogen, wie oben erwähnt, die Einschätzung der Praxistauglichkeit des jetzigen Förderkonzepts, mögliche Inhalte eines neuen Konzepts für die ISF, sowie der Einschätzung des aktuellen Wissenstandes zur ICF fokussiert, können nicht alle erwähnten Personen in die Erhebung miteinbezogen werden. Die drei erwähnten Schwerpunkte betreffen vor allem die LP und FLP der Schule Walzenhausen, da diese das jetzige Förderkonzept im Schulalltag nutzen und die wegen des neuen kantonalen Förderkonzeptes, welches vom Kanton zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird, Kenntnisse bezüglich der ICF haben oder erwerben werden müssen. Dies, weil die neuen kantonalen Förderstrukturen alle auf der ICF basieren. Hinzu kommt, dass von verschiedenen LP und FLP immer wieder darauf aufmerksam gemacht wurde, dass z.B. Abläufe rund um die ISF und Zuständigkeiten innerhalb der ISF nicht einheitlich und klar irgendwo schriftlich festgehalten sind, wo LP und FLP diese nachschlagen könnten. Weiter wünschen sie einheitliche und übersichtliche Dokumente, welche innerhalb des Förderplanungszyklus eingesetzt werden können. Die Forscherin selbst (siehe Abschnitt: persönlicher Bezug) äusserte bereits ähnliche Bedürfnisse.

Zusammenfassend kann die Auswahl der Stichprobe folgendermassen begründet werden: Da vor allem den LP und FLP der Schule Walzenhausen das neue Förderkonzept in der Praxis als Orientierungshilfe innerhalb der ISF dienen soll und es im Rahmen dieser Erhebungsmethode für die LP und FLP möglich ist, eigene Gedanken oder Anmerkungen einzubringen, sollen diese als Stichprobe definiert werden. So können neben dem aktuellen Wissenstand zur ICF und dem Einsatz des jetzigen Förderkonzepts auch Wünsche oder Erwartungen der LP und FLP erhoben werden. All diese Daten können im neue Förderkonzept berücksichtigt werden, so dass dieses sich bestmöglich für die Umsetzung in der Praxis eignet.

3.3.2 Leitfadeninterview in der Gruppe

„Menschen sind Produkt und Schöpfer von Kultur und Leben in ihren spezifischen Lebenswelten. Den von ihnen entwickeln spezifischen Ansichten von der Welt, von sich selbst, ihren Werten, Normen und Verhaltensweisen können wir uns annähern, indem wir mit ihnen reden, uns ihre Lebensgeschichten und Lebensansichten erzählen lassen“ (Friebersthäuser & Langer, 2010, S. 437). Die zwei Autorinnen beschreiben treffend eine mögliche Erhebungsart verbaler Daten, das Interview, mit der das Sein, Denken und Handeln im dazugehörigen Kontext rekonstruiert und besser verstanden werden kann. Interviews werden oft dafür eingesetzt. Auf diesem Weg erhält man gemäss Friebersthäuser und Langer Zugang zum Forschungsfeld, zu den interessierten Personen und ihren Konstruktionen von Sinn und Bedeutung, welche wiederum ihr Handeln steuern (vgl. ebd.). Roos und Leutwyler bestätigen dies

mit folgender Aussage: „Im Gegensatz zu standardisierten schriftlichen Befragungen bieten qualitative Interviews mehr Spielraum für die Beantwortung. Damit wird es möglich, persönlichen Sichtweisen näher zu kommen und auf individuelle Perspektiven der Befragten stärker einzugehen“ (Roos & Leutwyler, 2011, S.211). Zusammenfassend wird mit einem Interview innerhalb eines Dialoges die individuelle Sicht eines oder mehrerer Interviewpartner zu einem Thema erhoben. Die Interviewten antworten jeweils frei und ausführlich, so dass es ihnen gelingt, ihre Erfahrungen, Überzeugungen und Ansichten einzubringen, und der Interviewer setzt sich zum Ziel auf diese, wenn angebracht, passend zu agieren. Klar lässt sich ein Grundprinzip der qualitativen Forschung erkennen, die Offenheit. Gemäss Helfferich verlangt diese, dass der dem/der Interviewten „Raum“ gegeben wird, ihr eigenes Relevanzsystem oder ihr Deutungsmuster zu entfalten (vgl. Helfferich, 2011, S. 114-115).

In einem nächsten Schritt ist zwischen den unterschiedlichen Interviewformen zu unterscheiden.

„Das“ qualitative Interview gibt es gemäss Helfferich nicht, sondern unterschiedliche Formen von Interviews, mit denen unterschiedliche inhaltliche Forschungsinteressen erkundet werden können. Roos und Leutwyler teilen die verschiedenen Formen, Helfferich listet davon, in drei Kategorien unterteilt, gleich insgesamt 14 auf. Dabei unterscheidet sie das strukturierte vom halb- oder teilstrukturierten und vom unstrukturierten Interview (vgl. Helfferich, 2011, S. 36-37).

Das Leitfadenterview, welches hier noch detaillierter ausgeführt wird, ist eine mögliche Form qualitativer Interviews. Fiebersthäuser und Langer beschreiben das Leitfadenterview als eine Interviewform, bei der mit Fragen, die in einem zuvor erstellten Leitfaden festgehalten werden, den Horizont möglicher Antworten begrenzt und die Befragung folglich zum Teil strukturiert wird. Diese Interviewform kann somit der Gruppe der halb- oder teilstrukturierten Interviews zugeordnet werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass Leitfadenterviews ein Verständnis bezüglich des Untersuchungsgegenstandes durch den Interviewenden voraussetzen. Denn im Rahmen eines Leitfadenterviews werden vorab bereits ermittelte Themen ins Zentrum gesetzt. Zu diesen sollen mit Hilfe des Leitfadenterviews innerhalb eines bestimmten Settings noch mehr Erkenntnisse gesammelt werden können. Damit das passende Interview eingesetzt werden kann, ist es folglich wichtig, wie beim Fragebogen, den Forschungsgegenstand zu präzisieren, damit ermittelt werden kann, welche Daten benötigt werden und anschliessend im Interview erzeugt werden müssen. Der Kern jedes Leitfadenterviews ist der Leitfaden, welcher, wie bereits erwähnt, vor dem Interview von der interviewenden Person erstellt wird. Für die Erstellung schlägt Helfferich das „SPSS-Prinzip“ vor. Bei diesem handelt es sich um vier Arbeitsschritte. Zuerst werden mögliche Fragen gesammelt, anschliessend werden sie auf ihre Passung zum Vorwissen und ihre Offenheit hin geprüft. So können reine Informationsfragen dabei aussortiert werden, da solche Informationen meist von alleine erzählt werden. Die Fragen sollen sich für das Interviewvorhaben eignen und gezielt neues Wissen, Erfahrungen rund um den Forschungsgegenstand sammeln. Dabei ist es auch wichtig, Fragen einzubringen, welche kontroverse Zusammenhänge ermöglichen und den Befragten ermöglicht, auf neue Zusammenhänge zu kommen. In einem nächsten Schritt werden die erarbeiteten Fragen sortiert. Dieser Prozess kann auf verschiedenen Kriterien basieren. So kann aufgrund einer zeitlichen Dimension (vorher, nachher) oder themenspezifisch sortiert werden. Es entstehen einzelne Bündel von Fragen. Für jedes dieser Bündel wird im letzten Schritt

eine passende Erzählaufforderung formuliert, so dass die Befragten möglichst zum Erzählen angeregt werden. Die Fragen werden passend untergeordnet. Dieser letzte Schritt, das Subsumieren, schliesst die Erstellung eines Leitfadens ab. Übrig gebliebene Fragen werden am Schluss angehängt und dienen während der Durchführung des Leitfadeninterviews als Inspirationsquelle. Es empfehlen sich sogenannte Memos, zu den Fragen passende Stichworte, neben den Fragen aufzulisten, sodass während des Interviews zügig von einem zum anderen Punkt gesprungen werden kann. Dank den treffenden Stichworten kann der Interviewende leicht eine Übersicht über die Fragen behalten (vgl. Helfferich, S. 182-189).

Qualitative Interviews sind weder Alltags- noch Beratungsgespräch, betont Helfferich, und doch ist ihr bewusst, dass einige Interviewformen diesen beiden Gesprächsformen sehr ähnlich sind. Diese Ähnlichkeit spiegelt sich in den Anforderungen, die an den Interviewer gestellt werden. Er oder sie muss technische, sowie interaktive Kompetenz und kommunikationstheoretisches Wissen mitbringen. Ergänzend dazu muss der Interviewende wissen, wie sie oder er mit dem eigenen Vorwissen während des Interviews umgegangen wird (vgl. Helfferich, 2011, S. 26-32).

Zusätzlich zur Unterscheidung nach Strukturierungsgrad erwähnen Roos und Leutwyler die Aufteilung in Einzel- oder Gruppeninterviews als forschungspraktisch und bedeutsam. Bei Einzelinterviews wird nur eine einzelne Person interviewt. Diese eignen sich, gemäss Roos und Leutwyler, wenn individuelle Erfahrungen oder ein individueller Informationsstand gefragt sind, oder wenn davon auszugehen ist, dass andere Personen die Antworten beeinflussen. Gegenteilig dazu können Interviews als Gruppenbefragungen (vorgefertigte Fragelisten werden der Reihe nach beantwortet), Gruppeninterviews (Fragen werden beantwortet, indem die Befragten aufeinander Bezug nehmen können) oder Gruppendiskussionen (Gesprächsform, die anfangs vom Interviewer angestossen wird) durchgeführt werden.

Diese Formen unterscheiden sich aufgrund der Strukturiertheit. Ein wesentlicher Bestandteil der Erhebung in Gruppen ist die Dynamik, welche je nach Form mehr oder weniger zum Zuge kommt. Die Heterogenität in diesen Gruppen zwingt die Beteiligten zu differenzierten Argumentationen, was zu einem umfassenderen Bild führen kann (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 213-215). Es sollte nie aus Zeitgründen diese Interviewform gewählt werden, sondern vielmehr dann eingesetzt werden, wenn der Fokus daraufgelegt wird, dass mit Hilfe der Diskussionen Einstellungen und Bewertungen der Teilnehmer ans Licht kommen. Dabei kommen verschiedene Gruppenformen zum Einsatz. Es wird zwischen natürlichen (bestehen auch im Alltag), realen (beschäftigen sich im Alltag mit dem Untersuchungsthema) und künstlichen (extra für das Interview nach Kriterien geschaffen) Gruppen differenziert.

Damit das im Interview enthaltene Datenmaterial analysiert werden kann, werden die Tonaufnahmen transkribiert. Roos und Leutwyler meinen, dass erst durch diese sogenannte Transkription, die Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form, werden die mündlichen Daten für die systemische Datenanalyse greifbar (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.223-225). Die resultierenden Transkripte werden anschliessend mit einem Kategoriensystem strukturiert. Dabei kann die Offenheit des Kategoriensystems durch induktive Kategorienbildung (Kategorienbildung am Material, Gewinnung

der Kategorien aus den Daten) und/oder indem deduktiv entwickelte Kategorien durch das Material korrigiert und ergänzt werden, gesichert werden (vgl. Schmidt in Friebertshäuser, 2010, S.477). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dies keine einfache Methode und zeitaufwendig ist. Friebertshäuser und Langer betonen, dass die Kunst darin besteht, aktiv zuhören zu können und somit der interviewten Person Raum gegeben wird. Diese Offenheit ermöglicht es der Befragten/dem Befragten, möglichst authentisch sein Wissen und seine Erfahrungen zu schildern (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 439). Flick bestätigt dies und fasst diese als Inhalte der subjektiven Theorie zusammen (2011, S.195). Die Wahl des geeigneten Interviews wird aufgrund des zu erforschenden Gegenstandes und der bis dahin erhobenen Daten beeinflusst. Es zeichnet sich ab, dass eine Entscheidung zur nächsten führt. Helfferich bestätigt diese Annahme. Die qualitative Forschung sei, wie jede andere Forschung, eine Abfolge von Entscheidungen, die passend zum Forschungsgegenstand und den damit verbundenen Daten, die erhoben werden wollen, getroffen werden (vgl. Helfferich, 2011). Nebst dem, dass ein Leitfadeninterview, wie bereits erwähnt, aufwendig ist, Eine grössere Aufgabe, die viel Zeit in Anspruch nimmt, ist die Koordination vor (Terminfindung, alles zusammentragen, Interviewmaterial organisieren) und während (Leitung, zu dominante Befragte zurückhalten, passive einbringen) des Interviews. Jedoch muss erwähnt werden, dass ein Interview ermöglicht, dass Gedanken der Befragten aus ihrer Erlebenswelt transparent gemacht werden und so neue Informationen gewonnen werden, welche eine grosse Inspirationsquelle sein können. Entscheidend dabei ist, dass die Interviewerin/der Interviewer an den richtigen Stellen nochmals nachfragt und darauf achtet, dass er alle, die er im Leitfaden gesammelt hat, stellt. Dabei empfiehlt Flick, eine gute Mischung zwischen offenen und gezielten Fragen und ergänzend dazu als interviewende Person eine gute Balance zwischen Steuerung der Gruppe und Moderation zu finden (vgl. Flick, 2009, S. 113-115).

3.3.2.1 Methodenwahl

Bei vielen Fragestellungen, welche sich aus den Themenkreisen Erziehung, Bildung und Schule ergeben, eignet sich entweder eine schriftliche oder mündliche Befragung. Da mit der Durchführung des Fragebogens (siehe Abb. 6 Übersicht Durchführung, S.30) bereits eine schriftliche Erhebungsmethode eingesetzt wurde, soll mit Hilfe einer mündlichen und weniger strukturierten Erhebungsmethode, dem Leitfadeninterview in zwei Gruppen (Focus groups), die Erfahrungswelt der Befragten noch mehr und gezielter einbezogen werden können. Im folgenden Abschnitt wird der Entscheidungsprozess, welcher zur definitiven Methodenwahl führte, aufgezeigt.

Anfangs dieser Entwicklungsarbeit wurde im Rahmen einer breiten theoretischen Literaturrecherche (siehe Abschnitt 2 Klärung des theoretischen Bezugsrahmens) zu den Themen Integration, inklusive Pädagogik und Didaktik und Kooperation bereits ein gutes Basiswissen erarbeitet. Zusätzlich konnten zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Fragebogen, welcher durchgeführt und ausgewertet wurde (siehe Abschnitt 4.1.4 Fragebogen), erste Fragen durch die LP und FLP der Schule Walzenhausen

zum jetzigen Förderkonzept bzw. der ICF beantwortet werden und mit der Sichtung der kantonalen Unterlagen der kantonale Rahmen (siehe Anhang 10: Protokoll Austausch Kanton) festgelegt werden. Mit den bis dahin durchgeführten Datenerhebungen konnte erst das theoretische Wissen, der kantonale Rahmen und ein kleiner Teil der Praxis abgedeckt werden. Weil das neue Förderkonzept vor allem im Schulalltag, der Praxis dienen soll und dies nur möglich ist, wenn die LP und FLP ihr Wissen über Handlungen und Prozesse aus der Praxis einbringen können, sollen diese mit Hilfe eines Interviews erhoben werden. Denn mit diesem können gemäss Flick verbale Daten gesammelt werden, die durch die Befragung oder durch die Aufforderung zur Erzählung von Lebensgeschichten bzw. Ausschnitten einzelner Personen oder über Diskussion in Gruppen entstehen. Schliesslich sollen noch nicht angesprochene Aspekte der Forschungsfrage erhoben werden (vgl. Flick, 2011, S.193). In einem Interview werden die Inhalte der subjektiven Theorie rekonstruiert.

In einem nächsten Schritt musste die Zielgruppe eingegrenzt und die passende Interviewform ausgewählt werden. Da ausführlichere Informationen zur Zielgruppenwahl im folgenden Absatz Stichprobe (siehe Abschnitt 3.2.2 Stichprobe) nachzulesen sind, wird hier die Wahl der passenden Interviewform aufgezeigt. Diese zeichnete sich dadurch ab, dass sich aus dem bereits erhobenen Datenmaterial offene Fragen und Inhalte ergaben, die mit Stimmen aus der Praxis beantwortet und differenzierter angeschaut werden wollten. Folglich gaben diese Inhalte die Struktur des Interviews teils vor. Solche können in einem Leitfaden festgehalten und vorbereitet werden. Dieser wird nach thematischen Bereichen konstruiert, gibt die Grundstruktur des Interviews vor und sorgt dafür, dass kein Inhalt/keine Frage vergessen geht. Ein detailliert ausformulierter Leitfaden bietet, gemäss Friebertshäuser und Langer, ein Gerüst für das Interview und dient der Standardisierung, welche die Vergleichbarkeit von Interviews erleichtert (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 440).

Von jedem Interview wird ein Transkript, also ein in schriftliche Form übertragenes Protokoll des Interviews, verfasst. Damit die darin enthaltenen Daten analysiert und die Offenheit (Helfferich, 2010) erhalten werden konnte, wurde das Kategoriensystem bewusst induktiv entwickelt. Wobei zu erwähnen ist, dass die vorgegebenen Inhalte, welche im Leitfaden festgehalten wurden, jeweils mit den Oberkategorien des Kategoriensystems (siehe Anhang 9: Kategoriensystem) übereinstimmen. Folglich wurden nebst induktiven auch deduktiv gebildete Kategorien verwendet. Dass Kategoriensysteme sowohl induktiv als auch deduktiv gebildet werden, ist gemäss Flick in der qualitativen Forschung normal (vgl. Flick, 2010, S. 388).

Abschliessend kann gesagt werden, dass im Vergleich zum Fragebogen während der Durchführung eines Leitfadeninterviews die Reihenfolge der Fragen flexibel gewählt werden kann und die Formulierung der Frage an den Kontext angepasst wird. So kann innerhalb eines Leitfadeninterviews auf individuelle Bedürfnisse der Befragten reagiert und mit Hilfe des Leitfadens die Struktur immer wieder erhalten werden.

3.3.2.2 Stichprobe

Mit dem Leitfadeninterview sollen Stimmen aus der Praxis zu einzelnen Themen der ISF eingeholt werden können. Da innerhalb der ISF vor allem die KLP und die SHP im Schulalltag zusammenarbeiten, resultierten zwei Interviewgruppen, auch Fokus Groups genannt, wie sie bei Flick (2009, S. 122) erwähnt werden. Die zwei Gruppeninterviews (Roos und Leutwyler, 2011, S. 217) wurden in einer Gruppe bestehend aus KLPs, die aktuell im Bereich der ISF mit SuS tätig sind, und die andere aus den SHPs, die aktuell an der Schule Walzenhausen tätig sind, durchgeführt. Da an der Schule Walzenhausen insgesamt drei SHP tätig sind, wobei die eine SHP die Autorin dieser Entwicklungsarbeit ist, ergab sich diese eine Gruppe schnell und setzte sich folglich aus den zwei anderen SHPs zusammen. Bei der zweiten Gruppe wurden die Lehrenden der Schule Walzenhausen aufgrund dreier Kriterien, welche sich aufgrund des Forschungsgegenstandes ergaben, zusammengestellt. Da die Kooperation innerhalb der ISF vor allem zwischen der KLP und SHP stattfindet und die KLP mit einem größeren Pensum an der Schule unterrichten, wurden die KLP den SHP vorgezogen. Weiter war es wichtig, dass die LPs, welche interviewt werden, sich aktuell im Schulalltag möglichst intensiv mit der ISF auseinandersetzen müssen, d.h. dass sie sicher ein Kind in der Klasse haben, welches durch die ISF unterstützt wird. Mit dem dritten Kriterium wurde berücksichtigt, dass das neue Förderkonzept allen Schulstufen dienen sollte und allenfalls stufenübergreifende Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgedeckt werden können. Folglich sollen Vertreterinnen und Vertreter aus allen Stufen am Interview beteiligt sein. Aufgrund dieser Kriterien ergaben sich zwei Stichprobengruppen (Focus Groups), die eine bestehend aus zwei und die andere aus fünf Teilnehmerinnen. Leider konnte wegen der aufgeführten Kriterien kein männlicher Teilnehmer in eines der Interviews involviert werden.

3.4 Datenauswertungsverfahren

Nachdem in den vorherigen Abschnitten das Thema und die daraus resultierende Fragestellung anhand von Fachliteratur ausgeleuchtet wurde und geeignete Daten erhoben wurden, ist nun für eine fundierte Beantwortung der Fragestellung zu sorgen. Dafür sollen angemessene Datenauswertungsmethoden gewählt werden, denn eine systematische, sachrichtige und nachvollziehbare Auswertung ist ein zentrales Qualitätsmerkmal empirischer Arbeiten (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 271-272).

3.4.1 Übersicht Datenauswertung

Beobachtetes, Gesagtes und Erzähltes muss zuerst aufgezeichnet bzw. dokumentiert werden, damit es zum Gegenstand einer Analyse werden kann. Bei dieser Entwicklungsarbeit wurden zum einen Leitbilder anderer Schulen und Unterlagen des Kantons gesichtet und analysiert. Zum anderen wurde mit Hilfe eines Fragebogens und zweier Leitfadengruppeninterviews zu bestimmten Themen aus der Praxis Antworten erhoben.

Bei den ersten beiden Erhebungen, der Analyse von Förderkonzepten anderer Schulen und die Sichtung der für das neue kantonale Förderkonzept grundlegenden Dokumente während dem Austausch mit der kantonalen Verantwortlichen für Sonderpädagogik, Alexandra Schubert (siehe Anhang 10: Protokoll Austausch Kanton), wurde der Inhalt dieser Unterlagen qualitativ analysiert. Die Förderkonzepte ausgewählter anderer Schulen des Kantons AR (siehe Anhang 12: Auflistung Schulen Förderkonzepte) wurden zuerst gelesen. Anschliessend konnte die Autorin in einer Tabelle (siehe Anhang 13: Analyse der Förderkonzepte anderer Schulen) strukturiert festgehalten, welche Inhalte in den Förderkonzepten erwähnt werden. Schliesslich konnten so erste Schlüsse bezüglich der inhaltlichen Grobstruktur des neuen ISF-Konzepts der Schule Walzenhausen gezogen werden. Gleichzeitig wurde mit der Verantwortlichen für Sonderpädagogik des Kantons AR, Alexandra Schubert, das Gespräch gesucht. In diesem Austausch konnten Dokumente, welche im geplanten neuen Förderkonzept des Kantons AR eingesetzt werden, gesichtet und Fragen rund um die ISF beantwortet werden (siehe Anhang 10: Protokoll Austausch Kanton). Die erhobenen und zusammengetragenen Informationen und Dokumente können allenfalls für das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen genutzt werden. Die gewonnenen Dokumente (ISF Konzepte anderer Schulen aus dem Kanton und Unterlagen des neuen kantonalen Förderkonzepts) wurden mit Hilfe qualitativer Dokumentenanalysen ausgewertet. Dies ermöglichte eine erste Eingrenzung der Themen. Basierend auf diesen ersten Auswertungen konnten in einem nächsten Schritt, mit Hilfe eines Fragebogens (siehe Anhang 14: Fragebogen) und zweier Gruppenleitfadeninterviews (siehe Anhang 15: Planung Leitfadeninterviews), spezifisch Daten aus der vorherrschenden Praxis der ISF an der Schule Walzenhausen erhoben werden. Die Resultate des Fragebogens wurden in einer Übersicht zusammengefasst (siehe Anhang 16: Übersicht Auswertung Fragebogen), die Gruppenleitfadeninterviews transkribiert. Anschliessend konnten die Zusammenfassung und die beiden Transkripte mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse auf die wesentlichen

Inhalte reduziert werden. Mit einem am Material entwickelten, deduktiven, Kategoriensystem (siehe Anhang 9: Kategoriensystem) wurden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus den zusammengefassten Antworten des Fragebogens (siehe Anhang 17: Auswertung Fragebogen) und den beiden Transkripten (siehe Anhang 18: Kategorisierung Transkripte) herausgefiltert werden sollten (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.114-117 und Flick, 2009, S.144; 149-153).

3.4.1.1 Übersicht Datenauswertungsverfahren

Leitbilder anderer Schulen	qualitative Dokumentenanalyse
Austausch Kanton	qualitative Dokumentenanalyse
Standortbarometer	qualitative Inhaltsanalyse der Antworten (Zusammenfassung)
Leitfadeninterview	qualitative Inhaltsanalyse der Transkripte

3.4.2 Qualitative Dokumentenanalyse

Um eine qualitative Dokumentenanalyse durchführen zu können, müssen in einem ersten Schritt dem Forschungszweck dienliche Dokumente ausgewählt oder erstellt werden. Glaser betont, damit passende Dokumente gefunden werden können, muss ein Wissen über die Struktur des Forschungsfeldes im Allgemeinen vorhanden sein (vgl. Glaser in Friebertshäuser, 2010, S. 365-366).

Dokumente können gemäss Flick anhand zweier Dimensionen unterschieden werden. Zum einen erwähnt er die Autorenschaft (Wer hat das Dokument erstellt?) und als zweite Dimension nennt er den Zugang zu den Dokumenten. Bei der Autorenschaft kann zwischen persönlichen und offiziellen Dokumenten unterschieden werden. Die Zugänglichkeit kann in verschiedene Stufen unterteilt werden; von ausgeschlossen, über begrenzt bis hin zu öffentlich zugänglichen Dokumenten (vgl. Scott zitiert in Flick, 2011, S.322-325). Jedes Dokument zeichnet sich durch beide Dimensionen aus. Bei der Auswahl eines Dokuments spielen diese jedoch keine grosse Rolle. Es ist vielmehr zu beachten, dass jedes Dokument immer für eine bestimmte Person oder Instanz erstellt wurde und folglich nur begrenzt einen Sachverhalt abbildet (Flick, 2009). Folglich sind stets verschiedene Dokumente zu einer Thematik beizuziehen, damit ein breites Wissen über einen Sachverhalt gewonnen werden kann. Dabei ist zu erwähnen, dass nicht nur bereits existierende Dokumente herangezogen, sondern auch extra für die Forschungsfrage erstellte Dokumente einer qualitativen Dokumentenanalyse unterzogen werden können (vgl. Flick, 2009 S.131-132).

Dokumente sprechen nicht für sich, sondern sind die empirische Basis für die Erforschung von Vergangenem und Gegenwärtigem. Sie müssen stets in einem Zusammenhang zur Fragestellung stehen. Dabei kann es sich um eine qualitative oder quantitative Forschungsfrage handeln. Zu erwähnen ist, dass es sich jedoch um ein klassisches Feld der qualitativen-interpretativen Analyse handelt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass während einer qualitativen Dokumentenanalyse für die Fragestellung relevante Dokumente analysiert werden. Mit der Analyse von Dokumenten kann eine

neue ungefilterte Perspektive auf das Feld und die Prozesse darin ermöglicht werden. Ziel ist es auf die Forschungsfrage eine Antwort zu finden, bzw. Erkenntnisse zu gewinnen. Die wissenschaftliche Arbeit mit Dokumenten muss nachvollziehbar sein. Aus diesem Grund beinhaltet die qualitative Dokumentenanalyse immer das gleiche strukturierte Vorgehen: beschreiben, deuten und werten (vgl. Glaser in Friebertshäuser, 2010, S. 365-368).

3.4.2.1 Begründung Methodenwahl

Damit ein erstes Gerüst für das neue ISF Konzept der Schule Walzenhausen gelegt werden kann, sollen unter anderem Konzepte anderer Schulen aus dem Kanton AR zur ISF gesichtet und auf ihre Inhalte hin analysiert werden. Parallel dazu soll das neue ISF Konzept den neusten kantonalen Vorgaben entsprechen. Diese (z.B. Lernbericht und Förderplanung) und die gezielt ausgewählten ISF Konzepte anderer Schulen ergibt zusammen zwei Stapel Dokumente, die gesichtet und teils analysiert werden müssen. So sind bereits passende Dokumente (Glaser in Friebertshäuser, 2010) vorhanden. Diese Dokumentenanalyse soll neue Perspektiven ermöglichen. Mit diesen sollen erste Anhaltspunkte zur Grobstruktur des neuen ISF Konzepts entwickelt werden können. Das strukturierte Vorgehen bei der Analyse soll Transparenz schaffen und eine gute Basis für das weitere Vorgehen (Standortbarometer und Leitfadengruppeninterview) schaffen.

3.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

In der erziehungswissenschaftlichen, wie in der sozialwissenschaftlichen Forschung insgesamt, stellen Texte in den verschiedensten Erscheinungsformen, das heisst sprachliche und bildliche Dokumente, eine der zentralsten Informationsquelle dar, um Forschungsfragen zu beantworten. Da der Text nicht für sich selbst spricht, sondern mit einem bestimmten textanalytischen Ansatz bearbeitet werden muss, stehen Verfahren der Textanalyse im Zentrum (vgl. Mayring & Brunner in Friebertshäuser et al., 2010, S.323). Zuerst waren nur quantitativen Methoden zur Inhaltsanalyse bekannt. Da diese sich aber nur an Oberflächenmerkmalen eines Textes orientieren, sind ergänzend dazu qualitative Verfahren zur Inhaltsanalyse entwickelt worden (vgl. ebd, S.323-325). Die qualitative Inhaltsanalyse setzt ein regelgeleitetes Vorgehen (vgl. ebd, S.328) voraus, sodass am Schluss die Transparenz einer Analyse gewährleistet werden kann. Sie kann manuell, mit ausgedruckten Texten und Leuchtstiften, oder computergestützt durchgeführt werden. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Arbeitsschritte aufgeführt.

Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

In einem ersten Schritt muss das Material festgelegt werden, welches einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen werden will. Nachher kann die Richtung der Analyse festgelegt werden. Vorausgesetzt wird, dass dabei die Fragestellung und ihre Unterfragen bereits genau geklärt wurde und diese theoretisch an die bisherige Forschung über den Gegenstand angebunden ist (vgl. Mayring in Flick, 2009, S.149).

Kategorien bilden

Nun kann das Kategoriensystem ausgearbeitet, die geordneten Informationen ausgewertet und die Analyse dargestellt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, 276-277, Mayring & Brunner in Friebertshäuser et al. 2010, 325-326). In diesem Schritt wird die Analysetechnik ausgewählt und die Analyseeinheiten festgelegt (vgl. Flick, 2009, S.149.150). Anhand dieser können die Inhalte anschliessend klassifiziert, d.h. Sätze oder Worte werden einem Kategoriensystem zugeordnet, werden. Kategoriensysteme müssen für jede Analyse neu und passend erarbeitet werden. Selten können solche für eine andere Analyse übernommen werden (vgl. Mayring & Brunner in Friebertshäuser et al. 2010). Dabei unterscheidet die Theorie (vgl. Roos & Leutwyler (2011), Mayring & Brunner in Friebertshäuser et al. (2010), Mayring (2002)) zwischen der deduktiven und der induktiven Kategorienbildung. Bei der deduktiven Kategorienbildung werden, gemäss Roos und Leutwyler (2011), die Kategorien aus Vorüberlegungen theoretisch abgeleitet bevor das Datenmaterial analysiert wird. Werden die Kategorien erst aus dem vorliegenden Datenmaterial heraus entwickelt, was bei einer qualitativ orientierten Forschung (vgl. Mayring, 2002, S.115) oft eintritt, werden die Kategorien induktiv gebildet.

Kategorienbasierte Analyse

Es sind bereits einige mögliche Techniken für die Analyse mit Hilfe der Kategorien entwickelt worden (vgl. Mayring, 2002, Flick, 2009, Mayring und Brunner in Friebertshäuser et al. 2010). Zusammenfassende Techniken wollen das Material auf die wesentlichen Bestandteile reduzieren, bei explizierenden Inhaltsanalysen werden diffuse, mehrdeutige oder widersprüchliche Textstellen durch Einbezug von Kontextmaterial geklärt und bei strukturierenden Inhaltsanalysen wird mit einzelnen Analyseaspekten das Material systemisch strukturiert. Flick betont, dass nicht alle Techniken eingesetzt werden müssen, sondern nur die, die für die Fragestellung dienlich sind. Es ist darauf zu achten, dass die an den Text gebrachten Kategorien nicht den Blick auf die Bedeutung des Textes verwehren (vgl. Flick, 2009, S. 150).

Zusammenfassend geht es bei einer qualitativen Inhaltsanalyse darum, klare Verfahrensweisen theoretisch zu entwickeln, explizit zu beschreiben und am Material zu optimieren. So wird eine eindeutige und überprüfbare Auswertung von Textmaterial ermöglicht (vgl. Mayring & Brunner in Friebertshäuser et al., 2010).

3.4.3.1 Begründung Methodenwahl

Da Daten erhoben wurden, die in Texten und Transkripten zusammengestellt sind, und diese nicht nur aufgrund ihrer Oberflächenmerkmale analysieren werden sollen, brauchen wir eine qualitative Inhaltsanalyse der erhobenen Daten.

Da mit einer qualitativen Inhaltsanalyse in einem Text nicht nur die Oberflächenmerkmale analysiert, sondern der Schwerpunkt auf der systemischen Analyse der Texte liegt, eignet sich diese Methode für die Analyse der zusammengefassten Resultate des Fragebogens (siehe Anhang 17: Auswertung Fragebogen) und der kategorisierten Transkripte der leitfadenorientierten Gruppeninterviews (siehe Anhang 18: Kategorisierung Transkripte). Mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse können gemäss Mayring und Brunner grössere Textmengen mit einem selektiven, d.h. kategorienbezogenen Vorgehen, bearbeitet und aus dem Text Schlussfolgerungen gezogen werden (vgl. Mayring & Brunner in Firebertshäuser et al., 2010, S. 325). Dabei ist zu erwähnen, dass mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse diese Schlussfolgerungen basierend auf dem Kategoriensystem formuliert werden und sich folglich von der interpretativen, hermeneutischen Bearbeitung von Textmaterial unterscheidet (vgl. Mayring, 2002, S.114). Folglich können Daten wissenschaftlich erhoben und die Transparenz gewährleistet werden.

Ein weiterer Aspekt, welcher für diese Methode spricht, ist, dass durch eine qualitative Inhaltsanalyse gemäss Flick das Material reduziert werden kann, was für den weiteren Verlauf dieser Entwicklungsarbeit dienlich ist (vgl. Flick, 2009). Die Kategorien wurden sowohl deduktiv, als auch induktiv gebildet, da aus den bereits durchgeführten Dokumentenanalysen (ISF Konzepte anderer Schulen, kantonale Unterlagen neues Förderkonzept) erste Hauptkategorien festgelegt werden konnten (deduktiv), aber die Unterkategorien und einige Hauptkategorien erst durch den Einbezug der Praxis ergänzt werden konnten (induktiv). Auf diese Weise wird den Befragten ermöglicht zu argumentieren und Gefühle zum Thema zu schildern. Es kann auf neue unvorhergesehene Aspekte, die sich aufgrund der Offenheit der Interviewfragen ergeben könnten, eingegangen werden (vgl. Schmidt in Firebertshäuser, 2010, S.474).

Bei der anschliessenden kategorienbasierten Analyse wird unterschiedlich vorgegangen. Da mit dem Standortbarometer (Fragebogen) einzelne Themenbereiche nur oberflächlich angeschnitten werden, sollen die Resultate zusammengetragen und anschliessend einige Punkte, die für die Erstellung des Leitfadens (siehe Anhang 21: Leitfaden Interview) für die Gruppeninterviews dienlich sein könnten, zusammenfassend formuliert werden (zusammenfassende Technik). Die Transkripte jedoch werden strukturiert analysiert, damit den einzelnen Themen, zu denen innerhalb des Interviews Aussagen gesammelt werden, Statements aus der Praxis zugeordnet werden können (strukturierende Technik) (siehe Anhang 18: Kategorisierung Transkripte). Ergänzend dazu ist zu erwähnen, dass diese Analyse computerbasiert durchgeführt wird (vgl. MAXQDA, 2016). Diese Variante ermöglicht der Autorin ein neues wissenschaftliches Instrument kennenzulernen und anzuwenden.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Erhebungsmethoden zusammengetragen und ein Bezug zur Fragestellung (siehe Abschnitt 3.1 Fragestellung) ermöglicht.

4.1 Übersicht

Da innerhalb dieser Entwicklungsarbeit verschiedene Erhebungs- und Analysemethoden angewendet wurden, lohnt es sich in diesem Abschnitt eine kurze Übersicht zusammenzustellen.

Abb. 9 Übersicht Ergebnisse

Die verschiedenen Phasen dieser Entwicklungsarbeit waren aufbauend. Das anfangs gewonnene theoretische Wissen (siehe Abschnitt 2 Klärung des theoretischen Bezugsrahmens) zu den wichtigsten Begriffen innerhalb der ISF (Integration, ICF, Förderzyklus, Kooperation), die Erkenntnisse aus der Sichtung der kantonalen Unterlagen (siehe Anhang 10: Protokoll Austausch Kanton) und die Ergebnisse der Analyse der Förderkonzepte anderer Schulen aus dem Kanton AR (siehe Anhang 13: Analyse der Förderkonzepte anderer Schulen) wurden in einem ersten Schritt zusammengetragen. Erste wichtige Elemente des neuen ISF-Konzeptes, welche auf dem Gedankengut des Kantons basieren, wurden sichtbar (siehe Abschnitt 3.4.1.1 Übersicht Datenauswertungsverfahren). Da es ein wichtiges Anliegen der Autorin war die aktuelle lokale Ausgangslage (siehe Abschnitt 3.1.1 Indikatoren) miteinzubeziehen, wurde im nächsten Schritt ein Fragebogen (siehe Anhang 14: Fragebogen) erstellt. Dieser zeigte auf, inwiefern sich die Lehrenden am aktuellen Förderkonzept orientierten, ermöglichte den Lehrenden Wünsche und Bedürfnisse bezüglich des neuen ISF Konzeptes einzubringen und erhob den aktuellen Wissensstand zur ICF. So konnte ein erstes Mal abgeschätzt werden welche Bedürfnisse und welches Wissen in der Praxis vorhanden sind. Dies ermöglichte es der Autorin die Themen für das leitfadensorientierte Gruppeninterview, das im nächsten Schritt folgte, gezielt auszuwählen. Die Transkripte der beiden Interviews wurden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse, basierend auf einem sowohl deduktiv, wie auch induktiv erstellen Kategoriensystem (siehe Anhang 9: Kategoriensystem), analysiert. Es konnten Erkenntnisse und Wissen festgehalten werden, welche für die Erstellung des neuen ISF-Konzeptes für die Schule Walzenhausen genutzt werden konnten.

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der einzelnen Erhebungsmethoden (Schritte), welche innerhalb dieser Entwicklungsarbeit genutzt wurden, aufgezeigt. Zum Schluss soll mit Hilfe der zusammengetragenen Ergebnisse ein Bezug zur Fragestellung (siehe Abschnitt 3.1 Fragestellung) hergestellt werden.

4.1.1 Literaturrecherche

Mit der anfangs durchgeführten Literaturrecherche wurde der theoretische Bezugsrahmen (siehe Abschnitt 2 Klärung des theoretischen Bezugsrahmens) erschlossen. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Literaturrecherche zusammengefasst.

Das neue Konzept soll allen Lehrenden innerhalb der integrativen schulischen Förderung als Orientierungshilfe dienen. Folglich steht der Begriff „Integration“ im Zentrum und ist zu klären. Dabei ist die Autorin bei Lienhard-Tuggener et al. (2011, S.14) auf eine aktuelle schematische Darstellung gestossen, welche die Abgrenzung der verschiedenen Begriffe (Exklusion, Separation, Kooperation, Assimilation, Integration und Inklusion) aufzeigt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei der Integration im schulischen Kontext das gemeinsame Lernen (vgl. Lienhard-Tuggener et al. (2011)) von und miteinander im Zentrum steht. Die Vielfaltigkeit soll als Ressource angesehen und entsprechend genutzt werden (vgl. Knauer (2008), Luder et al. (2011)).

Während dem Austausch mit dem Kanton (Alexandra Schubert) (siehe Anhang 10: Protokoll Austausch Kanton) hat sich gezeigt, dass das neue kantonale Förderkonzept und die dazu passenden Instrumente auf dem Gedankengut der ICF basieren. Folglich wurde in den nächsten theoretischen Ausführungen das Klassifikationsmodell thematisiert. Mit diesem können der Gesundheitszustand und mit der Gesundheit zusammenhängende Zustände erfasst werden (Hollenweger (2006), Luder et al. (2011), Schuntermann (2013)). Dies ermöglicht einen mehrperspektiven Blick (=aus mehreren Blickwinkel) und das Orientieren an den Ressourcen einer Person. Auf diesem Wissen ist auch das SSG aufgebaut, welches für schulische Gespräche aller Art genutzt werden kann.

Bei der Suche nach einer geeigneten Orientierungshilfe für alle Beteiligten innerhalb des Förderzyklus ist die Autorin zum einen auf Buholzer gestossen, der in seinem Werk einen übersichtlichen und konkreten Diagnose-Förder-Prozess (vgl. Buholzer, 2014, S. 85-98) erläutert, der für die Diagnostik und Förderung bei Lernenden ohne oder mit besonderem Bildungsbedarf eingesetzt werden kann. Der Zyklus umfasst verschiedene Phasen, die sich wechselseitig aufeinander beziehen und kann aus unterschiedlichen Gründen (Lernverhalten, Lernlücke, Abklärung, SAV...) in Gang gesetzt werden. Er ist zeitlich sehr flexibel einsetzbar, d.h. er kann sich auf eine kurze Lernphase beziehen, oder sich über ein ganzes Semester erstrecken. Zum anderen ist die Autorin bei Lienhard-Tuggener (2011) ebenfalls fündig geworden. Der von ihm entwickelte Förderplanungszyklus (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011, S.104) zeigt die verschiedenen Phasen einer individuellen Förderung auf. Wichtige Instrumente wie das SSG, die Förderplanung und der Lernbericht können einzelnen Phasen zugeordnet werden. Weil der Zyklus aus zwei einzelnen Zyklen (Kreisen) besteht, zum einen aus der Standortbestimmung und zum anderen aus dem Unterricht und der konkreten Förderung (siehe Abb. 5 Förderplanungszyklus im Überblick), kann dieses Modell bei allen SuS zur Orientierung dienen. Mit SuS ohne besonderen Bedürfnisse geht man nur die im Rahmen des ersten Zyklus (Standortbestimmung) enthaltenen Prozesse durch. Den zweiten Zyklus (Unterricht und Förderung) nutzt man ergänzend zum ersten für SuS mit besonderen Bedürfnissen. So soll es gelingen den Unterricht und die Förderung gezielt auf die Bedürfnisse der/des SoS anzupassen.

Der anschliessende Austausch mit dem Kanton (siehe Anhang 10: Protokoll Austausch Kanton) zeigte auf, dass das neue kantonale Förderkonzept sich am Gedankengut von Peter Lienhard-Tuggener orientiert. Folglich hat sich die Autorin in den theoretischen Auseinandersetzungen nur mit dessen Förderplanungszyklus intensiv auseinandergesetzt.

Ein wichtiger Bestandteil innerhalb der ISF ist die Kooperation aller beteiligten Personen. Kooperation ist im integrativen Setting nicht mehr wegzudenken und gemäss Kunz und Gschwend eine wichtige Gelingensbedingung für die Integration (vgl. Kunz & Gschwend in Luder et al. (2011)). Mögliche Formen der Zusammenarbeit werden im neuen ISF Konzept ebenfalls aufgezählt.

Das erworbene theoretische Wissen wurde nicht nur als Basis für die Weiterarbeit genutzt, sondern teils auch in das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen bereits eingearbeitet.

4.1.2 Austausch mit Kanton

Wie dem angehängten Protokoll (siehe Anhang 10: Protokoll Austausch Kanton) zu entnehmen ist, zeigte sich, dass das neue kantonale Förderkonzept auf dem Gedankengut der ICF aufbaut. Der Förderplanungszyklus (vgl. Lienhard, 2011, S.103-107) soll als Orientierungshilfe im Förderprozess dienen. Formulare und Vorgehen werden so vereinheitlicht und der Schwerpunkt wird auf einzelne Themen gelegt, an denen gearbeitet wird. Folglich will alles knapper, dafür fokussierter gehalten werden. Standortgespräche, welche jeweils anfangs eines Förderzyklus stattfinden, werden mit den Unterlagen zum SSG (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007) geplant und durchgeführt. Die anschliessend zu verfassende Förderplanung basiert auf den im SSG festgelegten Förderschwerpunkten. Während der Durchführung der Förderung im und ausserhalb des Unterrichts werden die Beobachtungen in einem auf ICF basierten Beobachtungsprotokoll (in Bearbeitung) festgehalten. Abschliessend wird ein Lernbericht verfasst, welcher sich an den Förderschwerpunkten orientiert. Alle bis hierhin genannten Formulare basieren auf dem Gedankengut der ICF und sind aufeinander angepasst.

Abb. 9 Übersicht Förderung Kanton AR

Zu erwähnen ist, wie aus der Abbildung 9 auf der vorherigen Seite ersichtlich ist, dass der hier erwähnte Förderplanungszyklus (inkl. Formulare) vorläufig nur in der Sonderschulung (individuelle Förderplanung) und bei ISS in der Regelschule eingesetzt wird. Für SuS in der Regelschule, welche sonderpädagogische Massnahmen im Rahmen der ISF erhalten, können diese Grundlagen eingesetzt werden.

Ergänzend zum Förderplanungszyklus (Standortbestimmung, Unterricht und Förderung) (siehe Abb. 5 Förderplanungszyklus im Überblick), welcher im schulischen Umfeld eingesetzt wird, kommt das SAV dazu. Dieser zusätzliche Zyklus wird aktiviert, wenn zusätzliche Abklärungen beim SPD nötig sind. Mit dem SAV werden die Grundlagen eines Kindes und dessen Umfeld analysiert (Funktionsfähigkeit (Körper), Aktivität und Partizipation, professionelles Umfeld, familiäres Umfeld). Mit diesem Vorgehen setzt man sich zum Ziel nicht nur Änderungen am Kind vorzunehmen, sondern alle Beteiligten in diesen Prozess einzubeziehen. Auf allen Ebenen soll nach Lösungen gesucht werden.

Zusammenfassend hat sich im Austausch mit der kantonalen Verantwortlichen für Sonderpädagogik, Alexandra Schubert, gezeigt, dass das neue kantonale Förderkonzept, welches im kommenden Schuljahr Schritt für Schritt eingeführt wird, einige Rahmenbedingungen vorgibt, welche im neuen ISF-Konzept der Schule Walzenhausen bereits eingearbeitet wurden. Folglich entspricht es den neuesten kantonalen Strukturen. Die ICF, der Förderplanungszyklus nach Peter Lienhard (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011, S.104) und das SSG sind drei wichtige Elemente, welche in das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen eingearbeitet worden sind. Die restlichen kantonalen Rahmenbedingungen sind dem kantonalen Handbuch zu den Förderangeboten (vgl. Erziehungsdirektion Appenzell Auser rhoden (2004)) zu entnehmen.

4.1.3 Förderkonzepte anderer Schulen

Damit eine erste Vorstellung über mögliche Inhalte eines ISF Konzeptes entwickelt werden konnte, wurden Förderkonzepte anderer Schulen aus dem Kanton AR gesichtet. Mit einem induktiv erarbeiteten Raster (siehe Anhang 13 : Analyse der Förderkonzepte anderer Schulen) konnten die Förderkonzepte der Schulen Herisau AR, Bühler AR, Wolfhalden AR und Gais AR anhand von Kategorien analysiert (qualitative Dokumentenanalyse) werden. Die wichtigen Elemente des neuen kantonalen Förderkonzeptes, welche Alexandra Schubert, kantonale Fachstelle für Sonderpädagogik, im Austausch erwähnte, wurden ebenfalls in den Raster aufgenommen (SSG, ICF). Schliesslich konnten so erste inhaltliche Elemente des neuen ISF-Konzepts der Schule Walzenhausen zusammengetragen werden.

Mögliche inhaltliche Elemente des neuen ISF-Konzepts der Schule Walzenhausen:

- Einleitung
- Grundhaltung Schule
- Unterscheidung ISF, ISS
- Ziel ISF Walzenhausen
- Ablauf ISS, ISF
- ILZ: Ablauf, Vorgehen
- SHP: Pensenpool ermitteln
- Diagnose-Förder-Prozess: Theorie
- ICF: Theorie
- SSG: Theorie, im Förderplanungszyklus
- Kooperation
- Integration
- schulische Angebote
- Formulare

In einem nächsten Schritt ist es wichtig, dass die Lehrenden der Schule Walzenhausen in den Entwicklungsprozess des neuen ISF-Konzepts miteinbezogen werden. Auf diesem Weg soll es gelingen allfällige Ressourcen oder Wissenslücken aufzudecken und neue Erkenntnisse gewinnen zu können.

4.1.4 Fragebogen

Damit vergleichbare Antworten der Lehrenden der Schule Walzenhausen zu einzelnen Elementen, welche sich aus der Analyse der Förderkonzepte anderer Schulen des Kantons ergaben (siehe Abschnitt 4.1.3 Förderkonzepte anderer Schulen) erhoben werden können, wurde ein Fragebogen eingesetzt (siehe Anhang 14 Fragebogen). Er zeigt den aktuellen Wissens- sowie Entwicklungsstandort der Lehrenden der Schule Walzenhausen zu den Themen: Gebrauch/Einsatz aktuelles Förderkonzept im Schulalltag, das neue ISF Konzept (Wünsche, Vorstellungen) und die ICF (Bekanntheitsgrad). 22 der 25 Lehrenden haben an der Umfrage teilgenommen (siehe Anhang 16: Übersicht Auswertung Fragebogen)

Abb. 10 Auswertung Fragebogen Frage 1

Zum Gebrauch/Einsatz des aktuellen Förderkonzeptes kann gesagt werden, dass nur etwa ein Fünftel der LP nicht wissen, dass die Schule Walzenhausen ein Förderkonzept hat. Konträr dazu kennen etwa gleich viele LP das aktuelle Förderkonzept und verwenden es im Alltag (siehe Anhang 17: Auswertung Fragebogen (Frage 2a bis 2c)). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Mehrheit der Befragten das aktuelle Förderkonzept im Schulalltag nicht nutzen. Als Gründe dafür werden unter anderem folgende aufgezählt: Konzept sei veraltet, man verlasse sich auf das Wissen von FP oder auf die eigene Erfahrung und das Förderkonzept sei nicht auffindbar gewesen.

Als sich die LP zu den möglichen Inhalten eines Förderkonzeptes äussern mussten, wurden viele Elemente genannt, welche sich bereits im Rahmen der zuvor durchgeführten qualitativen Analyse der Förderkonzepte anderer Schulen (siehe Abschnitt 4.1.3 Förderkonzepte anderer Schulen) ergaben. Es sollen unter anderem Abläufe und Zuständigkeiten klar ersichtlich sein, Formen der Zusammenarbeit erwähnt, Rahmenbedingungen geklärt und Richtlinien des Kantons eingearbeitet werden. Weiter sollen einheitliche Formulare und konkrete Adressen zu finden sein, sowie die Grundhaltung der Schule Walzenhausen gegenüber der Integration ersichtlich gemacht werden.

Abb. 11 Auswertung Fragebogen Frage 4

Bei dieser abschliessenden Frage wird klar ersichtlich, dass hier eine Wissenslücke besteht. Nur eine Person kennt die ICF und wendet sie in der Praxis an. Wenn man bedenkt, dass das neue kantonale Förderkonzept und das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen auf dem Gedankengut der ICF aufgebaut, muss dieses Wissen in nächster Zeit erworben werden können.

Fazit:

Es hat sich gezeigt, dass das alte Förderkonzept der Schule Walzenhausen bis zum Zeitpunkt der Erhebung kaum in der Praxis eingesetzt wurde (siehe Anhang 17: Auswertung Fragebogen (Frage 1)). Eine mögliche Ursache dafür kann anhand der fünf Antworten differenziert (siehe Abb. 10: Auswertung Fragebogen Frage 1) aufgezeigt werden. Mehr als die Hälfte der Befragten gaben nämlich an, den Inhalt des Förderkonzeptes nicht zu kennen. Im Detail betrachtet fällt zusätzlich auf, dass rund ein Drittel dieser Befragten angeben das Förderkonzept nicht zu kennen, da sie nicht wussten, dass es überhaupt eines gibt. Dies bestätigten auch die Aussagen, welche in der dritten Frage zusammengetragen werden konnten (siehe Anhang 17: Auswertung Fragebogen (Frage 3)).

Die nächste Frage ermöglichte es den Befragten mögliche Inhalte, die im neuen ISF-Konzept erwähnt werden sollten, aufzuzählen. Viele Inhalte werden genannt, die sich bereits aus den vorherigen Analysen ergeben haben (siehe Anhang 17: Auswertung Fragebogen (Frage 4a) und siehe Abschnitt 4.1.3 Förderkonzepte anderer Schulen).

Die letzte Frage (siehe Abb.11 Auswertung Fragebogen Frage 4) zur ICF zeigt sehr eindeutig auf, dass die meisten Befragten dieses Klassifikationsinstrument nicht kennen. Da das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen und das neue kantonale Förderkonzept auf dem Gedankengut der ICF aufbauen, ist es sehr wichtig, diese Wissenslücke bald schliessen zu können. Glücklicherweise konnte die SL, im Rahmen der schulinternen kantonalen Weiterbildung im Sommer 2016, für die Befragten einen Weiterbildungstag zur ICF organisieren. An diesem Tag wird das Grundlagenwissen zur ICF erarbeitet.

Weiteres Vorgehen:

In das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen sollen noch mehr Erfahrungen und Wünsche aus der Praxis miteinbezogen werden. Dies soll mit den zwei, im Anschluss an den Fragebogen durchgeführten, leitfadenorientierten Gruppeninterviews möglich gemacht werden. Weiter kann gesagt werden, dass sich die meisten der zusammengetragenen möglichen Elemente eines neuen ISF-Konzept, die sich bei der qualitativen Dokumentenanalyse der Förderkonzepte anderer Schulen bereits ergaben (siehe Abschnitt 4.1.3 Förderkonzepte anderer Schulen) von den Befragten (siehe Anhang 17: Auswertung Fragebogen (Frage 4a)) ebenfalls genannt worden sind. Folglich konnte eine erste inhaltliche Struktur des neuen ISF-Konzeptes der Schule Walzenhausen (siehe Anhang 19: Übersicht Inhalte neues ISF-Konzept) erstellt werden, die zu einem späteren Zeitpunkt mit den Ergebnissen der Analyse der Transkripte der zwei leitfadenorientierten Gruppeninterviews ergänzt werden kann. In einem Schritt vorher konnten auf diesem Weg die Schwerpunkte für die leitfadenorientierten Gruppeninterviews abgeleitet und festgelegt werden.

4.1.5 Leitfadeninterviews in Gruppen

Damit das neue ISF-Konzept wie in der anfangs formulierten Fragestellung (siehe Abschnitt 3.1 Fragestellung) die lokale Ausgangslage (siehe Abschnitt 3.1.1 Indikatoren) berücksichtigt, wurden in einem nächsten Schritt Leitfadeninterviews in zwei Gruppen (siehe Abschnitt 3.3.2.2 Stichprobe) durchgeführt. Wie bereits in der Methodenwahl (siehe Abschnitt 3.3.2.1 Methodenwahl) aufgezeigt, wurden die verbalen Daten in je einem Transkript festgehalten und nach einem Kategoriensystem (siehe Anhang 9: Kategoriensystem) geordnet (siehe Anhang 18: Kategorisierung Transkripte). Abschliessend konnten die geordneten Aussagen mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Diese Ergebnisse der beiden Interviews werden in den folgenden Abschnitten, strukturiert nach den Oberbegriffen des Leitfadens und des Kategoriensystems (ISF Walzenhausen, neues Konzept und Zusammenarbeit), zusammengefasst und aufgeführt.

ISF Walzenhausen (siehe Anhang 18: Kategorisierung Transkripte (→ISF Walzenhausen))

Einige der Interviewten schätzen es sehr, dass dank der ISF SoS in die Regelschule integriert werden können, die in anderen Kantonen eine Sonderschule besuchen müssten. Dabei profitieren ihrer Meinung nach nicht nur die integrierten SuS, sondern auch ihr Umfeld (MSuS, LP, SHP). Hervorzuheben sei zusätzlich, dass dank der kleinen gut organisierten Schuleinheit untereinander (KLP, SHP, FLP) ein enger Kontakt gepflegt werden kann. Folglich stehe niemand alleine da, denn es seien verschiedene Anlaufstellen gegeben, bei denen eine zweite Meinung oder Unterstützung eingeholt werden kann. Diese zweite Anlaufstelle werde, durch die im Rahmen der ISF stattfindenden Zusammenarbeit der KLP und SHP im Unterricht (Teamteaching), den SuS ebenfalls ermöglicht. Eine gute Zusammenarbeit ermöglicht ebenfalls die Aufteilung der Verantwortung, was im Schulalltag als erleichternd empfunden wird. Elemente wie die regelmässig stattfindenden Teamsitzungen, der runde Tisch und der externe Coach werden sehr geschätzt. Ebenfalls als positiv erlebt wird das Interesse seitens der Schulkommission und der Schulleitung. Ergänzend dazu wird erwähnt, dass trotz der vorgegebenen Strukturen innerhalb der ISF den LP und SHP genügend Freiraum gewährt wird, damit diese flexibel in ihrem Schulalltag agieren können.

Verbesserungspotenzial sehen die Interviewten in mehreren für die Praxis relevanten Punkten. Einige der Interviewten stellten sich die Frage, wo die Grenzen der Integration liegen. Die Schwierigkeit bestehe darin, diese im richtigen Moment zu erkennen und passend reagieren zu können. Dabei wünschen sie sich mehr professionelle Unterstützung. Mehrmals wird erwähnt, dass das Erstellen der Förderpläne und Gesprächsprotokolle sehr zeitaufwendig ist. Hinzu komme, dass es für diese keine einheitlichen Formulare/Vorlagen gibt, die verwendet werden könnten. Weiter wird erwähnt, dass Abläufe innerhalb der ISF klarer strukturiert werden müssen. Ein grosser Diskussionspunkt bei beiden Interviews war die Zusammenarbeit mit dem SPD. Es fehle der nötige Informationsfluss seitens des SPDs. So werden z.B. keine Abklärungsberichte verfasst und folglich gelangen wichtige Informationen aus Abklärungen oder Gesprächen nicht zur Basis (Schule) zurück.

Zusätzlich werden in beiden Interviews zwei Ungleichgewichte angesprochen, mit denen die Befragten im Schulalltag immer wieder konfrontiert werden. Zum einen sei es schwierig zwischen der Förderung der ISS, welche meist viel Zeit in Anspruch nimmt, und der Förderung im Rahmen der ISF ein Gleichgewicht zu halten. Dabei rücke die ISF meist in den Hintergrund. Andererseits wird die Effizienz der ISF angesprochen. So fragen sich die Befragten mehrmals, ob die jeweils von ihnen eingesetzte Unterstützung, welche im Rahmen der ISF durchgeführt werde, eine verhältnismässige Wirkung zeigt.

Neues Konzept (siehe Anhang 18: Kategorisierung Transkripte (→neues ISF Konzept))

Einige der Interviewten stimmen dem Anliegen der Autorin zu, dass es an der Zeit ist, ein neues Konzept zur ISF zu erarbeiten. Ein Anliegen einiger Interviewten ist, dass mit dem neuen ISF-Konzept ein Nachschlagewerk für die Praxis geschrieben wird, in dem zu allen Themen der ISF, strukturiert und geordnet Informationen zu finden sind. Betont wird, dass das neue Konzept auch optisch ansprechend gestaltet sein soll. Neue, wie alteingesessene LP und SHP sollen sich mit dem neuen Konzept innerhalb der ISF orientieren und darauf zurückgreifen können.

Als wichtige Elemente des neuen ISF-Konzepts werden ein tabellarisch und chronologisch geordneter Ablaufplan, aus dem verbindliche Zuständigkeiten klar herauslesbar sind, Pflichtenhefte für die einzelnen Beteiligten und für die ISF nötige Formulare/Instrumente angesehen. Weiter wird gewünscht, dass die Haltung der Schule Walzenhausen gegenüber der Integration und der damit verbundenen ISF ersichtlich ist. Dabei ist zu erwähnen, dass die Schule Walzenhausen sich um eine ressourcenorientierte Haltung bemüht, aber es bezüglich der Integration auch Grenzen gibt. Angaben zu den Rahmenbedingungen (Räumlichkeiten, Budget, Pensen, Klassengrösse), den Besprechungsgefässen und der Pensenverteilung sollen ebenfalls klar ersichtlich sein. Wichtige Adressen sollen erwähnt, Übergaben klar geregelt, und Formen der Zusammenarbeit aufgelistet sein. Zusätzlich soll klar ersichtlich sein, welche Bereiche die ISF abdeckt. Von mehreren Interviewten wird in diesem Zusammenhang ein Konzept für die Begabungsförderung gewünscht. Es wird darauf hingewiesen, dass viele der genannten Punkte bereits durch den Kanton (Departement Bildung) geregelt sind und es wichtig ist diese kantonalen Vorgaben miteinzubeziehen.

Der im Interview vorgestellte Förderplanungszyklus erscheint den meisten Interviewten als nichts Neues. Einzelne berichten, dass sie bereits jetzt in der Praxis in etwa so arbeiten. In einigen Settings wird bereits eng miteinander geplant, untereinander ausgetauscht, der Unterricht gemeinsam angepasst, reflektiert und koordiniert. Der runde Tisch, ein bis jetzt praktiziertes Austauschgefäss, bei dem alle an der Förderung beteiligten Personen (KLP, FLP, SHP, SPD, FP) zusammenkommen, wird von einigen unterstützend, sehr bereichernd und von anderen als nicht effizient gesehen.

Die einzelnen Bereiche des Förderplanungszyklus ordnen die Interviewten nicht eindeutig dem Zuständigkeitsbereich der KLP oder SHP zu, sondern betonen, dass beide bei allen Bereichen auf irgendeine Art und Weise einwirken würden. Folglich sei es wichtig die Zuständigkeiten vorgängig zu klären, damit keine Überschneidungen oder diffuse Bereiche innerhalb der Zusammenarbeit vorherrschen.

Zusammenarbeit (siehe Anhang 18: Kategorisierung Transkripte (→Kooperation))

Allgemein wird über die Zusammenarbeit gesagt, dass es eine gewisse Angewöhnungsphase zwischen den Kooperationspartnern brauche. Weiter wird erwähnt und mit Beispielen aufgezeigt, dass sich die Zusammenarbeit je nach Stufe unterscheidet. Es wird gewünscht, dass im neuen ISF-Konzept mögliche Formen der Zusammenarbeit aufgelistet sind, an denen sich die beteiligten LP und SHP orientieren und sich inspirieren lassen können. Ebenfalls wird gewünscht, dass im neuen ISF-Konzept Materialien zu finden ist, mit denen man sich über die Zusammenarbeit oder über SoS austauschen kann.

Es wird betont, dass eine gute, abgestimmte Zusammenarbeit zwischen der KLP und der SHP bedeutend ist für eine faire Arbeitsaufteilung innerhalb der Kooperation. Anders müsse jemand die ganze Arbeit alleine übernehmen, was zur Überlastung führen kann.

Zu den Erfolgsfaktoren einer guten Zusammenarbeit zählen laut den Interviewten Offenheit, eine klare und gute Kommunikation, Flexibilität, Empathie, Transparenz, Akzeptanz und eine ähnliche, ressourcenorientierte Einstellung gegenüber der ISF. Förderlich seien ausserdem Gefässe, welche für regelmässige Besprechung genutzt werden können. Bei schwierigen Situationen in Elterngesprächen könne profitiert werden, indem die Rollen vorgängig abgetauscht und allfällige Spannungen in den Hintergrund rutschen, so dass die Gesprächsthematik im Mittelpunkt stehe.

Als nicht förderlich für eine Zusammenarbeit werden Besprechungsgefässe, die mangels fehlender Bereitschaft nicht zustande kommen, angesehen. Schwierig werde es auch, wenn der Informationsfluss zwischen den Kooperationspartnern nicht gewährleistet wird. Wenn die Zuständigkeiten nicht klar geregelt sind oder zu hohe, nicht erfüllbare Erwartungen seitens des einen Kooperationspartners gestellt werden, sind zwei weitere Punkte, die als mögliche Schwierigkeiten von den Interviewten aufgezählt worden sind.

4.1.6 Inhalte neues Förderkonzept

Am Schluss dieser Analyse stellt sich für die Autorin die Fragen: Was muss im neuen ISF-Konzept erwähnt, eingebettet werden? Die Antworten zu dieser Frage werden in den folgenden Abschnitten detailliert erläutert.

- **ISF Walzenhausen:** Die positiven Aspekte, bzw. dass was die ISF Walzenhausen auszeichnet, soll im neuen ISF Konzept klar ersichtlich sein. So wird die übersichtliche Grösse der Schulgemeinde, die gute Organisation bzw. wertschätzende Zusammenarbeit mit der SL und der Schulkommission und die positive Einstellung der Lehrenden gegenüber der Integration von SoS im Regelschulunterricht erwähnt werden und aufzeigen, dass in Walzenhausen gute Grundlagen vorhanden sind. Der mangelnde Informationsaustausch mit dem SPD, mögliche Grenzen der Integration und die Effizienz der ISF werden als Diskussionspunkte in der nächsten ISF-Begleitgruppensitzung (November 2016) eingebracht.

- **Neues Konzept:** Das neue ISF-Konzept orientiert sich an aktuellen Vorgaben. Sollten diese mit der Einführung des neuen kantonalen Förderkonzeptes angepasst werden, werden die Anpassungen ebenfalls eingearbeitet. Die Befragten zählen einige Elemente (Ablaufplan ISF, wichtige Formulare und Instrumente, Haltung Integration/ISF, Rahmenbedingungen (Pensen), Pensenverteilung, wichtige Adressen, Formen der Zusammenarbeit, Bereiche der ISF Walzenhausen) auf, welche im neuen ISF-Konzept der Schule Walzenhausen geregelt und erwähnt werden. Hingegen werden keine Pflichtenhefte oder Aussagen zu Räumlichkeiten für die ISF, der Klassengrösse und möglichen Besprechungsgefässen gemacht, da diese ausschliesslich im Handbuch der Schule Walzenhausen festgehalten sind und dort nachgeschlagen werden können. Das erwähnte Konzept zur Begabungs- bzw. Begabtenförderung wird aus zeitlichen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt durch die Autorin oder eine dafür geschaffene AG verfasst. Über den vorgeschlagenen Förderplanungszyklus wird überaus positiv gewertet. Einige der Befragten konnten sich mit einigen Elementen bereits identifizieren und nannten Beispiele wie sie im Schulalltag diese umsetzen. Das Element runder Tisch soll zukünftig als Element des SSG gesehen werden und ebenfalls ICF basiert abgehalten werden. Mehrmals wurde betont, dass die Zuständigkeiten innerhalb des Förderplanungszyklus nicht immer vollkommen geklärt waren. Dies soll mit dem Ablaufplan, welcher sich ebenfalls am Förderplanungszyklus orientiert klar aufgezeigt werden.
- **Zusammenarbeit:** Die Befragten zählen wichtige Elemente einer erfolgreichen Zusammenarbeit auf (Offenheit, klare und gute Kommunikation, Flexibilität, Empathie, Transparenz, Akzeptanz, ähnliche Einstellung, regelmässige Besprechungsgefässe), die auch in der Theorie (siehe Abschnitt 2.4 Kooperation – Zusammenarbeit im integrativen Setting) so zu finden sind. Mit vielen Beispielen aus dem Alltag konnten sie die Bedeutung der genannten Erfolgsfaktoren verstärken. Im neuen ISF-Konzept werden Formen der Zusammenarbeit und Instrumente, mit denen die an der Förderung beteiligten Personen sich über ihre Kooperation (Erwartungen, Zuständigkeiten) oder über SoS austauschen können, zu finden sein. Ein regelmässiger Austausch über/zur Zusammenarbeit soll zu Beginn, nach einer gewissen Zeitspanne oder bei Unstimmigkeiten, wenn nötig mit geeigneten Instrumenten, stattfinden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit der Durchführung, der Transkription und der abschliessenden Analyse der beiden Interviews viel nützliches Datenmaterial für die Erstellung des neuen ISF-Konzepts generiert werden konnte. Es wurden wichtige inhaltliche Elemente genannt, die sich mit der bereits durchgeführten Analyse der Förderkonzepte anderer Schulen überschneiden und folglich für die Umsetzung der ISF von Bedeutung sind. Diese wurden in einer Übersicht (siehe Anhang 19: Übersicht Inhalte neues ISF-Konzept) zusammengetragen.

Die Interviewten begründeten und ergänzten viele Elemente mit positiven, bereits erlebten Beispielen aus der Praxis, was die Wichtigkeit zusätzlich verstärkt. Einige Thematiken, wie z.B. das Budget oder

die Räumlichkeiten, gehören jedoch klar nicht ins neue ISF Konzept, sondern sind im Handbuch der Schule Walzenhausen festgehalten. Diese Unterscheidung wurde in diesem Abschnitt klar aufgezeigt. Folglich kann im nächsten Abschnitt ein Bezug zur anfangs gestellten Fragestellung (siehe Abschnitt 3.1 Fragestellung) hergestellt werden.

5 Diskussion

In diesem Abschnitt wird zwischen den im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit gewonnenen Ergebnisse und der anfangs formulierten Fragestellung (siehe Abschnitt 3.1 Fragestellung) ein Bezug hergestellt. Es werden abschliessend Konsequenzen bzw. Folgerungen formuliert, die sich auf das weitere Vorgehen und das Produkt, das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen, beziehen.

5.1 Bezug zur Fragestellung

Da in der anfangs erläuterten Fragestellung (siehe Abschnitt 3.1 Fragestellung) drei Bedingungen (siehe Abschnitt 3.1.1 Indikatoren), welche das neue ISF-Konzept erfüllen sollte, formuliert wurden, wird dieser Beitrag ebenfalls in diese drei Abschnitte aufgeteilt.

5.1.1 Einbezug der lokalen Ausgangslage

Mit dem Einsatz eines Fragebogens (siehe Abschnitt 4.1.4 Fragebogen) konnte ein erster Überblick (siehe Anhang 17: Auswertung Fragebogen) zur momentanen Lage, bzw. zum Gebrauch des ISF-Konzeptes, und das Wissen zur ICF erörtert werden. Weiter konnten die Befragten erste Wünsche/Erwartungen bezüglich des neuen ISF-Konzeptes und dessen Inhalt äussern. Das Leitfadenterview in zwei Gruppen ermöglichte es einigen durch die Autorin gezielt ausgewählten (siehe Abschnitt 3.3.2.2 Stichprobe) KLPs bzw. SHPs, ihre Erfahrungen und Gedankengänge zu den einzelnen Themen einzubringen. Weiter konnten die Interviewten wichtige Anliegen (siehe Abschnitt 4.1.5 Leitfadenterview in Gruppen) äussern. Diese wurden von der Autorin, welche die Interviews anhand eines vorgängig zusammengestellten Leitfadens (siehe Anhang 20: Leitfaden Interview) führte, dankend entgegengenommen und konnten in der weiteren Analyse soweit als möglich berücksichtigt bzw. ins neue ISF-Konzept eingearbeitet werden. Auf diesem Weg wollte die Autorin verhindern, dass die Lehrenden der Schule Walzenhausen das Gefühl entwickeln, dass ihnen von aussen ein Konzept übergestülpt wird, welches ihre Anliegen und Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Es soll ihnen gelingen sich nach der Einführung, welche im neuen Schuljahr stattfindet (siehe Abschnitt 6.1 Ausblick oder Anhang 21: Planung weiteres Vorgehen), mit den Inhalten des neuen ISF-Konzeptes identifizieren zu können.

5.1.2 Berücksichtigung der aktuellen fachwissenschaftlichen Diskussion

Im ersten Teil dieser Entwicklungsarbeit (siehe Abschnitt 2 Klärung des theoretischen Bezugsrahmens) wurden bereits einige theoretische Grundlagen aufgezeigt, die innerhalb der ISF eine bedeutende Stellung einnehmen. Nicht von Anfang an waren alle vier Themenbereiche (Integration, ICF,

Förderplanungszyklus, Kooperation) klar. Nach dem Austausch mit der kantonalen Verantwortlichen für Sonderpädagogik, Alexandra Schubert, konnten diese jedoch fixiert werden. Es zeigte sich (siehe Anhang 10: Protokoll Austausch Kanton), dass das neue kantonale Förderkonzept und die damit verbundenen Instrumente (SSG, Förderplanung, Lernbericht) auf dem Klassifikationssystem ICF aufbauen. Folglich wurde ein Abschnitt (siehe Abschnitt 2.2. ICF – kurz und knapp) im theoretischen Bezugsrahmen der ICF gewidmet. Weiter wurde im Austausch klar, dass im neuen kantonalen Förderkonzept der Förderplanungszyklus gemäss Peter Lienhard (siehe Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 104) als Orientierungshilfe innerhalb der Abläufe dient. Dieser soll aus diesem Grund im neuen ISF-Konzept den an der Förderung beteiligten Personen zur Orientierung innerhalb des Förderprozesses dienen. Wichtige Instrumente wie das SSG (siehe Anhang 22: Kurzinfo SSG), die Förderplanung (siehe Anhang 4: Vorlage Förderplan (Kanton)) und der Lernbericht (siehe Anhang 7: Vorlage Lernbericht (angepasste Version)) werden in den Förderplanungsprozess eingegliedert und die kantonalen Vorlagen, wenn nötig, angepasst und in der Praxis eingesetzt. Diese sind einheitlich geführt und bauen alle auf dem Gedankengut der ICF auf, d.h. sie sind aufeinander abgestimmt, was die künftige Zusammenarbeit und den Austausch untereinander unterstützen wird. Dabei wird das letzte Thema angesprochen, welches theoretisch durchleuchtet wurde, die Zusammenarbeit. Sie ist ein wichtiges Element innerhalb der ISF. Mit den theoretischen Ausführungen konnte dies nochmals hervorgehoben und aufgezeigt werden. Die daraus erworbenen Erkenntnisse und das Wissen zu den verschiedenen Formen der Zusammenarbeit konnte die Autorin in das neue ISF-Konzept einarbeiten (siehe ISF-Konzept, Abschnitt 2.1.5.3 Formen der Zusammenarbeit).

5.1.3 Orientierung an den kantonalen Vorgaben

Der Austausch mit der kantonalen Verantwortlichen der Sonderpädagogik, Alexandra Schubert (siehe Anhang 10: Protokoll Austausch Kanton) brachte die Autorin auf den neusten Informationsstand bezüglich des neuen kantonalen Förderkonzeptes, welches erst im neuen Schuljahr Schritt für Schritt eingeführt wird. Es war der Autorin ein Anliegen, dass das neue ISF-Konzept sich an den aktuellsten kantonalen Vorgaben orientiert, darum wurde dieses Kriterium anfangs in die Fragestellung (siehe Abschnitt 3.1 Fragestellung) eingebaut.

Die Autorin ist sich bewusst, dass in den kommenden Jahren mit der Einführung des neuen kantonalen Förderkonzeptes und des Lehrplans 21 im Kanton AR die Inhalte des ISF-Konzeptes der Schule Walzenhausen stetig angepasst werden müssen.

5.2 Folgerungen für die Praxis und das Produkt

Es kann gesagt werden, dass das neue ISF-Konzept die drei, in der anfangs formulierten Fragestellung, erwähnten Aspekte (siehe Abschnitt 3.1.1 Indikatoren) soweit als möglich berücksichtigt wurden.

Jedoch steht der Einsatz in der Praxis noch bevor. Dieser konnte leider aus zeitlichen Gründen nicht innerhalb dieser Entwicklungsarbeit vollzogen werden und ist im neuen Schuljahr geplant (siehe Anhang 24: Planung weiteres Vorgehen). Damit trotzdem erste Rückmeldungen eingeholt werden konnten, wurden zwei einzelne Elemente, welche mit der Einführung des neuen ISF-Konzepts für die Lehrerschaft der Schule Walzenhausen völlig neu sein werden, in der Praxis eingesetzt und reflektiert (siehe Anhang 23 Rückmeldung Lernbericht und Anhang 24: Rückmeldung Kooperationsplaner). Zusätzlich wurde das Produkt dieser Entwicklungsarbeit, das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen, von der SL einer Nachbargemeinde aus dem Kanton AR, mit der die Schule Walzenhausen einen engen Austausch pflegt, durchgelesen. Die externe SL hat in einem Austausch mit der Autorin (siehe Anhang 25: Protokoll Rückmeldungen einer externen Schulleitung) zu einzelnen von der Autorin vorgängig formulierten Fragen ihre Antworten eingebracht.

Zuletzt wurde die erste erarbeitete Fassung des neuen ISF-Konzepts am Montag 21. Juni 2016 in der Sitzung der Schulkommission vorgestellt, da diese ein allfälliges neues Konzept genehmigen muss. Da die SL das erarbeitete ISF-Konzept in der Sitzung mit der Schulkommission vorgetragen hat, nahm diese die Rückmeldungen entgegen und leitete sie an die Autorin weiter (siehe Anhang 26: Protokoll Rückmeldungen der Schulkommission). Ziel der Autorin war es, weitere Rückmeldungen zu erhalten, sodass in einem letzten Schritt dieser Entwicklungsarbeit ein Ablauf (siehe Anhang 21: Planung weiteres Vorgehen) für das weitere Vorgehen (Überarbeitung (Rückmeldungen externe SL, Rückmeldungen Schulkommission), interne Vernehmlassung, Anhörungszeit, Genehmigung durch die Schulkommission) erstellt werden kann.

Die Ergebnisse der beiden Instrumententests und die Rückmeldungen der externen SL, wie auch der Schulkommission werden in den folgenden Abschnitten zusammengefasst.

5.2.1 Rückmeldungen Instrument Kooperationsplaner

Das im neuen ISF-Konzept eingearbeitete Instrument zur Erarbeitung bzw. Erhaltung einer guten Zusammenarbeit wurde von einer LP der Schule Walzenhausen vorgängig einmal eingesetzt. Die LP hat das Instrument mit einer Lehrerkollegin angewendet und eine kurze Rückmeldung dazu verfasst. Überaus positiv überrascht war die LP über die einfache Handhabung der Onlineversion des Instruments. Die Aussagen, welche anfangs noch durch eigene ergänzt werden könnten, sind einfach formuliert. Das anschliessende Treffen zum Austausch anhand des ausgefüllten Bogens, empfand die LP bereichernd. Jedoch ist darauf zu achten, dass bei solchen Gesprächen eine wohlwollende Gesprächskultur gepflegt wird, da einige Besprechungspunkte sehr intime Gegebenheiten umfassen. Einen zusätzlichen positiven Aspekt sieht die LP im geringen zeitlichen Aufwand. Dieser wird dank der strukturierten Vorgehensweise verhältnismässig klein gehalten.

Fazit:

Der Kooperationsplaner eignet sich nicht nur für die Erarbeitung von grundlegenden Kooperationsstrukturen. Es lassen sich auch, wie bei der oben erwähnten LP, bereits vorhandene Kooperationsstrukturen überarbeitet. Der engmaschige Ablauf gibt den Beteiligten eine klare Struktur vor und hält den zeitlichen Aufwand im normalen Rahmen.

5.2.2 Rückmeldung Instrument Lernbericht

Die vom Kanton ausgearbeitete Vorlage für den Lernbericht wurde von einer LP der Schule Walzenhausen im zweiten Semester des Schuljahres 2015/2016 genutzt. Da nur eine LP der Schule Walzenhausen im Fragebogen (siehe Anhang 14: Fragebogen) Kenntnisse über die ICF (siehe Anhang 17: Auswertung Fragebogen, Frage 1) angegeben hatte, wurde diese, von der Autorin, für das Erproben ausgewählt. Im Anschluss an die Arbeit mit der neuen kantonalen Vorlage für den Lernbericht, hat diese zu einigen Punkten, welche bereits vorher von der Autorin formuliert wurden, eine kurze Rückmeldung (siehe Anhang 23: Rückmeldung Lernbericht) verfasst. Die LP schätzt die übersichtliche, verständliche und einfach gehaltene Darstellung. Mit dieser Struktur könne eine gute Ordnung hergestellt werden. Weiter erwähnt die LP, dass durch eine vom Kanton gefertigte Vorlage das Ganze, zumindest innerhalb des Kantons AR, einheitlich gehalten werden kann. Dies erhöhe die Transparenz und vereinfache den Austausch innerhalb der eigenen Schulgemeinde, wie auch mit anderen Gemeinden des Kantons AR. Ein Vorteil sieht die LP darin, dass die Vorlage angepasst werden kann. So können z.B. FLP/LP/Therapeuten, welche nicht gebraucht werden, einfach herausgelöscht werden. Die Übersicht zu den erarbeiteten Themen, auf der zweiten Seite, ermöglicht auf einen Blick eine Übersicht über die behandelten Inhalte. Dies schätzt die LP sehr.

Grundsätzlich finde die LP die neue Vorlage für den Lernbericht als gelungen. Die einzige Schwierigkeit sieht die LP darin, dass LP/SHPs welche diese Vorlage verwenden möchten, Kenntnisse über die ICF verfügen müssen. Dabei ist zu erwähnen, dass die LP nicht darüber informiert wurde, dass an den schulinternen Weiterbildungstagen in den Sommerferien ein eintägiger Einführungskurs von allen LP der Schule Walzenhausen besucht wird (siehe Anhang 21: Planung weiteres Vorgehen).

Fazit:

Für den korrekten Einsatz dieser Vorlage des Kantons werden Kenntnisse zur ICF vorausgesetzt. Folglich wird die Weiterbildung im August abgewartet, bis das neue Förderkonzept (inkl. Instrumente) den LP der Schule Walzenhausen vorgestellt wird (siehe Anhang 21: Planung weiteres Vorgehen).

5.2.3 Rückmeldungen externe SL

Bereits am Anfang dieser Entwicklungsarbeit zeigte sich, dass ein Einsatz des neuen ISF-Konzeptes in der Praxis aus Zeitmangel nicht stattfinden kann. Jedoch war es der Autorin wichtig, dass eine externe Person, welche sich im Fachgebiet etwas auskennt, das neue Konzept liest, bevor es in der Schulkommission vorgestellt wird. Dafür eignete sich die SL der Nachbargemeinde. Diese arbeitet im gleichen Schulsystem, im gleichen Kanton und hat früher selbst als SHP gearbeitet. Hinzu kommt, dass sie dank den Tätigkeiten als SL auch mit der Arbeit an Konzepten vertraut ist.

Die externe SL meldete zurück, dass der Abschnitt 1 zur Grundhaltung der Schule gegenüber der Integration sehr gelungen und verständlich geschrieben ist. Für den Abschnitt 2.1 schlägt sie aus lestechnischen Gründen eine andere Reihenfolge. Weiter kommt sie zum Schluss, dass der Punkt 2.1.3 Formen der ISF eine Ebene weiter nach oben gestellt werden. Den Punkt 2.1.3.3 Klasse überspringen sollte ihrer Meinung nach unter der Begabungsförderung erwähnt werden. Zum dritten Kapitel (Förderzyklus) meldet die SL zurück, dass dieser Teil des ISF-Konzeptes der heilpädagogische Teil sei. Beim vierten hat sie nichts einzubringen. Allgemein gefällt ihr die klare Sprache, die übersichtliche Gestaltung und die Seriosität, welche sich anhand der ausführlichen und detailgetreuen Formulierungen der Autorin aufzeigt. Abschliessend betont die SL, dass das ISF-Konzept sehr hochstehend, mit vielen theoretischen Verweisen, verfasst ist.

Fazit:

Es ist der Autorin, trotz der komplexen Thematik gelungen, ein verständliches Konzept zu erarbeiten, das in seiner jetzigen Fassung noch etwas überladen ist. Nebst der Kürzung und den einzelnen von der SL genannten Punkte, die verbessert werden müssen, muss evtl. auch die Komplexität gesenkt werden.

5.2.4 Rückmeldungen Schulkommission

Das erarbeitete ISF-Konzept wurde wie im Protokoll erwähnt (siehe Anhang 26: Protokoll Rückmeldungen der Schulkommission) Ende Juni durch die SL das erste Mal in der Schulkommission vorgestellt. Die einzelnen zurückgemeldeten Punkte waren, wie bei den drei anderen hier aufgelisteten Rückmeldungen, meist positiv. Länger diskutiert wurde über die Begabungsförderung, welche innerhalb der ISF-Stunden ebenfalls Platz haben sollte und die zusätzlichen Differenzierungsstunden, welche jährlich von der Gemeinde gesprochen werden. In der Überarbeitungsphase berücksichtigt die Autorin den Wunsch der Schulkommission, dass diese Stunden unter Punkte 2.1.4 ISF-Pensenpool nicht einzeln erwähnt werden, sondern jedes Jahr bei der SL neu beantragt werden. Die kantonalen Rahmenbedingungen sollen weiterhin erwähnt und eingehalten werden.

Der im dritten Abschnitt aufgezeigte Förderplanungszyklus wird von der Schulkommission als guter Kern der Arbeit innerhalb der ISF gesehen. Zuletzt machte ein Schulkommmissionsmitglied darauf aufmerksam, dass die im Anhang 2 aufgeführte Liste zu den Zuständigkeiten teils Angebote enthält, bei

denen durch verschiedene Instanzen ein Entscheid gefällt werden kann. Da dies jedoch in der Praxis nicht so gehandhabt wird, müssen in der Überarbeitungsphase (siehe Anhang 21: Planung weiteres Vorgehen) diese Aussagen korrigiert werden.

Fazit:

Die durch die Schulkommission eingebrachten Punkte sind verständlich und werden bei der nächsten Überarbeitung des Konzeptes (siehe Anhang 21: Planung weiteres Vorgehen) eingearbeitet. Vor allem die Bemerkungen zur Begabungsförderung zeigten eine spannende, aktuelle Thematik auf, der die Autorin nachgehen möchte.

6 Schlusswort

Abschliessend werden in diesem Abschnitt einige wesentliche Aussagen über diese Entwicklungsarbeit formuliert, in einem kurzen Ausblick einige Punkte festgehalten und schliesslich eine kurze Beurteilung zur gesamten Arbeit und den Ergebnissen formuliert.

Am Anfang dieser Entwicklungsarbeit zeigte sich schnell, dass es wichtig ist den Überblick über die verschiedenen Methoden und Ergebnisse zu halten. Nur so können schliesslich die wissenschaftlichen Abläufe nachvollzogen werden und folglich der wissenschaftliche Aspekt dieser Arbeit gesichert werden. Hinzu kam, dass die einzelnen Erhebungs- und Analysemethoden aufeinander aufbauten, d.h. Ergebnisse einer Erhebung wurden analysiert und aufbauend auf diesen Erkenntnissen konnte der nächste Schritt, die nächste Erhebung, eingeleitet bzw. geplant werden. Mit dem Verfassen dieser Arbeit soll der Leserin und dem Leser nachvollziehbar aufgezeigt werden, wie die Autorin vorgegangen ist.

Zwei wichtige und entscheidende Faktoren dieser Entwicklungsarbeit waren zum einen der Einbezug der Praxis und der Austausch mit der SL. Obwohl die Vorbereitungen des Fragebogens und des Leitfadeninterviews sehr aufwändig waren, da die einzelnen Fragen mehrmals durchdacht und hinterfragt werden mussten, zeigte sich bei der Auswertung des Datenmaterials, dass dieser Aufwand sich lohnt. Bei beiden Erhebungen entwickelte sich die Praxis zur Goldgrube. Die gesamte Lehrerschaft und die zwei von der Autorin zusammengestellten Gruppen teilten in ihren Ausführungen all ihr Wissen und ihre praktischen Erfahrungen mit, sodass aus dem gewonnenen Datenmaterial sehr viele Inhalte für das weitere Vorgehen, bzw. die Erarbeitung des neuen ISF-Konzeptes genutzt werden konnte. Ergänzend dazu hat die Autorin vor allem bei der Erarbeitung des neuen ISF-Konzeptes eng mit der SL zusammengearbeitet. Das gesamte Konzept wurde gemeinsam überarbeitet, indem Inhalte ergänzt, passender formuliert oder gelöscht wurden. So konnte nicht nur der Einbezug der Praxis (siehe Abschnitt 3.1.1 Indikatoren) gewährt, sondern auch die Meinung der SL, die in einem letzten Schritt das entwickelte ISF-Konzept vor der Schulkommission vorstellen und zur Genehmigung vorschlagen wird, stark eingebunden werden. Dies auch, weil der Auftrag „Erarbeitung eines neuen ISF Konzeptes“ anfangs September 2014 durch die SL an die Autorin gebracht wurde.

6.1 Ausblick

Wagt die Autorin hier einen kurzen Ausblick, so wird schnell ersichtlich, dass das Produkt, das neue ISF-Konzept der Schule Walzenhausen, mit dem Abschluss dieser Entwicklungsarbeit nicht fertiggestellt ist. Jedoch konnten wichtige Grundstrukturen entwickelt werden, die weiter angepasst und ergänzt werden können. Ob sich die an der Förderung beteiligten Personen mit den Inhalten des ISF-Konzeptes identifizieren und sie zur Orientierung nutzen können, zeigt sich erst in gut einem Jahr.

Dieses Erprobungsjahr ist nötig, da mit der Einführung des neuen kantonalen Förderkonzeptes und der Weiterbildung zur ICF zwei wichtige Grundlagen erst noch gelegt werden. Zusätzlich will die Autorin verhindern, dass die bis jetzt erbrachte Souveränität, die während der Erarbeitung des neuen ISF-Konzeptes mittels einer transparenten und praxisbezogenen Arbeit am Produkt bewahrt wurde, unter dem vorherrschenden Zeitmangel leidet. Ergänzend dazu ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass es der Autorin wichtig ist, dass die Endfassung des neuen ISF-Konzeptes innerhalb einer nützlichen Frist erarbeitet werden soll. Folglich sind die nächsten Schritte für nach den Sommerferien 2016 geplant (siehe Anhang 21: Planung weiteres Vorgehen). Dieser Zeitpunkt ist so gewählt, weil die Lehrerschaft der Schule Walzenhausen erst in den Sommerferien 2016 an der kantonalen Weiterbildung zur ICF teilnehmen wird. Folglich verfügen sie erst dann über das nötige Grundwissen, das für das Verständnis einzelner Elemente des neuen ISF-Konzeptes (Förderplanungszyklus, SSG, Lernbericht) nötig ist. Hinzu kommt, dass eine weitere Überarbeitung des erarbeiteten ISF-Konzeptes anhand der Rückmeldungen der externen SL und der Schulkommission durch die Autorin und die SL der Schule Walzenhausen ebenfalls nach den Sommerferien geplant ist.

Nachdem die Rückmeldungen (externe Schulleitung und Schulkommission) passend eingearbeitet werden, wählt die Autorin, in Absprache mit der SL, ein passendes Datum, an dem alle Lehrenden der Schule Walzenhausen über das neue ISF-Konzept informiert werden. Während dieser Vorstellungsrunde können seitens der Lehrenden Fragen und (kritische) Gedanken eingebracht werden. Alle Instrumente, die im neuen ISF-Konzept enthalten sind, werden Schritt für Schritt und möglichst praxisnah (wenn nötig Rollenspiel oder Video und eigene Beispiele in Begleitung der Autorin erarbeiten) eingeführt. Anschliessend wird das ISF-Konzept zur Vernehmlassung in die Stufenteams gegeben, sodass die Teams während einer vorher definierten Anhörungszeit das Konzept auf seine, sowohl praktische wie auch theoretische, Tauglichkeit hin untersuchen können.

Nebst der laufenden Vernehmlassung wird die Passung des erarbeiteten ISF-Konzeptes an die kantonalen Vorgaben, die durch das neue kantonale Förderkonzept, welches ebenfalls im kommenden Schuljahr eingeführt wird, gegeben sein werden, wiederholt ermittelt. Jedoch ist dabei zu erwähnen, dass die Grundlagen des neu erarbeiteten ISF-Konzeptes bereits jetzt, dank eines am Anfang dieser Entwicklungsarbeit stattgefundenen Austausches mit der kantonalen Verantwortlichen für Sonderpädagogik (siehe Anhang 10: Protokoll Austausch Kanton), mit denen des neuen kantonalen Förderkonzeptes übereinstimmen werden. Folglich werden sich die Anpassungen, so glaubt die Autorin, im Rahmen halten. Nachdem das Erprobungsjahr (inkl. Anhörungszeit), sowie die Einführung des neuen kantonalen Förderkonzeptes abgeschlossen ist, erarbeitet die Autorin in enger Zusammenarbeit mit der SL die definitive Fassung des neuen ISF-Konzeptes. Diese wird anschliessend wieder in der Schulkommission vorgelegt, welche schliesslich über eine Genehmigung des neuen ISF-Konzept abstimmen wird.

6.2 Schwerpunkte dieser Entwicklungsarbeit

Obwohl die Autorin sich im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit in ein ihr bis jetzt unbekanntes Feld einarbeiten musste, konnte sie Schritt für Schritt Sicherheit gewinnen und erkannte immer mehr den wissenschaftlichen Wert ihrer Arbeit. Die Autorin legte grossen Wert darauf, dass ihr Vorgehen in dieser schriftlichen Arbeit klar nachvollziehbar und verständlich ist. Nur so kann es ihr gelingen die einzelnen Ergebnisse, welche schliesslich zum Produkt dieser Entwicklungsarbeit, dem neuen ISF-Konzept, führten, aufzuzeigen. Aus der Analyse der einen Daten ergab sich meist der nächste Arbeitsschritt, d.h. der Einsatz der nächsten Erhebungsmethode. Es kann gesagt werden, dass der SL das neue ISF-Konzept als ein sehr gut strukturiertes und der Schule Walzenhausen dienliches Instrument sieht. Die Schulkommission hat am Montag 21. Juni 2016 das neue ISF-Konzept ein erstes Mal diskutiert und erachtet das Konzept ebenfalls als gelungen. Diese positiven Rückmeldungen und die eingebrachten Verbesserungsvorschläge stärken die Autorin. Obwohl das ISF-Konzept noch nicht von der Schulkommission genehmigt wurde, kann die Autorin mit ihrem Produkt zufrieden sein. Auf die bereits geplanten nächsten Arbeitsschritte (siehe Anhang 21: Planung weiteres Vorgehen) freut sie sich und blickt denen optimistisch entgegen. Schliesslich soll in einem Jahr ein souveränes, praxistaugliches ISF-Konzept der Schulkommission vorgelegt werden können.

Literaturverzeichnis

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2007). *Schulisches Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer.

Bundesamt für Statistik (2016). *Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-10)*. Zugriff am 10.01.2016 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/cim10/02/05.html>

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). (2014). *ICF*. Zugriff am 10.01.2016 unter <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/>

Eberwein, H. Mand, J. (2008). *Integration konkret. Begründung, didaktische Konzepte, inklusive Praxis*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Eberwein, H. Knauer S.(Hrsg.) (2009). *Handbuch Integrationspädagogik. (7. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz.

Erziehungsdirektion Appenzell Ausserrhoden (2004). *Förderangebote an der Volksschule im Kanton Appenzell Ausserrhoden*. Zugriff am 13.5.16 unter: https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung_Kultur/Amt_fuer_Volksschule/Foerderangebote/Foerderangebote.pdf

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbeck bei Hamburg. Rowohlt.

Friebertshäuser, B. Langer, A. Prengel, A. (2010). *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim und München: Juventa.

Fritz, B. (2016). *Sophies Welt. Das Schweizer ElternMagazin Fritz und Fränzi*, 3, 10-20.

Guntli, P. (2014). *Schweiz tritt UNO-Behindertenrechtskonvention bei*. Zugriff am 25.04.2016 unter <https://www.myhandicap.ch/recht-behinderung/gleichstellung/uno-konvention-schweiz/>

Halfhinde, T. (2009). *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht (3. Auflage)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag.

Hochschule für Heilpädagogik. (2014). *E-Learning Tool ICF*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hollenweger, J. (2006). Die ICF im Spiegel der schweizerischen Sonderpädagogik. Eine kritische Anmerkung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, S.34-40.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (Hrsg.). (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule - Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik (HfH).

Kanton Appenzell Ausserrhoden. (2003). *Verordnung zu den Förderangeboten in den Gemeinden im Kanton AR*. Zugriff am 5. Mai 2016 unter <http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/326>

Kanton Appenzell Ausserrhoden. (2015). *Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz)*. Zugriff am 5. Mai 2016 unter <http://bgs.ar.ch/frontend/versions/876>

Kanton Appenzell Ausserrhoden (2015). *Stufenkonferenz KARS*. Unveröffentlichtes Skript, Departement Bildung und Kultur, Herisau.

Knauer, S. (2008). *Integration. Inklusive Konzepte für Schule und Unterricht*. Weinheim und Basel: Beltz.

Kanton Appenzell Ausserrhoden (2015). *Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung (Schulverordnung)*. Zugriff am 3. Mai 2016 unter <http://bgs.ar.ch/frontend/versions/901>

Kanton Appenzell Ausserrhoden (2016). *Departement Bildung und Kultur. Amt für Volksschule und Sport. Integrative Schulform/Förderangebote*. Zugriff am 24.4.16 unter <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/integrative-schulform-foerderangebote/>

Knauer, S. (2008). *Integration. Inklusive Konzepte für Schule und Unterricht*. Weinheim und Basel: Beltz.

Kuckartz, A. (2016). *MAXQDA. The Art of Data Analysis*. o.O. Zugriff am 15. April 2016 unter <http://www.maxqda.de/produkte/>

Lienhard-Tuggener, P. Joller-Graf, K. Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.

Luder, R. Gschwend, R. Kunz, A. Diezi-Duplain, P. (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Perstalo-zianum.

Luder, R. Kunz, A. Müller Bösch, C. (2015). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Zürich: Pädagogische Hochschule.

Lütje-Klose, B. Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 3, 112-123.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Basel:

Piller, C. (2014). *Modul P22. Kontext Schule: Integration, Kooperation, Schulentwicklung. Brennpunkt Kooperation*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Roos, M. Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, Schreiben, Forschen*. Bern: Huber.

Schuntermann, M. (2013). *Einführung in die ICF. Grundkurs-Übungen-Fragen*. Landsberg: Ecomed-Stork.

World Health Organisation. (2013). *How to use the ICF: A practical manual for using the Internationale Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. (2013).

Zugriff am 15.1.16 unter:

<http://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual2.pdf?ua=1>

Zierer, K. (2014). *Hattie für gestresste Lehrer. Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus John Hatties „Visible Learning“ und „Visible Learning for Teachers“*. Baltmannsweiler: Schneider.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Titelbild Sutter, M. (2016). o.O.	1
Abbildung 2	Schematische Darstellung verschiedener Stufen zwischen Exklusion und Inklusion vgl. Lienhard-Tuggener, P. Joller-Graf, K. Mettaufer Szaday, B. (2011). <i>Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule</i> . Bern: Haupt.	12
Abbildung 3	Modell der ICF: Wechselwirkungen zwischen den ICF-Komponenten World Health Organisation. (2013). <i>How to use the ICF: A practical manual for using the Internationale Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)</i> . (2013). Zugriff am 15.1.16 unter: http://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual2.pdf?ua=1	17
Abbildung 4	Zusammenfassung der Lebensbereiche (SSG) Bildungsdirektion Kanton Zürich (2007). <i>Schulisches Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen</i> . Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.	20
Abbildung 5	Förderplanungszyklus im Überblick Lienhard-Tuggener, P. Joller-Graf, K. Mettaufer Szaday, B. (2011). <i>Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule</i> . Bern: Haupt.	21
Abbildung 6	Übersicht Durchführung Sutter, M. (2016). o.O.	30
Abbildung 7	Überblick Items Roos, M. Leutwyler, B. (2011). <i>Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, Schreiben, Forschen</i> . Bern: Huber.	33
Abbildung 8	Übersicht Ergebnisse Sutter, M. (2016). o.O.	46
Abbildung 9	Übersicht Förderung Kanton AR Sutter, M. (2016). o.O.	49
Abbildung 10	Auswertung Fragebogen Frage 1 Sutter, M. (2016). o.O.	51
Abbildung 11	Auswertung Fragebogen Frage 4 Sutter, M. (2016). o.O.	52

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Beispiele Kontextfaktoren der ICF	18
	Schuntermann, M. (2013). <i>Einführung in die ICF. Grundkurs-Übungen-Fragen</i> . Landsberg: Ecomed-Stork.	

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Ein Konzept für die Integrative Schulische Förderung (ISF)

Ein auf theoretischen Grundlagen, Erkenntnissen aus der Praxis und an
kantonalen Rahmenbedingungen orientiertes Konzept für die ISF
erarbeiten

Anhang

eingereicht von: Melanie Sutter
Datum der Abgabe: 24. Juni 2016

Begleitung: Bea Zumwald
Experte: Werner Fuchs

Inhaltsverzeichnis Anhang

Anhang 1	SSG – Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs	3
Anhang 2	SSG - Protokoll schulisches Standortgespräch	5
Anhang 3	SSG – Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs	9
Anhang 4	Vorlage Förderplan (Kanton)	11
Anhang 5	SSG – Persönliche Vorbereitung II eines Standortgesprächs	13
Anhang 6	SSG – Protokoll II schulisches Standortgespräch	15
Anhang 7	kantonale Vorlage Lernbericht (angepasste Version)	18
Anhang 8	Hilfsmittel Kooperationsplanung (Auszug ISF-Konzept)	21
Anhang 9	Kategoriensystem	23
Anhang 10	Protokoll Austausch Kanton	24
Anhang 11	Dokumente neues kantonales Förderkonzept	26
Anhang 12	Auflisten Schulen Förderkonzepte	35
Anhang 13	Analyse der Förderkonzepte anderer Schulen	36
Anhang 14	Fragebogen	41
Anhang 15	Planung Leitfadeninterview	43
Anhang 16	Übersicht Auswertung Fragebogen	47
Anhang 17	Auswertung Fragebogen	50
Anhang 18	Kategorisierung Transkripte	53
Anhang 19	Übersicht Inhalte neues ISF-Konzept	91
Anhang 20	Leitfaden Interview	92
Anhang 21	Planung weiteres Vorgehen	97
Anhang 22	Kurzinfo SSG	98
Anhang 23	Rückmeldung Lernbericht	100
Anhang 24	Rückmeldung Kooperationsplaner	101
Anhang 25	Protokoll Rückmeldungen einer externen Schulleitung	102
Anhang 26	Protokoll Rückmeldungen der Schulkommission	104

Anhang 1 SSG – Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

KG: **Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs** Gemeinsames Verstehen und Planen

Name des Kindes:

Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Meine Umschreibung der derzeitigen Situation in Stichworten:

Pro Bereich
1–2 Kreuze

Begriffe, die besonders wichtig sind, können unterstrichen werden

Hier können allfällige Bemerkungen und Beobachtungen zu den einzelnen Bereichen in Stichworten notiert werden:

Stärke ↑	Allgemeines Lernen
↓	Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben
Problem	
Stärke ↑	Spracherwerb und Begriffsbildung
↓	Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
Problem	
Stärke ↑	Mathematisches Lernen
↓	Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; sich im Zahlraum orientieren
Problem	
Stärke ↑	Umgang mit Anforderungen
↓	Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen
Problem	
Stärke ↑	Kommunikation
↓	Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen
Problem	
Stärke ↑	Bewegung und Mobilität
↓	Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen
Problem	
Stärke ↑	Für sich selbst sorgen
↓	Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen
Problem	
Stärke ↑	Umgang mit Menschen
↓	Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten
Problem	
Stärke ↑	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
↓	Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen
Problem	

PS und Sek:

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs
Gemeinsames Verstehen und Planen

Schüler/in: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Meine Umschreibung der derzeitigen Situation in Stichworten:

Pro Bereich 1-2 Kreuze	Begriffe, die besonders wichtig sind, können unterstrichen werden	Hier können allfällige Bemerkungen und Beobachtungen zu den einzelnen Bereichen in Stichworten notiert werden:
Stärke <input type="checkbox"/> ↑ Problem <input type="checkbox"/> ↓	Allgemeines Lernen Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben	
Stärke <input type="checkbox"/> ↑ Problem <input type="checkbox"/> ↓	Spracherwerb und Begriffsbildung Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	
Stärke <input type="checkbox"/> ↑ Problem <input type="checkbox"/> ↓	Lesen und Schreiben Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben	
Stärke <input type="checkbox"/> ↑ Problem <input type="checkbox"/> ↓	Mathematisches Lernen Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen	
Stärke <input type="checkbox"/> ↑ Problem <input type="checkbox"/> ↓	Umgang mit Anforderungen Die Schülerin/der Schüler kann auftragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren	
Stärke <input type="checkbox"/> ↑ Problem <input type="checkbox"/> ↓	Kommunikation Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen	
Stärke <input type="checkbox"/> ↑ Problem <input type="checkbox"/> ↓	Bewegung und Mobilität Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)	
Stärke <input type="checkbox"/> ↑ Problem <input type="checkbox"/> ↓	Für sich selbst sorgen Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden	
Stärke <input type="checkbox"/> ↑ Problem <input type="checkbox"/> ↓	Umgang mit Menschen Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden	
Stärke <input type="checkbox"/> ↑ Problem <input type="checkbox"/> ↓	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kamerateam, Vereinen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen	

Anhang 2 SSG - Protokoll schulisches Standortgespräch

KG: Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:

Name des Kindes:

Schulhaus:

Klasse: Klassenlehrperson:

Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes:

<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Allgemeines Lernen Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Spracherwerb und Begriffsbildung Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Mathematisches Lernen Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; sich im Zahlraum orientieren
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Umgang mit Anforderungen Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Kommunikation Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Bewegung und Mobilität Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Für sich selbst sorgen Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Umgang mit Menschen Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen

Schwerpunktt Themen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktt Themen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

PS und Sek:

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:

Schüler/in:

Schulhaus:

Klasse: Klassenlehrperson:

Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

<input type="checkbox"/>	Stärke	Allgemeines Lernen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Spracherwerb und Begriffsbildung
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Lesen und Schreiben
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Mathematisches Lernen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Umgang mit Anforderungen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann auftragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Kommunikation
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Bewegung und Mobilität
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Für sich selbst sorgen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Umgang mit Menschen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	

Schwerpunktthemen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktthemen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

Anhang 3 SSG – Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

KG:

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Name des Kindes: Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

Verantwortlichkeiten

Was:	Wer:	Allfälliger Termin:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Falls das Kind nicht teilgenommen hat: Wer informiert es?

Nächstes Standortgespräch

Datum:
Uhrzeit:
Einladung erfolgt durch:

Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher einberufen.

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein):	Bemerkungen/Kommentar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PS und Sek:

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Schüler/in: Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

Verantwortlichkeiten

Was:	Wer:	Allfälliger Termin:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Falls die Schülerin/der Schüler nicht teilgenommen hat: Wer informiert sie/ihn?		

Nächstes Standortgespräch

Datum:
Uhrzeit:
Einladung erfolgt durch:
Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher einberufen.

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein):	Bemerkungen/Kommentar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Anhang 4 Vorlage Förderplan (Kanton)

Förderplan für Klasse: Zeitraum vom bis
 ausgefüllt von Funktion: Schule:

Übergeordnete Ziele, vereinbart am Standortgespräch vom

Stärken
Ressourcen
Interessen

Rahmenbedingungen
 (z.B. Klasse, Räumlichkeiten, Therapien, Stundenplan, ...)

Bereich Aktivitäten / Partizipation	Konkretisierte Ziele	Unterstützende Bedingungen Lernumgebung, Methoden, Materialien, ...	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung (Datum, Kürzel)
Allgemeines Lernen			
Spracherwerb und Begriffsbildung			
Lesen und Schreiben			
Mathematisches Lernen			

Bereich Aktivitäten / Partizipation	Konkretisierte Ziele	Unterstützende Bedingungen Lernumgebung, Methoden, Materialien, ...	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung (Datum, Kürzel)
Umgang mit Anforderungen			
Kommunikation			
Bewegung und Mobilität			
Für sich selbst sorgen			
Umgang mit Menschen			
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft			

Bereich Körperfunktionen	Konkretisierte Ziele	Unterstützende Bedingungen Lernumgebung, Methoden, Hilfsmittel, ...	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung (Datum, Kürzel)

Weitere wichtige Informationen

Anhang 5 SSG – Persönliche Vorbereitung II eines Standortgesprächs

KG:

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Schüler/in: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Persönliche Einschätzung

Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:

Förderziele

Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:

Einschätzung

Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?

PS und Sek:

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Schüler/in: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Persönliche Einschätzung

Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:

Förderziele

Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:

Einschätzung

Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?

Anhang 6 SSG – Protokoll II schulisches Standortgespräch

KG:

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Datum: Uhrzeit von: bis:

Schüler/in:

Schulhaus:

Klasse: Klassenlehrperson:

Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Überprüfung der Förderziele

Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:

Förderziele

Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:

Einschätzung

Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?

Schwerpunktt Themen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktt Themen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

KG:

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Schüler/in: Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

Verantwortlichkeiten

Was:	Wer:	Allfälliger Termin:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Falls die Schülerin/der Schüler nicht teilgenommen hat: Wer informiert sie/ihn?

Nächstes Standortgespräch

Datum:
Uhrzeit:
Einladung erfolgt durch:

Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher einberufen.

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein):	Bemerkungen/Kommentar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Anhang 7 kantonale Vorlage Lernbericht (angepasste Version)

LERNBERICHT

Schuljahr 2015/2016

Name, Vorname
Geburtsdatum
Wohnort
Anzahl Schuljahre
Lehrperson/en

Therapeut/innen und Fachpersonen

Schulische Heilpädagogik	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Logopädie	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Ergotherapie	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Physiotherapie	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Rhythmik	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Turnen	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Werken	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Textiles Werken	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Englisch	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Schulische Heilpädagogik	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Logopädie	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Ergotherapie	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Religion	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche

Themen und Inhalte, die in diesem Schuljahr mit der Schülerin/dem Schüler behandelt wurden

Mensch und Umwelt
Deutsch
Mathematik
Gestaltung
Kochen Hauswirtschaft
Musik
Logopädie
Ergotherapie
Physiotherapie
Rhythmik
Turnen
Schwimmen
Werken
Textiles Werken

Beschreibung der erreichten Kompetenzen

Allgemeines Lernen
Spracherwerb und Begriffsbildung
Lesen und Schreiben
Mathematisches Lernen
Umgang mit Anforderungen
Kommunikation
Bewegung und Mobilität
Für sich selbst sorgen
Umgang mit Menschen
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Besondere Bemerkungen

Ausblick auf das kommende Schuljahr

Verantwortliche Lehrperson(en)

Name

Name

Datum

Unterschrift

Standortgespräch

Datum

Eingesehen von den Erziehungsberechtigten

Name(n)

Datum

Unterschrift(en)

Anhang 8 Hilfsmittel Kooperationsplanung (Auszug ISF-Konzept)

KoKa - Karten

Was ist das?

Es handelt sich um ein Set mit Kooperations-Karten, welche von Mitarbeitenden der Hochschule für Heilpädagogik entwickelt wurden. Sie können unkompliziert und variantenreich zur Planung, Durchführung und Reflexion der Zusammenarbeit eingesetzt werden. Auf den Karten sind praxisnahe Fragen zu den bedeutsamen Themen Unterrichten, Fördern, Beraten und Begleiten formuliert. Diese Karten können für Diskussionen/Gespräche zum Thema Kooperation genutzt und in verschiedenen Varianten genutzt werden. So kann mit Hilfe der KoKa-Karten ein Austausch über Inhalte und Vorstellung einer Zusammenarbeit gesprochen (orientieren), eine Zusammenarbeit geplant oder fachliche und persönliche Grundhaltungen offengelegt werden. Es können auch Teilthemen der Zusammenarbeit gewichtet, eigene Stärken und Kompetenzen, sowie Gestaltungsspielräume innerhalb einer Zusammenarbeit erkannt werden.

Wie wird mit den KoKa-Karten gearbeitet?

Eine oder alle an der Kooperation beteiligte Person wählt/wählen aus den KoKa-Karten eine zur aktuellen Thematik passende aus. Anhand der darauf aufgeführten Fragen wird die Diskussion gelenkt. Es müssen nicht alle Fragen innerhalb der Diskussion/des Gesprächs besprochen werden. Abschliessend werden in einem kurzen Protokoll getroffene Vereinbarungen bzw. das Produkt und allenfalls das Datum für die nächste Besprechung festgehalten. Mit Hilfe einer kurzen to-do-Liste können Aufgaben, die sich aus dem Gespräch ergeben haben, festgehalten werden.

Mehr Informationen:

http://www.hfh.ch/de/unser-service/shop/produkt/koka_kooperations_karten/

zuletzt geöffnet am 9. Juni 2016

Kooperationsplaner

Was ist das?

Mit Hilfe des Kooperationsplaners, welcher in einer Papierversion und seit 2014 in einer webbasierten Form (www.kooperationsplaner.ch) vorliegt, können Rollen und Zuständigkeiten geklärt werden. Der Einsatz des Kooperationsplaners setzt Vertraulichkeit voraus. Es werden Aktivitäten zu den drei grundlegenden Arbeitsfeldern des integrativen Unterrichts (Diagnostik und Abklärung, Gestaltung und Lerngelegenheiten, Kooperation und Beratung) einbezogen. Den Anwenderinnen und Anwender steht es frei, welche bedeutsamen Aktivitäten aus den aufgezählten Arbeitsfeldern bearbeitet werden. Diese können auch durch eigene noch ergänzt werden. Ziel ist es, die Zuständigkeiten innerhalb der Arbeitsfeldern zu klären. Dabei erhebt jede/r Kooperationspartner/in den eigenen Ist-Zustand und Soll-Zustand bezüglich der Zuständigkeit. Anschliessend werden diese untereinander verglichen.

Wie wird mit dem Kooperationsplaner gearbeitet?

Personen, die sich entschieden haben, mit dem Kooperationsplaner ihre Zuständigkeiten und ihre Zusammenarbeit zu klären, füllen zuerst unabhängig voneinander das Inventar zu den oben genannten Arbeitsfeldern aus. Dabei halten sie fest, für welche Arbeiten sie sich selbst oder ihren Partner als zuständig betrachten.

Dabei wird die aktuell vorherrschende Situation (Ist-Zustand) und der idealerweise vorherrschende Zustand (Soll-Zustand) ermittelt. Anschliessend werden die Einschätzungen in einem Gespräch verglichen. Es werden Übereinstimmungen und Differenzen sichtbar. Für letztere wird je nach Möglichkeit nach einem Konsens gesucht. Diese Besprechung und ein kurzes Fazit werden protokolliert. Damit eingeschätzt werden kann, inwiefern dieser Konsens sich bewährt hat und allenfalls die Rollenaufteilung neu geklärt werden muss, lohnt es sich, am Ende des Schuljahres erneut zusammensitzend.

Mehr Informationen:

<https://kooperationsplaner.ch>

zuletzt geöffnet am 9. Juni 2016

Anhang 9 Kategoriensystem

ISF Walzenhausen

Was zeichnet die ISF Walzenhausen aus?

Was läuft gut?

Verbesserungspotenzial

Neues Förderkonzept

Bereiche der Förderung
Begabungsförderung

Förderkreislauf
Aufgaben KLP
Aufgaben SHP
gemeinsame Elemente
Element runder Tisch

Instrumente
Förderplanung

Pflichtenheft
Aufgaben KLP
Aufgaben SHP

Rahmenbedingungen
Klassengrösse/-zusammensetzung
Pensen
Ablauf ISF, ISS

Wichtige Elemente neues Förderkonzept

Haltung Schule zu Integration

Warum neues Förderkonzept

Zusammenarbeit

Erfolgsfaktoren aus der Praxis

Hindernisse aus der Praxis

Anhang 10 Protokoll Austausch Kanton

Protokoll

Austausch mit der Leitung der kantonalen Fachstelle für Sonderpädagogik

Datum	11. Januar 2016
Ort	Büro Alexandra Schubert Regierungsgebäude Herisau
Dauer	17:15 – 18:45 Uhr
Anwesend	Alexandra Schubert, kantonale Verantwortliche Sonderpädagogik Melanie Sutter, Studierende HfH

Fragen/Themen Studierende:

- Förderplanung (Prozess, Dokumente)
 - Unterlagen Gespräche und Einschätzungen (SSG?)
 - Hintergrundstrukturen kantonales Förderkonzept (ICF?)
 - Ab wann neues kantonales Förderkonzept?
 - Brauche ich Bewilligung für neues Förderkonzept vom Kanton?
-

Grundlagen neues kantonales Förderkonzept

- Peter Lienhard (Förderplanung, Förderplanungszyklus)
- Alles ICF basiert (Beobachtungsbogen, Förderplanung, SSG, Lernbericht)
- Formularvorlagen basieren auf Vorgaben der HfH
- Alles knapper gehalten, nur Themen, an denen gearbeitet wurde
- wichtig: einheitliche Formular/Vorlagen/Vorgehen!
- Ab Sommer 2016/2017 schrittweise Einführung
- Mit Sonderschulen bestehen bereits Vereinbarungen
- In Regelschule erst für ISS geplant, für SuS mit ISF möglich Dokumente ebenfalls einzusetzen (auf ICF basiert: SSG, Förderplanung, Beobachtungsbogen (in Bearbeitung), Lernbericht), muss aber nicht genutzt werden

SAV (Standardisiertes Abklärungsverfahren)

- Ergänzt Förderplanungszyklus (Peter Lienhard) um einen weiteren Kreis
- SSG ist der „kleine Bruder“ des SAV
- Mit SAV wird die Basis eines Kindes und dessen Umfeld angeschaut (Funktionsfähigkeit (Körper), Aktivität und Partizipation, professionelles Umfeld, familiäres Umfeld) → mit dem Ziel, dass nicht nur am Kind selbst Änderungen vorgenommen werden müssen, sondern auch Schule sich ändern muss
- Schliesslich so Bildungs- und Entwicklungsziele formulieren können, die für 2-3 Jahre umgesetzt werden können
- SPD mit Schule, Familie, Kind besprechen
- SAV ist Grundlage, um Kinder der/dem Schulen/Heim zuzuweisen, die/das passt
- Schulen müssen auf Grundlage SAV die grundlegenden Bildungsziele formulieren

- SAV soll als Dok für Überweisungen dienen (Schriftlichkeit von seitens SPD gesichert)

ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)

- Grundlegendes Gedankengut aller Dokumente des neuen kantonalen Förderkonzeptes
- Alle Schulen AR Weiterbildung in ICF (1 Tag)

Protokoll verfasst von Melanie Sutter
Januar 2016

Anhang 11 Dokumente neues kantonales Förderkonzept

Appenzell Ausserrhoden

Departement Bildung

Amt für Volksschule
und Sport

Pädagogische Fachstellen

Regierungsgebäude

9102 Herisau

www.schule.ar.ch

Tagung Schulleitungen Appenzell A. Rh.

10.06.2015

„Sonderpädagogik – Förderplanung“

Alexandra Schubert

Sonderpädagogik

Tel. 071 353 67 33

Fax 071 353 64 97

Alexandra.Schubert@ar.ch

Förderplanung

Förderplanung an sich ist ein bekanntes Thema.

Die Struktur von ICF ermöglicht eine neue Sichtweise auf das Kind und seine Verhaltensweisen.

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit – WHO 2001

International Classification of Functioning, Disability and Health – World Health Organization 2001

Der **Behinderungsbegriff der ICF** ist der Oberbegriff zu jeder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Menschen. Er ist damit umfassender als andere Behinderungsbegriffe.

Der Begriff der **Funktionsfähigkeit** eines Menschen umfasst alle Aspekte der funktionalen Gesundheit.

Eine Person ist funktional gesund, wenn – vor dem Hintergrund ihrer **Kontextfaktoren** -

1. ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der **Körperfunktionen und -strukturen**),
2. sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (ICD) erwartet wird (Konzept der **Aktivitäten**),
3. sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder – strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der **Partizipation [Teilhabe]** an Lebensbereichen).

Ziele der ICF

- Sie liefert eine wissenschaftliche Grundlage für das Verstehen und das Studium des Gesundheitszustands und der mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände, der Ergebnisse und der Determinanten;
- Sie stellt eine gemeinsame Sprache für die Beschreibung des Gesundheitszustands und der mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände zur Verfügung, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Benutzern, wie Fachleuten im Gesundheitswesen, Forschern, Politikern und der Öffentlichkeit, einschließlich Menschen mit Behinderungen, zu verbessern;
- Sie ermöglicht Datenvergleiche zwischen Ländern, Disziplinen im Gesundheitswesen, Gesundheitsdiensten sowie im Zeitverlauf;
- Sie stellt ein systematisches Verschlüsselungssystem für Gesundheitsinformationssysteme bereit.

Diese Ziele stehen miteinander in Beziehung, zumal der Bedarf an und die Anwendung der ICF die Entwicklung eines sinnvollen und praktikablen Systems erfordert, das von unterschiedlichen Anwendern auf den Gebieten der Gesundheitspolitik, Qualitätssicherung und Ergebnisevaluation in unterschiedlichen Kulturen genutzt werden kann.

Anwendung der ICF

- als pädagogisches Instrument - für die Curriculumentwicklung, die Schaffung von Problembewusstsein und als Anstoß für soziales Handeln.

Die ICF bezieht sich auf und enthält die Rahmenbestimmungen für die Herstellung von Chancengleichheit von Personen mit Behinderungen. Daher stellt die ICF ein geeignetes Instrument für die Umsetzung internationaler Aufträge bezüglich der erklärten Menschenrechte und für die nationale Gesetzgebung zur Verfügung.

Abbildung 1: Modell der ICF (WHO 2011, 46)

Versicherungslogik → Pädagogisches Paradigma – NFA 2008

Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen – NFA 2008

Mit Inkrafttreten der NFA per 1. 1. 2008 zog sich die Invalidenversicherung aus der Sonderschulung zurück. Damit wurde ein Wechsel von einer Versicherungslogik im Sonderschulbereich hin zu einem Bildungs- und Entwicklungsparadigma möglich.

Veränderungen	vor NFA / Versicherungskatalog IV	nach NFA / Zuständigkeit Kantone
Konzept	kein übergreifendes Konzept	Konzept der funktionalen Gesundheit (Funktionsfähigkeit)
Grundmodell	Krankheitsfolgenmodell	bio-psycho-soziales Modell der Komponenten von Gesundheit
Orientierung	Defizitorientierung: Es werden Schädigungen nachgewiesen und Behinderungen klassifiziert.	Ressourcen- und Defizitorientierung: Es werden Bereiche klassifiziert, in denen Behinderungen auftreten können. Es können unmittelbar positive und negative Bilder der Funktionsfähigkeit erstellt werden.
Behinderung	formaler Oberbegriff zu Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und (sozialen) Beeinträchtigungen; keine explizite Bezugnahme auf Kontextfaktoren	Formaler Oberbegriff zu Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit unter expliziter Bezugnahme auf Kontextfaktoren
grundlegende Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schädigung ▪ Fähigkeitsstörung ▪ (soziale) Beeinträchtigung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Körperfunktionen und –strukturen Störungsbegriff: Schädigung (Funktionsstörung, Strukturschaden) ▪ Aktivitäten Störungsbegriff: Beeinträchtigung der Aktivität ▪ Partizipation [Teilhabe] Störungsbegriff: Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]
soziale Beeinträchtigung	Attribut einer Person	Partizipation [Teilhabe] und deren Beeinträchtigungen definiert als Wechselwirkung zwischen dem gesundheitlichen Problem (ICD) einer Person und ihren Umweltfaktoren
Umweltfaktoren	bleiben unberücksichtigt	Umweltfaktoren sind integraler Bestandteil des Konzepts und werden klassifiziert
personenbezogene (persönliche) Faktoren	werden höchstens implizit berücksichtigt	werden explizit erwähnt, aber nicht klassifiziert

Appenzell Ausserrhoden

Förderplanung nach ICF – Beispiel: Das Schulische Standortgespräch (SSG)

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs
Gemeinsames Verstehen und Planen

Schüler/in: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ins Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Meine Umschreibung der derzeitigen Situation in Stichworten:

Pro Bereich 1-2 Kreuze	Begriffe, die besonders wichtig sind, können unterstrichen werden	Hier können alltägliche Bemerkungen und Beobachtungen zu den einzelnen Bereichen in Stichworten notiert werden:
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Allgemeines Lernen Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Spracherwerb und Begriffsbildung Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Lesen und Schreiben Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Mathematisches Lernen Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Umgang mit Anforderungen Die Schülerin/der Schüler kann aufgetragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Kommunikation Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Bewegung und Mobilität Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Für sich selbst sorgen Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Umgang mit Menschen Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen	

Appenzell Ausserrhoden

Schwerpunktthemen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktthemen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Schüler/Schülerin

Schwerpunktthema:

Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...

Schüler/Schülerin

Schwerpunktthema:

Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

Appenzell Ausserrhoden

Förderplanung nach ICF

Die Förderplanung nach ICF kann in verschiedene Phasen eingeteilt werden:

<p>Schritt 1: beobachten – beobachten – beobachten... ...und diese Beobachtungen schriftlich festhalten</p>	<p><i>In der Sprache der ICF heisst das:</i> Festhalten / Beschreiben von Aktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beobachtungen machen ▪ Beobachtungen (= Aktivitäten) schriftlich festhalten
<p><i>Beispiel:</i></p> <p>→ Lehrperson tippt Knaben kurz auf die Schulter, zeigt ihm mittels Gestik, wie er die Gegenstände, einen nach dem anderen, auf das Fensterbrett stellen soll.</p> <p>→ Der Knabe blickt nicht auf das Tun der Lehrperson, sondern dreht sich um, schaut in eine andere Richtung, rennt vom Fenster weg in die andere Ecke des Zimmers.</p> <p>→ Der Knabe hält seine Flasche senkrecht, fährt auf dem Fensterbrett in die anderen Flaschen hinein, beobachtet, wie die Flaschen herunterfallen.</p> <p>→ Eine Flasche bleibt liegen. Der Knabe geht zu ihr hin, rollt sie über die Kante, blickt ihr beim Fallen nach.</p>	

<p>Schritt 2: interpretieren – deuten – Hypothesen aufstellen</p>	<p>Systematische Erfassung von Beobachtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wann wurde die Beobachtung gemacht? ▪ Wer hat die Beobachtung gemacht? ▪ Welchem Aktivitätsbereich ist diese Beobachtung zuzuordnen? ▪ Wie lautet die Beobachtung? ▪ Welche Deutungen, Interpretationen, Hypothesen tauchen (spontan) dazu auf? ▪ Welche Fragen entstehen?
--	--

Schlüsselbeobachtungsjournal **Schülername** Paul Muster **Schuljahr** 2010/11

Datum JJMMTT	Beobachterin	Aktivitätsbereich	Kontext	Beobachtung	Hypothesen	Fragestellung
100926	CP	D2	Unterricht Einzel mit PIC	Lehrperson tippt Paul kurz an die Schulter, zeigt ihm mittels Gestik, wie er die Gegenstände eines nach dem anderen auf das Fensterbrett stellen soll. Paul blickt nicht auf das Tun der Lehrperson, sondern dreht sich um, schaut in eine andere Richtung, rennt vom Fenster weg in die andere Ecke des Zimmers.	Paul versteht nicht, dass der Lehrer ihm eine Aufgabe gestellt hat und rennt weg. Paul will den Anweisungen der Lehrperson nicht folgen und rennt weg. Auf Paul prasseln viele Informationen, die er nicht simultan verarbeiten kann und er entzieht sich dieser Informationsflut durch Flucht.	Woran liegt es, dass Paul sich den Anforderungen der Lehrperson durch Davonrennen entzieht?
100928	CP	D1	Unterricht Einzel mit PIC	Der Knabe hält seine Flasche senkrecht, fährt auf dem Fensterbrett in die anderen Flaschen hinein, beobachtet, wie die Flaschen hinunterfallen. Eine Flasche bleibt liegen. Der Knabe geht zu ihr hin, rollt sie über die Kante, blickt ihr beim Fallen nach.	Eigentlich sollte Paul laut Aufforderung/Idee der Lehrperson mit den Flaschen Reihen bilden. Paul jedoch fährt mit der Flasche auf dem Fensterbrett, schiebt die anderen Flaschen vor sich her, betrachtet fasziniert das Fallen der Flaschen auf den Boden, rollt die letzte Flasche mit dem Handball und höchst konzentriert über die Fensterkante, bis auch diese Flasche auf den Boden fällt.	Woran liegt es, dass Paul die Aufgabe der Reihenbildung nicht lösen kann?

D1 Lernen und Wissensanwendung	D4 Mobilität	D7 Interpersonelle Interaktion und Beziehung
D2 Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	D5 Selbstversorgung	D8 Bedeutende Lebensbereiche
D3 Kommunikation	D6 Häusliches Leben	D9 Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben

Schlüsselbeobachtungsjournal Schülername Paul Muster Schuljahr 2010/11

Datum	Zeit	Beobachter	Kontext	Beobachtung	Problemlösung	Regelbildung
10023	CP	CC	Unterricht	Lehrperson beobachtet Paul während einer Lektüre im Klassenraum. Paul liest laut vor und ist sehr interessiert an der Handlung.	Paul versteht nicht, was die Lehrperson sagt. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Lehrperson: Dem Paul wird eine kleine Karte mit dem Text 'Lektüre' gegeben.
10023	CP	CC	Unterricht	Paul liest laut vor und ist sehr interessiert an der Handlung. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Paul versteht nicht, was die Lehrperson sagt. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Lehrperson: Dem Paul wird eine kleine Karte mit dem Text 'Lektüre' gegeben.

Schlüsselbeobachtungsjournal Schülername Paul Muster Schuljahr 2010/11

Datum	Zeit	Beobachter	Kontext	Beobachtung	Problemlösung	Regelbildung
10023	CP	CC	Unterricht	Lehrperson beobachtet Paul während einer Lektüre im Klassenraum. Paul liest laut vor und ist sehr interessiert an der Handlung.	Paul versteht nicht, was die Lehrperson sagt. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Lehrperson: Dem Paul wird eine kleine Karte mit dem Text 'Lektüre' gegeben.
10023	CP	CC	Unterricht	Paul liest laut vor und ist sehr interessiert an der Handlung. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Paul versteht nicht, was die Lehrperson sagt. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Lehrperson: Dem Paul wird eine kleine Karte mit dem Text 'Lektüre' gegeben.

Schlüsselbeobachtungsjournal Schülername Paul Muster Schuljahr 2010/11

Datum	Zeit	Beobachter	Kontext	Beobachtung	Problemlösung	Regelbildung
10023	CP	CC	Unterricht	Lehrperson beobachtet Paul während einer Lektüre im Klassenraum. Paul liest laut vor und ist sehr interessiert an der Handlung.	Paul versteht nicht, was die Lehrperson sagt. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Lehrperson: Dem Paul wird eine kleine Karte mit dem Text 'Lektüre' gegeben.
10023	CP	CC	Unterricht	Paul liest laut vor und ist sehr interessiert an der Handlung. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Paul versteht nicht, was die Lehrperson sagt. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Lehrperson: Dem Paul wird eine kleine Karte mit dem Text 'Lektüre' gegeben.

Schlüsselbeobachtungsjournal Schülername Paul Muster Schuljahr 2010/11

Datum	Zeit	Beobachter	Kontext	Beobachtung	Problemlösung	Regelbildung
10023	CP	CC	Unterricht	Lehrperson beobachtet Paul während einer Lektüre im Klassenraum. Paul liest laut vor und ist sehr interessiert an der Handlung.	Paul versteht nicht, was die Lehrperson sagt. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Lehrperson: Dem Paul wird eine kleine Karte mit dem Text 'Lektüre' gegeben.
10023	CP	CC	Unterricht	Paul liest laut vor und ist sehr interessiert an der Handlung. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Paul versteht nicht, was die Lehrperson sagt. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Lehrperson: Dem Paul wird eine kleine Karte mit dem Text 'Lektüre' gegeben.

Schlüsselbeobachtungsjournal Schülername Paul Muster Schuljahr 2010/11

Datum	Zeit	Beobachter	Kontext	Beobachtung	Problemlösung	Regelbildung
10023	CP	CC	Unterricht	Lehrperson beobachtet Paul während einer Lektüre im Klassenraum. Paul liest laut vor und ist sehr interessiert an der Handlung.	Paul versteht nicht, was die Lehrperson sagt. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Lehrperson: Dem Paul wird eine kleine Karte mit dem Text 'Lektüre' gegeben.
10023	CP	CC	Unterricht	Paul liest laut vor und ist sehr interessiert an der Handlung. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Paul versteht nicht, was die Lehrperson sagt. Er fragt nach und erhält Hilfe.	Lehrperson: Dem Paul wird eine kleine Karte mit dem Text 'Lektüre' gegeben.

<p><i>Beispiel:</i></p> <p><i>Mögliche Ergebnisse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Vermutete Wechselwirkung zwischen Aktivitäten und Körperfunktionen / Körperstrukturen</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pauls Hörfähigkeit (= Körperstruktur) könnte eingeschränkt sein. Deshalb hört er die Anweisungen der Lehrperson nicht oder versteht sie zu wenig deutlich.</i> ▪ <i>Pauls Fähigkeit, mehrere Informationen gleichzeitig aufzunehmen, zu differenzieren und zu priorisieren (= mentale Funktion) scheint schnell an Kapazitätsgrenzen zu kommen. Er reduziert die Flut der Informationen durch eine räumliche Verschiebung (geht an einen „ruhigeren“ Ort).</i> ▶ <i>Vermutete Wechselwirkung zwischen Aktivitäten und Umweltfaktoren</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Das didaktische Angebot der Lehrperson (= Umweltfaktor) mit der Reihenbildung passt nicht auf den kognitiven Entwicklungsstand von Paul (vermuteter Entwicklungsstand: Sensomotorik, Entwicklungsalter ca. 18 Monate)</i> ▪ <i>Paul ist es von zu Hause aus nicht gewohnt (= Umweltfaktor), dass er Anweisungen und Aufgaben befolgen soll / muss. Die Schule als neue Lebenswelt fordert jedoch genau diese Fähigkeit. Paul steht in einem Konflikt zwischen bekannten Verhaltensweisen von zu Hause und neuen Verhaltensanforderungen. Er reagiert auf diese Verunsicherung mit ihm bekannten und bewährten Verhaltensweisen wie „Möbel umstossen“, „Gegenstände werfen“ und vielleicht auch „Personen schlagen“ (= Aktivitäten).</i> 	
<p><i>Beispiel für die Einschätzung von Pauls Verhalten:</i></p> <p><i>„Das ist schon massiv, was der Junge auf dem Kasten hat! – Schmeisst einfach alles in der Gegend herum, wirft den Arbeitstisch um, klettert auf die Möbel! Unglaublich!“</i></p> <p><i>(Originalaussage einer Lehrperson zur Verhaltensbeschreibung)</i></p>	<p><i>Beschreibung nach ICF – bewertet nicht, beurteilt nicht, wertet nicht ab, sondern wertfrei:</i></p> <p><i>Paul steht in einem Konflikt zwischen bekannten Verhaltensweisen von zu Hause und neuen Verhaltensanforderungen (= Umweltfaktoren). Er reagiert auf diese Verunsicherung mit ihm bekannten und bewährten Verhaltensweisen wie „Möbel umstossen“, „Gegenstände werfen“ und vielleicht auch „Personen schlagen“ (= Aktivitäten).</i></p>

<p>Schritt 3:</p> <p>Förderschwerpunkte festlegen</p>	
<p><i>Beispiel: Förderschwerpunkt 1:</i></p> <p><i>Aktivitätsbereich: Umgang mit Anforderungen</i></p> <p><i>Die Lebenswelt Schule unterscheidet sich vom Lebensbereich Familie. Paul wird schrittweise in die neue Welt eingeführt. Er erlebt räumliche und zeitliche Einteilungen, erfährt personelle und methodische Konstanz. Diese Strukturen bauen Sicherheit und Vorhersagbarkeit auf – und auf dieser Basis können Paul entwicklungslogische Aufgaben und Anforderungen gestellt werden.</i></p> <p><i>Förderschwerpunkt 2:</i></p> <p><i>Aktivitätsbereich: Lernen und Wissensanwendung</i></p> <p><i>Paul zeigt von sich aus vor allem Aktivitäten im sensomotorischen Bereich. Paul benötigt Angebote, die ihm diese Erfahrungen auf vielerlei Ebenen ermöglichen.</i></p>	

Schritt 4: Förderziele und Massnahmen festlegen	
Förderziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ beziehen sich auf den Schüler/die Schülerin ▪ sind auf Ebene von Aktivitäten formuliert ▪ sind dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst ▪ weisen Indikatoren auf ▪ werden periodisch auf ihre weitere Gültigkeit überprüft 	Massnahmen <ul style="list-style-type: none"> ▪ sind das, was Lehrpersonen/Erziehungsberechtigte und Schule (als Institution) tatsächlich selber verändern können ▪ beziehen sich auf die Einstellungen/Tätigkeiten/Strukturen/Infrastruktur der Umwelt (Schule und/oder Elternhaus) ▪ sind verpflichtend ▪ beruhen auf einem expliziten Menschenbild (Ethik, Haltung)
<i>Beispiel:</i> Förderziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Paul macht physikalisch-sensomotorische Erfahrungen mit sich als Person und mit Gegenständen: rollen, fallen, schieben, ziehen, anstossen, bremsen usw. ▪ Jeden Schultag 30 Minuten, am Wochenende mit den Eltern ▪ Die Begleitpersonen notieren sich, wie lange Paul von sich aus an diesen Aktivitäten bleibt, schätzt ein, ob sie ihm Freude machen. ▪ Nächstes Gespräch betreffend Zielgültigkeit und Erfahrungsaustausch: in 3 Monaten (xx.yy.zzzz). 	<i>Beispiel:</i> Massnahmen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Förderschwerpunkte und die Förderziele werden allen Fachpersonen mitgeteilt mit dem Auftrag, entsprechende Angebote in den Unterricht/ die Betreuung einzubauen. ▪ Das Snoezel-Zimmer wird für die Periode Oktober bis Dezember jeweils von 10.00 bis 10.30 Uhr reserviert. Aufträge <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Eltern melden Paul umgehend für eine Hörabklärung beim auditiven Dienst an.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Die Ziele beziehen sich auf das Kind. ▶ Die Ziele beziehen den Entwicklungsstand des Kindes mit ein. ▶ Ziele beziehen sich auf die Ebene von Aktivitäten. ▶ Ziele werden periodisch auf ihre Gültigkeit / Erreichung überprüft. 	
Schritt 5: Evaluation Ziele periodisch auf ihre Gültigkeit / Erreichung hin überprüfen	

Quellen

ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit; WHO Genf; Okt. 2005
 SSG: Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen. – Bildungsdirektion Zürich, 7. unveränderte Auflage 2010
 Förderplanung nach ICF konkret: Piller, Chris und Markus Born, Hochschule für Heilpädagogik HfH

Anhang 12 Auflisten Schulen Förderkonzepte

Schule Herisau (Kanton AR)

- SHP Handbuch
- Grösste Schuleinheit im Kanton, Vergleich

Schule Bühler

- Leitbild Bühler
- Etwas kleinere Gemeinde im Kanton

Schule Wolfhalden

- ISF Konzept: sehr knapp gehalten
- Ähnlich grosse Gemeinde

Schule Gais

- Konzept ISF und Teilkonzept IS
- hat beinahe doppelt so viele Einwohner wie Walzenhausen

Anhang 13 Analyse der Förderkonzepte anderer Schulen

	Herisau (SHP Handbuch)	Bühler	Wolfhalden	Gais (Konzept ISF und Teilkonzept IS)	
Erscheinungsdatum	09.01.13	05.01.06	Mär 05	21. April 2008, überarbeitet 21. Juni 2011	
Inhalt/Struktur (grob)	Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Anhang: Formulare	Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung: ZF Schule früher bis heute, Schwerpunkt individuelle Bedürfnisse abdecken, wie Konzept entstanden	Inhaltsverzeichnis geschlechtsneutral geschrieben Einleitung: integratives Schulsystem, Integration wichtig, kontinuierlicher Prozess, differenzieren individualisieren	Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung: von Differenzierung/Individualisierung in Klasse bis zusätzliche Fördermassnahmen, Ziel des Konzepts (pädagog. Grundsätze IS, Angebot Gemeinde, Verfahren/Zuständigkeit, externe Möglichkeiten)	
		Anhang: Formulare	Anhang: Formulare (ILZ, Dispens, Zielvereinbarung, SHP Detailplanung), Pflichtenheft Beteiligte	SPEZIAL: Unterscheidung ISF und IS (hat eigenes Konzept)	
ISF/IF Grundhaltung	-IF=integrative Schulform -Akzeptanz -Individuelle Stärken und Schwächen -Ressourcenorientiert	-Ziele IS formuliert (von minder- bis hochbegabt) -Unterscheide akzeptieren -Ressourcenorientiert -Verschiedenheit = Normalität	Entwicklungsorientierung (=unterschiedliche LZ akzeptieren) Ressourcenorientierung Umgang miteinander (Respekt, Wertschätzung)	ZIEL IF: alle SuS Schulzeit in Gais absolvieren den Voraussetzungen entsprechend Lernfortschritte machen können Begabungen und Voraussetzungen berücksichtigen miteinander, Rücksicht nehmen SuS mit besonderen Förderbedarf: 9 Arten aufgezählt (S.5)	
	flexibel und bedarfsspezifisch, SL und Schulhausteams verteilen Stunden -Tabelle: alle Angebote aufgelistet -Ablauf IS detailliert S.7/8	-Tabelle: alle Angebote aufgelistet achten, dass alle Kinder entsprechende Massnahmen zukommen -Rahmenbedingungen für ISF (Klassengrösse,-räume, Penseonpool)	flexibel und bedarfsspezifisch, SL und Schulhausteams verteilen -Tabelle: alle Angebote aufgelistet achten, dass alle Kinder entsprechende Massnahmen zukommen -Rahmenbedingungen für ISF (Klassengrösse,-räume, Penseonpool)	verweisen auf kantonale Vorgaben	
Rahmenbedingungen ISF					<p>Elemente Förderkonzept Schule Walzenhausen Juni 2016 :)</p> <p>Einleitung: Was wird in Schule gelebt (Integrierte Schulische Förderung), aus welchem Grund (Werte), was für Formen/Settings...</p> <p>Unterscheidung der Begriffe ISF, IS ISF: Integrierte Schulische Förderung (für IS: Integrierte Sonderschulung (Sonderschule von Kanton anerkannt, gezielt Stunden vom Kanton zugesprochen)</p> <p>Ziel IF Walzenhausen</p> <p>Theorie, Begründung für Werte</p> <p>kantonale Vorgaben einbeziehen</p>

ZF Förderkonzepte anderer Schulen						Q Auf dem Blatt suchen
Start	Einfügen	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überprüfen	Ansicht
ISS (Integrative Sonderschulung)				ISS (Extradossier): SoS mit leichter geistigen/körperlichen Behinderung, in Regelklasse (=reale soziale Situation), von individuellen und strukturellen Voraussetzungen optimale Förderung möglich, jährlich Vereinbarung zw. Allen Beteiligten -->Kompetenzen und Verantwortung (siehe Dossier 2008)	separates IS Konzept, welches in Förderkonzept integriert ist IS=gemeinsamer Unterricht von Kinder mit/ohne Behinderung (=alle Formen von Beeinträchtigung der Teilhabe an Unterricht/soziales Lernen für unabsehbare Zeit einschränken) in Regelklasse	Ablauf IS (Dok von SL), welche Schritte müssen eingehalten werden und wann, damit Sonderschülerstatus erhält
ILZ	-Ablauf detailliert S.5	wenn mit unterstützenden Massnahmen in Mahte/Deutsch nicht in der Lage Unterrichtsstoff zu folgen = ILZ -Beenden durch KLP, SHP, Eltern möglich	wenn mit unterstützenden Massnahmen in Mathe/Deutsch nicht in der Lage Unterrichtsstoff zu folgen = ILZ -Beenden durch KLP, SHP, Eltern möglich mehr Infos im kantonalen Handbuch	Lernschwierigkeiten und Entwicklungsverzögerungen in einzelnen Fächern sinnvoll: keine Lernvorschritte, gute Arbeitshaltung, sozial integriert Abklärung SPD und Einverständnis Erziehungs. KLP und SHP entscheiden über Dauer Richtlinien und Vorgaben siehe Kanton		kantonaler Ablauf einarbeiten
SHP	-Pensenpool -Lektionen jederzeit verschiebbar -Teamteaching mit LP (Aufgabenteilung klar regeln) -Übergabegespräch bei Stufen-/LP-wechsel -Tabelle Angebote: Aufgaben geklärt -Pflichtenheft SHP(S.8/9): Zusammenarbeit mit LP, Förderarbeit am Kind, Umsetzung der ISF	-Pensenpool (kantonale Richtlinien) -flexibel, bedarfsorientiert -Absprache mit SL und Schulhausteam -Pflichtenheft SHP (S.18) Weiterbildung: schulintern und extern weiterbildung zu Förderangeboten	Pensenpool (Kantonale Richtlinien)	Pensenpool (16 SuS = 10% Pensum= Minimalvorgaben)		Pensenpool Kanton ermitteln

ZF Förderkonzepte anderer Schulen						
Start	Einfügen	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überprüfen	Ansicht
Diagnose-Förder-Prozess	Beurteilung	Förderplanung nötig	Förderplanung nötig	jedes IS Kind schriftliche Förderplanung, regelmässig überprüfen allenfalls anpassen		Theorie dazu ausführen und in Förderkonzept einarbeiten (mit Beispielen und Praxis verknüpfen!)
		LP, SHP, ext. Fachpersonen, Erziehu. Förderplanung (Inhalt, Ziele, Dauer)	LP, SHP, ext. Fachpersonen, Erziehu. Förderplanung (Inhalt, Ziele, Dauer)	Grundlage für Fördermassnahmen haben Gespräche zw KLP, SHP, Erziehungsab. Stattdgefunden		
		immer wieder überprüfen (Abbruch oder weiter kontinuierlicher Kreislauf (planen, durchführen, überprüfen, anpassen))	immer wieder überprüfen (Abbruch oder weiter kontinuierlicher Kreislauf (planen, durchführen, überprüfen, anpassen))	Abmachungen immer wieder gemeinsam prüfen kontinuierlicher Kreislauf (planen, durchführen, überprüfen, anpassen) wird erwähnt		
		Beurteilung: gemäss Gesetz, SHP bei IS Schüler beteiligen	Beurteilung: gemäss Gesetz (für Förderung und Info Erziehungs.), SHP bei IS Schüler beteiligen			
ICF	10 Klassifikationen in Formularen zu Förderarbeit verwendet, Hintergrund nicht erklärt					Theorie kurz und knapp erklären was in Förderkonzept einarbeiten, da Grund alles weitere (Förderplanung, SSG, Förderkreislauf...)
SSG						innerhalb Förderkreislauf im Förderkonzept einarbeiten (wichtige Inhalte und Begriffe klären)
Integration		Werthaltung, möglichst alle Lernende integrieren (S.5) Grundhaltung Integration		wichtiges Ziel, Zentrum = Zusammenarbeit KLP und SHP, fortlaufende Förderung		Theorie kurz und knapp abgrenzen von Begriff Inklusion
Kooperativ Zusammenarbeit	-Tabelle Angebote: Angebote aufgelistet mit Zuständigkeit (Tabelle) -Pflichtenheft SHP wird aufgezeigt aus Sicht der SHP -KLP für Schullaufbahnkarte zuständig!	-mögliche Arbeitsformen aufgelistet (S.7) -Pflichtenheft für Beteiligte ISF (SHP, KLP, LP Daz, Eltern, Lernende, SL, ISF-Steuergruppe, Schuko, SPD) (S.18) -Tabelle Zuständigkeiten (S.15/16)	mögliche Arbeitsformen aufgelistet (siehe S.4) Pflichtenheft beteiligte Fachpersonen (KLP, SHP, DaZ, Erzie., Lernende, SL, ISF Steuergruppe, Schul-Jugendkommission, SPD) bezüglich ISF in Wolfhalden			

ZF Förderkonzepte anderer Schulen						
Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht						
Zusammenarbeit Kooperation	-Tabelle Angebote: Angebote aufgelistet mit Zuständigkeit (Tabelle) -Pflichtenheft SHP wird aufgezeigt aus Sicht der SHP	-mögliche Arbeitsformen aufgelistet (S.7) -Pflichtenheft für Beteiligte ISF (SHP, KLP, LP Daz, Eltern, Lernende, SL, ISF-Steuergruppe, Schuko, SPD) (S.18)	mögliche Arbeitsformen aufgelistet (siehe S.4) Pflichtenheft beteiligte Fachpersonen (KLP, SHP, DaZ, Erzie., Lernende, SL, ISF Steuergruppe, Schul-Jugendkommission, SPD) bezüglich ISF in Wolfhalden			
	-KLP für Schullaufbahnkarte zuständig!	-Tabelle Zuständigkeiten (S.15/16)				
schulische Angebote	IF verstärkte IF mit SHP Abklärung SPD ILZ 3. KG Jahr vorzeitiger Eintritt 1.Klasse Dispens in einem Fach Repetition Klassen überspringen Begabungsförderung Begabungsförderung Zusatzangebote DaZ Niveauezuteilung in der integrat. Sekundarschule Niveauechsel innerhalb Sek Sonderschulzuweisung IS Logopädie Psychomotorik	Individuelle Lernziele 3. KG Jahr (Aufschub Schuleintritt) Vorzeitiger Schuleintritt Dispens in einem Fach Klassen überspringen Sonderschulzuweisung DaZ Klassenzuteilung in Sekundarschule Niveauezuteilung in der 3. Oberstufe Sonderschulzuweisung Logopädie Psychomotorik Ergotherapie Heilpädagogischer Förderunterricht	Individuelle Lernziele 3. KG Jahr (Aufschub Schuleintritt) Vorzeitiger Schuleintritt Dispens in einem Fach Repetition Klassen überspringen Begabungsförderung Deutsch für Fremdsprachige Stammklassenzuteilung in kooperati ven Sekundarschule Sonderschulzuweisung Logopädie Psychomotorik Ergotherapie Heilpädagogischer Förderunterricht Einführungsjahr/Einschulungsjahr Mitfinanzierung von Therapien ohen IV bzw. KK-Unterstützung	Rückstellung im oder in den KG Vorzeitige Einschulug Repetition Überspringen einer Klasse Begabungsförderung Daz Sonderschulung (unter 6. extern)		
						schulische Angebote mit SL sammeln

ZF Förderkonzepte anderer Schulen						
Start	Einfügen	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überprüfen	Ansicht
			onen IV bzw. KK-Unterstützung			
Formulare						
weiteres	-Unterlagen zu Beurteilung (Linkliste S.6) -verbindliche Termine in Tabelle S.23-27 -Liste Therapien S.28-34	-extra Förderkonzept fremdsprachige Kinder Begabungsförderungskonzept	Begabungsförderungskonzept (Formen: Enrichment, Acceleration, Grouping)	einzelne Angebote werden einzeln ausgeführt (S.7/8) Begabungsförderung (3.1.2) Form Freiarbeit DAZ auch separat erwähnt		
		Copy Wolfhalden	Copy von Bühler			

Auf dem Blatt suchen

kantonale Vorgaben (Formulare in Förderkreislauf integrieren und ICF BAS)

- >Förderplanungsformular
- >Besprcheungsformular (SSG)
- >Formular Lernbericht
- >"Vorlage Schülerakte für IS/ISF"
- >Beobachtungsformular

Konzepte die nach Masterarbeit erarbeitet werden müssen (Arbeitsgruppen):
Begabungsförderung
DaZ

Anhang 14 Fragebogen

Fragebogen zum Förderkonzept der Schule Walzenhausen

Name: _____

1. Ist dir das Förderkonzept der Schule Walzenhausen bekannt?

- Ja, ich kenne es und schlage ab und zu darin etwas nach. →weiter bei Frage 2a
- Ja, ich kenne es, brauche es jedoch in der Praxis nicht. →weiter bei Frage 3
- Ja, ich habe es einmal durchgelesen. →weiter bei Frage 3
- Ja, ich weiss, dass es eines gibt, kenne dessen Inhalt jedoch nicht. →weiter bei Frage 4
- Ich wusste nicht, dass die Schule Walzenhausen ein Förderkonzept hat. →weiter Frage 4

2a Wie viele Male hast du im letzten Schuljahr im Förderkonzept unserer Schule etwas nachgeschaut?

2b Was hast du nachgeschaut?

2c War dir das Konzept bei deiner Suche hilfreich? Warum? Warum nicht?

→anschliessend weiter bei Frage 4

3. Warum benützt du das Förderkonzept in der Praxis nicht (nachschiessen)?

→anschliessend weiter bei Frage 4

Januar 2016

4. Struktur des neuen Förderkonzepts:

4a. Was für Inhalte sollen deiner Meinung nach in einem Förderkonzept der Schule Walzenhausen zu finden sein?

4b. Ist dir das Instrument ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeiten, Gesundheit und Behinderung) bekannt?

- Ja, ich kenne es und wende es in der Praxis an.
- Ja, ich kenne es, brauche es jedoch in der Praxis nicht.
- Ich habe bereits davon gehört. Wo? _____ (wenn angekreuzt, ergänzen)
- Ja, ich weiss, dass es das gibt, kenne den Inhalt jedoch nicht.
- Ich habe von diesem Klassifikationsinstrument noch nie gehört.

4c. Was ist für dich wichtig bezüglich der Handhabung des neuen Förderkonzepts?

4d. Was ich noch sagen wollte:

Anhang 15 Planung Leitfadeninterview

Planung Leitfadeninterview

März 2016

Anfrage Interview

→ Siehe Anhang 1: Anfrage Interview Anhang 3: Einladung Interview

Ziele Interview

ISF Walzenhausen

Blick hinter die Kulissen

- aufzeigen was gut läuft bezüglich der Abläufe (Absprachen) ausserhalb des Unterrichts und bewährte Unterrichtsformen nennen
- Entwicklungspotenzial formulieren

Zusammenarbeit/Rollenverteilung

- Faktoren nennen, welche eine gute Zusammenarbeit ausmachen
- erkennen, was eine Zusammenarbeit erschwert
- Aufgabenverteilung wie sie ist ermitteln und evtl. mögliche Wunschvorstellungen über Zuständigkeitsverteilung sammeln

Förderzyklus

- erkennen, wo sich die LPs/SHPs innerhalb des Förderzyklus sehen
- erkennen, wo sie andere an der Förderung beteiligte Personen sehen

Interviewgruppen

Kriterien für Auswahl: -KLP- bzw. SHP-Funktion
- befassen sich momentan mit Entwicklung im ISF Bereich
(*aktuell ISS SuS/SuS mit ILZ/Zusammenarbeit mit SHP*)
- werden in Zukunft mit Förderkonzept arbeiten

müssen/dürfen

- alle Stufen vertreten

Lehrpersonen:

SHP:

Termine

Leitfadeninterview LP: Mittwoch 23. März 2016, 14:00-15:00

Leitfadeninterview SHP: Montag 4. April 2016, 16:00-17:00

Anhang 1: Interview I

Liebe angeschriebene

Da mein gestriges Mail von meinem Bluemailkonto anscheinend nicht bei allen angekommen ist, versuche ich es über unser Schulmail noch einmal. J

Nachdem ich mit der kurzen Umfrage anfangs Februar die allgemeine Stimmung einfangen konnte, starte ich mit diesem Mail in die nächste Erhebungsphase. Im Rahmen meiner Masterarbeit, der Erstellung eines Förderkonzeptes für die Schule Walzenhausen, möchte ich zu einigen Themen die Stimmen/Meinungen aus der Praxis einholen und in meine Arbeit einfliessen lassen. Da ihr momentan oder vor Kurzem als (Klassen-)Lehrperson im Bereich der integrativen Förderung mit Schülerinnen oder Schülern gearbeitet habt und in Zukunft mit dem Förderkonzept arbeiten dürft, ist meine Auswahl, in Absprache mit José, auf euch gefallen. Hinzu kommt, dass es mir wichtig ist, dass alle Stufen (KG, PS, MS, OS) vertreten sind.

Für das Einholen von Meinungen/Wissen aus der Praxis eignet sich ein Leitfadeninterview. Dieses wird eine Stunde dauern und von euch keine Vorbereitung beanspruchen. Ich muss euch darüber informieren, dass ich das Interview aufnehmen werde, damit ich die Gesprächsdaten anschliessend verarbeiten kann. Die Daten werden von mir transkribiert. Zu erwähnen ist, dass in meiner Arbeit, weder in der Masterarbeit noch im Förderkonzept, eure Daten aus diesem Interview nicht zitiert werden und ihr folglich nirgends persönlich erwähnt werdet.

Damit wir einen gemeinsamen Termin finden können, findet ihr unter folgendem Doodle einige Terminvorschläge.

<http://doodle.com/poll/ik7dtgcknsn8umi9>

Tragt euch bitte bis am **Mittwoch 9. März 2016** ein. Kleiner Hinweis: Die Schulcomputer funktionieren während den Winterferien nicht... :)

Detailliertere Angaben (Ort, Datum) erhält ihr mit der persönlichen Einladung, welche ich in der ersten Schulwoche nach den Winterferien mit dem definitiven Termin verschicken werde. Falls ihr Fragen habt, meldet euch bei mir.

Bereits jetzt ein grosses Dankeschön für eure Mithilfe!

An liaba Gruass

Melanie

Anhang 2: Interview II

Liebe

Da mein gestriges Mail, von meinem privaten Bluemaillkonto aus geschickt, nicht bei allen angekommen ist, versuche ich es mit diesem Mail vom Schulkonto nochmals. J

Nachdem ich mit der kurzen Umfrage anfangs Februar die allgemeine Stimmung einfangen konnte, starte ich mit diesem Mail in die nächste Erhebungsphase. Im Rahmen meiner Masterarbeit, der Erstellung eines Förderkonzeptes für die Schule Walzenhausen, möchte ich zu einigen Themen die Stimmen/Meinungen aus der Praxis einholen und in meine Arbeit einfliessen lassen.

Für das Einholen von Meinungen/Wissen aus der Praxis eignet sich ein Leitfadeninterview. Eine Interviewgruppe besteht aus Lehrpersonen und die andere umfasst euch SHPs. Dieses wird eine Stunde dauern und von euch keine Vorbereitung beanspruchen. Ich muss euch darüber informieren, dass ich das Interview aufnehmen werde, damit ich die Gesprächsdaten anschliessend verarbeiten kann. Die Daten werden von mir transkribiert. Zu erwähnen ist, dass in meiner Arbeit, weder in der Masterarbeit noch im Förderkonzept, eure Daten aus diesem Interview nicht zitiert werden und ihr folglich nirgends persönlich erwähnt werdet.

Damit wir einen gemeinsamen Termin finden können, findet ihr unter folgendem Doodle einige Terminvorschläge.

<http://doodle.com/poll/yku5qi29vyq7dt4h>

Tragt euch bitte bis am **Mittwoch 9. März 2016** ein. Kleiner Hinweis: Die Schulcomputer funktionieren während den Winterferien nicht... :)

Detailliertere Angaben (Ort, Datum) erhält ihr mit der persönlichen Einladung, welche ich in der ersten Schulwoche nach den Winterferien mit dem definitiven Termin verschicken werde. Falls ihr Fragen habt, meldet euch bei mir.

Bereits jetzt ein grosses Dankeschön für eure Mithilfe!

An liaba Gruass

Melanie

Anhang 3: Einladung Interview

Einladung Interview

Liebe

Wie angekündigt, schicke ich euch hiermit eine offizielle Einladung für das Interview. Es findet, wie bereits festgelegt, am kommenden **Mittwoch 23. März 2016** statt.

Ort:	Büro Melanie Sutter Schulhaus Dorf (alter Teil, unterhalb Büro Schulleitung)
Zeit:	14:00 - 15:00
Mitnehmen:	eure Erfahrungen 😊

Ich werde das Interview mit einem Aufnahmegerät (nur Ton) aufnehmen, damit ich zu Hause die Daten verarbeiten kann. Wir starten pünktlich um 14:00 mit dem Interview, darum wäre es gut, wenn ihr 2-3 Minuten früher eintreffen könntet.

Bereits jetzt möchte ich mich bei euch für eure Mitarbeit recht herzlich bedanken.

En liaba Gruass

Melanie

Rücklauf Fragebogen										Auf dem Blatt suchen									
Start	Einfügen	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überprüfen	Ansicht													
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
10					1					konkrete Adressen (Hilfen)						1	kurz und bündig, klar strukturiert, übersichtlich		
11		1							In aktuellem Arbeitspensum als FLP auf MS hat es für mich nur wenig Relevanz... In Jahren als KLP auf US habe ich Ordner mehrmals jährlich in der Hand gehabt... Infos wären Unterstützung... Hilfreich war, dass Formulare übersichtlich an einem Ort gesammelt sind (SPD abklärung, psychomotorische abklärung, logo abklärung)... Formular Abmachungen haben SHP Esther und ich regelmässig gemeinsam ausgefüllt und für Gespräche verwendet							1	obwohl Formular bestimmt elektronisch erhältlich sind, halte ich gerne einen Ordner mit den ausgedruckten Exemplaren in der Hand. Die Infos können so auch mit Prospekten und weiterem Material ergänzt werden.		
12									beim Stellenantritt interessierte mich wie was hier läuft. Oft Austausch mit Fachlehrpersonen z.B. Käthy oder Monika (SPD)	Ablauf beim Überspringen einer Klasse, Vorgehensweise bei KI. Mit besonderen Bedürfnissen, Zuständigkeiten bzw. Aufgabenbereiche LP/SHP/ etc.						1	Es sollte praxisnah sein.	Danke für deine Arbeit.	
13									Hatte bis jetzt keinen Bedarf, ausser als ich die Rahmenbedingungen für die Begabungsförderung nachlesen wollte. Damals habe ich das Konzept überflogen.	auf das Wesentliche reduziert, für alle verständlich, dadurch würde auch öfter angeschaut werden						1	siehe 4a		
14	0									ich unterrichte Nebenfächer und habe wenig damit zu tun.						1	Das überlasse ich der Heilpädagogin		
15	1																		
16	1								Bei Fragen wende ich mich direkt an die SHP.	Begabungsförderung, ISS, DAZ, Wegweiser (was, wann, wer)							1	Es muss übersichtlich sein, Fristen müssen klar ersichtlich sein	
17	0																		
18	1									konkreter Umgang/konkrete Versorgung mit/von lernschwachen SuS, verbindliche Vorgaben für lernschwache SuS (Zusatzlektionen), auf SuS grösstenteils individuell angepasst							1	einfache Handhabung (verständlich,...), transparent für SuS, LP, Eltern	
19	1									konkrete Ideen, wie ich SuS mit Förderbedarf unterstützen kann, wo ich mit Hilfe holen kann sei es bei Institutionen, Selbststudium, Internetseiten							1	ansprechend (damit es nicht verstaubt), konkrete Inputs/impulse, auf für "Laien" verständlich	Merci für die Arbeit und den Aufwand, den du für uns betreibst.
20	1					nie	nichts, da ich bis jetzt noch nicht damit konfrontiert wurde.		bis jetzt hat mir noch nie jemand gesagt, dass es das gibt	Da ich bis jetzt noch keinen Einblick hatt, kann ich diese Frage leider nicht beantworten							1	auf untersch. Bedürfnisse der SuS anpassbar, einfache Handhabung, einheitliche Umsetzung in gesamter Schule	Schlimm, geil, dass ich bis jetzt noch nichts davon wusste...
21	1									ich habe nicht gewusst, dass es ein Förderkonzept gibt. Keine Ahnung, was für Inhalte da reingehören.							1	nicht zu umfangreich, schlank	
22	1									Grundidee, Art der Umsetzung, Finanzierung, Kontrollierbarkeit							1	einfach und klar formuliert, kurz und bündig	
23	1									1. Priorität: Materialien für Unterstützung lernschwacher SuS und Hilfestellung bei administrativen Abläufen, 2. Priorität: siehe oben, aber für überdurchschnittliche Begabte							1		Viel Glück!
24	1								konnte es nirgends finden	Begabungsförderung, Ablauf Termine IS, Pflichtenheft							1	übersichtlich gut zu handhaben	Wenn ich punkto Förderung etwas wissen muss, wende ich mich an meine Heilpädagogin.

Rücklauf Fragebogen										Auf dem Blatt suchen										
Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht																				
	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
20	1				1		nie	nichts, da ich bis jetzt noch nicht damit konfrontiert wurde.	bis jetzt hat mir noch nie jemand gesagt, dass es das gibt	Da ich bis jetzt noch keinen Einblick hatt, kann ich diese Frage leider nicht beantworten							1	auf untersch. Bedürfnisse der SuS anpassbar, einfache Handhabung, einheitliche Umsetzung in gesamter Schule	Schlimm, geht, dass ich bis jetzt noch nichts davon wusste...	
21	1					1				Ich habe nicht gewusst, dass es ein Förderkonzept gibt. Keine Ahnung, was für Inhalte da reingehören.							1	nicht zu umfangreich, schlank		
22	1					1				Grundidee, Art der Umsetzung, Finanzierung, Kontrollierbarkeit							1	einfach und klar formuliert, kurz und bündig		
23	1					1				1. Priorität: Materialien für Unterstützung lernschwacher SuS und Hilfestellung bei administrativen Abläufen, 2. Priorität: siehe oben, aber für überdurchschnittliche Begabte							1		Viel Glück!	
24	1					1				konnte es nirgends finden	Begabungsförderung, Ablauf Termine IS, Pflichtenheft						1	übersichtlich gut zu handhaben	Wenn ich punkto Förderung etwas wissen muss, wende ich mich an meine Heilpädagogin.	
25	1					1				Übergabeprotokolle für Stufenwechsel oder für KLP, Leitlinien/Kriterien für die Erkennung von Förderbedarf von lernschwachen und hochbegabten Lernenden, Konzepte/Methoden der Förderung							1	Bisher war ich als KLP von E-Klassen nicht direkt damit konformierter, ich bräuchte eine Weiterbildung im Bereich ISF	Wenn ich mit förderbedürftigen Lernen zu tun habe, brauche ich genügend SHP-Hilfe. Zum Thema Begabtenförderung: Latein als Kurzfach beibehalten (für begabte Lernende!)	
26	0																			
27	1		1							Ich habe sehr viel Erfahrung und Infos direkt von Kanton und von M. Herzog (SPD), daher brauche ich das Konzept nicht, meine Stellvertretung schond	Grundgedanken zur Förderung (Link zum Leitbild), Rahmenbedingungen, Kinder mit Förderbedarf, Begabungsförderung, Leitfäden (Überspringen), DAZ, Leitfäden für Gespräche, Pflichtenheft aller Beteiligten (Rollenklärung)	1					neul	in allen Schulhäusern zugänglich, evtl. Weiterbildung zur Einführung, reg. Überarbeitung und Anpassung	Viel Erfolg bei deiner Arbeit... Ich freue mich auf die Umsetzung.	
28	1		1	1						Weil ich bis jetzt keine Notwendigkeit dafür in meinem Unterricht hatt. Kleinstpensum							1		Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich damit zu wenig auseinandergesetzt. Hatte bis jetzt auch noch nie das Gefühl, dass ich es für meinen Unterricht bräuchte. Was aber nicht heisst, dass ich es nicht für nützlich oder notwendig halte.	
29	22	3	3	4	9	4														
30		1. Ja ich kenne es und schliege ab und zu daran etwas nach																		
31		1. Ja ich kenne es, brauche es jedoch in der Praxis nicht.																		
		1. Ja, ich hab es einmal durchgelesen.																		
		1. Ja, ich weiss, dass es eines gibt, kenne dessen Inhalt jedoch nicht.																		
		1. Ich wusste nicht, dass die Schule Walzenhausen ein Förderkonzept hat.																		
		2a. Wie viele Male hast du im letzten Schuljahr ein Förderkonzept unserer Schule etwas nachgeschaut?																		
		2b. Was hast du nachgeschaut?																		
		2c. War dir das Konzept bei deiner Suche hilfreich? Warum? Warum nicht?																		
		3. Warum benutzt du das Förderkonzept in der Praxis nicht (nachschaugen)?																		
		4a. Was für Inhalte sollen deiner Meinung nach in einem Förderkonzept der Schule Welezhäusern zu finden sein?																		
		4. Ja, ich kenne es und wende es in der Praxis an.																		
		4. Ja, ich kenne es, brauche es jedoch in der Praxis nicht.																		
		4. Ich habe bereits davon gehört.																		
		...Wo?																		
		4. Ja, ich weiss, dass es das gibt, kenne den Inhalt jedoch nicht.																		
		4. Ich habe von diesem Klassifikationsinstrument noch nie gehört.																		
		4c. Was ist für dich wichtig bezüglich der Handhabung des neuen Förderkonzepts?																		
		4d. Was ich noch sagen wollte:																		

Anhang 17 Auswertung Fragebogen

Auswertung Fragebogen

11.2.16

→etwas mehr wie ein Drittel weiss, dass es ein Konzept gibt, kennt Inhalt jedoch nicht

→In der Praxis verwendet nur 13 %...

ZIEL: mehr sollen Förderkonzept kennen, anwenden in Praxis und davon profitieren

2a Wie viele Male hast du im letzten Schuljahr im Förderkonzept unserer Schule etwas nachgeschaut?
2 LP, je 1-2 Mal

2b Was hast du nachgeschaut?
Anmeldung SPD, Aufgabenverteilung SHP/LP, Leitfaden Überspringen

2c War dir das Konzept bei deiner Suche hilfreich? Warum? Warum nicht?
Eher nicht
Ja um Aufgabenverteilung SHP/LP nachzuschauen
Nein, da Konzept veraltet

3. Warum benützt du das Förderkonzept in der Praxis nicht (nachschiessen)?
Verlasse mich auf Wissen SHP, auf eigene Erfahrung
oft Austausch mit Fachpersonen (SHP, SPD), reicht
Unwissen, nicht notwendig, Förderkonzept nicht auffindbar

4a Was für Inhalte sollen deiner Meinung nach in einem Förderkonzept der Schule Walzenhausen zu finden sein?

- *Abläufe klar/Termine (z.B. Klasse überspringen, Abklärung SPD...)*
- *Zuständigkeiten klar (wer, was wann, wo)/Aufgabenteilung, Pflichtenheft aller Beteiligten*
- *Formen der Zusammenarbeit*
- *Rahmenbedingungen (Klassengrösse, SHP Pensenpool)*
- *Elternarbeit*
- *Versch. Fördermöglichkeiten definieren (ILZ; ISF; ISS; DAZ; Hochbegabung)*
- *Richtlinien Kanton einarbeiten, ersichtlich machen*
- *Vorlage Formulare (online) (Gespräche, Zeugnis, Förderplanung, Übergabeprotokolle, Schülerakte...)*
- *Konkrete Adressen (Hilfen)*
- *Verständlich, kurz und bündig*
- *Grundhaltung Schule zu Integration (Kopplung an Leitbild)*

4b Ist dir das Instrument ICF bekannt?

→65.2 % kennen ICF nicht...

→21 % wissen, dass es ein Förderkonzept gibt

ZIEL: durch kantonale Weiterbildung Kenntnisse über Klassifikationssystem aufbauen, wichtig da ICF Grundlage ist für Förderkonzept und auch von Kanton vorgegeben wird

4c Was ist für dich wichtig bezüglich der Handhabung des neuen Förderkonzepts?

*Schlank, übersichtlich, benutzerfreundlich, einfach klar formuliert
Formulare online und Papierform*

Einführung für alle, evtl. detaillierter Austausch mit entsprechenden LPs

Verbindlich und immer wieder anpassen

Transparent gegenüber allen Beteiligten (LP, Eltern...)

In allen Schulhäusern zugänglich

Punkte, die weiter verfolgt werden:

- Weiterbildung ICF (Kanton)
- Rollenverteilung/Zuständigkeiten (KLP, FLP, SHP, SPD, SL, Eltern, SuS, externe Fachpersonen)
- Ablauf Förderkreislauf und Zuständigkeiten/Formulare innerhalb (Zahnradsystem, miteinander-füreinander-zum Wohle des Kindes)
- Begabtenförderungskonzept
- Grundhaltung Integration Schule Walzenhausen (Leitbild einbeziehen)
- Unterscheidung Begrifflichkeiten ISF, ILZ, ISS (auch mit Hilfe Kanton)
- Rahmenbedingungen klären (Vorgaben Kanton)
- Einführung/Vorstellung neues ISF-Konzept an LP/SHP in Konvent oder, wenn möglich, an Arbeitstage in Sommerferien (miteinander, Fragen stellen, Funktionen/Dokumente erklären)
- Absegnung Förderkonzept durch SCHUKO Sommer 2017

Anhang 18 Kategorisierung Transkripte

ISF Walzenhausen

Neues ISF-Konzept

Zusammenarbeit

ISF Walzenhausen**Was läuft gut?**

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	die einzelnen Teamsitzungen	27	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 11:00:04
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	regelmässig treffen und einen regen Austausch	45	0.10	melanie.sutter	19.04.2016 11:00:11
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	Schulkommission haben, die sehr interessiert ist an der Förderung und auch sehr grosszügig ist im Bezug auf Angebote	115	0.26	melanie.sutter	19.04.2016 11:00:39
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	interessierte Schulleitung	26	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 11:00:51
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	kennt die Kinder vor Ort, zeigt Interesse und weiss um wen es geht	66	0.15	melanie.sutter	19.04.2016 11:01:01
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	neue Tipps geben und wir konnten uns als Team auch entwickeln.	62	0.14	melanie.sutter	19.04.2016 11:07:53
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	Einfach genau hinschauen und vielleicht wirklich das Minimum als Minimum betrachten und sich bewusst sein, dass es manchmal Fälle gibt, bei denen es mehr benötigt. Obwohl das erlebe ich bereits schon so.	203	0.46	melanie.sutter	19.04.2016 11:12:26

ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	schätze es noch, dass wir eine gewisse Freiheit haben. Denn wenn wir nachher nur noch eine Art und Weise vorgeschrieben bekommen, dann hat das schon den Vorteil, dass du weisst was du musst, aber es ist nicht unbedingt ein Instrument,	234	0.53	melanie.sutter	19.04.2016 12:14:32
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	Aber uns ist es auch immer gut gegangen	39	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 12:16:41
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	SHP schreibt ja auch einen Bericht, also ein kurzes Protokoll, von einem Gespräch. Das finde ich sehr entlastend, wenn ich das nicht machen muss.	145	0.29	melanie.sutter	19.04.2016 14:22:40
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	SHP mehr die Ansprechperson für ihn war. Sodass ich wie schon fast, nicht gerade die KLP-Funktion abgegeben habe, aber die Zuständigkeit ist bei uns dann klar so aufgeteilt gewesen, dass sie eigentlich die Hauptverantwortliche ist und ich weiss es einfach auch. Und das, ja, ein Weilchen lang hat er mich einfach wirklich genervt und durch das konnte ich sagen... ...geh zu ihr. Und ja das hat mir sehr geholfen. Weil es ist nicht mehr aushaltbar gewesen.	459	0.91	melanie.sutter	19.04.2016 14:23:48
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	Verantwortung abgeben können, wenn es mit jemandem gut läuft. Sogar mit der Klassenassistentin.	95	0.19	melanie.sutter	19.04.2016 14:25:02
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	kann man selbst einmal runterfahren und für alle anderen einmal wieder Zeit haben.	82	0.16	melanie.sutter	19.04.2016 14:25:25
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	runden Tische finde ich sehr wertvoll.	38	0.08	melanie.sutter	19.04.2016 14:25:53
ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	wir können da individuell reagieren und nicht mit einem riesigen Druck. Das finde ich sehr schön.	97	0.19	melanie.sutter	19.04.2016 15:26:31

ISF Walzenhausen-Was läuft gut?	schätze das mit Andreas Mäder, dem externen Coach sehr.	54	0.11		melanie.sutter	19.04.2016 15:29:19
---------------------------------	---	----	------	--	----------------	---------------------

Was zeichnet die ISF Walzenhausen aus?

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	sehr familiäre Atmosphäre	25	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 10:54:3
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	Kinder, die hier in die Schule gehen fest eingebettet sind in das Umfeld, die Familie, den Freunden	99	0.22	melanie.sutter	19.04.2016 10:54:5
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	hier ihren Weg machen und z.B. ich kenne die Kinder vom Kindergarten bis in die Oberstufe.	90	0.20	melanie.sutter	19.04.2016 10:55:1
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	flexibel	8	0.02	melanie.sutter	19.04.2016 10:55:2
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	ehr gut auf die Bedürfnisse eingehen und unterstützen können	60	0.14	melanie.sutter	19.04.2016 10:55:4
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	eine gute Elternarbeit pflegen.	31	0.07	melanie.sutter	19.04.2016 10:55:5
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	viel Erfahrung haben, da wir bereits mehrere Kinder über mehrere Jahre begleitet haben	86	0.19	melanie.sutter	19.04.2016 10:56:0
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	gut ausgebildete Leute	22	0.05	melanie.sutter	19.04.2016 10:56:1
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	HfH macht und Inputs bringt	27	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 10:56:2
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	Leute sind, die sich weiterbilden und auch Interesse haben am Thema	67	0.15	melanie.sutter	19.04.2016 10:56:4
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	kleine Schuleinheiten haben	27	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 10:57:0

ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	innerhalb dieser Schuleinheiten ein sehr nahen und persönlichen Kontakt untereinander haben	91	0.21	melanie.sutter	19.04.2016 10:57:4
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	folglich sehr schnell auch in der Beratung sind	47	0.11	melanie.sutter	19.04.2016 10:58:1
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	SHPs in den Schulhäusern so vor Ort sind und auch schnell reagieren können	74	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 10:58:2
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	gut organisiert sind und in kleinen Teams arbeiten	50	0.11	melanie.sutter	19.04.2016 11:01:4
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	Mut zur Lücke haben	19	0.04	melanie.sutter	19.04.2016 11:17:5
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	nicht nur die Defizite anschauen, sondern wirklich auch sagen was kann ein Kind und wo könnten wir es abholen und wo könnten wir es unterstützen	144	0.33	melanie.sutter	19.04.2016 11:24:5
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	ressourcenorientierte ist mir ganz wichtig. Daran habe ich in den letzten Jahren ganz fest gearbeitet	101	0.23	melanie.sutter	19.04.2016 11:25:2
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	Dass man mit einer Heilpädagogin zusammen arbeiten	50	0.10	melanie.sutter	19.04.2016 13:24:0
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	im Teamteaching unterrichten kann. Das wäre sonst ja nicht so.	62	0.12	melanie.sutter	19.04.2016 13:24:3
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	Kinder integriert werden können. Das wäre sonst nicht tragbar und machbar, dass diese Kinder in der normalen Klasse behalten werden können.	139	0.27	melanie.sutter	19.04.2016 13:24:5
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	wir und andere Kinder profitieren können. Alle können immer ein bisschen teilhaben am Pool der SHP	98	0.19	melanie.sutter	19.04.2016 13:25:0
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	es ist möglich eine zweite Meinung, Stellungnahme bei der Einschätzung der Kinder einzuholen.	94	0.19	melanie.sutter	19.04.2016 13:25:1
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	als KLP nicht alleine dastehst,	31	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 13:25:2

ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	manchmal auch als Mentor für mich, wenn ich nicht zurecht komme oder in eine Ecke renne, kann ich sie fragen oder sie macht mich darauf aufmerksam.	147	0.29	melanie.sutter	19.04.2016 13:25:4
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	Ich kann um Rat fragen oder eben einfach für mich eine Unterstützung als LP einfordern.	87	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 13:25:5
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	andere auch teilhaben können	28	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 13:26:1
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	es wie einen Rahmen hat, aber das Ganze trotzdem nicht so fixiert ist. So die Flexibilität, die sich so durch die ISF ergibt.	125	0.25	melanie.sutter	19.04.2016 13:26:3
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	Kinder auch eine zweite Anlaufstelle haben. Wenn ich gerade nicht kann, kann noch jemand anderes noch.	102	0.20	melanie.sutter	19.04.2016 13:29:3
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	Kinder gegenseitig sehen wie andere lernen und was sie selbst bereits können.	77	0.15	melanie.sutter	19.04.2016 13:29:4
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	finde es einfach auch schön, dass man Kinder, welche in einem Bereich einfach schwach sind, von der Note befreien kann. Das ist einfach schön.	142	0.28	melanie.sutter	19.04.2016 15:26:0
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	Die können so auf ihrem Niveau arbeiten. Das andere bringt nichts, denn das ist nur ein Frust. Und das finde ich genial, vor allem wenn ich es auch mit den Sanktgallern vergleiche, da gehts dann einfach irgendwann in die Sonderschule	233	0.46	melanie.sutter	19.04.2016 15:26:2
ISF Walzenhausen-Was zeichnet uns aus?	wir können da individuell reagieren und nicht mit einem riesigen Druck. Das finde ich sehr schön.	97	0.19	melanie.sutter	19.04.2016 15:26:3

Verbesserungspotenzial: Ungleichgewicht ISF – IS

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Ungleichgewicht IS- ISF	ISS-Kinder sehr viel Zeit rundherum brauchen - runden Tische, Elterngespräche, Abmachungen - wo ich denke, dass es aus meiner Sicht manchmal einfach zeitlich gesehen zu viel ist, für ein Kind.	192	0.38	melanie.sutter	19.04.2016 14:16:28
Ungleichgewicht IS- ISF	weniger wäre manchmal mehr, ich weiss auch nicht wie.	53	0.10	melanie.sutter	19.04.2016 14:16:38
Ungleichgewicht IS- ISF	2-3 Kinder in der Klasse hat, dann bist du also höchst gefordert. Das ist sehr intensiv und kostet einem viel Energie, und ich denke, die will man aber auch einbringen, oder.	174	0.34	melanie.sutter	19.04.2016 14:16:52
Ungleichgewicht IS- ISF	in ISS Schüler. Dort ist es noch ein wenig institutionalisiert wie viele Gespräche diese SuS haben	98	0.19	melanie.sutter	19.04.2016 14:17:15
Ungleichgewicht IS- ISF	dass man das Augenmerk, als Verbesserungsvorschlag, wirklich ein wenig darauf legt wie viele Stunden investiere ich hier und was kommt dabei raus, damit man sich so als KLP die Zeit auch gezielter einsetzen kann. D	214	0.42	melanie.sutter	19.04.2016 14:18:25
Ungleichgewicht IS- ISF	bei einem Sonderschüler da läuft so viel und so viele Leute sind dran und wie du sagst der Output ist dann vielleicht gleich sehr minim und bei anderen nimmt man sich diese Zeit nicht mehr. Es ist gar nicht mehr möglich. Das ist ein Ungleichgewicht	248	0.49	melanie.sutter	19.04.2016 14:18:38
Ungleichgewicht IS- ISF	diese Ungleichgewicht ist ein Punkt, an dem man arbeiten muss	61	0.12	melanie.sutter	19.04.2016 14:18:52

Verbesserungspotenzial: Ungleichgewicht Input - Output

Ungleichgewicht Input-Output	macht man soviel und so und effektiv der Output, welcher das Kind dann hat.	75	0.15	melanie.sutter	19.04.2016 14:17:36
Ungleichgewicht Input-Output	bevor man diese spricht, muss man sich vielleicht überlegen was für einen Output das Kind nachher machen kann.	110	0.22	melanie.sutter	19.04.2016 14:17:48
Ungleichgewicht Input-Output	Es gibt Kinder, die bekommen sechs Lektionen und der Output ist dabei so klein und dann finde ich eigentlich könnte man sich das, auf deutsch gesagt, einfach sparen. Und andere, die bräuchten vielleicht 10 Minuten einen Input und könnten nachher wieder einen riesen Gump machen. Also für mich wäre das ein Thema, dass man das ein wenig im Auge behält	350	0.69	melanie.sutter	19.04.2016 14:18:00
Ungleichgewicht Input-Output	dass man das Augenmerk, als Verbesserungsvorschlag, wirklich ein wenig darauf legt wie viele Stunden investiere ich hier und was kommt dabei raus, damit man sich so als KLP die Zeit auch gezielter einsetzen kann. D	214	0.42	melanie.sutter	19.04.2016 14:18:23
Ungleichgewicht Input-Output	diese Ungleichgewicht ist ein Punkt, an dem man arbeiten muss	61	0.12	melanie.sutter	19.04.2016 14:18:55
Ungleichgewicht Input-Output	schwachen Kinder bei uns extrem gefördert werden und extrem viel Zeit und Energie und alles investiert wird, aber die oben raus, die gehen vergessen. Und das finde ich gefährlich und so denke ich, dass diese Kinder genau das gleiche Recht haben wie die anderen.	261	0.52	melanie.sutter	19.04.2016 14:58:49

Verbesserungspotenzial: SPD Bericht der Abklärung

SPD: Bericht Abklärung	Sie hat mal gesagt, dass das einmal in einer KARS-Konferenz gesagt wurde, dass auf diese Schriftlichkeit verzichtet wird, da es nicht möglich sei und den Rahmen sprengen würde.	182	0.36	melanie.sutter	19.04.2016 14:10:59
SPD: Bericht Abklärung	dass der SPD, also eine Schulpsychologin, keine schriftlichen Formulierungen über die Abklärung macht. Das finde ich kein Zustand.	130	0.26	melanie.sutter	19.04.2016 14:11:07
SPD: Bericht Abklärung	Kein Bericht. Und ich brauche keinen Bericht von 3 Seiten. Ich hätte gerne, das kann eine Vorlage sein, in der sie einige Kreuze setzt oder eine Bemerkung reinschreibt. Also ich finde allgemein ein Formular für die Verschriftlichung, zum schriftlich festhalten,	261	0.52	melanie.sutter	19.04.2016 14:11:17
SPD: Bericht Abklärung	Abklärung beim SPD. Da finde ich es gar nicht professionell, wenn ich als LP an diese Besprechungen gehe, ich muss die Anmeldung ausfüllen - ein riesen Büro auch machen - und Null kommt zurück von der Schulpsychologin.	218	0.43	melanie.sutter	19.04.2016 14:12:07
SPD: Bericht Abklärung	schlau machen und nachforschen werde, ob dies nur bei uns in Walzenhausen so ist oder auch bei anderen Gemeinden	112	0.22	melanie.sutter	19.04.2016 14:20:14
SPD: Bericht Abklärung	mich ist es einfach immer noch nicht klar. Vor allem wenn ein Kind abgeklärt wurde. Was darf ich überhaupt weitergeben? Oder was habe ich zu Gute, was bekomme ich? Was darf man ins Lehreroffice schreiben, was gehört nicht da rein?	230	0.45	melanie.sutter	19.04.2016 15:29:07

Verbesserungspotenzial: Abläufe/Ablaufplan Kanton

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Abläufe/Ablaufplan-Kanton	schwierig finde an den Abläufen, das hast du nicht gefragt, ist, dass das so schnell wechselt. Dass der Kanton da uns Sachen reinbringt und diese sehr schnell wechseln	167	0.38	melanie.sutter	19.04.2016 11:03:11
Abläufe/Ablaufplan-Kanton	IS Kinder betrifft, dass die Abläufe auch immer wieder überarbeitet und modifiziert werden und wir müssen fast jedes Jahr nach einem anderen Papier arbeiten.	157	0.36	melanie.sutter	19.04.2016 11:03:43
Abläufe/Ablaufplan-Kanton	Abläufen, nach denen Kinder angemeldet oder abgeklärt werden	60	0.14	melanie.sutter	19.04.2016 11:03:56
Abläufe/Ablaufplan-Kanton	einheitlichen Rahmen	20	0.05	melanie.sutter	19.04.2016 11:09:18
Abläufe/Ablaufplan-Kanton	Verbesserungspotenzial siehst du jetzt vor allem im Bereich der Abläufe	71	0.16	melanie.sutter	19.04.2016 14:14:40
Abläufe/Ablaufplan-Kanton	froh, wenn ich weiss was gültig ist,	36	0.08	melanie.sutter	19.04.2016 11:10:08
Abläufe/Ablaufplan-Kanton	schwierig finde, ist, wenn es so diffus ist	43	0.10	melanie.sutter	19.04.2016 11:10:42
Abläufe/Ablaufplan-Kanton	viele solche Sachen fehlen.	27	0.05	melanie.sutter	19.04.2016 14:48:39

Neues Förderkonzept

Bereiche der Förderung

Bereiche der Förderung	einzelnen Bereiche der Förderung	32	0.07	melanie.sutter	19.04.2016 11:59:07
Bereiche der Förderung	DaZ, das andere Begabungsförderung, das dritte ist ISF	54	0.12	melanie.sutter	19.04.2016 11:59:15
Bereiche der Förderung	Bereich der IS	14	0.03	melanie.sutter	19.04.2016 11:59:21
Bereiche der Förderung	wenn da einfach wenigstens etwas dazu steht und wenn es auch nur eine Haltung	77	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 11:59:33
Bereiche der Förderung	DAZ aus? Da merke ich davon habe ich selbst zu wenig Ahnung. Dies soll sicher auch eingearbeitet werden, jedoch ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt und mit fachlicher Unterstützung.	187	0.42	melanie.sutter	19.04.2016 12:59:42
Bereiche der Förderung	wir sind vor allem ISF. Und DaZ ist wie nochmals ein anderer Bereich über den man sich Gedanken machen kann.	108	0.24	melanie.sutter	19.04.2016 13:00:47
Bereiche der Förderung	es gibt eine Grenze, für die Klasse und für die LP. Oder eben für das Kind.	79	0.16	melanie.sutter	19.04.2016 13:31:49
Bereiche der Förderung	Kind selbst die Grenzen setzt,	30	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 13:32:13

Bereiche der Förderung	individuelle Lernziele in der Mathe. Dann mache ich das Zeugnis und diese Mathe übernimmt sie von A bis Z. Sie schreibt Pläne, macht Tests, beurteilt Tests, so... und nachher auch einen kleinen Bericht fürs Zeugnis und kommt ans Gespräch und erzählt über die Mathe. Ja, das würde ich wirklich ihr übergeben.	305	0.60	melanie.sutter	19.04.2016 14:51:16
Bereiche der Förderung	Was fehlt im ganzen Konzept ist die Begabtenförderung. Jedoch merke ich selbst, dass ich dafür auch keine grosse Kapazität habe	127	0.25	melanie.sutter	19.04.2016 14:55:57
Bereiche der Förderung	Hochbegabung, und da merke ich, das wird noch nicht festgestellt. Für mich fehlt das und ich weiss, dass das reingehören müsste.	128	0.25	melanie.sutter	19.04.2016 14:56:11
Bereiche der Förderung	Konzept für die Hochbegabung? Ja, genau. Auch wie man Hochbegabung feststellt welches Kind da rein gehört und welches nicht.	128	0.25	melanie.sutter	19.04.2016 14:56:24
Bereiche der Förderung	Was ist das Angebot. Denn davon hat es Null. Also da kann ich mich noch lange aus dem Fenster lehnen und denken das Kind ist schon sehr weit.	141	0.28	melanie.sutter	19.04.2016 14:56:44
Bereiche der Förderung	Das stimmt. Das Verhältnis ist einseitig.	45	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 15:00:24

Förderplanungskreislauf

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Förderkreislauf allgemein	nichts Neues. Das ist der Grundgedanke, einfach einmal dargestellt und verschriftlicht, in den die einzelnen Elemente dann hineinkommen.	136	0.31	melanie.sutter	19.04.2016 12:54:54
Förderkreislauf	Ja, ja. Dann schaut ihr wieder. Diesen Bereich mit der schriftlichen Förderplanung lässt ihr quasi aus.	111	0.22	melanie.sutter	19.04.2016 15:16:20
Förderkreislauf	Ja, wir auch. Und wir gehen schon so vor wie es diese Darstellung zeigt.	76	0.15	melanie.sutter	19.04.2016 15:16:59
Förderkreislauf	Übergabe fände ich wichtig. Bei den durchschnittlichen Kindern ist das nicht so eine Sache, da kann man einfach das wichtigste mitgeben	135	0.27	melanie.sutter	19.04.2016 15:28:04
Förderkreislauf	die fehlende Unterstützung von seitens des SPD und einfach zugeschaut wird, bis es jemanden verbläst. Dass Monika auch lernen muss mehr Druck aufzusetzen, wenn dies nötig ist. Auch einmal zu Gunsten der Lehrperson oder des Kindes.	230	0.45	melanie.sutter	19.04.2016 15:29:54

Förderplanungskreislauf Aufgaben KLP

Förderkreislauf Aufgaben KLP	ein Kind einfach in einem Thema über eine Zeit Schwierigkeiten hat, dann schreibt dieser Schüler schlussendlich keine individuelle Lernkontrolle. Dann ist es auch meist der Lehrer, der schlussendlich die Lernkontrolle macht und dann gleich sieht was geht und was nicht.	269	0.61	melanie.sutter	19.04.2016 12:49:15
Aufgaben KLP	Dann ist für mich klar ich habe die Klasse und sie hat die drei oder ein paar Kinder, die speziell beschult werden, und managet das, immer Kopie an mich.	153	0.30	melanie.sutter	19.04.2016 14:50:39
Aufgaben KLP	Zu Oberst. Wenn Einschätzungen zusammengeführt werden, da gehören wir bestimmt dazu.	88	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 15:13:40
Aufgaben KLP	Bei den Förderziele... ...vereinbaren.	44	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 15:13:49
Aufgaben KLP	Ich glaube überall aussert wenn die Zielerreichung überprüft wird. Mhm, doch schlussendlich eigentlich doch.	112	0.22	melanie.sutter	19.04.2016 15:14:02
Aufgaben KLP	Den Unterricht anpassen. Das denke ich ist auch unsere Aufgabe, teils	73	0.14	melanie.sutter	19.04.2016 15:14:48

Aufgaben KLP	Unterricht anpassen ist vielleicht auch noch wann geht sie raus oder wann nimmt sie einmal die ganze Klasse. So muss man manchmal den Unterricht auch ein wenig anpassen, wenn ein Kind nochmals eine Stunde braucht.	213	0.42	melanie.sutter	19.04.2016 15:15:28
--------------	---	-----	------	----------------	---------------------

Förderplanungskreislauf Aufgaben SHP

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Aufgaben SHP	Ja überall. Aber es ist ein schöner Gedanke mit der Acht.	57	0.13	melanie.sutter	19.04.2016 12:45:06
Aufgaben SHP	ich bin da in allen Bereichen dabei.	36	0.08	melanie.sutter	19.04.2016 12:45:19
Aufgaben SHP	grosse Schreibübung diese vielen Bögen und Protokoll auszufüllen.	65	0.15	melanie.sutter	19.04.2016 12:45:38
Aufgaben SHP	die direkten Umsetzungen	24	0.05	melanie.sutter	19.04.2016 12:45:49
Aufgaben SHP	überprüft ja immer wieder was er kann und wo noch Inhalte fehlen.	65	0.15	melanie.sutter	19.04.2016 12:46:02
Aufgaben SHP	Verschriftlichen	16	0.04	melanie.sutter	19.04.2016 12:46:49
Aufgaben SHP	Ich glaube schon, dass das unserer Aufgabe ist. Wir entlasten so auch die KLP	77	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 12:47:02
Aufgaben SHP	Rechenschaftspflicht	20	0.05	melanie.sutter	19.04.2016 12:47:31
Aufgaben SHP	gemachten Notizen im Computer im Halbjahresrhythmus schriftlich fest und zusammen.	82	0.19	melanie.sutter	19.04.2016 12:47:51

Aufgaben SHP	schreibe mir laufend auch was sich verändert hat, das müssen wir beibehalten, daran müssen wir noch denken und das müssen wir noch machen	137	0.31	melanie.sutter	19.04.2016 12:48:17
Aufgaben SHP	Bei den Kindern mit ILZ mache ich die Individuelle Lernkontrolle und schaue ich was geht und was geht nicht.	108	0.24	melanie.sutter	19.04.2016 12:49:28
Aufgaben SHP	zeitlichen Abständen. Manchmal vierteljährlich oder halbjährlich, wo ich die Fortschritte schriftlich festhalte.	112	0.25	melanie.sutter	19.04.2016 12:50:35
Aufgaben SHP	mir spontan etwas an einem Kind auffällt, dann schreibe ich es schnell auf ein Post-it.	87	0.20	melanie.sutter	19.04.2016 12:52:50
Aufgaben SHP	die vielen Anpassungen	22	0.05	melanie.sutter	19.04.2016 12:53:09
Aufgaben SHP	der persönliche Kontakt. Vor allem bei den IS-Kindern, die manchmal wie ein bisschen mehr Zuwendung brauchen. Bei denen ich nochmals hingehere und nachschaue wie es ihnen mit dem oder dem geht.	191	0.43	melanie.sutter	19.04.2016 12:53:31
Aufgaben SHP	bei diesem Kontakt eher um die Arbeits- und Lerntechniken geht.	63	0.14	melanie.sutter	19.04.2016 12:53:48
Aufgaben SHP	vom seelischen Beistand, diesem Kontakt ist mir schon sehr wichtig. Denn die LP hat soviel anderes zu tun.	106	0.24	melanie.sutter	19.04.2016 12:54:00

Aufgaben SHP	bei einem Elterngespräch etwas mit einem Schüler ab, dann bin ich auch stark daran interessiert es mit diesem auch umzusetzen	125	0.28	melanie.sutter	19.04.2016 12:54:15
Aufgaben SHP	Die LP hat noch 20 andere und ich kann so wirklich sagen, dass ich das noch nicht sehe und ich kann dranbleiben.	112	0.25	melanie.sutter	19.04.2016 12:54:33
Aufgaben SHP	Hilfsmittel. Dass man diese vorstellt und zeigt wie man sie anwenden kann.	74	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 12:55:05
Aufgaben SHP	in unserem Job braucht es immer sehr viele individuelle Lösungen.	65	0.15	melanie.sutter	19.04.2016 12:58:55
Aufgaben SHP	Mentor für mich, wenn ich nicht zurecht komme oder in eine Ecke renne, kann ich sie fragen oder sie macht mich darauf aufmerksam.	129	0.26	melanie.sutter	19.04.2016 13:28:14
Aufgaben SHP	Durchblick zwischen all diesen Daten nicht hat, wann muss man was wo einreichen, was kommt vor den Zeugnissen und so. Das ist für eine neue immer schwierig. Und ich merke dann, bei diesen Sachen muss ich mich ganz fest auf die SHP verlassen können, dass diese weiss wann muss ich welches Formular ausfüllen und wohin einreichen.	328	0.65	melanie.sutter	19.04.2016 14:41:19

Aufgaben SHP	Jahresverlauf. Ob es ISF, ILZ oder ISS ist, kommt ja nicht drauf an. Ja, alles. Einfach alles was mit Formularen und Daten zu tun hat und weitergereicht werden muss.	173	0.34	melanie.sutter	19.04.2016 14:42:04
Aufgaben SHP	Berichte oder wenn sie Mails verschickt, schickt sie mir eine Kopie. Und dann weiss ich, ok das ist raus.	105	0.21	melanie.sutter	19.04.2016 14:46:19
Aufgaben SHP	Gut, hat sie dran gedacht. Auch wenn es ihr Bereich ist. ich bin wie darüber informiert.	88	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 14:46:35
Aufgaben SHP	Ich würde diesen Leitfaden gerne dann meiner Heilpädagogin übergeben. Für mich ist das, wie klar ihr Part.	110	0.22	melanie.sutter	19.04.2016 14:50:00
Aufgaben SHP	Dann ist für mich klar ich habe die Klasse und sie hat die drei oder ein paar Kinder, die speziell beschult werden, und managet das, immer Kopie an mich.	153	0.30	melanie.sutter	19.04.2016 14:50:42
Aufgaben SHP	individuelle Lernziele in der Mathe. Dann mache ich das Zeugnis und diese Mathe übernimmt sie von A bis Z. Sie schreibt Pläne, macht Tests, beurteilt Tests, so... und nachher auch einen kleinen Bericht fürs Zeugnis und kommt ans Gespräch und erzählt über die Mathe. Ja, das würde ich wirklich ihr übergeben.	305	0.60	melanie.sutter	19.04.2016 14:51:33

Aufgaben SHP	aus meiner Sicht eben auch die Aufgabe der SHP. Da wieder Angebote bringe, wie für die minderbegabten auch.	107	0.21	melanie.sutter	19.04.2016 14:57:04
Aufgaben SHP	Förderplan erstellen ist klar Heilpädagogik, für mich.	58	0.11	melanie.sutter	19.04.2016 15:14:15
Aufgaben SHP	Aber die Förderung durchführen ist vor allem Aufgabe der Heilpädagogin. Das ist meine Meinung. Und Unterricht anpassen, also eben Pläne anpassen zum Beispiel.	162	0.32	melanie.sutter	19.04.2016 15:15:03
Aufgaben SHP	dokumentieren macht die Heilpädagogin.	38	0.08	melanie.sutter	19.04.2016 15:16:42
Aufgaben SHP	eine wahnsinnige Belastung sein kann, wenn es in einer Klasse gleich einige Kinder betrifft. Bis sie alle Pläne hat, die Förderpläne und die Unterrichtspläne. Ja.	162	0.32	melanie.sutter	19.04.2016 15:19:41

Förderplanungskreislauf gemeinsame Elemente

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Förderkreislauf gemeinsame Elemente	Standortgespräche durch, bei denen du das immer wieder miteinander besprichst	76	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 12:48:34

gemeinsame Elemente	kommt ein bisschen darauf an, ob es IS, ILZ oder ein Kind ist, welches einfach einmal in einem Themenbereich etwas mehr Unterstützung braucht	141	0.32	melanie.sutter	19.04.2016 12:50:00
gemeinsame Elemente	Besprechungsstunden mit den Lehrpersonen.	41	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 12:50:48
gemeinsame Elemente	arbeiten wir wenig mit dem Lehreroffice, denn wir reden viel miteinander.	73	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 12:51:41
gemeinsame Elemente	reden und planen eng miteinander.	33	0.07	melanie.sutter	19.04.2016 12:51:50
gemeinsame Elemente	LP schreibt sich auch Sachen auf und ich mir auch	49	0.11	melanie.sutter	19.04.2016 12:52:18
gemeinsame Elemente	tauschen wir uns wieder aus. So ergänze ich meine Notizen mit den Inputs der LP, da diese meist viel mehr Zeit mit dem Kind verbringen.	135	0.31	melanie.sutter	19.04.2016 12:52:29
gemeinsame Elemente	Wir entwickeln solche Sachen gemeinsam.	39	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 12:55:30
gemeinsame Elemente	Teamteaching	12	0.02	melanie.sutter	19.04.2016 13:27:21
gemeinsame Elemente	bezüglich der ISF die gleiche Einstellung und Haltung,	54	0.11	melanie.sutter	19.04.2016 13:29:11

gemeinsame Elemente	<p>wieder einen Unterschied im Vergleich zu meiner Eingangsstufe, Kindergarten. Wir bekommen einfach die Kinder, egal woher, die kommen einfach. Und wir müssen dann zuerst einmal schauen was ist überhaupt der Stand der Dinge. Und da zeigt sich nicht immer gerade innerhalb eines halben Jahres. Und manchmal denkst du sogar erst nach zwei Jahren, aha, jetzt wüsste ich was es ist. Und das ist eine grosse Schwierigkeit. Wir haben zum Glück SHP-Stunden, obwohl wir ja keine ausgewiesenen Fälle, also es gibt selten Kinder, die bereits heilpädagogische Früherziehung erfahren haben. So müssen wir oft spüren wie es um die Kinder steht. Und wenn wir keine SHP-Stunde hätten, weil wir keine Fälle vorweisen können, dann wäre es sehr schwierig. Fast nicht aushaltbar.</p>	758	1.50	melanie.sutter	19.04.2016 14:53:14
gemeinsame Elemente	<p>gemeinsam erkennen und Unterstützung haben auf dem Weg bis zur Erkennung, denn ich habe auch meine Strategie, wie ich es mache und eine zweite Person hat andere Wege und dann kommt man zusammen oder jeder findet eine eigene Sicht auf ein Kind.</p>	243	0.48	melanie.sutter	19.04.2016 14:53:34

gemeinsame Elemente	Ich glaube überall aussert wenn die Zielerreichung überprüft wird. Mhm, doch schlussendlich eigentlich doch.	112	0.22	melanie.sutter	19.04.2016 15:14:04
gemeinsame Elemente	Den Unterricht anpassen. Das denke ich ist auch unsere Aufgabe, teils	73	0.14	melanie.sutter	19.04.2016 15:15:09
gemeinsame Elemente	Förderplan erstellen und aktualisieren. Da gibt es in dem Sinn keine Jahresplanung, sodass ich etwas Schriftliches habe wie diese Planung aussieht. Wir sitzen immer wieder zusammen und schauen wer Bedarf hat.	212	0.42	melanie.sutter	19.04.2016 15:15:56
gemeinsame Elemente	Ja, ja. Dann schaut ihr wieder. Diesen Bereich mit der schriftlichen Förderplanung lässt ihr quasi aus.	111	0.22	melanie.sutter	19.04.2016 15:16:18
gemeinsame Elemente	Reflektieren machen wir zusammen	36	0.07	melanie.sutter	19.04.2016 15:16:33
gemeinsame Elemente	Und koordinieren machen wir wieder zusammen.	44	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 15:16:48
gemeinsame Elemente	Zielerreichung und -überprüfung auch wieder miteinander.	60	0.12	melanie.sutter	19.04.2016 15:17:08
gemeinsame Elemente	wieder gemeinsam schauen was könnten mögliche neue Ziele sein.	62	0.12	melanie.sutter	19.04.2016 15:17:17

Bereiche der Förderung

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Bereiche der Förderung	einzelnen Bereiche der Förderung	32	0.07	melanie.sutter	19.04.2016 11:59:07
Bereiche der Förderung	DaZ, das andere Begabungsförderung, das dritte ist ISF	54	0.12	melanie.sutter	19.04.2016 11:59:15
Bereiche der Förderung	Bereich der IS	14	0.03	melanie.sutter	19.04.2016 11:59:21
Bereiche der Förderung	wenn da einfach wenigstens etwas dazu steht und wenn es auch nur eine Haltung	77	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 11:59:33
Bereiche der Förderung	<p>DAZ aus?</p> <p>Da merke ich davon habe ich selbst zu wenig Ahnung. Dies soll sicher auch eingearbeitet werden, jedoch ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt und mit fachlicher Unterstützung.</p>	187	0.42	melanie.sutter	19.04.2016 12:59:42
Bereiche der Förderung	wir sind vor allem ISF. Und DaZ ist wie nochmals ein anderer Bereich über den man sich Gedanken machen kann.	108	0.24	melanie.sutter	19.04.2016 13:00:47
Bereiche der Förderung	es gibt eine Grenze, für die Klasse und für die LP. Oder eben für das Kind.	79	0.16	melanie.sutter	19.04.2016 13:31:49
Bereiche der Förderung	Kind selbst die Grenzen setzt,	30	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 13:32:13

Bereiche der Förderung	individuelle Lernziele in der Mathe. Dann mache ich das Zeugnis und diese Mathe übernimmt sie von A bis Z. Sie schreibt Pläne, macht Tests, beurteilt Tests, so... und nachher auch einen kleinen Bericht fürs Zeugnis und kommt ans Gespräch und erzählt über die Mathe. Ja, das würde ich wirklich ihr übergeben.	305	0.60	melanie.sutter	19.04.2016 14:51:16
Bereiche der Förderung	Was fehlt im ganzen Konzept ist die Begabtenförderung. Jedoch merke ich selbst, dass ich dafür auch keine grosse Kapazität habe	127	0.25	melanie.sutter	19.04.2016 14:55:57
Bereiche der Förderung	Hochbegabung, und da merke ich, das wird noch nicht festgestellt. Für mich fehlt das und ich weiss, dass das reingehören müsste.	128	0.25	melanie.sutter	19.04.2016 14:56:11
Bereiche der Förderung	Konzept für die Hochbegabung? Ja, genau. Auch wie man Hochbegabung feststellt welches Kind da rein gehört und welches nicht.	128	0.25	melanie.sutter	19.04.2016 14:56:24
Bereiche der Förderung	Was ist das Angebot. Denn davon hat es Null. Also da kann ich mich noch lange aus dem Fenster lehnen und denken das Kind ist schon sehr weit.	141	0.28	melanie.sutter	19.04.2016 14:56:44
Bereiche der Förderung	Das stimmt. Das Verhältnis ist einseitig.	45	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 15:00:24

Begabungsförderung

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Begabungsförderung	Aber sie sagt das gleiche. Es hat da nichts.	48	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 14:57:50
Begabungsförderung	Nein, sie sagt sie habe keine Zeit.	39	0.08	melanie.sutter	19.04.2016 14:57:55
Begabungsförderung	Also, ja keine Kapazität. Aber ob es an ihr liegt, weiss ich nicht.	71	0.14	melanie.sutter	19.04.2016 14:58:02
Begabungsförderung	dieses sehr starke Kind und die zwei haben auch das Recht, die müssen sich nicht immer langweilen	97	0.19	melanie.sutter	19.04.2016 14:58:24
Begabungsförderung	Bereich das Begabungsförderkonzept, wo ihr als KLP nachschlagen sollen könnt was möglich ist und wie die Förderung aussehen könnte.	131	0.26	melanie.sutter	19.04.2016 15:10:17

Instrument Förderplanung

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Instrumente Förderplanung	bisschen kürzer halten? Ja, das denke ich jedes Mal, wenn ich es anschaue. Sehr viel kürzer.	100	0.20	melanie.sutter	19.04.2016 15:22:03

Förderplanung	Ich höre, dass das sehr viel Platz einnimmt, das ist schade, denn am meisten Zeit sollte man eigentlich im Unterricht mit dem Kind verbringen. Ja, und das ist ein kleines Ungleichgewicht jetzt.	197	0.39	melanie.sutter	19.04.2016 15:22:47
Förderplanung	Es liegt aber manchmal, so glaube ich, an der Art und Weise. Sicher auch. Aber es wird ja auch eingefordert. Du musst es ja abliefern.	146	0.29	melanie.sutter	19.04.2016 15:23:07
Förderplanung	Und es ist eben natürlich, dass die eine an einer solchen Arbeit länger hat, als eine andere, der geht das ringer.	118	0.23	melanie.sutter	19.04.2016 15:23:12

Rahmenbedingungen (allgemein)

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Rahmenbedingungen allgemein	Rahmenbedingungen auf alle Fälle, aber die sind wahrscheinlich bereits an anderen Orten festgehalten.	101	0.23	melanie.sutter	19.04.2016 12:00:39
Rahmenbedingungen	auch die Räumlichkeiten	23	0.05	melanie.sutter	19.04.2016 12:00:53
Rahmenbedingungen	Vielleicht gehört auch ein Wort zum Thema Budget	48	0.11	melanie.sutter	19.04.2016 12:01:01

Rahmenbedingungen	Zimmer neu möblieren, oder in welchem Rahmen kannst du Material besorgen und so Sachen. Aber ich weiss jetzt nicht, ob das da rein gehört.	138	0.31	melanie.sutter	19.04.2016 12:01:08
Rahmenbedingungen	Sachen, die wir brauchen, damit wir uns orientieren können	58	0.13	melanie.sutter	19.04.2016 12:01:51
Rahmenbedingungen	Pensen	6	0.01	melanie.sutter	19.04.2016 12:02:26
Rahmenbedingungen	Besprechungsstunden erteilt werden, also eben bis 40% eine, bis 70% zwei und ab 70% drei, das hat es ja vom Kanton her einmal so geheissen, aber das, ich arbeite eben schon 20 Jahre hier,	187	0.42	melanie.sutter	19.04.2016 12:02:33
Rahmenbedingungen	gehört auch in ein Konzept rein, denn das sind die Rahmenbedingungen.	69	0.16	melanie.sutter	19.04.2016 12:02:44
Rahmenbedingungen	reichen pro Klasse 2-3.	23	0.05	melanie.sutter	19.04.2016 13:34:05
Rahmenbedingungen	Gemeinde würde so einfach mehr Gefässe schaffen. So kannst du dich darauf verlassen, dass wenn du mehr Schüler hast auch mehr Lektionen bekommst und du das ausweisen kannst. Das ist ein gutes Wissen.	199	0.39	melanie.sutter	19.04.2016 15:00:56
Rahmenbedingungen	Oder auch zum verstehen was bei anderen läuft.	46	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 15:07:03
Rahmenbedingungen	weil die Kinder von unten nach oben kommen und es kommen immer mehr Kinder mit besonderen Bedürfnissen dazu, da man immer mehr erkennt. eb: Ja. Oder es wird klarer	163	0.32	melanie.sutter	19.04.2016 15:07:28

Kooperation / Zusammenarbeit**Zusammenarbeit allgemein**

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Zusammenarbeit	Rolle	5	0.01	melanie.sutter	19.04.2016 12:26:16
Zusammenarbeit	Es ist nicht unser Auftrag. Wir haben einen anderen Auftrag im Ganzen.	70	0.16	melanie.sutter	19.04.2016 12:26:35
Zusammenarbeit	Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin oder mit dem Heilpädagogen nicht gut geht, dann ist es schwierig. Das habe ich erlebt. Und dann habe ich einfach alles gemacht.	164	0.32	melanie.sutter	19.04.2016 14:20:42
Zusammenarbeit	denn wird es wirklich streng.	29	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 14:20:53
Zusammenarbeit	muss man wirklich auch jemanden haben, der einem da die Hand reicht.	68	0.13	melanie.sutter	19.04.2016 14:22:24
Zusammenarbeit	Und en Tische finde ich sehr wertvoll.	37	0.07	melanie.sutter	19.04.2016 14:25:44
Zusammenarbeit	Also sich aneinander gewöhnen. Wissen wie macht er das, wie macht sie das, wie läuft das, wenn dies laut sind, wie können wir intervenieren.	141	0.28	melanie.sutter	19.04.2016 14:30:14
Zusammenarbeit	manchmal fast ein wenig neidisch auf die SHP, weil sie in kleinen Gruppen arbeiten kann und die Kinder haben das sehr gern.	123	0.24	melanie.sutter	19.04.2016 14:30:58

Zusammenarbeit	Ich habe das auch schon so gesagt, formuliert. Dann denke ich jeweils, also ich hätte das auch gerne, den kleinen Rahmen.	121	0.24	melanie.sutter	19.04.2016 14:32:38
Zusammenarbeit	Oder vielleicht dann höchstens mit 3 SuS. Und ich würde das gerne auch einmal umdrehen und dann aber auch kein schlechtes Gewissen haben.	137	0.27	melanie.sutter	19.04.2016 14:33:03
Zusammenarbeit	wichtig ist, dass man sich bewusst ist was für eine Rolle man im Unterricht einnimmt.	85	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 14:35:53
Zusammenarbeit	wir arbeiten eigentlich integrativ. Sie hat nur einmal in der Woche eine Lektion, in der sie Kinder rausnimmt, sonst ist sie immer drin.	136	0.27	melanie.sutter	19.04.2016 14:37:06
Zusammenarbeit	wie übt man z.B. gegenseitig Kritik aus, ohne den anderen irgendwie	67	0.13	melanie.sutter	19.04.2016 14:42:51
Zusammenarbeit	Seite des DB (Departement Bildung). Da habe ich einmal was gefunden. Ja, da gibt es doch ein Pflichtenheft zur ISF.	119	0.24	melanie.sutter	19.04.2016 14:47:30

Zusammenarbeit	wieder einen Unterschied im Vergleich zu meiner Eingangsstufe, Kindergarten. Wir bekommen einfach die Kinder, egal woher, die kommen einfach. Und wir müssen dann zuerst einmal schauen was ist überhaupt der Stand der Dinge. Und da zeigt sich nicht immer gerade innerhalb eines halben Jahres. Und manchmal denkst du sogar erst nach zwei Jahren, aha, jetzt wüsste ich was es ist. Und das ist eine grosse Schwierigkeit. Wir haben zum Glück SHP-Stunden, obwohl wir ja keine ausgewiesenen Fälle, also es gibt selten Kinder, die bereits heilpädagogische Früherziehung erfahren haben. So müssen wir oft spüren wie es um die Kinder steht. Und wenn wir keine SHP-Stunde hätten, weil wir keine Fälle vorweisen können, dann wäre es sehr schwierig. Fast nicht aushaltbar.	758	1.50	melanie.sutter	19.04.2016 14:53:08
----------------	--	-----	------	----------------	---------------------

Zusammenarbeit	Zuständigkeit im Schulbereich klar geregelt werden sollte (wer, wann, was) und im Kindergarten ist es ein wenig offener, da man zu zweit hinsehen kann und man anschliessend im Verlaufe dieser zwei Jahre zu zweit das Bedürfnis erkennen kann und sich aus diesem Bedürfnis klar ergibt wer was macht.	296	0.59	melanie.sutter	19.04.2016 14:54:09
Zusammenarbeit	Über die bevorstehende Klasse. Dass man z.B. ein Grobziel für die Klasse bereits abmachen kann, sodass man diese einmal durchgehen kann oder das vergangene Schuljahr revuepassieren lassen, wo kann man optimieren, verbessern. Das fände ich gut, wenn man ein solches Zeitgefäss hat.	284	0.56	melanie.sutter	19.04.2016 15:24:15
Zusammenarbeit	im Förderkonzept bezüglich Zusammenarbeit Material und Vorlagen findet, mit denen man über die Zusammenarbeit zwischen LP und SHP sprechen kann oder über Schüler.	162	0.32	melanie.sutter	19.04.2016 15:24:39
Zusammenarbeit	dass alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufgelistet sind und wir uns dann für 2-3 Varianten entscheiden können und uns innerhalb eines Schuljahres auf diese konzentrieren können	180	0.36	melanie.sutter	19.04.2016 15:27:25

Erfolgsfaktoren guter Zusammenarbeit

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Sicher Offenheit	16	0.04	melanie.sutter	19.04.2016 12:19:51
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	gute, klare Kommunikation	25	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 12:20:00
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Gefäss, das man hat für Besprechungen, also diese Besprechungslektionen	71	0.16	melanie.sutter	19.04.2016 12:20:10
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Flexibilität	12	0.03	melanie.sutter	19.04.2016 12:20:36
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	ressourcenorientierte Einstellung, sodass man voneinander das Gute nimmt, voneinander profitieren will und man das als Chance empfindet	135	0.31	melanie.sutter	19.04.2016 12:20:49
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	zu zweit oder zu dritt an einem Kind weiterdenken und die Erfahrungen austauschen kann.	87	0.20	melanie.sutter	19.04.2016 12:21:04
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Offenheit auch gegenüber dem Einblick in den Unterricht,	56	0.13	melanie.sutter	19.04.2016 12:21:14
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	sie vor vollendete Tatsachen stellt, z.B. ein Lehrer	52	0.12	melanie.sutter	19.04.2016 12:21:47
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	das ist einfach so.	19	0.04	melanie.sutter	19.04.2016 12:21:54
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	aber ich wehre mich da auch ein wenig.	38	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 12:22:08
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	es sich lohnt, wenn man ein wenig Standhaftigkeit	49	0.11	melanie.sutter	19.04.2016 12:22:20
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	sehr flexibel und einfühlsam gegenüber den Leuten sein muss mit denen man arbeitet und das gleiche erwarten wir auch von ihnen.	127	0.29	melanie.sutter	19.04.2016 12:22:38

Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Toleranz ist auch ein Faktor, der gegenseitig das sein sollte.	62	0.14	melanie.sutter	19.04.2016 12:23:28
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Zeitgefässe. Also, dass du auch mit deinen Leuten eine Pause verbringen kannst. So hast du auch informelle Gefässe, während denen man mit seinen Leuten zusammensitzen kann	171	0.39	melanie.sutter	19.04.2016 12:23:52
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Denn ich finde die Zeit in der Pause ist etwas sehr Wichtiges. Und wenn wir nicht über einen Schüler reden, sondern einfach das Zusammensein und sich gegenseitig austauschen können. Zusammen lachen und einen Kaffee trinken und es zusammen lustig haben.	252	0.57	melanie.sutter	19.04.2016 12:24:29
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	akzeptiert, dass man auch andere Typen sind	43	0.10	melanie.sutter	19.04.2016 12:25:49
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Rolle ist halt eben auch nicht so führend wie die der KLP. Können tun wir es wahrscheinlich schon,	98	0.22	melanie.sutter	19.04.2016 12:26:03
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Gleichzeitig muss ich mich auch unterordnen können, dass wenn die KLP die Führung übernimmt, dann muss ich sie ihr nicht Streitig machen. Das ist eine Mischung, die wir bieten müssen.	183	0.41	melanie.sutter	19.04.2016 12:28:26
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	gegenseitig offen anspricht	27	0.06	melanie.sutter	19.04.2016 12:28:59
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	man muss es einander sagen. Das hilft.	38	0.09	melanie.sutter	19.04.2016 12:29:38
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	klar abmachen wer macht den Einstieg	36	0.08	melanie.sutter	19.04.2016 12:29:49

Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	eher schön finde, wenn es fließende Übergänge gibt. Aber ich weiss das ist eine hohe Kunst. Da musst du dich mit jemandem gut verstehen, damit die Übergänge so fließend sein können.	182	0.41	melanie.sutter	19.04.2016 12:30:31
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Unterschiede. Die sind wirklich von Person zu Person verschieden. Je länger je mehr merke ich eher was effizient ist und die Person entlastet.	142	0.32	melanie.sutter	19.04.2016 12:32:19
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	besprechen miteinander bei welchen Gesprächen ich dabei bin, z.B. bei den Beurteilungsgesprächen, und sonst kann es auch sein, dass ich auch einmal den Vorschlag einbringen,	173	0.39	melanie.sutter	19.04.2016 12:39:01
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	bei den Elterngesprächen immer abmachen wer schreibt das Protokoll und wer macht die Gesprächsführung.	102	0.23	melanie.sutter	19.04.2016 12:39:39
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	schon Beispiele bei denen wir unserer Rolle verdreht hatten, weil das auch schon so schwierig gewesen ist. Dann mache ich gerne die Gesprächsführung.	149	0.34	melanie.sutter	19.04.2016 12:41:45
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen.	44	0.10	melanie.sutter	19.04.2016 12:41:56
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	ist es wichtig, dass miteinander abgesprochen wird.	51	0.12	melanie.sutter	19.04.2016 12:42:11
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	beide haben bezüglich der ISF die gleiche Einstellung und Haltung, finde ich das super.	87	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 13:26:54

Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Die SHP schreibt ja auch einen Bericht, also ein kurzes Protokoll, von einem Gespräch. Das finde ich sehr entlastend, wenn ich das nicht machen muss.	149	0.29	melanie.sutter	19.04.2016 14:22:59
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	SHP mehr die Ansprechperson für ihn war. Sodass ich wie schon fast, nicht gerade die KLP-Funktion abgegeben habe, aber die Zuständigkeit ist bei uns dann klar so aufgeteilt gewesen, dass sie eigentlich die Hauptverantwortliche ist und ich weiss es einfach auch. Und das, ja, ein Weilchen lang hat er mich einfach wirklich genervt und durch das konnte ich sagen... geh zu ihr. Und ja das hat mir sehr geholfen. Weil es ist nicht mehr aushaltbar gewesen.	459	0.91	melanie.sutter	19.04.2016 14:23:40
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Verantwortung abgeben können, wenn es mit jemandem gut läuft	60	0.12	melanie.sutter	19.04.2016 14:24:52
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	alle zusammen und man hört, was rund um das Kind alles passiert.	64	0.13	melanie.sutter	19.04.2016 14:26:08
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	alle Fachpersonen tauschen sich aus und das ist ein Erfolgsfaktor, um nachher richtig weiter denken zu können.	110	0.22	melanie.sutter	19.04.2016 14:26:22
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	die regelmässige Vorbereitung mit der Heilpädagogin zusammen, die ist schon wichtig.	84	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 14:29:26

Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	jede Woche einmal zusammensitzt und schaut was läuft diese Woche	64	0.13	melanie.sutter	19.04.2016 14:29:38
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	ein eingespieltes Team	22	0.04	melanie.sutter	19.04.2016 14:29:50
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	bisschen auch voneinander Sachen übernehmen. So a la, aha du sitzt jetzt in den Kreis und machst ein Spiel. Komm ich setzt mich dazu. Und das einfach so. So ein bisschen aufeinander eingehen und voneinander lernen eigentlich.	225	0.44	melanie.sutter	19.04.2016 14:30:34
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	wichtig ist, dass man sich bewusst ist was für eine Rolle man im Unterricht einnimmt.	85	0.17	melanie.sutter	19.04.2016 14:36:00
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Lektionenanzahl eine positive Auswirkung hat auf die Zusammenarbeit? Oder hat das keinen Einfluss auf die Zusammenarbeit?	121	0.24	melanie.sutter	19.04.2016 14:37:35
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	um Einzelne rauszunehmen. Oder, also wir machen häufig Teamteaching. Jeder macht eine Einführung mit je einer Klasse und nachher sind wir zusammen wieder im Schulzimmer.	169	0.33	melanie.sutter	19.04.2016 14:37:58
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Vertrauensbasis da sein, damit du weisst, mit all diesen Daten und diesem Wissen muss sorgfältig umgegangen werden. Auch mit Fehlern, die halt eben passieren. Hoffentlich auch, oder.	182	0.36	melanie.sutter	19.04.2016 14:43:46

Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	ganz klar abgemacht ist wer ist für was zuständig. Wer schreibt z.B. an den SPD oder handhaben wir es so, dass beide schreiben, oder nur die SHP?	145	0.29	melanie.sutter	19.04.2016 14:44:08
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	manchmal spielt es sich auch einfach so ein, dass automatisch der eine immer das macht und der andere das. Und dann kann man einfach zwischendurch einmal fragen, ob das immer noch ok ist für dich. Wenn du das machst.	216	0.43	melanie.sutter	19.04.2016 14:45:19
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Oder auch einmal sagen, danke, dass du das immer machst darüber bin ich froh.	77	0.15	melanie.sutter	19.04.2016 14:45:27
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	Heilpädagogin zeigt mir auch immer die Berichte oder wenn sie Mails verschickt, schickt sie mir eine Kopie. Und dann weiss ich, ok das ist raus. Manchmal denke ich dann, ach ja stimmt, das hätte man noch machen sollen. Gut, hat sie dran gedacht. Auch wenn es ihr Bereich ist. ich bin wie darüber informiert.	307	0.61	melanie.sutter	19.04.2016 14:45:55
Erfolgsfaktoren aus eurer Praxis	eingespieltes Team sind.	24	0.05	melanie.sutter	19.04.2016 15:24:50

Hindernisse aus der Praxis

Code	Segment	Fläche	Abdeckungsgrad %	Autor	Erstellt am
Hindernisse aus eurer Praxis	Mittag arbeiten und es gibt LP, welche gleich gehen und das erschwert die Zusammenarbeit schon auch. Die Bereitschaft eben auch einmal 5 Minuten länger zu bleiben ist extrem wichtig.	182	0.41	melanie.sutter	19.04.2016 12:24:54
Hindernisse aus eurer Praxis	LP so ganz klare Vorstellungen hat was ich machen muss oder dass sie das Gefühl hat, dass ich es genau so machen muss wie sie es machen würde. Das hat mich etwas eingeschränkt	175	0.40	melanie.sutter	19.04.2016 12:25:12
Hindernisse aus eurer Praxis	hohen Perfektionismus	21	0.05	melanie.sutter	19.04.2016 12:25:20
Hindernisse aus eurer Praxis	Das ich mich so verhalten soll wie sie. Ich denke schon, dass man konsequent sein muss und die gleichen Regeln einhalten, aber ich bin ein anderer Mensch und reagiere anders. Das sollte wie möglich sein.	203	0.46	melanie.sutter	19.04.2016 12:25:36
Hindernisse aus eurer Praxis	Frage der Stufe. Z.B. im Kindergarten musste ich lernen, dass ich das überhaupt nicht machen darf. Denn wenn die Kindergärtnerin die Leitung hat und führt, dann darf ich ja nichts mehr dazusagen, denn die Kindergärtler können das nicht verarbeiten.	248	0.56	melanie.sutter	19.04.2016 12:31:18
Hindernisse aus eurer Praxis	Sachen passieren und die LP an der Basis nicht darüber informiert ist. Das finde ich ganz gefährlich.	101	0.23	melanie.sutter	19.04.2016 12:36:06

Hindernisse aus eurer Praxis	z.B. wenn ich mit den Eltern etwas abmachen würde und die LP wüsste nichts davon. Das finde ich, ist ganz gefährlich.	117	0.27	melanie.sutter	19.04.2016 12:36:27
Hindernisse aus eurer Praxis	ich erlebe den als gegenteilig. Da komme ich und gehe wieder. Es ist nichts. Es ändert nichts. Also mir bringen diese sozusagen nichts, denn man spricht dann trotzdem nur um den Brei herum. Habe ich den Eindruck oder erlebt.	225	0.44	melanie.sutter	19.04.2016 14:26:44
Hindernisse aus eurer Praxis	eine SHP den Durchblick zwischen all diesen Daten nicht hat, wann muss man was wo einreichen, was kommt vor den Zeugnissen und so.	130	0.26	melanie.sutter	19.04.2016 14:40:50
Hindernisse aus eurer Praxis	Person viel im Unterricht mit dabei ist, dann sieht diese auch viel. Und sieht natürlich auch Fehler. Das finde ich auch noch heikel. Also heikel, also ich zeige viel von mir oder und dies braucht auch ein gewisses Vertrauen. Und wenn das missbraucht wird, dann wird es schwierig.	280	0.55	melanie.sutter	19.04.2016 14:42:33
Hindernisse aus eurer Praxis	finde ich einen heiklen Punkt im Ganzen	39	0.08	melanie.sutter	19.04.2016 14:43:25
Hindernisse aus eurer Praxis	schwierig, wenn die Zuständigkeiten nicht klar sind	51	0.10	melanie.sutter	19.04.2016 14:44:22
Hindernisse aus eurer Praxis	Erwartungen da sind, die der andere nicht erfüllen kann eigentlich erfüllen sollte, oder eben Erwartungen, die man eben nicht erfüllten müsste.	143	0.28	melanie.sutter	19.04.2016 14:44:37

Anhang 19 Übersicht Inhalte neues ISF-Konzept

Inhalte aus Leitfadeninterview

Inhalte aus Analyse Förderkonzepte anderer Schulen

Interview
■ Analyse Konzepte
 21.9.16

Förderkreislauf

- ↳ Jahresrücklauf einplanen!
- ↳ Instrumente etc. einbauen
- ↳ **Beurteilung!**
 - ↳ Welche Infos wie weiter?
 - ↳ Selbsteinschätzung + Kriterien Schule W'hausen

Was für Aufgabe/Funktion im Gesamtkontakt?

SL?

SHP

Pflichtenheft

Kanton

Eltern

Fachstellen

LP

Sommertreffen: erste Zusammentreffen / Gültig für Unterrichtsplanung

Zusammenarbeit

- ↳ Formen (integrativ, Teamteaching...)
- ↳ Instrumente (KOKA-Karten, Kooperationsplaner.ch...)
- ↳ Gefässe (Teamitzung, Übergabegespräch, ISF Begleitgruppe SHP-itzung)

Wer muss immer dabei sein?

Andreas Mäder

Ablaufplan

↳ wie to-do-Liste

Schrittfolge

WER? WAS? WOHIN? WANN!

↳ Zuständigkeiten

↳ Jahresrücklauf

↳ Wie lang wen gehen Akten weiter am Schluss einer Phase/Klasse? KLP → KLP/SHP → SHP?

↳ **ISS-Anmeldung! sehr wichtig**

FÖRDERKONZEPT ELEMENTE

optisch!

Instrumente

- ↳ Einheitlich, Papier + online
- ↳ Papiere/Vorlagen für...
 - ... Förderplan
 - ... Beobachtungen
 - ... SSG - alle Phasen
 - ... ILZ
 - ... DAZ
 - ... Klasse überspringen
 - ... Klasse repetieren
 - ... Dispensation
 - ... Schüler akten
 - ... Gesprächsprotokoll
 - ... Lernbericht
 - ... ICF + ausführliche Kriterien!

Department Bildung

- ↳ Merkblätter
- ↳ Vorgehen

Wichtige Adressen Telefonnummern

- SPD (Arbeitszentren)
- KJPD
- Pflegefamilien
- Suchtberatung
- RESB
- Swilling / Berntand
- Therapeuten

Rahmenbedingungen

- ↳ Klassengröße
- ↳ Pensen
- ↳ Budget (materiell)
- ↳ kantonale / schulinterne Vorgaben! beachten!

Abgrenzung Begriffe Inklusion...

Alle an einem Strang ziehen!

Leitbild orientieren

Ressourcenorientiert

immer individuelle Lösungen konzipiert!

ISF (ILZ, Unterstützung vor Ort z.B. Begabungsförderung, Lernbegleitung)

ISS (über SPD)

DAZ

Schulische Angebote

- ↳ Haltung Integration
- ↳ Schulformen (OS kooperativ, PS Doppelklassen...)
- ↳ Bereiche der Förderung
- ↳ Schulbus?

UNTERRICHT:

- ↳ Individualisierungsformen [Walt]
- ↳ ICF (basiert) → Theorie, Funktion

eigene Konzepte der Bereiche wenn möglich / nötig

↳ sonst in AGs erarbeiten

Anhang 20 Leitfaden und Postskriptum des Interviews

Leitfaden Interviews				
Zeit	Thema	LP	SHP	Material
5min Begrüssung	Begrüssung Dank Info Aufnahme Infos Kontext/Zweck Rahmenbedingungen Zielsetzung	<p>Ich begrüsse euch herzlich zum heutigen Interview, welches ich im Rahmen meiner Masterarbeit durchführe und möchte mich bereits jetzt für eure Teilnahme bedanken. Wir werden das Interview auf Schweizerdeutsch führen.</p> <p>Das gesamte Interview wird aufgenommen. Mit diesen Daten werde ich vertraulich umgehen, das heisst in der Masterarbeit wird niemand persönlich zitiert und nach Abschluss des Forschungsprojekts werden die Videodaten gelöscht.</p> <p>Mittels des Fragebogens, eines kleinen Standortbarometers, welchen ihr bereits anfangs Jahr ausgefüllt habt, konnte ich den aktuellen Stand und das Wissen bezüglich des Förderkonzepts der Schule Walzenhausen erfassen. Nun möchte ich bezüglich einiger Themenbereiche, welche teils auch im Fragebogen angesprochen wurden oder sich aus meinen Recherchen zum Thema ergeben haben, mit diesem Interview noch einen detaillierteren Einblick in die Praxis erhalten. Dies auf allen Stufen, deshalb ist heute aus jeder Stufe eine Vertreterin anwesend.</p> <p>Das Leitfadeninterview wird während einer Stunde von mir geführt. Ich gebe einige Fragen in die Runde, zu denen ihr offen und ehrlich Stellung nehmen könnt.</p>	<p>Ich begrüsse euch herzlich zum heutigen Interview, welches ich im Rahmen meiner Masterarbeit durchführe und möchte mich bereits jetzt für eure Teilnahme bedanken. Wir werden das Interview auf Schweizerdeutsch führen.</p> <p>Das gesamte Interview wird aufgenommen. Mit diesen Daten werde ich vertraulich umgehen, das heisst in der Masterarbeit wird nicht erkennbar sein, wer was gesagt hat. Nach Abschluss des Forschungsprojekts werden die Videodaten gelöscht.</p> <p>Mittels des Fragebogens, eines kleinen Standortbarometers, welchen ihr bereits anfangs Jahr auch ausgefüllt habt, konnte ich den aktuellen Stand und das Wissen bezüglich des Förderkonzepts der Schule Walzenhausen erfassen. Nun möchte ich bezüglich einiger Themenbereiche, welche teils auch im Fragebogen angesprochen wurden oder sich aus meinen Recherchen zum Thema ergeben haben, mit diesem Interview noch einen detaillierteren Einblick in die Praxis erhalten. Dazu gehört auch ihr als SHP.</p> <p>Das Leitfadeninterview wird während einer Stunde von mir geführt. Ich gebe einige Fragen in die Runde, zu denen ihr offen und ehrlich Stellung nehmen könnt.</p>	Ablauf an WT/Flipchart Tonaufnahmegerät mit Stativ Ziele an WT/Flipchart

<p>10min Thema 1</p>	<p>ISF Walzenhausen</p>	<p>Was macht die ISF in Walzenhausen aus? →<i>Welche Abläufe/Arbeiten/Arbeitsformen laufen gut?</i> →<i>Wo hat es Verbesserungspotenzial?</i> →<i>Wo seht ihr euch innerhalb ISF Walzenhausen? Aufgaben, Kompetenzen, Bereiche</i></p>		
<p>20min Thema 2</p>	<p>Einstieg Thema 2</p>	<p>ISF lebt davon, dass verschiedene Personen (LP, SHP, Fachpersonen) zum Wohle des Kindes/der Kinder an einem Strick ziehen.</p>		
	<p>Zusammenarbeit →Allgemein</p>	<p>Welches sind aufgrund eurer Erfahrungen die Erfolgsfaktoren für eine gute Zusammenarbeit? →<i>Womit gute Erfahrungen im Schulalltag gemacht?</i> →<i>Welche Faktoren erschweren Zusammenarbeit?</i></p>		
	<p>Zuständigkeiten →Rollenverteilung</p>	<p>Was für Aufgaben übernimmt ihr aktuell in eurem Unterricht? →<i>Welche Aufgaben übernimmt die SHP in eurem Unterricht?</i> ...evtl. Klassenassistenten, wenn vorhanden →<i>Aufgabenteilung so wünschenswert aus eurer Sicht? Alternative Vorschläge? Begründung (wieso?)</i></p>	<p>Was für Aufgaben übernimmt ihr aktuell im Unterricht? →<i>Welche Aufgaben übernimmt die Lehrperson?</i> ...evtl. Klassenassistenten, wenn vorhanden →<i>Aufgabenteilung so wünschenswert aus eurer Sicht? Alternative Vorschläge? Begründung (wieso?)</i></p>	
<p>15min Thema 3</p>	<p>Einstieg Förderzyklus (Input)</p>	<p>In folgender Grafik habe ich den Förderkreislauf gemäss Peter Lienhard aufgezeichnet. In einem Austausch mit Alexandra Schubert, Verantwortliche für die Sonderpädagogik im Kanton AR, habe ich mich mit ihr hauptsächlich über das, in naher Zukunft einzuführende, überarbeitete kantonale Sonderpädagogikkonzept unterhalten. Dies basiert auf dem Gedankengut und den Modellen von Peter Lienhard, ausgebildeter Primarlehrer, Psychologe, Sonderpädagoge und tätig an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Zwei wichtige Elemente sind die ICF (internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) und der Förderkreislauf. Da ihr vom Kanton in die ICF eingeführt werdet, möchte ich in diesem Interview darauf nicht genauer eingehen und mich mit euch über den Förderzyklus unterhalten. Ihr seht hier den Förderzyklus, welcher euch einen Überblick bieten und der Orientierung dienen soll. Dieser kann in der Förderung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen eingesetzt werden. Ganz am Anfang steht die Standortbestimmung, welche dazu führt, dass die Einschätzungen aller beteiligten Personen zusammenführt und besprochen werden müssen. Übergeordnete Förderziele werden vereinbart und wenn nötig zusätzliche Massnahmen vereinbart. Anschliessend wird ein</p>		<p>Förderzyklus auf Plakat Gemäss Lienhard-Tuggener, P. Joller-Graf, K. Szaday. (2011). Rezeptbuch schulische Integration-auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Bern: Haupt. →S.104</p>

		<p>Förderplan erstellt. Dieser wird stetig aktualisiert. Der Unterricht wird auf Grundlage des Förderplanes angepasst und die Förderung in passenden Settings durchgeführt. Die Lernschritte werden reflektiert, dokumentiert und koordiniert. Nach einer anfangs festgelegten Zeitspanne wird das definierte Ziel oder die definierten Ziele überprüft. Die Einschätzungen werden zusammengeführt und besprochen. Anschliessend werden je nach Bedarf wieder neue übergeordnete Förderziele vereinbart oder der Förderzyklus abgeschlossen.</p> <p>Der Förderzyklus beinhaltet zwei miteinander verbundene Kreise, die gemeinsam eine 8 bilden. Jeder Kreis steht für einen Schwerpunkt im förderplanerischen Prozess. Zum einen die Standortbestimmung und zum anderen der daraus resultierende Unterricht bzw. die Förderung. Die 8 soll ebenfalls verdeutlichen, dass der Förderprozess immer wieder von neuem begonnen werden kann.</p>		
	<p>Evtl. Förderzyklus (vorher Unterlagen an Interviewgruppen)</p>	<p>Wo seht ihr euch innerhalb des Förderzyklus (Arbeiten, Aufgaben)?</p> <p>→Welche Aufgaben haben klar SHP/externe Fachpersonen zu erledigen? Wie setzt ihr das genau um? →Welche Aufgaben müssen zusammen? →Wo externe Fachstellen (SPD, Therapie) einschalten?</p>	<p>Wo seht ihr euch innerhalb des Förderzyklus (Arbeiten, Aufgaben)?</p> <p>→Welche Aufgaben haben klar LP/externe Fachpersonen zu erledigen? Wie setzt ihr das genau um? →Welche Aufgaben müssen zusammen? →Wo externe Fachstellen (SPD, Therapie) einschalten?</p>	<p>Förderzyklus aus Einstieg</p>
<p>10min Abschluss</p>	<p>Weitere Themen Wichtiges Danke</p>	<p>Abschliessend möchte ich eine kurze Runde machen, wobei ich jede von euch bitten möchte nochmals kurz bezüglich der drei angesprochenen Themen das für sie Wichtigste in 2-3 Sätzen zu formulieren. Ich habe die Themenbereiche hier zum Überblick nochmals aufgeschrieben. Zuerst wurde die ISF in Walzenhausen angesprochen, anschliessend waren die Zusammenarbeit/Zuständigkeiten ein Thema und zum Schluss haben wir kurz den Förderzyklus angesprochen. Wer möchte starten?</p>	<p>Abschliessend möchte ich eine kurze Runde machen, wobei ich jede von euch bitten möchte nochmals kurz bezüglich der drei angesprochenen Themen das für sie Wichtigste in 2-3 Sätzen zu formulieren. Ich habe die Themenbereiche hier zum Überblick nochmals aufgeschrieben. Zuerst wurde die ISF in Walzenhausen angesprochen, anschliessend waren die Zusammenarbeit/Zuständigkeiten ein Thema und zum Schluss haben wir kurz den Förderzyklus angesprochen. Wer möchte starten?</p>	<p>3 Karten mit je Thema drauf als Anhaltspunkt</p>

Postskriptum Leitfadeninterview

Leitfadeninterview 1

-sehr engagierte Interviewteilnehmerinnen	-eine Interviewteilnehmerin war sehr zurückhaltend →gezielt von mir durch Fragen involviert werden
-viele Beispiele aus der Praxis eingebracht	-teils liessen sich einige von den anderen in negative Äusserungen verstricken und zogen einfach mit →unterbrechen der Dynamik
	-1-2 Männer in die Gruppe einbinden

Leitfadeninterview 2

-viele Beispiele aus der Praxis eingebracht	-eine Interviewteilnehmerin war sehr dominant, andere sehr zurückhaltend →hätte von mir mehr einbezogen werden sollen
---	--

Auswertung Leitfadeninterview

Nach der Durchführung der beiden Leitfadeninterviews haben sich drei Hauptthemen herauskristallisiert, welche für die Erstellung des neuen Förderkonzeptes wichtig sind. So ergaben sich die Kategorien ISF Walzenhausen, das neue Förderkonzept und Zusammenarbeit. Innerhalb dieser bildeten sich kleine Unterkategorien. Folglich konnten viele gemeinsame Elemente zwischen den beiden Interviews erkannt werden, welche aufzeigen, dass in jenen Punkten die KLPs und die SHPs gleicher Meinung sind. Erfreut ist festzustellen, dass es fast keine Unstimmigkeiten gab. Daraus lässt sich schliessen, dass die KLPs und SHPs, welche interviewt wurden, bezüglich der Rollenverteilung, gegenüber dem neuen Förderkonzept und der ISF Walzenhausen ähnliche bis gleiche Vorstellungen mitbringen.

ISF Walzenhausen

In diesem Bereich haben die beiden Interviewgruppen ergänzende Aussagen gemacht, die schlussendlich eine breite Sicht darauf werfen, was innerhalb der ISF Walzenhausen bereits gut läuft. Dazu zählen aus der Perspektive der SHPs das von Seitens der Schulkommission und Schulleitung entgegengebrachte Interesse, die nötige Freiheit, welche gewährt wird und die regelmässigen Austausch und Treffen zum Thema ISF (Teamsitzungen, ISF-Begleitgruppe, SHP Sitzungen). Die Interviewgruppe der LP erwähnt ebenfalls die nötige Freiheit und gemeinsame Treffen (runder Tisch) als zwei Faktoren, die zeigen, dass die ISF in Walzenhausen gut läuft. Jedoch ergänzt sie diese mit gut ablaufenden Alltagsabläufen bei denen die Verantwortung geklärt ist (Berichte und Protokolle schreiben). Absprachen unter den an der Förderung beteiligten Personen und die Verantwortung klären sind zwei Stichworte, die von einigen der LP erwähnt werden.

Neues Förderkonzept

Wobei zu erwähnen ist, dass die Gruppe der KLPs konkretere Vorstellungen davon hat was die Aufgaben der SHP sind. Für das neue Förderkonzept wurden von beiden Gruppen gleiche Elemente genannt, wobei die Thematik Klassengrösse/-zusammensetzung nur in der Interviewgruppe mit den KLPs erwähnt und diskutiert wurde. Hingegen das Thema Pensen nur unter der SHP-Interviewgruppe zum Diskussionspunkt wurde.

Zusammenarbeit

Bezüglich der Erfolgsfaktoren für eine gute Zusammenarbeit wurden von beiden Interviewgruppen ähnliche Elemente wie eine klare Aufgabenteilung, eine gleiche Einstellung/Haltung (ressourcenorientiert), Verantwortung übernehmen, ein regelmässiger Austausch, Vertrauen haben, die gegenseitige Wertschätzung und Toleranz, Transparenz und Akzeptanz genannt. Ergänzend dazu wurde in der Interviewgruppe der SHP mehrmals die Flexibilität erwähnt, welche sie in den Schulalltag mitbringen und ebenfalls ein Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist.

Anhang 21 Planung weiteres Vorgehen

Zeitpunkt	Was	Wer	✓
11. August 2016	Kantonale Weiterbildung ICF	KLP, FLP, SHP der Schule Walzenhausen und Wolfhalden	
bis Ende August 2016	Überarbeitung ISF-Konzept → Rückmeldungen externe SL → Rückmeldungen Schulkommission → Rückmeldungen Instrumente	SL Melanie Sutter (Autorin)	
September 2016	Vorstellung ISF-Konzept LP und FLP Schule Walzenhausen Start Erprobungsjahr ((evtl. gezielt) ausprobieren, zurückmelden (allgemeines Rückmeldeformular))	Melanie Sutter (Autorin)	
10.10.16 bis 21.10.16	Herbstferien		
Bis Mitte Oktober 2016	Interne Vernehmlassung in Stufenteams (evtl. Melanie Sutter dazu nehmen)	KG-LP US-MS-LP OS-LP SHP ordnen sich je einer Stufe zu (Absprache!)	
Bis Dezember 2016	Praxistaugliche Fassung ISF-Konzept erarbeiten	SL Melanie Sutter (Autorin)	
Bis Mitte März 2017	Einbringen in Schulkommissionssitzung	SL und, oder Melanie Sutter	
Bis Ende Schuljahr 2017	Genehmigung des ISF-Konzeptes durch Schulkommission		

Anhang 22 Kurzinfo SSG

Kurzinformation

Wie führen wir an unserer Schule schulische Standortgespräche durch?

Wir möchten, dass sich alle unsere Schülerinnen und Schüler persönlich und schulisch gut entwickeln können. Um dieses Ziel zu erreichen, kann es sinnvoll sein, dass sich Lehrperson und Eltern – vielleicht zusammen mit weiteren Personen der Schule, die mit dem Kind zu tun haben – zu einem Standortgespräch zusammensetzen.

An unserer Schule haben diese Gespräche einen bestimmten Ablauf. Das hilft uns, gemeinsam die wirklich wichtigen Themen zu finden, Beobachtungen auszutauschen und zusammen herauszufinden, was wir für die Verbesserung der Situation tun können.

Diese Kurzinformation beschreibt die wichtigsten Schritte dieses Ablaufs. Wer noch genauere Informationen möchte, kann die Handreichung «Schulische Standortgespräche» lesen. Sie kann in der Schule ausgeliehen werden.

Wann wird ein Standortgespräch durchgeführt?

Ein schulisches Standortgespräch wird durchgeführt,

- wenn ein reguläres Elterngespräch stattfindet, oder
- wenn die Schülerin oder der Schüler Schulschwierigkeiten hat, die man genauer anschauen und besprechen sollte («Aus welchen Gründen bestehen die Schwierigkeiten? Was können die Beteiligten tun, um die Situation zu verbessern? Auf welchen Stärken können wir aufbauen?»), oder
- wenn die Schülerin oder der Schüler bereits eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhält («Konnten die vereinbarten Zielsetzungen der Massnahme erreicht werden? Ist die Massnahme weiterhin nötig? Oder braucht das Kind etwas anderes?»).

Ein erstes Standortgespräch erfolgt auf Antrag der Lehrpersonen oder der Eltern. Wenn das Kind eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhält, finden regelmässig schulische Standortgespräche statt (in der Regel zwei, mindestens jedoch eines pro Jahr).

Wer nimmt am Standortgespräch teil?

Am Gespräch sollen diejenigen Personen teilnehmen, die für die Klärung der Situation wichtig sein können. Immer sind die Lehrperson und die Erziehungsverantwortlichen (Vater und/oder Mutter) dabei. Ob es sinnvoll ist, das Kind am Gespräch teilnehmen zu lassen, ist abhängig von der Situation.

Weiter können am Gespräch teilnehmen: eine Fachperson in Schulischer Heilpädagogik oder Therapie, eine schulpsychologische Fachperson, eine Lehrperson Deutsch als Zweitsprache oder weitere Personen, die in dieser Situation Wichtiges beitragen können.

Alle Beteiligten erfahren bei der Einladung, wer am Gespräch teilnehmen wird.

Wie lange dauert das Gespräch?

Das Gespräch dauert in der Regel eine Stunde.

Wer leitet das Standortgespräch?	In der Regel wird das schulische Standortgespräch von der Lehrperson des Kindes oder einer sonderpädagogischen Fachperson wie z.B. der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen geleitet. Es kann in besonderen Fällen auch von einer anderen Person – namentlich der Schulleitung – geleitet werden.
Wer lädt zum Gespräch ein?	In der Regel lädt diejenige Person ein, die das Standortgespräch auch leiten wird.
Wie bereitet man sich auf das Gespräch vor?	Alle Beteiligten bereiten sich auf das Gespräch vor, indem sie das Blatt «Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs» ausfüllen. Das Vorbereitungsformular hilft, gemeinsam rasch herauszufinden, welches die wichtigen Themen sind, über die man sprechen sollte. Die Eltern können das Formular allein oder zusammen mit ihrem Kind ausfüllen.
Wie fülle ich das Vorbereitungsformular aus?	Auf dem Formular notieren Sie in kurzen Worten Ihre persönliche Umschreibung der derzeitigen Situation: Was ist im Moment schwierig, was ist speziell? Was ist in Ihren Augen das wichtigste Problem? Vielleicht ist es auch wichtig, dass Sie etwas zur Befindlichkeit der Schülerin oder des Schülers schreiben. Es ist wichtig zu wissen, ob beispielsweise eine fröhliche oder eine angstvolle Stimmung vorherrschend ist. Anschliessend gehen Sie das Formular durch und überlegen sich bei allen Punkten, ob Sie bezüglich der Schülerin oder des Schülers eher Stärken oder Probleme erleben. Ein Bereich heisst zum Beispiel «Umgang mit Anforderungen». Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr Kind hier etwa so einzuschätzen ist wie gleichaltrige Klassenkameraden, kreuzen Sie das Feld in der Mitte an. Manchmal ist es schwierig, nur ein Kreuz zu setzen. In diesem Fall können Sie auch mehrere Kreuze setzen. Für zusätzliche Bemerkungen hat es rechts Platz. Ihr ausgefülltes Formular bleibt übrigens in Ihrem Besitz. Sie können es nach dem Gespräch wieder mit nach Hause nehmen.
Wie viel Zeit braucht das Ausfüllen etwa?	Nehmen Sie sich 5 bis 10 Minuten Zeit, mehr nicht. Es geht nur um eine grobe Einschätzung, die für das Gespräch aber sehr hilfreich sein wird.
Muss ich alles ausfüllen?	Nein. Wenn Sie denken, «Das kann ich nicht einschätzen» oder «Dazu möchte ich lieber nichts sagen», dann lassen Sie die entsprechenden Felder einfach leer.
Wie läuft das Standortgespräch ab?	Im ersten Teil des Gesprächs werden die verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen angeschaut. («Wo haben alle die gleiche Einschätzung? Gibt es Bereiche, die ganz unterschiedlich eingeschätzt werden?») Nun wird gemeinsam entschieden, über welche (ein bis zwei) Bereiche vertieft gesprochen werden soll. Alle Beteiligten können ihre Beobachtungen einbringen. Im letzten Teil des Gesprächs steht die folgende Frage im Zentrum: «Was können wir konkret tun, um die Situation zu verbessern?»
Gibt es ein Protokoll dieses Gesprächs?	Ja, es wird ein kurzes Protokoll erstellt. Es wird vertraulich behandelt. Auf der letzten Protokollseite wird notiert, welche Ziele gemeinsam verfolgt werden sollen oder welche Massnahmen allenfalls getroffen oder beantragt werden sollen. Alle am Gespräch Beteiligten erhalten eine Kopie dieser Protokollseite.
Was kann ich tun, wenn ich noch Fragen habe?	Wenden Sie sich bei Unklarheiten direkt an diejenige Person, die Sie zum schulischen Standortgespräch eingeladen hat. Falls Sie sich vertieft informieren möchten: In der Schule ist eine ausführliche Handreichung «Schulische Standortgespräche» vorhanden. Darin wird das Verfahren im Detail beschrieben.

Anhang 23 Rückmeldung Lernbericht

Rückmeldung Lernbericht

Getestetes Instrument: Lernbericht (angepasste Vorlage Kanton)

Tester/in:

Zeitraum: Ende Schuljahr 2016

Beschreibe deine Erfahrungen mit dem getesteten Instrument. Folgende Stichwörter sollen dir helfen: Praxistauglichkeit, Übersicht, Nutzerfreundlichkeit.

-übersichtlich, umfangreich, verständlich

-gute Ordnung, einheitlich

-Die Übersicht auf der ersten Seite hilft (Orientierung), jedoch sind zu viele Fachpersonen aufgezählt,
da müsste ich einige löschen.

Die Übersicht zu den Themen, welche in den einzelnen Fächern behandelt worden sind, bietet einen
guten Überblick über die Stoffinhalte.

Da der Lernbericht bereits auf dem ICF basiert, war es für mich sehr komplex diesen korrekt auszufüllen. Die Erklärungen zu den 10 Bereichen der Aktivitäten aus dem SSG (Vorbereitungsformular) haben mir etwas geholfen, damit ich wusste, was ich wo notieren muss. Der Vorteil ist, dass auch das standardisierte Standortgespräch auf dem ICF aufbaut und folglich diese eingesetzt werden kann.

Könntest du dir vorstellen in Zukunft mit diesem Instrument zu arbeiten?
Wenn ja wieso? Wenn nein wieso nicht?

Ja, nachdem ich gut in die ICF eingeführt worden bin.

Anhang 24 Rückmeldung Kooperationsplaner

Rückmeldung Kooperationsplaner

Getestetes Instrument: kooperationsplaner.ch

Tester/in:

Zeitraum: Ende Mai 2016

Beschreibe deine Erfahrungen mit dem getesteten Instrument. Folgende Stichwörter sollen dir helfen: Praxistauglichkeit, Übersicht, Nutzerfreundlichkeit.

Ich habe gleich die Onlineversion des Kooperationsplaners mit einer Kollegin getestet. Wir arbeiten seit 6 Jahren innerhalb der ISF zusammen und wollten so unserer Kooperation einmal auf den Zahn fühlen.

Die Handhabung ist sehr einfach. Ich konnte schnell die Einladung an meine Kollegin versenden. Das Ausfüllen des Bogens nahm ca. 15min in Anspruch. Anschliessend bin ich mit meiner Kollegin und dem Formular zusammengesessen. Es war sehr spannend. Wir dachten eigentlich, dass wir keine grossen Unstimmigkeiten haben. Jedoch zeigten sich einige Bereiche, bei denen wir diskutieren mussten. Ich habe gemerkt, dass dabei ein wertschätzender Umgangston sehr hilfreich sein kann.

Sehr gut fand ich, dass sogar noch eigene Themen zu den vorgegebenen ergänzt werden können. Jedoch ist mir dies erst in der Diskussion darüber aufgefallen.

Auch bei langandauernden Teamteachings sollte man immer wieder über gewisse Dinge sprechen. Falls Themen fehlen, kann dieser Planer gezückt werden.

Könntest du dir vorstellen in Zukunft mit diesem Instrument zu arbeiten?
Wenn ja wieso? Wenn nein wieso nicht?

Ja, ich finde es eine sehr moderne und schnelle Variante. Zu erwähnen ist noch, dass man das Instrument einfach findet und anwenden kann.

Anhang 25 Protokoll Rückmeldungen einer externen Schulleitung

Protokoll

Rückmeldungen einer externen Schulleitung zum erarbeiteten ISF-Konzept

Datum	18. Juni 2016
Ort	Büro Melanie Sutter Schulhaus Dorf, Walzenhausen
Dauer	12:30 – 13:20 Uhr
Anwesend	Silvia Steinmann Melanie Sutter, Studierende HfH

Fragen/Themen Studierende:

- Sind alle für die ISF-Förderung nötigen Themen erwähnt? Fehlen Inhalte?
 - Sind die Schwerpunkte richtig gelegt?
 - Ist es verständlich geschrieben?
 - Wie empfindest du die gesamte Aufmachung? Übersicht? Leserfreundlichkeit? Gestaltung?
-

Gemeinsam wird das Förderkonzept durchgegangen. Silvia bringt Anmerkungen ein.

1 Grundhaltung / integrative Haltung

sehr gut geschrieben
identifizierbar
verständlich

2 Förderangebote der Schule Walzenhausen

- wenn unter 2.1 die einzelnen integrativen Massnahmen aufgezählt werden, wäre es für den Leser verständlicher, wenn der Verlauf vom Allgemeinen zum Speziellen zielt
- ISF zuerst, dann ISS (Spezialisierung und nicht Schwerpunkt des Konzeptes, nur ergänzend erwähnt, damit Leser weiss gibt es auch)
- zu 2.1.3 eine Ebene höherstellen, zeigt Reihenfolge besser auf
- 2.1.3.5 Klasse überspringen unter 2.1.3.3 Begabungsförderung setzen, wie im Förderkonzept des Kantons, da dies Massnahme für Begabungsförderung ist
- 2.1.3.4 DaZ: Wird da SPD wirklich einbezogen?
- 2.1.5.2 fachliche Zusammenarbeit: sehr gut aufgezählt, verständlich, ist sehr wichtig
- 2.1.5.3 Formen der Zusammenarbeit: gut, hilft zur Orientierung, als Inspirationsquelle für z.B. neue LP
 - LP und SHP unterrichten gemeinsam: versch. Stufen unterscheiden im Teamteaching nicht erwähnen, ist wertend, Teamteaching ist Grundlage der ISF, folglich muss auf allen Stufen stattfinden und nicht auf Sek eingegrenzt
 - SHP unterrichtet die SuS in einem separaten Raum: „nur“ streichen, wirkt positiver

- 2.1.5.5 Sicherstellung heilpädagogische Förderung: verweisen auf Jahresverlauf ISF, sehr differenziert formuliert, Aufgaben klar

3 Förderzyklus

- dieser Teil ist sehr heilpädagogisch, vorher eher Rahmenbedingungen geklärt
- sehr spannend, deutliche Sprache
- Grafik (S.14) hilfreich für Verständnis, eindeutig

4 Nachteilsausgleich

- nichts einzubringen

Allgemein

- übersichtlich gestaltet
- klare Sprache
- sehr ausführlich, detailliert, Inhalte komplett
- ISF-Konzept ist hochstehend verfasst für ein Konzept (Verweise zu Literatur)
- weiterführende Literatur im Anhang sehr gut

Protokoll verfasst von Melanie Sutter
Juni 2016

Anhang 26 Protokoll Rückmeldungen der Schulkommission

Protokoll

Rückmeldungen der Schulkommission zum erarbeiteten ISF-Konzept

Datum	20. Juni 2016
Ort	Telefongespräch mit SL
Dauer	9:15 – 9:40 Uhr
Anwesend	José Lorca, Schulleitung Schule Walzenhausen Melanie Sutter, Studierende HfH

Die SL hat am Montag 21. Juni 2016 das ISF-Konzept in der Schulkommissionssitzung eingebracht. Inputs seitens der Schulkommission zur aktuellen Fassung des neuen ISF-Konzeptes wurden durch die SL, im Rahmen des hier protokollierten Telefongesprächs, an die Studierende weitergeleitet. Diese Rückmeldungen werden während der anstehenden Überarbeitungsphase in das ISF-Konzept einfließen.

1 Grundhaltung / integrative Haltung

- verständlich
- gut umschrieben

2 Förderangebote der Schule Walzenhausen

- 2.1.3.3 Begabungsförderung: soll genauso in ISF Platz haben wie defizitorientierte Förderung, gleiches Gewicht,
→Auftrag für KLP und SHP, dass für alle SuS mit besonderem Förderbedarf, ob dies nun ein Defizit oder eine sehr ausgeprägte Fähigkeit sei, Pensenpool/Ressourcen aufteilen/einsetzen, so dass alle berücksichtigt werden
→unter Einleitung 2.1 Integrative Massnahmen erwähnen, dass beides berücksichtigt wird
- 2.1.4 ISF-Pensenpool: kantonale Rahmenbedingungen beibehalten, zusätzliche Stunden von Gemeinde müssen durch SL beantragt werden
- 2.1.5.6 Differenzierungsstunden: zusätzliche von Gemeinde gesprochene Stunden nicht erwähnen, nur kantonale Rahmenbedingungen erwähnen

3 Förderzyklus

- guter Kern

4 Nachteilsausgleich

- nichts einzubringen

5 Anhang

zu Anhang 2 Zuständigkeiten im Überblick:

→Nur eine entscheidende Partei, folglich bei Übertritt Sek KLP nicht entscheidende Funktion, sondern kann dies beantragen (Antrag)

→Bei Wechsel der Niveaufächer Sek entscheidet nur SL, KLP stellt Antrag (kein Entscheid)

→ISS beantragen entscheidet nicht SL, sondern nur Fachstelle Sonderpädagogik, SL gibt Empfehlung/Austausch mit Fachstelle

Allgemein

- dies ist erste Fassung
- in nächsten Schritt überarbeiten, dann erst Genehmigung Schuko
- Vorgehen (Erprobungsjahr):
 1. Rückmeldungen in neues ISF-Konzept einarbeiten (SL und Sutter, Autorin)
 2. ISF-Konzept allen Lehrenden vorstellen, dann interne Vernehmlassung in Stufenteams während Anhörungszeit
 3. Ende Erprobungsjahr: Endfassung ISF-Konzept, mit Rückmeldungen der versch. Perspektiven (externe SL, Schulkommission, Lehrerschaft Walzenhausen) und Quellen eingearbeitet
 4. Vernehmlassung in Schulkommission

Protokoll verfasst von Melanie Sutter
Juni 2016

ISF Konzept

erstellt durch: Melanie Sutter
von der Schulkommission genehmigt:

„Wenn es normal ist, anders zu sein – und jeder von uns ist anders – wenn also die Vielfalt als Normalität angesehen wird, dann brauchen wir keine scheinbare Homogenität mehr anzustreben und bestimmte Menschen nicht mehr als Norm abweichend auszusondern.“

(Eberwein und Mand, 2008, S.45)

Abbildung 1: Titelbild (Melanie Sutter, 2016)

Inhaltsverzeichnis

1	Grundhaltung/integrative Haltung	7
2	Förderangebote der Schule Walzenhausen	7
2.1	Integrative Massnahmen	8
2.1.1.1	Unterscheidung ISS und ISF	8
2.1.1.2	Zuständigkeiten Massnahmen ISS	8
2.1.2	Verschriftlichung bei ISS	8
2.1.3	Formen der ISF	8
2.1.3.1	Individuelle Lernziele (ILZ)	9
2.1.3.2	Dispensation	9
2.1.3.3	Begabungsförderung	9
2.1.3.4	DaZ – Deutsch als Zweitsprache	9
2.1.3.5	Klasse überspringen	9
2.1.3.6	Klasse repetieren	10
2.1.3.7	Zuständigkeiten Massnahmen ISF	10
2.1.4	ISF-Pensenpool	10
2.1.5	Rahmenbedingungen	10
2.1.5.1	Differenzierter Unterricht führt zu Individualisierung	10
2.1.5.2	Fachliche Zusammenarbeit/Kooperation	11
2.1.5.3	Formen der Zusammenarbeit	11
2.1.5.4	Förderplanung: Standortbestimmung	12
2.1.5.5	Sicherstellung Heilpädagogische Förderung bei Klasse- und Stufenwechsel	12
2.1.5.6	Differenzierungsstunden	13
3	Förderzyklus	14
3.1	Schwerpunkte innerhalb des Förderzyklus	15
3.1.1	SSG – Schulisches Standortgespräch	15
3.1.2	Förderplanung	16
3.1.3	Lernbericht	16
3.2	ICF –kurz und bündig	16
3.2.1	Steuerung und Qualitätsentwicklung	17
4	Nachteilsausgleich	17
	Literaturverzeichnis	19
	Weiterführende Literatur	20
	Kantonale Unterlagen	20

Abbildungsverzeichnis	21
Anhang	22
Anhang 1:	Leitplanken für den Umgang mit Heterogenität 23
Anhang 2:	Zuständigkeiten im Überblick 25
Anhang 3:	IS-Jahresplanung Schule Walzenhausen 27
Anhang 4:	Merkblatt Individuelle Lernziele 32
Anhang 5:	Lernbericht 35
Anhang 6:	Merkblatt Dispensation an der Volksschule 38
Anhang 7:	Antragsformular Dispensation 40
Anhang 8:	Richtlinien zum Pensenpool 42
Anhang 9:	ISF-Jahresverlauf 43
Anhang 10:	7 Aspekte des individualisierenden Unterrichts 45
Anhang 11:	Zusammenarbeit Integration 48
Anhang 12:	Instrumente Kooperationsplanung 52
Anhang 13:	Förderplanung 54
Anhang 14:	SSG – Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs 56
Anhang 15:	SSG – Protokoll schulisches Standortgespräch 58
Anhang 16:	SSG – Kurzprotokoll des Standortgesprächs 62
Anhang 17:	SSG – Persönliche Vorbereitung II eines Standortgesprächs 64
Anhang 18:	SSG – Protokoll II eines Standortgesprächs 66
Anhang 19:	Kurzinfo: Wie führen wir an unserer Schule SSG durch? 72
Anhang 20:	Förderdiagnostik nach ICF 74
Anhang 21:	wichtige Adressen 77

Abkürzungsverzeichnis

AG	Arbeitsgruppe
AR	Appenzell Ausserrhoden
EB	Erziehungsberechtigte
FLP	Fachlehrperson/en
FS	Fachstelle
ICD-10	Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (International classification of functioning, disability and health)
ILZ	Individuelle Lernziele
ISF	Integrierte Schulische Förderung
ISS	Integrierte Sonderschülerin oder Integrierter Sonderschüler
KG	Kindergarten
KLP	Klassenlehrperson/en
LP	Lehrperson/en
MS	Mittelstufe
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
Sek	Sekundarstufe 1
PS	Primarstufe
SHP	Schulische Heilpädagogin*
SL	Schulleitung
SoS	Schülerinnen oder Schüler
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
US	Unterstufe

* Da in der Schule Walzenhausen vorwiegend Frauen diese Arbeit ausführen, hat die Autorin darauf verzichtet die männliche Form zu erwähnen

ISF Walzenhausen

Konzept

Walzenhausen ist eine von 20 Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden (AR) und liegt östlich, an der Grenze zum Nachbarkanton St.Gallen. Gemäss der Verordnung zu den Förderangeboten in den Gemeinden vom April 2003, welche sich auf Art. 10a Abs. 5 des am 26. März 2001 in Kraft getretenen Schulgesetzes stützt, sieht der Kanton AR vor, dass Förderangebote zusammen mit dem Grundangebot der Regelschule die Förderung aller SuS mit Lernschwächen und besonderen Begabungen mit unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft sichert.

Die Gemeinden im Kanton AR verzichten bei der Ausgestaltung ihrer Förderangebote weitgehend auf die Führung separierender Kleinklassen. Dies ist Ausdruck einer Grundhaltung, welche die Vielfalt als Normalität betrachtet und welche nach geeigneten Strategien zur Förderung der SuS in der Regelklasse sucht. Die integrative Schulform (ISF), wie sie auch in Walzenhausen gelebt wird, stellt folglich die Grundlage zur Förderung der SuS an der Volksschule dar (vgl. Erziehungsdirektion AR, 2004, S.7).

Dieses Förderkonzept der Schule Walzenhausen soll ein Nachschlagewerk sein, mit dem nach bestem Wissen und Gewissen einheitlich und gemeinsam die ISF im Schulalltag, vom KG bis und mit der Sek, gelebt und umgesetzt werden kann. Die ISF Walzenhausen wird vorgestellt und erläutert, nützliche Rahmenbedingungen geklärt, die Zusammenarbeit innerhalb der ISF dargelegt und geregelt, der Förderkreislauf der Schule Walzenhausen erläutert und die daraus resultierenden Aufgaben in einem ISF-Jahresablaufplan zugeteilt. In einem letzten Kapitel werden wichtige Adressen zu finden sein. Im Anhang lassen sich einige hilfreiche und teils verbindliche Vorlagen und Instrumente finden. So soll einheitlich und in die gleiche Richtung gearbeitet werden.

1 Grundhaltung/integrative Haltung

Schulische Integration ist nicht nur eine Organisationsform, sondern berührt viele Bereiche der Schule und ist folglich ein Gemeinschaftswerk der beteiligten SuS, LP, sonderpädagogischen und weiteren FP, SL sowie der lokalen Schulbehörden (vgl. Lienhard Tuggener, 2011, S.143-145).

Eine gemeinsame integrative Haltung wird in der Schule Walzenhausen als wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Integration gesehen. Sie erfordert Offenheit und Austausch über und zum Thema Integration. So tauschen sich bzw. denken alle beteiligten Personen immer wieder über ihre Haltung zur Integration aus bzw. nach. Dies geschieht in verschiedenen zeitlichen Gefässen. Ob im Austausch in den Unterrichtsteams (schulhausinternen Teamsitzungen) oder in stufenübergreifenden Gefässen, wie die ISF-AG, SHP-Sitzungen und schulinternen Weiterbildungen. In der Schule Walzenhausen legen wir grossen Wert auf gegenseitige Wertschätzung. Das Wohl des Kindes steht immer im Mittelpunkt und es wird nach bestem Wissen nach individuellen Lösungen gesucht und diese anschliessend umgesetzt. Die Heterogenität wird als Chance angesehen und die am Unterricht beteiligten Personen pflegen eine ressourcenorientierte Perspektive. Dazu arbeitet die Schule Walzenhausen stetig an einer gemeinsamen Haltungsidentität, um schliesslich unsere integrative Kultur gemeinsam weiterentwickeln zu können. Hierbei orientieren wir uns u.a. an den Ausführungen des Kantons. Dieser beschreibt einige Grundsätze zum Umgang mit Heterogenität in den „Leitplanken für den Umgang mit Heterogenität“ (siehe Anhang 1: Leitplanken für den Umgang mit Heterogenität, S.23).

2 Förderangebote der Schule Walzenhausen

Auf Grundlage des Schulgesetztes vom 24. September 2000 (Art. 10a), der Schulverordnung vom 8. April 2008 (Art. 9) sowie der Verordnung zu den Förderangeboten in den Gemeinden vom 25. März 2003 (Art. 2) ist die Gemeinde Walzenhausen verpflichtet an ihrer Schule Angebote zur heilpädagogischen Unterstützung für SuS mit Schulschwierigkeiten, zur Begabungsförderung und zur Integration fremdsprachiger Kinder sicherzustellen. Die Gemeinden des Kantons AR verzichten weitgehend auf separative Massnahmen (vgl. Erziehungsdirektion AR, 2004, S.7).

Folglich bietet die Schule Walzenhausen für die integrative schulische Förderung passende Angebote an. Unter Förderangeboten sind, gemäss Art. 11 des Schulgesetztes, Angebote der Ausbildung und Erziehung von SuS mit Schulschwierigkeiten und solchen, die zu weitergehenden Leistungen fähig sind, zu verstehen.

- Integrative Massnahmen
- Individuelle Massnahmen
- Massnahmen zur Begabungsförderung
- Massnahmen für fremdsprachige Lernende (keine oder geringe Deutschkenntnisse)

Die Schule Walzenhausen, richtet sich an diesen vom Kanton vorgegebenen Förderangeboten und zeigt in den folgenden Abschnitten auf, wie sie umgesetzt werden.

2.1 Integrative Massnahmen

Mit Hilfe von integrativen Massnahmen werden an der Schule Walzenhausen SuS mit Schul- und Lernschwierigkeiten, mit Teilleistungsschwächen oder solche, die zu weitergehenden Leistungen fähig sind soweit als möglich integrativ in ihren Fach- und Sozialkompetenzen gefördert und unterstützt (siehe Schulgesetz Art. 10a). Ein erfolgreicher Umgang mit Heterogenität im integrativen Setting verlangt eine gute Kooperation auf Schul- und Unterrichtsebene (vgl. Kunz & Gschwend in Luder et al, 2011, S.106). Folglich ist die Zusammenarbeit zwischen der SHP und KLP und nach Bedarf mit weiteren Personen (EB, FS, SL, FLP) elementar zielführend (siehe Anhang 2: Zuständigkeiten im Überblick, S.25).

2.1.1.1 Unterscheidung ISS und ISF

An der Schule Walzenhausen besuchen nebst den SuS mit Schulschwierigkeiten (Teilleistungsschwächen, Schul- und Lernschwierigkeiten), welche mit Hilfe der ISF gefördert werden, Sonderschülerinnen und Sonderschüler den Unterricht. Diese SuS benötigen mehr Unterstützung als innerhalb der ISF geleistet werden kann. Nach einer individuellen Abklärung durch den SPD kann dieser beim Kanton verstärkte sonderpädagogische Massnahmen beantragen (Anhang 3: IS-Jahresplanung Schule Walzenhausen, S.27). Diese werden anschliessend entweder integrativ in einer Regelschule oder in externen Sonderschulen umgesetzt. Im Austausch mit allen Beteiligten soll bei einer Integration einer Sonderschülerin/eines Sonderschülers (ISS) immer die bestmögliche Lösung für das Kind gesucht und gefunden werden.

2.1.1.2 Zuständigkeiten Massnahmen ISS

Die KLP und SHP beantragen in Rücksprache mit der SL beim SPD ein SAV. Anschliessend führt der SPD dieses durch und beantragt, wenn nötig, bei der kantonalen Fachstelle für Sonderpädagogik verstärkte Massnahmen. Diese entscheidet nach einer Rücksprache mit dem SL, abschliessend.

2.1.2 Verschriftlichung bei ISS

Es werden Individuelle Förderziele festgehalten, eine Förderplanung erstellt und ein Lernbericht verfasst. Der zeitliche Ablauf und die Zuständigkeiten sind dem IS-Jahresverlauf (siehe Anhang 3: IS-Jahresplanung Schule Walzenhausen, S.27) zu entnehmen.

2.1.3 Formen der ISF

Im Unterschied zur eben erwähnten ISS ist die ISF die schulische Förderung, welche von der jeweiligen Schulgemeinde direkt geregelt wird, und nicht vom Kanton. Die ISF findet in Walzenhausen in verschiedenen Settings statt. Die betroffenen SuS werden vorwiegend innerhalb der Klasse oder in Kleingruppen individuell gefördert und gefordert.

2.1.3.1 Individuelle Lernziele (ILZ)

Mit individuellen Lernzielen können SuS von den Klassenlernzielen befreit werden. Die Förderung wird an ihren Ressourcen orientiert und möglichst nahe am Regelunterricht durchgeführt. Über die Grundsätze, die Kriterien, die Beurteilung bei individuellen Lernzielen und das Vorgehen bei erstmaliger Festlegung von individuellen Lernzielen informiert das kantonale Merkblatt „Individuelle Lernziele“ (Anhang 4: Merkblatt Individuelle Lernziele, S.32). Zu erwähnen ist, dass dem Zeugnis, da keine Note enthalten ist, immer ein Lernbericht (Anhang 5: Lernbericht, S.35) über das Lernen in dem Fach/den Fächern mit ILZ beigelegt werden muss. Dieser wird durch die SHP verfasst.

2.1.3.2 Dispensation

Gelingt es SuS trotz gezielter Förderung (allenfalls individuelle Lernziele) nicht dem aktuellen Unterrichtsstoff zu folgen, so kann eine Dispensation sinnvoll sein. Über die Grundsätze zur Dispensation, Kriterien sowie Weisungen zur Beurteilung bei einer Dispensation und das korrekte Vorgehen bei einer Dispensation informiert das kantonale Merkblatt „Dispensation an der Volksschule“ (Anhang 6: Merkblatt Dispensationen an der Volksschule, S.38). Basierend auf dem kantonalen Merkblatt hat die Schule Walzenhausen ein Antragsformular ausgearbeitet (Anhang 7: Antragsformular Dispensation, S.40).

2.1.3.3 Begabungsförderung

In der Regel ist die Begabungsförderung in integrativer Form durchzuführen. Massnahmen zur Begabungsförderung sind für SuS, welche zu weitgehenden Leistungen, d.h. Leistungen, welche die aktuellen Anforderungen im Unterricht weitgehend übertreffen, zu ergreifen. So sollen diese SuS optimal gefördert werden und Fehlentwicklungen vermieden werden.

2.1.3.4 DaZ – Deutsch als Zweitsprache

SuS, mit keinen oder nur geringen Deutschkenntnissen, werden in der Schule Walzenhausen mit speziellen Massnahmen gefördert und gefordert, sodass die schulische (Einschulung in Regelschule) und sprachliche Integration (sprachliche Entwicklung altersgemäss) gelingt. Über die Anordnung von DaZ-Stunden entscheidet die Schulleitung. Im kantonalen Leitfaden zur Förderung fremdsprachiger Lernender (siehe Erziehungsdirektion AR, 2004, S.50-56) sind detailliertere Angaben dazu zu finden.

2.1.3.5 Klasse überspringen

Das Überspringen einer Klasse ist eine von vielen Möglichkeiten für SuS mit besonderen Begabungen an der Volksschule. Desto besser ein solcher Prozess vorbereitet, pädagogisch begleitet und gemeinsam verantwortet wird, um so erfolgreicher kann diese Massnahme verlaufen. Der Kanton hat eine Checkliste (Erziehungsdirektion AR, 2004, S.46) und 12 Punkte (Erziehungsdirektion AR, 2004, S.47) ausgearbeitet, welche beim Überspringen prozessdienlich sein sollen. Eine solche Massnahme wird durch die SL nach Absprache mit der zuständigen KLP, SHP und den EB angeordnet. Der SPD kann beratend beigezogen werden (vgl. Erziehungsdirektion AR, 2004, S.43-49).

2.1.3.6 Klasse repetieren

Das Repetieren einer Klasse ist eine Möglichkeit, die durch das integrative System, nur sehr selten als Massnahme in Betracht gezogen wird. In Absprache mit der KLP, den EB und dem SoS kann der SL eine solche Massnahme anordnen. Der SPD wird beratend beigezogen.

2.1.3.7 Zuständigkeiten Massnahmen ISF

Die SL kann, in Absprache mit der zuständigen KLP und SHP, einzelnen SuS integrative schulische Fördermassnahmen zusprechen. Diese werden aus dem ISF-Pensenpool (siehe Abschnitt 2.1.4) gene-riert. Bei allen Massnahmen (DaZ, Klasse überspringen, Begabungsförderung, Dispensation, ILZ) ist der SPD beizuziehen. Allfällige FP können ebenfalls miteinbezogen werden.

2.1.4 ISF-Pensenpool

Gemäss kantonaler Richtlinien (siehe Anhang 8: Richtlinien zum Pensenpool, S.42) zum Pensenpool für integrativ ausgerichtete Massnahmen, gestützt auf Art. 9 Abs. 3 der Schulverordnung vom 26. März 2001, sind mind. pro 16 Lernende 10 Stellenprozente vorgesehen. Eine Aufstockung durch die Gemeinde ist möglich. Diese ISF-Lektionen werden über alle SuS bedarfsspezifisch verteilt. Die SL bespricht zusammen mit den SHP die Verteilung des ISF-Pensenpools und entscheidet abschliessend (siehe Anhang 9: ISF-Jahresverlauf, S.43). Anerkannte IS-SuS werden nicht über den ISF-Pensenpool gerechnet, sondern erhalten ihre Stunden separat über den Kanton zugesprochen.

2.1.5 Rahmenbedingungen

Damit die integrative schulische Förderung in Walzenhausen gelingt, legen wir grossen Wert darauf, dass folgende Rahmenbedingungen gegeben sind und gepflegt werden:

- individualisierter und differenzierter Unterricht
- enge fachliche Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Lehr- und Fachpersonen
- eine Förderplanung
- Sicherstellung der heilpädagogischen Förderung bei Klassen- und Stufenwechsel

2.1.5.1 Differenzierter Unterricht führt zu Individualisierung

In der Schule Walzenhausen besuchen die SuS während dem KG, der US und der MS den Unterricht in Doppelklassen. Anschliessend führt die Sek pro Jahrgang zwei Niveaunklassen parallel (grundlegendes und erweitertes Niveau), die jedoch bei einer geringen Anzahl SuS teilweise auch zusammengelegt werden. Trotz unterschiedlicher Formen von äusserer Differenzierung bleibt die Vielfalt bestehen. Voraussetzung für einen produktiven Umgang mit dieser Heterogenität ist, dass die unterschiedlichen Lernbedürfnisse berücksichtigt werden. Weiter ist es wichtig, dass die eigene Wahrnehmung immer wieder hinterfragt wird (vgl. Walt, 2014, S.7-8). Mit Hilfe von Individualisierungsformen (ebd.) im Unterricht will die Schule Walzenhausen diesen individuellen Voraussetzungen gerecht werden.

„Nur wenn begabte Lernende die Stärken nicht verdecken müssen und Lernende mit Lernschwierigkeiten sich der Schwächen nicht schämen müssen, sondern die individuellen Leistungen Anerkennung erfahren und die individuellen Lernfortschritte gewürdigt werden, kann sich eine Lernende/ein Lernender zugehörig und integriert fühlen“ (vgl. Walt, 2014, S.14-15).

7 Aspekte der Individualisierung nach Walt (2014)

Differenzierungsmaßnahmen sind Mittel um die Individualisierung im Unterricht zu erreichen. Neben den sozialen Differenzierungsmöglichkeiten (=Sozialformen: Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit oder Klassenunterricht) gibt es die methodischen und inhaltlich-thematischen Differenzierungsmöglichkeiten.

- Differenzierung der Aufgabenschwierigkeiten
- Differenzierung des Übungspensums
- differenzierte Rückmeldung
- verschiedene Bezugsnormen
- individuelle Hilfestellungen und Fehleranalyse
- individuelle Lernwege
- individuelles Lerntempo

Die LP der Schule Walzenhausen nutzen diese als Inspirationsquelle und setzen sie je nach Bedarf und Thema ein. Im Anhang (Anhang 10: Die 7 Aspekte des individualisierenden Unterrichts, S.45) wird auf die oben aufgelisteten Differenzierungsmöglichkeiten noch detaillierter eingegangen.

2.1.5.2 Fachliche Zusammenarbeit/Kooperation

Im integrativen Schulalltag der Schule Walzenhausen arbeiten verschiedene LP und FLP zusammen. Dies ermöglicht eine gezielte individuelle Förderung von allen SuS. Wir sind uns bewusst, dass ein guter Unterricht (siehe Handbuch Schule Walzenhausen: Guter Unterricht) eine wichtige Gelingensbedingung für die Integration ist (vgl. Kunz & Gschwend in Luder et al, 2011). Folglich werden gemeinsam Unterrichtseinheiten geplant, unterrichtet und reflektiert. Im Mittelpunkt dieser interdisziplinären Kooperation steht immer das Wohl des Kindes. Darüber wird gemeinsam und ressourcenorientiert nachgedacht und die notwendigen Verantwortungen unter den beteiligten LP, SHP und FS geklärt. So werden die Abläufe innerhalb des Förderzyklus koordiniert. Im zusammengestellten Papier zur Zusammenarbeit bei integrativen Massnahmen sind wichtige Grundgedanken und die Verantwortungen der einzelnen Beteiligten aufgeführt (siehe Anhang 11: Zusammenarbeit Integration, S.48).

2.1.5.3 Formen der Zusammenarbeit

Zu Beginn einer Zusammenarbeit lohnt es sich gegenseitige Erwartungen zu klären. Dazu ist ein Austausch, welcher z.B. mittels den KoKa-Karten und/oder dem Kooperationsplaner unterstützt werden kann (Anhang 12: Instrumente Kooperationsplanung, S.52), sinnvoll. Diese zwei können nicht nur zu Beginn einer Zusammenarbeit, sondern auch als unterstützendes Medium bei einer seit langem bestehenden oder aktuell schwierigen Zusammenarbeit zur Auffrischung oder Klärung eingesetzt werden.

Im ISF-Modell sind verschiedene Arbeitsformen möglich. In der Schule Walzenhausen entscheiden sich die LP und die zuständige SHP für die Form, welche den Bedürfnissen der SuS und dem aktuellen Lerninhalt am meisten entsprechen.

LP arbeitet mit der Klasse alleine:

Während diesen Unterrichtsphasen, welche auch in der ISF in Walzenhausen zum Schulalltag gehören, arbeitet die LP alleine mit der Klasse. Damit dies gelingt, bereitet sie einen individualisierenden Unterricht vor. Die SHP unterstützt die LP bei der Planung des Unterrichts und richtet ihren Fokus auf die SuS mit besonderen Bedürfnissen. Die LP führt alleine durch den Unterricht und die SHP erstellt bei Bedarf individuelle Lern-/Förderpläne für ausgewählte SoS. So soll es diesen gelingen dem aktuellen Unterrichtsthema auf ihrem individuellen Niveau folgen zu können.

LP und SHP unterrichten gemeinsam:

Während diesen Unterrichtssequenzen werden verschiedene Formen des Teamteachings zwischen der LP und der SHP umgesetzt. Im KG fällt es den Kindern meist schwer sich an zwei Führungspersonen zu orientieren. Aus diesem Grund wird diese Form nur selten eingesetzt. Auf der PS (US und MS) wird das Teamteaching rege eingesetzt. In der Sek wird das Teamteaching selten und nur in kurzen Sequenzen eingesetzt, da die vielen Wechsel (jede Lektion bei einer anderen LP) es kaum ermöglichen solche Einheiten zu planen. Die SuS profitieren am meisten, wenn sie im Unterricht punktuell Hilfestellungen erhalten bzw. einfordern und somit dem rasanten Unterrichtstempo folgen können.

SHP unterrichtet die SuS in einem separaten Raum:

Solche Sequenzen werden in der Schule Walzenhausen nur gezielt eingesetzt, da die Schule davon überzeugt ist, dass es wichtig ist, dass die SuS während möglichst viel Unterrichtszeit am Unterricht teilhaben können. In Absprache mit der LP oder/und den EB können solche Inputs/Sequenzen in Form von Kleingruppen- oder Einzelunterricht durch die SHP geplant und durchgeführt werden (Arbeit während eines dispensierten Fachs, individuelle Vertiefung/Einführung in einem Thema).

2.1.5.4 Förderplanung: Standortbestimmung

Eine detaillierte Förderplanung (siehe Anhang 13: Förderplanung, S.54) kann für die Lernenden, welche durch die ISF unterstützt werden, von der SHP erstellt werden. Jedoch muss diese nicht dem Kanton eingereicht werden. In der Schule Walzenhausen finden mit den SuS, welche gezielt ISF erhalten, und den EB regelmässig Standortgespräche statt. Im Rahmen des SSG's (siehe 3.1.1 SSG-Schulisches Standortgespräch), welches mit diesen SuS regelmässig stattfindet, werden neue Ziele formuliert.

2.1.5.5 Sicherstellung Heilpädagogische Förderung bei Klasse- und Stufenwechsel

Bei einem Klassen- bzw. Stufenwechsel im KG oder in der PS treffen sich die aktuelle KLP und die aktuelle SHP mit der zukünftigen KLP und der zukünftigen SHP zu einem Übergabegespräch. Die zukünftige KLP meldet sich zeitig (bis Ende 4. Quartal) bei allen Beteiligten und vereinbart mit ihnen einen passenden Termin für den Austausch. Die aktuelle KLP und die aktuelle SHP leiten die wesentlichen Informationen über die einzelnen SuS weiter. Die heilpädagogische Förderung soll so beim Übertritt sichergestellt werden.

Übertritt Mittelstufe-Sek

Für diesen Übertritt hat die Schule Walzenhausen im Rahmen einer AG ein Konzept (siehe Führungshandbuch Schule Walzenhausen – Organisation der Schule Walzenhausen – Übertritt MS OS, 2014) erarbeitet. Im Mai/Juni des abschliessenden Schuljahres treffen sich die betroffenen MS-KLP und die zuständigen SHP aus Walzenhausen und Lutzenberg mit den zukünftigen Sek-KLP und die zuständigen SHP im Schulhaus Dorf in Walzenhausen. Wesentliche Informationen zu den einzelnen SuS werden weitergeleitet. Gegen Ende des ersten Semesters des neuen Schuljahres treffen sich die gleichen Personen wiederholt, wobei die neuen KLP und die zuständigen SHP der Sek den MS-KLP über den aktuellen Stand der ehemaligen SuS Rückmeldung erstatten.

Wenn nötig können bei allen Klassen- oder Stufenwechsel noch zusätzliche Gespräche zwischen den KLP und der SHP festgelegt werden.

2.1.5.6 Differenzierungsstunden

Je nach Klassengrösse und Stufe stehen unterschiedlich viele Differenzierungsstunden zur Verfügung. Gemäss kantonaler Richtlinien werden Klassen von 16-24 SuS als Normgrösse definiert (vgl. Schulverordnung Art. 7). Innerhalb dieser Bandbreite stehen pro Woche dem KG zusätzlich zwei Stunden, der 1. und 2. Klasse fünfeinhalb, der 3. und 4. Klasse fünf und der 5. und 6. Klasse ebenfalls fünf Differenzierungsstunden zur Verfügung. Aufgrund des Doppelklassensystems an der Schule Walzenhausen erweitert die Gemeinde seit 2009 (Entscheid Schulkommission) dieses Differenzierungsangebot des Kantons wie folgt:

- 1. und 2. Klasse 1 Stunde
- 3. und 4. Klasse 2.25 Stunden
- 5. und 6. Klasse 2.25 Stunden

Ausserhalb der Klassennormgrösse (16-24 SuS) werden die Differenzierungsstunden entsprechend angepasst. Das Pensum wird für jede Schülerin/jeden Schüler oberhalb, bzw. unterhalb der Bandbreite um eine Stunde pro Woche erweitert bzw. gekürzt. Über den definitiven Einsatz der Differenzierungsstunden entscheidet die SL.

Je nach Organisationsmodell der Sek und der damit verbundenen Stammklassen/Niveauorganisation legt die SL die für die Differenzierung zur Verfügung stehenden Lehrpensen fest (vgl. Appenzell Ausserrhoden, 2008, S.7).

Differenzierungsstunden können für die Aufteilung der Klasse (Halbklass, Jahrgangsstufe, Leistungsgruppen) oder Teamteaching eingesetzt werden.

3 Förderplanungszyklus

Der in diesem Abschnitt vorgestellte Förderplanungszyklus gemäss Peter Lienhard-Tuggener dient der Schule Walzenhausen zur Planung und Durchführung einer individuellen Förderung. Es ist ein Prozess, der aus verschiedenen Phasen und Elementen besteht. Wichtig ist, dass diese gut aufeinander abgestimmt sind (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011, S.103-104).

Abbildung 2: Förderzyklus im Überblick (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.104)

Standortbestimmung initiieren

Alle an der Förderung beteiligten Personen (EB, KLP, SHP) können eine Standortbestimmung initiieren. Diese kann initiiert werden, wenn SuS Schulschwierigkeiten haben, die genauer angeschaut und besprochen werden sollten oder wenn Lernende bereits eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhalten, diese aber überprüft (Zielsetzung erreicht, weitere Massnahme nötig?) werden sollte. Alle am Gespräch beteiligten Personen bereiten sich auf das Standortgespräch vor (Anhang 14: SSG – Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs, S.56). Die Einschätzungen werden beim Gespräch zusammengeführt (Anhang 15: SSG – Protokoll des Standortgesprächs, S.58), besprochen und es wird

entschieden, ob zusätzliche Fachabklärungen nötig sind. Aus den Einschätzungen ergeben sich 1-2 Schwerpunktthemen (Anhang 15: SSG – Protokoll schulisches Standortgespräch (Rückseite), S.58), welche innerhalb des Standortgesprächs festgelegt werden. Weitere wichtige Gesprächspunkte können ebenfalls hier vermerkt werden. Zum Schluss werden **übergeordnete Förderziele** und **allfällige Massnahmenvorschläge** in einem Kurzprotokoll (Anhang 16: SSG – Kurzprotokoll des Standortgesprächs, S.62), das allen am Gespräch beteiligten Personen zugestellt wird, zusammengetragen. Wenn möglich, wird bereits der nächste Gesprächstermin festgelegt.

Förderplan erstellen – Förderung durchführen

Die übergeordneten Förderziele, welche im Standortgespräch vereinbart worden sind, werden nun von der SHP, in Absprache mit der KLP, im **Förderplan** (Anhang 13: Förderplanung, S.54) **festgehalten** und detaillierter ausgeführt. Die SHP **passt**, in Zusammenarbeit mit der KLP, den **Unterricht an** (→siehe 2.1.5 Rahmenbedingungen), **führt** die Förderung **durch, dokumentiert** den Förderprozess und **überprüft** die **Zielerreichung**. Dabei können verschiedene Formen der Zusammenarbeit (→siehe 2.1.5.3 Formen der Zusammenarbeit) genutzt werden.

Zielerreichung überprüfen

Zum Abschluss eines Förderplanungszyklus tragen alle an der Förderung beteiligten Personen ihre Beobachtungen nochmals zusammen und überprüfen gemeinsam die im **Standortgespräch** gesetzten **Förderziele**. Die KLP, SHP und allenfalls einbezogene FP bereiten sich auf das Gespräch vor (Anhang 17: SSG – Persönliche Vorbereitung II eines Standortgesprächs, S.64). Im Gespräch werden Einschätzungen zur aktuellen Situation sowie Befindlichkeiten des SoS zusammengetragen und die Förderziele, an denen gearbeitet wurde, reflektiert. Schliesslich wird entschieden, ob an bereits vereinbarten oder neuen Förderzielen (weiter) gearbeitet oder der Förderzyklus abgeschlossen wird. All diese Punkte werden im Protokoll (Anhang 18: SSG – Protokoll II eines Standortgesprächs, S.66) festgehalten. Alle am Gespräch beteiligten Personen erhalten davon eine Kopie.

3.1 Schwerpunkte innerhalb des Förderplanungszyklus

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, enthält der Förderplanungszyklus einige Stationen, die angestrebt werden. Innerhalb des Förderzyklus ergeben sich für die Schule Walzenhausen zwei Schwerpunkte. Der erste förderplanerische Prozess, welcher mit dem oberen Kreis dargestellt ist, umfasst die Standortbestimmung mit Hilfe des SSG. Hier wird ein SoS in seiner Lernsituation erfasst und es werden Ziele für die weitere Entwicklung, Bildung und Förderung formuliert (Förderplanung). Der zweite fokussiert sich auf die konkrete Umsetzung der vereinbarten Ziele in Unterricht und Förderung. Schliesslich werden die gesetzten Ziele überprüft und der erreichte Lernstandort festgehalten (Lernbericht).

3.1.1 SSG – Schulisches Standortgespräch

Das SSG basiert auf der ICF und ist ein wichtiges Element innerhalb des Förderplanungszyklus. Es dient der Schule Walzenhausen und allen ihren beteiligten Personen während dem gesamten Förderzyklus als Prozessbegleitung/-dokumentation, vor allem im ersten Teil. Dabei bemühen sich die KLP, SHP und EB, allenfalls die SoS, mit Hilfe des SSG eine mehrperspektivische Einschätzung zusam-

menzustellen, d.h. den Standort zu bestimmen, damit entsprechend passende Förderziele formuliert werden können. Weiter dient das SSG als Basis für die Förderplanung und ermöglicht die Reflexion und Koordination der Fördermittel und –wege. Alle nötigen Unterlagen, inklusive einer Kurzübersicht zum Einsatz des SSGs befinden sich im Anhang (Anhang 19: Kurzinfo: Wie führen wir an unserer Schule schulische Standortgespräche durch?, S.72).

3.1.2 Förderplanung

Die Förderplanung wird von der SHP, in Absprache mit der KLP, geschrieben. Sie wird gemäss der kantonalen Vorlage (Anhang 13: Förderplanung, S.54) und basierend auf den Erkenntnissen aus dem Standortgespräch verfasst.

3.1.3 Lernbericht

Mit einem Lernbericht (siehe Anhang 5 : Lernbericht, S.35) wird im Zeugnis über die erreichten Lernziele berichtet. Dieser wird in passender Sprache von der SHP verfasst und dem Zeugnis beigelegt. Ein Lernbericht wird nur zu jenen Fächern verfasst, in denen Lernende ILZ haben und folglich keine Note im Zeugnis vorhanden ist. Mehr Details können dem Merkblatt zu den individuellen Lernzielen (Anhang 4: Merkblatt Individuelle Lernziele, S.32) entnommen werden. Die SL erhält eine Kopie.

Grundlage aller im Förderplanungszyklus enthaltenen Einschätzungen (SSG, Förderplanung, Lernbericht) ist die ICF. Mit Hilfe dieses strukturierten Klassifikationssystems können einzelne SuS betrachtet, eingeschätzt und beurteilt werden. Dies ermöglicht einen ressourcenorientierten, systemischen Blick, auf den wir in der Schule Walzenhausen grossen Wert legen.

3.2 ICF –kurz und bündig

Die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) ist ein Klassifikationsmodell, welches von der WHO 2001 eingeführt wurde und eine einheitliche Sprache zwischen allen Beteiligten innerhalb eines Förderteams ermöglicht. So kann mit Hilfe der ICF der Zustand der funktionalen Gesundheit einer Person beschrieben werden. Die Funktionsfähigkeit eines Menschen umfasst alle Aspekte der funktionalen Gesundheit.

Das heisst, eine Person ist funktional gesund, wenn vor dem Hintergrund ihrer **Kontextfaktoren** (Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren), ihre körperlichen Funktionen (inkl. der mentale Bereich) und Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der **Körperfunktionen** und **–strukturen**) und sie all das tut/tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsprobleme (ICD) erwartet wird (Konzept der **Aktivitäten**). Sie kann ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten, wie sie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder –strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der **Partizipation/Teilhabe** an Lebensbereichen).

Abbildung 3: Modell der ICF (WHO, 2011, S.46)

Da die ICF durch die vielschichtige Betrachtungsweise der Konzepte auch einen Blick auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Konzepten ermöglicht, vereinfacht es einen Paradigmawechsel seitens der Betrachter. Eine detailliertere Kurzerklärung der einzelnen Funktionen und Faktoren befindet sich im Anhang (Anhang 15: Förderdiagnostik nach ICF, S.74).

3.2.1 Steuerung und Qualitätsentwicklung

Die KLP trägt, wie für alle anderen Lernenden der Klasse, die Verantwortung und pflegt den Elternkontakt. Bezüglich der Förderung übernimmt jedoch die SHP die Verantwortung, behält den Überblick und koordiniert.

4 Nachteilsausgleich

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Die Bundesverfassung und das darauf gestützte Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG, gestützt auf Art. 8 Abs. 4, 87,92 Abs. 1 und 112, Abs. 6 der Bundesverfassung) schreiben vor, dass Bund und Kantone Massnahmen ergreifen müssen um Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen. Dieser Grundsatz beruht auf dem Art. 8 der Bundesverfassung, welcher besagt, dass alle die gleichen Rechte und Chancen haben sollen, vor allem wenn es um die Bildung geht. In bestimmten Fällen sind Lernende aufgrund von beeinträchtigten Körperfunktionen und/oder geschädigten Körperstrukturen (→siehe 3.2 ICF – kurz und bündig) von Einschränkungen betroffen. Dies betrifft Lernende, welche bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit partiell beeinträchtigt sind, jedoch grundsätzlich das Potenzial mitbringen würden, um die Lernziele erreichen zu können (vgl. Henrich, Lienhard, Schriber, 2012, S.2-5).

Der Nachteilsausgleich dient dazu, Einschränkungen durch Behinderung aufzuheben oder zu verringern. Dieser Begriff bezeichnet die Anpassung der Bedingungen, unter denen Lernen/Prüfungen stattfinden (vgl. SZH, 2016). Hingegen beinhaltet er keine Anpassung der Lernziele. Der Schule Wal-

Walzenhausen ist bewusst, dass durch das Erzeugen von Nachteilsausgleichsmassnahmen eine bewusste Ungleichbehandlung hergestellt wird, um Gleichbehandlung zu erzeugen.

Wesentlich für die Gewährung von Massnahmen zum Nachteilsausgleich sind:

- diagnostizierte Funktionsstörung/Behinderung
- keine qualitative Reduktion der Bildungsziele
- individuell geregelte, zeitlich definierte und regelmässig überprüfte Massnahmen des Nachteilsausgleichs

Diagnostizierte Funktionsstörung/Behinderung

Eine allfällige Funktionsstörung muss von der anerkannten Fachstelle diagnostiziert werden, um den Schweregrad und die Auswirkung der Funktionsstörung definieren zu können. Funktionsbeeinträchtigungen/Behinderungen können angeboren oder erworben sein. Dazu zählen folgende:

- Hör- oder Sehbehinderungen, Körperbehinderungen, schwere Lese-Rechtschreib- oder Rechenstörungen, Autismus-Spektrums-Störungen, Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörungen, chronische Krankheiten u.ä.

Keine qualitative Reduktion der Bildungsziele

Wie bereits einleitend erwähnt, führen Nachteilsausgleichsmassnahmen in keinsten Weise dazu, dass die Lernziele (Bildungsziele) der betroffenen SoS inhaltlich angepasst werden.

Individuell geregelte Massnahme des Nachteilsausgleichs

Die Massnahme des Nachteilsausgleichs ist immer individuell ausgerichtet und wird aufgrund der Diagnose (Art, Schweregrad, Auswirkungen) und bezüglich der aktuellen Lernsituation getroffen. So kann einem SoS für eine Prüfung mehr Zeit gegeben, ein Dossier in einer vergrösserten Schrift ausgedruckt, ein Text mündlich anstatt schriftlich abgenommen werden. Es können auch Hilfsmittel eingesetzt werden, wie z.B. Lupen, Taschenrechner, Hörsysteme/-geräte oder spezielle Schreibhilfen. Im Rahmen eines schulischen Standortgesprächs oder Beurteilungsgesprächs soll die jeweilige Massnahme stets überprüft und allenfalls angepasst werden.

Der Kanton AR entwickelt in nächster Zeit ein passendes Papier, in dem der Umgang mit dem Nachteilsausgleich geregelt ist.

Literaturverzeichnis

Appenzell Ausserrhoden. (2008). *Lehrplan Volksschule Appenzell Ausserrhoden. Kapitel „Organisation der Schule und des Unterrichts“*. Herisau: Amt für Volksschule.

Eberwein, H. Mand, J. (2008). *Integration konkret. Begründung, didaktische Konzepte, inklusive Praxis*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Erziehungsdirektion Appenzell Ausserrhoden (2004). *Förderangebote an der Volksschule im Kanton Appenzell Ausserrhoden*. Herisau: Appenzeller Medienhaus.

Henrich, C. Lienhard, P. Schriber, S. (2012). *Wegleitung Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Kanton Appenzell Ausserrhoden. (2013). *Leitplanken für den Umgang mit Heterogenität*. Herisau: Amt für Volksschule.

Kanton Appenzell Ausserrhoden. (2015). *Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz)*. Zugriff am 22. April 2016 unter <http://bgs.ar.ch/frontend/versions/876>

Kanton Appenzell Ausserrhoden. (2015). *Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung (Schulverordnung)*. Zugriff am 22. April 2016 unter <http://bgs.ar.ch/frontend/versions/901>

Lienhard-Tuggener, P. Joller-Graf, K. Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.

Luder, R. Gschwend, R. Kunz, A. Diezi-Duplain, P (Hrsg.). (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Pestalozzianum.

Schweizerische Eidgenossenschaft. (2016). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 9. Mai 2016 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>

SZH – Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (2016). *Nachteilsausgleich*. Zugriff am 07.05.2016 unter <http://www.szh.ch/de/infoplattform-zur-heil--und-sonderpaedagogik-in-der-schweiz/nachteilsausgleich/nach>.

Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie?*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Weiterführende Literatur

Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Mehr Informationen zur ICF :

<http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/>

Zuletzt geöffnet am 4. Mai 2016

Lektüre ICF

Schuntermann, M. (2013). *Einführung in die ICF. Grundkurs-Übungen-Fragen*. Landsberg: Ecomed-Stork.

Mehr Informationen zur ICD:

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/cim10/02/05.html>

Zuletzt geöffnet am 4. Mai 2016

Kantonale Unterlagen

Kanton Appenzell Ausserrhoden. (2015). Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz).

<http://bgs.ar.ch/frontend/versions/876>

zuletzt geöffnet am 5. Mai 2016

Kanton Appenzell Ausserrhoden. Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung (Schulverordnung).

<http://bgs.ar.ch/frontend/versions/901>

zuletzt geöffnet am 3. Mai 2016

Kanton Appenzell Ausserrhoden. (2003). Verordnung zu den Förderangeboten in den Gemeinden im Kanton AR.

<http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/326>

zuletzt geöffnet am 5. Mai 2016

Kanton Appenzell Ausserrhoden – Erziehungsdirektion. (2004). Handbuch Förderangebote an der Volksschule im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung_Kultur/Amt_fuer_Volksschule/Foerderangebote/Foerderangebote.pdf

zuletzt geöffnet am 5. Mai 2016

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild Sutter, M. (2016).	1
Abbildung 2: Förderzyklus im Überblick Lienhard-Tuggener, P. Joller-Graf, K. Mettauer Szaday, B. (2011). <i>Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule</i> . Bern: Haupt.	13
Abbildung 3: Modell der ICF WHO. (2011). ICF. <i>Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung Und Gesundheit</i> . Genf: WHO.	16

Anhang

Anhang 1:	Leitplanken für den Umgang mit Heterogenität	23
Anhang 2:	Zuständigkeiten im Überblick	25
Anhang 3:	IS-Jahresplanung Schule Walzenhausen	27
Anhang 4:	Merkblatt Individuelle Lernziele	32
Anhang 5:	Lernbericht	35
Anhang 6:	Merkblatt Dispensation an der Volksschule	38
Anhang 7:	Antragsformular Dispensation	40
Anhang 8:	Richtlinien zum Pensenpool	42
Anhang 9:	ISF-Jahresverlauf	43
Anhang 10:	7 Aspekte des individualisierenden Unterrichts	45
Anhang 11:	Zusammenarbeit Integration	48
Anhang 12:	Instrumente Kooperationsplanung	52
Anhang 13:	Förderplanung	54
Anhang 14:	SSG – Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs	56
Anhang 15:	SSG – Protokoll schulisches Standortgespräch	58
Anhang 16:	SSG – Kurzprotokoll des Standortgesprächs	62
Anhang 17:	SSG – Persönliche Vorbereitung II eines Standortgesprächs	64
Anhang 18:	SSG – Protokoll II eines Standortgesprächs	66
Anhang 19:	Kurzinfo: Wie führen wir an unserer Schule SSG durch?	72
Anhang 20:	Förderdiagnostik nach ICF	74
Anhang 21:	wichtige Adressen	77

Anhang 1: Leitplanken für den Umgang mit Heterogenität**Leitplanken für den Umgang mit Heterogenität**

Ergebnisse einer Klausurtagung von Vertretungen der Schulpräsidien, Schulleitungen, Lehrerorganisationen und des Amtes Volksschule und Sport zur Standortbestimmung Heterogenität und Integration

Leitplanken	Bemerkungen, Umsetzungsideen
1 Die Zusammenarbeit im Schulteam ist verpflichtend.	Wichtig ist, dass die pädagogische Zusammenarbeit nicht nur als Absicht formuliert, sondern in Form von definierten Zeitgefässen institutionalisiert wird.
2 Die Förderung geschieht in hohem Masse gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern der Klasse.	Es soll eine Vielfalt der Förder- und Zusammenarbeitsformen möglich sein. Klassenlehrpersonen und SHP's sollen diese nicht nach dogmatischen Vorgaben, sondern aufgrund der Sinnhaftigkeit zugunsten der aktuellen Schülerschaft ausgestalten. Dabei muss jedoch das gemeinsame Lernen einen hohen Stellenwert behalten.
3 Toleranz und Offenheit werden vorausgesetzt. Entwertung und Marginalisierung werden von allen Beteiligten mutig angesprochen.	Haltungen sind über Handlungen erkennbar. Tendenzen zu Abwertung und Ausschluss dürfen nicht stillschweigend toleriert werden. Deshalb ist der Aufbau einer gut entwickelten Feedback-Kultur im Schulteam wichtig.
4 Engagement in der Förderung und zurechtversichtliche Gelassenheit bezüglich des Erreichbaren sind in einer gesunden Balance.	Förderbedarf ist immer relativ – man kann immer „noch mehr“ machen. Gewisse Grenzen bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch bezüglich des Machbaren auf Seiten der Volksschule sind zu akzeptieren. Es braucht einen gewissen Mut zur Lücke. Dabei ist es wichtig, dass die Beteiligten auf allen Ebenen mithelfen, in schwer veränderbaren Situationen auch kleine Fortschritte auszuhalten, ohne die pädagogische Aufmerksamkeit für die betreffende Schülerin oder den betreffenden Schüler zu reduzieren.
5 Es bestehen geklärte Standards bezüglich <ul style="list-style-type: none"> – Qualitätsmerkmalen für Förderplannungen – sowie der Frage, welche Schülerinnen und Schüler eine Förderplanung erhalten sollen 	<p>Eine gute Förderplanung beinhaltet unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none"> – konkretisierte Ziele, – pädagogische Überlegungen, was vorgekehrt wird, damit die Schülerin oder der Schüler diese Ziele besser erreichen kann – sowie Reflexionen und Beobachtungen, inwieweit die Ziele erreicht werden konnten. – Förderpläne sollen für wenige Schülerinnen und Schüler nachgeführt werden. Diese müssen aber von guter Qualität sein. Wesentliche Fragen dabei könnten sein: – Können wir diesem Kind im normalen pädagogischen Alltag trotz gewisser Lernprobleme ein angemessenes Lernumfeld bieten? (→ Förderplanung ist hier momentan nicht nötig) – Oder: Bleiben diesem Kind ohne eine systematische

Appenzell Ausserrhoden

	Leitplanken	Bemerkungen, Umsetzungsideen
		Förderplanung ihm angemessene Bildungsziele verbaut? (→ Förderplanung ist hier momentan wichtig)
6	Die Anzahl derjenigen Personen, die an einer Klasse arbeiten, soll möglichst tief gehalten werden.	Diese Leitplanke bezieht sich schwergewichtig auf die Kindergarten- und Primarstufe. Eine hohe Anzahl an Schnittstellen kann einen unverhältnismässig hohen Koordinations- und Informationsaufwand auslösen und damit das pädagogische Kerngeschäft beeinträchtigen (viel Belastung mit wenig Effekt für die Schülerinnen und Schüler). Es ist deshalb sinnvoll Wege zu suchen, um mit möglichst wenig Beteiligten ein für die betreffende Klasse möglichst tragfähiges, wirkungsvolles Angebot bereitzustellen.
7	Die zur Verfügung stehenden SHP-Ressourcen werden nicht gleichmässig verteilt, sondern an diejenigen Klassen und Schüler/innen, die das Know-how der SHP-Lehrperson am meisten benötigen.	Eine gleichmässige Verteilung der SHP-Ressourcen auf die Klassen ist in der Regel weder fair noch effektiv: Die einen Klassen benötigen die Unterstützung nicht wirklich, in anderen Klassen ist die SHP-Unterstützung viel zu schwach. Das Verteilprinzip der Gleichheit soll dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit weichen.
8	Die Verteilung der SHP-Ressourcen erfolgt mit hoher Eigenverantwortung durch die Stufen- resp. Unterrichtsteams.	Die Feststellung, welcher Klasse mehr oder weniger SHP-Unterstützung zugesprochen werden soll, ist nicht einfach. Es braucht einen offenen Dialog im Schulteam, damit die Verteilung fair und angemessen erfolgen kann. Eine enge pädagogische Zusammenarbeit in Stufen- oder Unterrichtsteams ist für diesen gemeinsamen Aushandlungsprozess eine ideale Grundlage. Selbstverständlich bleibt die letztliche Verantwortung für die Ressourcenverteilung bei der Schulleitung.

Erarbeitet von:

Marlies Waldmeier (Präsidentin Schulpräsidienkonferenz), Dominik Schleich (Präsident Schulleitungen), Brigitte Koch-Kern (bisherige Präsidentin LAR); Werner Brugger (Präsident LAR), Vroni Koch (Schulische Heilpädagogin), Astride Bischof (Schulische Heilpädagogin/Mitglied Stufenvorstand KARS), Rolf Franke (Leiter ZEPT), Alexandra Schubert (Bereichsleitung Sonderpädagogik), Walter Klauser (Amtsleiter Volksschule)
Moderation: Peter Lienhard, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich

Weiteres Vorgehen:

In den nächsten Monaten sollen aus diesen Leitplanken konkrete Folgerungen abgeleitet werden. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden des Amtes für Volksschule und den Schulleitungen sowie mit dem Einbezug von Gremien der Lehrerorganisationen.

Anhang 2: Zuständigkeiten im Überblick

Angebot	SoS	KLP	SHP	EB	SL	SPD	Logopädie	Fachstelle Sonderpädagogik	Arzt	Formular
ISF	Information	Empfehlung	Empfehlung	Information/ Zustimmung	Entscheid	Beizug				Förderplanung Lernbericht SSG
ILZ	Information	Empfehlung, Antrag an SL	Antrag mit KLP Förderplan erstellen	Information/ Zustimmung	Entscheid	Abklärung Empfehlung				Merkblatt Individuelle Lernziele
Dispensation	Zustimmung	Empfehlung, Antrag an SL	Mitarbeit	Information/ Zustimmung	Entscheid	Abklärung Empfehlung				Merkblatt Dispensation an der Volksschule und Antragsformular Dispensation
Klasse repetieren	Zustimmung	Empfehlung, Antrag SL	Mitarbeit	Antrag bzw. Zustimmung bzw. Rekurs	Entscheid	Beizug			Beizug	
Klasse überspringen	Zustimmung	Empfehlung, Antrag an SL	Mitarbeit	Antrag bzw. Zustimmung bzw. Rekurs	Entscheid	Beizug		Wenn nötig Beizug		Leitfaden überspringen Förderhandbuch AR
Begabungs-/ , Begabtenförderung	Die Begabungs-/Begabtenförderung ist ein integrierter Bestandteil des Regelklassenunterrichts und wird durch differenzierenden und individualisierenden Unterricht erreicht.									
DaZ	Information	Anmeldung	Mitarbeit	Information	Information					
Übertritt in Sek	Information	Entscheid	Mitarbeit	Zustimmung/ Rekurs	Entscheid					Übertrittsformular
Wechsel Niveaufächer Sek	Information	Entscheid	Mitarbeit	Information	Entscheid					Formular Niveauwechsel
ISS beantragen	Information	Anmeldung in Absprache mit SHP, EB	Anmeldung in Absprache mit KLP, EB	Zustimmung	Entscheid	Abklärung/ Antrag		Entscheid		Anmeldung Abklärung

Sonderschulzuweisung	Information	Anmeldung in Absprache mit SHP	Anmeldung in Absprache mit KLP	Zustimmung/ Rekurs	Entscheid	Abklärung/ Antrag		Entscheid		Anmeldung Sonderschulung
Logopädie/ Psychomotorik	Information	Anmeldung in Absprache mit SHP	Anmeldung in Absprache mit KLP	Zustimmung			Abklärung/ Entscheid			
Ergotherapie/ Physiotherapie	Information	Empfehlung	Empfehlung	Anmeldung Arzt					Anmeldung	
Weitere Therapien (ohne IV bzw. KK-Unterstützung)		Empfehlung	Empfehlung	Anmeldung	Entscheid Kostenbeteiligung	Beizug				Anmeldung Selbsthilfefonds

Anhang 3: IS-Jahresplanung schule Walzenhausen

Zeitpunkt	Was	Verantwortung	weitere Personen	Bemerkungen
August- Oktober	Austausch mit Erziehungsberechtigten Ziel: Festlegung der Förderziele Protokoll an Erziehungsberechtigte → Förderziele sind verschriftlicht und den Eltern transparent gemacht Kopie an SL (SL leitet weiter an SPD und FS)	SHP	KLP EB Coach	Interdisziplinär abgestützt und mit Erziehungsberechtigten abgesprochen die Förderziele festlegen und mit Coach besprechen
Ende Oktober	Schriftliche Förderplanung liegt vor →Ablage in Schüler-Dossier, →Geht an SL (SL leitet weiter an SPD und FS)	SHP		
September bis Ende Kalender- jahr	Unterrichtsbesuche SL → im Ermessen SL	SL		
bis spätestens Ende November	Neu-Anmeldungen beim SPD zur Abklärung →Kopie an SL	SHP/KLP		Anmeldungen schriftlich vornehmen (siehe Vorlage Kanton)
bis spätestens Ende November	Antrag von SL an SPD auf Neubeurteilung der Situation von bestehenden ISS, deren Kostengutsprache Ende des Schuljahres ablaufen	SL		
Ende November	Sekr. bzw. Gemeindekasse stellt Rechnung fürs 1. Semester an DB	Sekr./SL	Gemeinde- kasse	

Dezember/ Januar	SPD führt Abklärungen durch: SAV, Unterrichtsbesuch(e), Gespräche SPD mit KLP/SHP SPD wertet Abklärungen aus und informiert KLP/SHP/SL/EB	SPD	Kind KLP SHP EB	
Januar	Standortgespräche → im Ermessen SL Interdisziplinärer „Runder Tisch“ mit SL-SHP-LP-Coach-SPD und *nach Bedarf und Möglichkeiten weiterer Fachpersonen (Logopädie, Psychomotorik, DaZ, KJPD, Beistandschaften, Ergotherapie, ...)	SL	KLP, FLP, SHP, SPD, Coach *evtl. weitere Fachleute **evtl. EB	*(Erweiterte) Zusammensetzung der Runde bestimmt die SL *Stand/Informationen von den nicht anwesenden Fachleuten vorgängig einholen Diese Gespräche dienen dem Austausch: Stand, Inputs, Erfahrungen sind Teil des Gesprächs und zu protokollieren, nicht aber die Massnahmen. <u>Ziel:</u> SL erhält Informationen, um sich dann zu entscheiden, welche Massnahmen sie bei FS beantragt. **in sehr unproblematischen Fällen, wenn sinnvoll

Januar/Februar	<p>Beurteilungsgespräch = Evaluationsgespräch Zeitpunkt je nach Priorität (externe Sonderschulung, Stufenwechsel, ...) Gespräch zw. Kind, EB, KLP, SHP SL bei Bedarf anwesend *evtl. weitere Fachleute (z.B. Therapeuten, SPD...) *je nach Einschätzung der Situation durch KLP/SHP/SL/(SPD)</p>	KLP/SHP	KLP SHP EB *S *evtl. weitere Fachleute	
Bis Mitte Februar	<p>SPD beantragt bei FS - bei bestehenden ISS: o Verlängerung der Massnahme o Änderung der Massnahme o Austritt aus der Massnahme - IS-Status</p>	SPD		
Februar/März	Mündliche Besprechung SL und FS → SL beantragt Massnahmenpakete bei FS	SL		
März/April	SL erhält informelle Zusage von FS	SL		
März/April	SL lässt zugesprochenen Ressourcen in Pensenplanung SHP und Assistenz einfließen	SL		
April/Mai	SL füllt Ressourcenvereinbarung (verstärkte Massnahmen) als Antrag definitiv aus und schickt sie an FS	SL		
April	SL erhält Kopie vom Brief der FS an die Eltern mit der Kostengutsprache für IS	FS		
Ende Mai	Sekr. bzw. Gemeindekasse stellt Rechnung fürs 2. Semester an DB	Sekr./SL	Gemeindekasse	
Mai/Juni	SL erhält von FS Ressourcenvereinbarung (verstärkte Massnahmen) unterschrieben zurück. Anschl. leitet SL Infos zu den definitiven Ressourcen, sprich zum Massnahmenpaket KLP, SHP, Fachpersonen (SPD, ...) weiter	FS/SL		
Mai/Juni	Basierend auf dem Beurteilungsgespräch und dem Entscheid der FS betreffend Status und Ressourcen wird eine neue Förderplanung erstellt bzw. die bestehende Förderplanung angepasst	SHP		

Ende Schuljahr	Elterngespräch/Beurteilungsgespräch mit Lernbericht (grundsätzlich erhalten ISS keine Noten in Fächern mit ILZ) der SHP und Festlegung der Lernziele fürs neue Schuljahr Lernbericht an EB und SL → SL leitet Lernbericht an SPD und FS weiter	SHP	EB KLP Evtl. neue SHP	
Juni	Bei bevorstehendem Klassenwechsel und/oder bevorstehendem SHP-Wechsel: Übergabegespräch	SHP	aktuelle KLP neue KLP neue SHP	
Juni/Juli	SL erhält schriftliche Finanzvereinbarung fürs kommende Schuljahr			

Handlungs- und Verantwortungsebenen:

Ebene SHP/KLP
Ebene SL (teilweise FS)
Ebene SPD

Rolle/Aufgaben des Coachs

- coacht LP und SHP
- beurteilt die Förderziele/Förderplanung

Aber:

Er führt keine Elterngespräche.

Er bestimmt keine Ressourcen.

Legende:

SPD: Schulpsychologischer Dienst

FS: Fachstelle für Sonderpädagogik (DB)

EB: Erziehungsberechtigte

S: Schüler/-in

SAV: Standardisiertes Abklärungsverfahren

ISS: integrierter Sonderschüler

KLP: Klassenlehrperson

SHP: Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge

SL: Schulleitung

DB: Departement Bildung

Sekr.: Schulsekretariat

SCHULLEITUNG WALZENHAUSEN, 14.12.15

Anhang 4: Merkblatt Individuelle Lernziele

Appenzell Ausserrhoden

Departement Bildung

Amt für Volksschule und Sport

15. Juni 2013

Merkblatt Individuelle Lernziele

Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen schulischen Bedürfnissen an der Volksschule

Grundsätze

- Die Regelklasse ist primärer und wichtigster Förderort. Individualisierender Unterricht und innere Differenzierung nehmen gleichermaßen Rücksicht auf schwächere und stärkere, langsamere und schnellere Lernende und auf die von ihnen bevorzugten Arbeits- und Lernstile. Dadurch fördert die Volksschule Schülerinnen und Schüler gemäss ihren individuellen Voraussetzungen.
- Möglichst viele Lernende sollen die grundlegenden Stufenlernziele in den einzelnen Fachbereichen erreichen. Dies geschieht bei Lernenden mit besonderem Förderbedarf durch angepasste Unterrichtsformen sowie durch Förderung und Unterstützung durch die sonderpädagogischen Angebote.
- Bis zum Ende der 2. Klasse sind in der Regel keine individuellen Lernziele anzuordnen.
- Ausschlaggebend für individuelle Lernziele ist primär die Situation des Schülers / der Schülerin und nicht die Unterrichtssituation der Klasse. Ungenügende Beurteilungen im Zeugnis oder eine ungenügende Arbeitshaltung sind keine hinreichenden Gründe für eine Repetition oder die Festlegung individueller Lernziele.
- Lernzielanpassungen im Sinne der hier beschriebenen individuellen Lernziele sollen im Einzelfall und zurückhaltend vereinbart werden.

Kriterien

- Individuelle Lernziele können dann für eine Schülerin oder einen Schüler festgelegt werden, wenn in erheblichem Ausmass und über längere Zeit die Grundanforderungen in einem Fach(bereich) nicht erreicht werden und daraus für Lernende und ihr Umfeld deutliche Überforderungen mit einem Leidensdruck entstehen.
- Die Massnahmen zur Differenzierung und Individualisierung im Unterricht sind ausgeschöpft.
- Der Massnahme ist eine längere Phase (mindestens ein Jahr) gezielter Förderung durch die Klassenlehrperson und die Lehrperson für Schulische Heilpädagogik (mit Förderplanung und Standortgesprächen) vorausgegangen.

Praxis der Beurteilung bei individuellen Lernzielen

- Die Beurteilung bei individuellen Lernzielen orientiert sich an den Weisungen zur Art der Beurteilung.
- Die Beurteilung erfolgt aufgrund der beschlossenen individuellen Lernziele.

Appenzell Ausserrhoden

- Werden Klassenprüfungen durchgeführt, so wird Schülerinnen und Schülern mit individuellen Lernzielen eine individuell an ihre Leistungsfähigkeit angepasste Prüfung vorgelegt. Dies insbesondere dann, wenn das zu überprüfende Lernziel für die Schülerin oder den Schüler unerreichbar ist und die Prüfung eher zu Versagensgefühlen führen kann, als dass sie einen Lerneffekt und einen Aussagewert hat.
- Im Zeugnis wird auf der Seite «Fachleistungen» angegeben, in welchem Fach oder in welchen Fächern nach individuellen Lernzielen unterrichtet und beurteilt wird. Die Lernziele in diesen Fächern werden auf einem speziellen Formular festgehalten.
- Das Formular (vgl. Lehrer Office) „Individuelle Lernziele“ wird als Beilage verwendet und darauf der Fachbereich / die Fachbereiche festgehalten, in dem / in denen nach individuellen Lernzielen gearbeitet wird. Es werden die Lernziele und der Grad der Zielerreichung festgehalten.
- Die Beurteilung der individuellen Lernziele erfolgt ohne Noten. Andere Massnahmen der individuellen Förderung, z.B. Massnahmen der Differenzierung und Individualisierung, werden nicht festgehalten.

Vorgehen bei der Festlegung individueller Lernziele

- Werden erstmals in einem *Standortgespräch* mit den Erziehungsberechtigten individuelle Lernziele in Erwägung gezogen, werden die Erziehungsberechtigten über das Prozedere und über allfällige mögliche Konsequenzen auf die Schullaufbahn informiert.
- Der Schulpsychologische Dienst ist frühzeitig in den Prozess einzubeziehen. Er nimmt eine kritische Aussensicht vor und beurteilt mit dem Fokus auf das Kind, ob individuelle Lernziele notwendig sind oder nicht.
In einem gemeinsamen Gespräch mit Eltern und Lehrpersonen bespricht der Schulpsychologische Dienst die Frage individueller Lernziele und empfiehlt diese Massnahme gegebenenfalls der Schulleitung.
- Die Schulleitung ist frühzeitig in den Prozess einbezogen und entscheidet über den Antrag auf individuelle Lernziele (Antragsformular Schule).
- Die individuellen Lernziele werden nach einer bestimmten Zeit (1 Jahr bis höchstens 2 Jahre) überprüft, das weitere Vorgehen schriftlich festgehalten und die notwendigen Massnahmen werden geklärt.
- Die Eltern erteilen ihr Einverständnis für die Massnahme individuelle Lernziele schriftlich im Rahmen einer Vereinbarung mit der Schule.
- In der Vereinbarung werden die Ziele der Massnahme, die Form der Zusammenarbeit und die Ausgestaltung der Massnahme individuelle Lernziele festgelegt. Die Eltern werden über die Form der Beurteilung und des Zeugniseintrags (vgl. Formular) sowie über mögliche Auswirkungen und Folgen dieser Massnahme auf die weitere schulische und berufliche Laufbahn der Schülerin/des Schülers informiert.

- In Absprache zwischen der verantwortlichen Lehrperson mit der Fachperson für Schulische Heilpädagogik und mit allenfalls weiteren beteiligten Lehrpersonen werden die konkreten individuellen Lernziele festgelegt und in einem individuellen Förderplan festgehalten. Die Klassenlehrperson und die Heilpädagogische Fachperson teilen sich die Förderarbeit auf und halten regelmässig Rücksprache über die Förderarbeit und die Zielerreichung. Die Schulleitung ist für die Umsetzung verantwortlich.

Terminierung, Weiterführung oder Aufhebung individueller Lernziele

- Individuelle Lernziele werden inhaltlich regelmässig im Rahmen der Förderplanung überprüft und bei Bedarf angepasst. Die Weiterführung individueller Lernziele respektive deren Aufhebung werden mindestens einmal jährlich im Rahmen der Standortbestimmung (in Anwesenheit der Erziehungsberechtigten) diskutiert und überprüft. Der Schulpsychologische Dienst kann bei Bedarf beratend beigezogen werden.

Promotion

- Die Promotion der Lernenden ist ausführlich in den Weisungen zur Art der Beurteilung der Lernenden in Art. 7 ff. geregelt. Im Grundsatz gilt: wenn Lernende, die im Lehrplan vorgegebenen Grobziele nicht oder nur teilweise erreichen, ist dies kein zwingender Grund für eine Klassenwiederholung.
- Eine Klassenwiederholung erfolgt dann, wenn eine Gesamtbeurteilung diese unter dem Aspekt der bestmöglichen ganzheitlichen Förderung als sinnvoll erscheinen lässt.

Grundlagen

- Verordnung zu den Förderangeboten (bGS 411.12, Art. 9 und 10).
- Weisungen zur Art der Beurteilung der Lernenden vom 28. August 2001 (geändert 11. August 2009)
- Die Schulleitung führt eine Statistik über die Lernenden mit individuellen Lernzielen. Diese Angaben werden im Rahmen der rechnenschaftsorientierten Evaluation durch das Amt für Volksschule regelmässig erfasst.

Anhang 5: Lernbericht

LERNBERICHT

Schuljahr 2015/2016

Name, Vorname

Geburtsdatum

Wohnort

Anzahl Schuljahre

Lehrperson/en

Therapeut/innen und Fachpersonen

Schulische Heilpädagogik	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Logopädie	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Ergotherapie	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Physiotherapie	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Rhythmik	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Turnen	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Werken	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Textiles Werken	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Englisch	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Schulische Heilpädagogik	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Logopädie	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Ergotherapie	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche
Religion	(Name Fachperson)	x Lektionen pro Woche

Themen und Inhalte, die in diesem Schuljahr mit der Schülerin/dem Schüler behandelt wurden

Mensch und Umwelt
Deutsch
Mathematik
Gestaltung
Kochen Hauswirtschaft
Musik
Logopädie
Ergotherapie
Physiotherapie
Rhythmik
Turnen
Schwimmen
Werken
Textiles Werken

Beschreibung der erreichten Kompetenzen

Allgemeines Lernen
Spracherwerb und Begriffsbildung
Lesen und Schreiben
Mathematisches Lernen
Umgang mit Anforderungen
Kommunikation
Bewegung und Mobilität
Für sich selbst sorgen
Umgang mit Menschen
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Besondere Bemerkungen

Ausblick auf das kommende Schuljahr

Verantwortliche Lehrperson(en)

Name

Name

Datum

Unterschrift

Standortgespräch

Datum

Eingesehen von den Erziehungsberechtigten

Name(n)

Datum

Unterschrift(en)

Anhang 6: Merkblatt Dispensation an der Volksschule

Appenzell Ausserrhoden

Departement Bildung

Amt für Volksschule und Sport

15. Juni 2013

Merkblatt: Dispensationen an der Volksschule

Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen schulischen Bedürfnissen an der Volksschule

Grundsätze:

- Die Regelklasse ist primärer und wichtigster Förderort. Individualisierender Unterricht und innere Differenzierung nehmen gleichermaßen Rücksicht auf schwächere und stärkere, langsamere und schnellere Lernende und auf die von ihnen bevorzugten Arbeits- und Lernstile. Dadurch fördert die Volksschule Schülerinnen und Schüler gemäss ihren individuellen Voraussetzungen.
- Möglichst viele Lernende sollen die Grundanforderungen in den einzelnen Fachbereichen mit angebotener Unterstützung erreichen. Dies geschieht bei Lernenden mit einem besonderen Förderbedarf durch angepasste Unterrichtsformen sowie durch Förderung und Unterstützung durch die sonderpädagogischen Angebote.
- Bis zum Ende der Primarschulstufe sind in der Regel keine Dispensationen anzuordnen. Ausnahmen können sich bei neu zugezogenen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache ergeben.
- Dispensationen sollen im Einzelfall und zurückhaltend vereinbart werden. Die Fremdsprachen unterliegen den gleichen Regelungen wie die anderen obligatorischen Schulfächer. Es sind die im Folgenden beschriebenen Kriterien und Vorgehensweisen konsequent einzuhalten.
- Die Erteilung der Bewilligung für Dispensation durch die Schulleitungen (Verordnung zu den Förderangeboten Art. 9 und 13) ist nur in Ausnahmefällen und auf Empfehlung des Schulpsychologischen Dienstes zu handhaben.
- Eine längere Phase gezielter Förderung (allenfalls mit individuellen Lernzielen) geht einer Dispensation grundsätzlich voraus.
- Eine ungenügende Arbeitshaltung, Lernverweigerung und fehlende Motivation oder daraus abgeleitete Disziplinar massnahmen können nicht zu Dispensationen in einzelnen Fächern (während längerer Zeit) oder zum Ausschluss bei obligatorischen schulischen Anlässen führen.

Kriterien:

- Eine Dispensation wird im Ausnahmefall ermöglicht, insbesondere wenn
 - durch Migration ein grosses Defizit vorhanden und die Schülerin/der Schüler schulisch einer hohen Belastung ausgesetzt ist.
 - die Ergebnisse besonderer (medizinischer / psychologischer) Befunde dies notwendig machen.
 - das betreffende Fach die Schülerin/den Schüler ausgeprägt überfordert, die mit individuellen Lernzielen festgelegten Ziele (für den betroffenen Schüler / die betroffene Schülerin) nicht erreicht werden können und für die Schülerin/den Schüler daraus ein Leidensdruck entsteht.

- Eine Dispensation vom Unterricht für Kinder mit besonderen Begabungen (z.B. im sportlichen oder musikalischen Bereich) ist möglich, wenn der Besuch eines Gruppenangebots oder eines regionalen Angebots zur Begabtenförderung den Unterricht tangiert. Die Schule regelt in einer individuellen Vereinbarung, wie der versäumte Lernstoff aufzuarbeiten ist.
- Eine prognostische Einschätzung der Entwicklungen des Schülers/der Schülerin in einem Fachbereich ist kein hinreichender Grund für eine Dispensation.
- Insbesondere im Fremdsprachenbereich auf der Sekundarstufe I ist es nicht zulässig, in Abweichung von Lehrplan und Stundentafel Pflichtbereiche in den Wahlbereich zu verlegen.

Beurteilung bei Dispensationen im Zeugnis

- Im Zeugnis erfolgt im dispensierten Fach kein Eintrag. Unter Bemerkungen kann die Dispens ohne Angabe der Gründe vermerkt werden. Die Gründe sind nicht weiter darzulegen.

Vorgehen bei Dispensationen

- Einer Dispensation vorausgegangen ist in der Regel eine Phase gezielter Förderung (allenfalls mit individuellen Lernzielen).
- In die Abklärungen ist der Schulpsychologische Dienst zwingend beizuziehen.
- Die Eltern erteilen ihr Einverständnis für die Massnahme Dispensation schriftlich im Rahmen einer Vereinbarung mit der Schule.
- In der Vereinbarung werden die Ziele der Massnahme und die Ausgestaltung der Massnahme mit der allfälligen Kompensationsregelung für die ausfallenden Schulstunden festgelegt. Die Eltern werden über die Form der Beurteilung und des Zeugniseintrags sowie über mögliche Auswirkungen und Folgen dieser Massnahme auf die weitere schulische und berufliche Laufbahn der Schülerin/des Schülers informiert.

Grundlagen

- Die Ablehnung eines schriftlichen Gesuches um Dispensation nach vorangegangenem Gespräch ist von der in der Gemeinde zuständigen Stelle schriftlich mit Rechtsmittelbelehrung zu verfügen.
- Die Schulleitung führt eine Statistik über die Dispensationen der Lernenden.

Ausgestaltung der Massnahme mit allfälliger Kompensationsregelung für den Ausfall der Schulstunden:

Ort/Datum

Unterschrift Schulische Heilpädagogin

Ort/Datum

Unterschrift Klassenlehrkraft

Ort/Datum

Unterschrift Fachlehrkraft

3. Empfehlung der Dispensation durch den Schulpsychologischer Dienst

Ort/Datum

Unterschrift Schulpsychologin / Schulpsychologe

4. Einverständnis der Eltern / Erziehungsberechtigten

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie über die unter Punkt 2 aufgeführten Inhalte informiert sind und sich damit einverstanden erklären und dass sie über mögliche Folgen und Auswirkungen informiert wurden.

Ort/Datum

Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte

5. Entscheid der Schulleitung

Der Antrag wird bewilligt.

Der Antrag wird nicht bewilligt.

Ort/Datum

Unterschrift Schulleitung

Kopie an:

- Eltern
- Klassenlehrperson
- Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
- Schulpsychologischer Dienst

Anhang 8: Richtlinien zum Pensenpool

Kanton Appenzell A.Rh.

Erziehungsdirektion

**Richtlinien
zum Pensenpool für integrativ ausgerichtete Massnahmen**
vom 8. April 2003

*Der Regierungsrat des Kantons Appenzell A.Rh.,
gestützt auf Art. 9 Abs. 3 der Verordnung vom 26. März 2001 zum Gesetz über Schule und Bildung,
erlässt:*

Art. 1 Grundsatz

¹ Für die Durchführung von integrativ ausgerichteten Massnahmen stellt jede Gemeinde einen minimalen Pensenpool bereit.

² Der Pensenpool beinhaltet Stellenprozente für entsprechend fachlich geschultes Personal.

Art. 2 Höhe des Pensenpools

¹ Massgebend für die Bestimmung der Höhe des Pensenpools ist die Anzahl Lernender in einer Gemeinde.

Dabei gilt Folgendes:

a) pro 16 Lernende sind 10 Stellenprozente vorzusehen;

b) pro Lernende oder Lernender, welche oder welcher mit separativen Massnahmen unterstützt wird, können vom Pensenpool wieder 10 Stellenprozente abgezogen werden.

Die Gemeinden können jederzeit über diese Minimalvorschrift hinausgehen.

² Die integrative Förderung von Lernenden, welche aufgrund einer Verfügung der Invalidenversicherung Anspruch auf eine Sonderschulung haben, wird nicht über den Pensenpool gespiesen, sondern sie ist in Absprache mit der Fachstelle Sonderpädagogik und dem Schulpsychologischen Dienst zusätzlich bereitzustellen.

³ Die Erziehungsdirektion kann auf Antrag einer Gemeinde in begründeten Fällen Abweichungen zulassen.

Art. 3 Schwerpunkte

Die Gemeinden können stufenspezifische quantitative oder qualitative Schwerpunkte setzen.

Art. 4 Inkrafttreten; Übergangsbestimmung

¹ Diese Richtlinien treten am 1. August 2003 in Kraft.

² Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass spätestens auf Beginn des Schuljahres 2005/2006 der Pensenpool nach diesen Richtlinien bereitgestellt ist.

Anhang 9: ISF-Jahresverlauf

Jahresverlauf ISF Walzenhausen

In dieser Übersicht sind Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der integrativen Förderung Walzenhausen zu finden. Die zeitlichen Vorgaben sollen allen Beteiligten einen Überblick über ein gesamtes Schuljahr bieten. Einige Aufgaben finden über das gesamte Schuljahr hinweg statt.

Zeitpunkt	Aufgabe	Wer
Juni/Juli	Übergabegespräche Die aktuelle KLP und SHP leiten die Informationen zu den SuS an die zukünftige KLP und SHP weiter. Der Gesprächstermin wird von der zukünftigen KLP in Absprache mit der zukünftigen SHP vereinbart.	KLP SHP
Juni/Juli	Kooperation klären KLP und SHP klären die gegenseitigen Erwartungen und finden eine Form der Zusammenarbeit. Diese kann sich innerhalb des Schuljahres und aufgrund der Unterrichtseinheiten ändern/anpassen.	KLP SHP
August	Schulstart	
Ca. September (nach erster Beobachtungsphase)	SSG (Standortgespräch) I Förderziele werden festgelegt Terminvereinbarung: KLP in Absprache mit SHP Gesprächsführung: KLP* Protokollführung: SHP* Die Rollen können, wenn nötig und nach Absprache, abgetauscht werden.	KLP SHP
jederzeit	Neue Lernziele festlegen Im einem Standortgespräch (SSG) werden neue Lernziele festgelegt. <i>→Förderzyklus NEU starten</i> Dies kann auch während eines Schuljahrs stattfinden.	KLP SHP
halbjährlich mit/vor Zeugnis	<i>→Förderzyklus verlängern</i> ILZ sollen spätestens nach einem halben Schuljahr besprochen und wenn nötig erneuert/ergänzt werden.	KLP SHP
	<i>Überblick</i> SHP hält die Lernziele schriftlich fest und behält den Überblick über die gesetzten Lernziele (passt Unterricht in Absprache mit KLP an die Lernziele an)	SHP
Ca. März (nach halbjährlichem Förderzyklus)	SSG (Standortgespräch) II Förderziele werden überprüft und nach Bedarf neue festgelegt Terminvereinbarung: KLP in Absprache mit SHP Gesprächsführung: KLP*	KLP SHP

	Protokollführung: SHP* *Die Rollen können, wenn nötig und nach Absprache, abgetauscht werden.	
März/April	ISF-Pensenpool Planung ISF-Bedarf abschätzen und Stunden auf Klassen verteilen (=Förderbedarf der Klassen zusammentragen)	SL ^Δ SHP
Juni	Zeugnis ILZ: Für die Fächer mit ILZ schreibt die SHP einen Lernbericht und legt ihn dem Zeugnis bei. Nachteilsausgleich: Die SHP vermerkt dies im Zeugnis unter Bemerkungen. Wenn nötig werden die Massnahmen in einem kurzen Bericht, der dem Zeugnis beigelegt wird, kurz erklärt und begründet DAZ → im Zeugnis erwähnen	SHP
gesamtes Schuljahr	Differenzierungsangebote im Unterricht -gemeinsam Unterricht planen -Bedürfnisse der SuS berücksichtigen	KLP SHP
gesamtes Schuljahr	Elternkontakt -Termin für Standort-/Beurteilungsgespräche abmachen -Beobachtungen der SHP weiterleiten Nur in Ausnahmefällen nimmt die SHP direkt mit den Eltern Kontakt auf. Dann informiert diese vorher die KLP.	KLP
gesamtes Schuljahr	SuS mit besonderem Förderbedarf erkennen →Beobachtungen zusammentragen (KLP und SHP) →Anhang ICF Förderbedarf einschätzen (SHP) →Kontaktaufnahme SL (SHP)	KLP und SHP
gesamtes Schuljahr	Förderbedarf diagnostizieren	SPD
gesamtes Schuljahr	Förderbedarfsabklärung beim SPD anfordern	SL

Δ= Leitung, hat Bestimmungsrecht

Anhang 10: 7 Aspekte des individualisierenden Unterrichts

ISF-Förderkonzept Walzenhausen

Die sieben Aspekte des individualisierenden Unterrichts

Mai 2016

Dieses Papier bietet einen Überblick über das Werk von Marianne Walt verfasst Werk: Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie?.

Heterogenität ist ein Faktum – und eine Herausforderung, der wir uns im Schulalltag stellen müssen. Wenn mittels Selektion alle ähnlichen SuS die gleiche Klasse besuchen, ist dies nicht wirklich eine Lösung. Zum einen können die SuS nicht voneinander profitieren zum anderen ist die Heterogenität somit nicht aufgelöst, sondern immer noch gegeben, da alle SuS individuell sind. Folglich liegt es auf der Hand, dass im Unterricht individualisiert bzw. differenziert werden muss, damit man den Bedürfnissen der einzelnen SuS gerecht werden kann. Ein individualisierender Unterricht anerkennt die unterschiedlichen Leistungen, die Verschiedenartigkeit der SuS sowie ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und bietet viele Gelegenheiten zum sozialen und kooperativen Lernen. Mit dieser Entwicklung sind die Begriffe Individualisierung und Differenzierung zu Schlagworten geworden, wenn es um Unterricht geht. Diese zwei Begriffe sind zuerst zu erklären.

Differenzierung:

Es wird zwischen **innerer** und **äusserer** Differenzierung unterschieden. Die letztere bezieht sich auf die Schulorganisation (Jahrgangs-, Niveaunklassen...). Unter der inneren Differenzierung werden Massnahmen verstanden, welche innerhalb einer gemeinsam unterrichteten Klasse oder Lerngruppe vorgenommen werden können. So sind dies z.B. die Differenzierung von Lernzielen, Inhalten, Arbeits- und Sozialformen.

Individualisierung:

Innerhalb der Individualisierung setzt man sich zum Ziel die individuellen Voraussetzungen der einzelnen SuS im Unterricht zu berücksichtigen, sodass es allen SuS gelingt ihr ganzes Lernpotenzial ausschöpfen zu können. Individualisierung findet auf zwei Ebenen statt: auf der Ebene der pädagogischen Haltung und auf der Ebene der Unterrichtsgestaltung. Auf beiden muss ein Umdenken stattfinden: Weg von der Defizitorientierung hin zur Ressourcenorientierung. Grundlage der pädagogischen Haltung sind folgende Ansichten:

1. Kinder sind verschieden.
2. Kinder wollen sich entfalten.
3. Kinder sind auf Gemeinschaft angewiesen.
4. Ziel der Schule ist Menschlichkeit, Kompetenz und Lebensfreude.

Auf der Ebene der Unterrichtsgestaltung kann mit Hilfe der 7 Aspekte des individualisierenden Unterrichts Chancengleichheit geschaffen werden und den unterschiedlichen Voraussetzungen mehr gerecht werden, welche die SuS mitbringen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Differenzierungsmaßnahmen Organisationsformen sind, welche auf Ebene der gesamten Schule oder der Klasse erste Möglichkeiten geschaffen werden, um die SuS zu selektionieren. Individualisierungsmaßnahmen gehen da einen Schritt weiter. Dabei stehen einzelne SuS innerhalb einer Klasse und die eigene pädagogische Einstellung im Zentrum. Schlussendlich sollen alle SuS fähig sein zu zeigen was alles in ihnen steckt. Es kann gesagt werden, dass Individualisierung eine soziale (Sozialformen: Einzel-, Partner, Gruppenarbeit und Klassenunterricht) und inhaltlich-thematische Differenzierung (Unterricht anpassen nach den 7 Individualisierungsaspekten) fordert.

Die 7 Individualisierungsaspekte

In diesem Abschnitt werden die 7 Aspekte individualisierenden Unterrichts genauer ausgeführt. Diese sollten in jedem Unterricht je nach Thema und Gestaltung Platz finden. Es lohnt sich eigene Unterrichtseinheiten bezüglich dieser 7 Aspekte nochmals durchzudenken. Meist ergeben sich immer noch mehr Fördermöglichkeiten. Dabei ist es aber wichtig immer eine gesunde Balance zu finden.

Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit

Aufgaben sollen herausfordernd sein, immer wieder eine neue Herausforderung, jedoch mit einer realistischen Chance zur Zielerreichung verbunden sein. SuS sollen ab und zu scheitern und aus Fehlern kann man lernen, jedoch nur, wenn diese angemessen analysiert werden. Entweder werden offene, selbstdifferenzierende Aufgaben oder eine grosse Auswahl an Aufgaben mit verschiedenen Anforderungsstufen gestellt.

Differenzierung des Übungspensums

Neu gewonnene Erkenntnisse und Fähigkeiten sollen mit Hilfe von Üben gefestigt werden. Üben ermöglicht es den SuS Transferleistungen zu erbringen und Sicherheit zu gewinnen. Dies kann nur geschehen, wenn bezüglich des behandelten Unterrichtsstoffs Einsicht und Verständnis vorhanden ist. Jedoch ist zu beachten, dass nicht alle SuS gleich viel Übungszeit benötigen. Somit ist auch zu überdenken, ob immer allen SuS gleich viele Hausaufgaben erledigen müssen.

Differenzierte Rückmeldungen

Eine differenzierte Rückmeldung zur geleisteten Arbeit und zum gezeigten Verhalten ist nötig. Es ist wichtig, dass diese ehrlich und differenziert ausfällt, damit sich die SuS wertgeschätzt fühlen. Dafür lohnt es sich Zeit zu nehmen. Die Rückmeldungen beziehen sich auf den Inhalt, den Lernprozess oder das Arbeits-, Lern-, Sozial- und Individualverhaltens.

Verschieden Bezugsnormen

Eine Leistung kann anhand verschiedener Bezugsnormen bewertet werden. Die wohl wichtigste ist die individuelle Bezugsnorm. Dabei wird der Lernfortschritt gemessen, d.h. der individuelle Fortschritts einer/eines Schüler/in wird angeschaut. Dieser steht im individualisierenden Unterricht im Zentrum. Daneben kann eine Leistung auch anhand der sozialen und/oder kriterialen Bezugsnorm eingeschätzt werden. Bei der sozialen werden die Leistung einer/eines Schüler/in mit den Leistungen der Klasse verglichen und darüber ein Fazit geschlossen wie gut die Leistungen im Vergleich der Klas-

se oder eine Gruppe sind. Orientiert man sich an kriterialen Bezugsnormen werden die Leistungen an Vorgaben (Lehrplan) gemessen.

Individuelle Hilfestellungen und Fehleranalysen

Wenn SuS selbständig an offenen Aufgaben arbeiten, müssen sie jederzeit die Möglichkeit haben Fragen zu stellen und Hilfe bei einer LP oder den MSuS zu holen. Dabei gilt zu beachten: Nur so viel Hilfe wie nötig. Die Hilfestellung soll so offen gehalten werden wie möglich, damit es den SuS gelingt selbst am Problem weiterzudenken und dieses zu lösen. SuS sollen lernen zu sich selbst ehrlich zu sein. Im Zentrum soll nie der Schwierigkeitsgrad einer Aufgaben stehen, sondern die Herausforderung, welche geschafft werden will. Wichtig ist, dass Fehler nicht ein Anlass sein sollen jemanden blosszustellen oder zu erniedrigen.

Individuelle Lernwege

Die SuS sollen eigene Lösungswege finden, selbständig Denken und eigene Erfahrungen machen. Mit Hilfe von offenen Aufgaben und der Bezug zur individuellen Lebenswelt soll es den SuS gelingen ihr eigenes Lernverhalten selbst einschätzen und individuelle Lernwege finden zu können. Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre und eine gute Fehlerkultur sind zwei wichtige Faktoren für das Gelingen.

Individuelles Lerntempo

Da Lernwege sehr individuell sind, denn jede/r benötigt unterschiedlich viel Zeit für Überlegungen, den Transfer, um Wichtiges vom Unwichtigen unterscheiden zu können, die Arbeit anzupacken. Hinzu kommt, dass jede/r hat eine individuelle Auffassungsgabe mitbringt. Folglich muss jedem SuS genügend Zeit eingeräumt werden, damit sie/er ihre/seine Überlegungen machen kann. Für uns LP ergibt sich ein Balanceakt zwischen Druck-machen und Zeit-lassen. Schlussendlich kann es auch einmal sein, dass einzelne Themen mit einzelnen Schüler/innen nur oberflächlich behandelt werden oder der Schwerpunkt innerhalb einer Thematik auf das Verständnis der Grundlagen gelegt wird. Solche individuelle Wege bedingen eine transparente Kommunikation mit allen Beteiligten.

Die oben aufgezählten Aspekte haben eine Gemeinsamkeit. Dies betrifft die Rolle der LP. Während dem gesamten Lernprozess ist die LP eine Begleitperson, welche mit Rat und Tat den SuS zur Seite stehen und immer wieder Gespräche auf der Meta-Ebene suchen sollte.

vgl. Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie?*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Anhang 11: Zusammenarbeit Integration

Zusammenarbeit Integration

Vorbemerkungen

Die integrierte schulische Förderung beruht auf einem systemischen Ansatz; das bedeutet unter anderem, dass man versucht, möglichst alle Beteiligten (das ganze System – Klasse, Lehrpersonen, Eltern,...) bei der Förderung eines Kindes zu berücksichtigen und mit einzubeziehen. Oder anders gesagt, je nachdem wie ein Kind aufgewachsen ist, welche Bedürfnisse es hat, in welcher Klassenkonstellation es sich befindet und wie sich das Lehrpersonenteam zusammensetzt, werden bei seiner Förderung andere Schwerpunkte gesetzt. Betreffend Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen verhält es sich ähnlich. Eine detaillierte Rollenklärung, die für alle Lehrpersonen generell gelten soll, kann deshalb dem Alltag nicht gerecht werden – dieses Papier soll eine Orientierungshilfe sein. Die Feinabstimmung muss jedes pädagogische Team (LP – SHP – DaZ) für sich erarbeiten. Erfahrungsgemäss entstehen die meisten Konflikte in einer Zusammenarbeit auf Grund unzähliger Kleinigkeiten, die in der täglichen Arbeit auftauchen, sich kumulieren und oft erst viel zu spät geklärt werden können.

Im Anhang dieses Papiers befindet sich eine Liste mit relevanten Gesprächspunkten, diese ist als Anregung gedacht. Es ist keinesfalls die Meinung, dass über jeden einzelnen Punkt gesprochen werden muss.

Klassenlehrperson

Die Klassenlehrperson hat die Aufgabe, die Lernenden ihrer Klasse beim Aufbau und bei der Festigung von grundlegendem Wissen und grundlegenden Kompetenzen in den zentralen Lern- und Entwicklungsbereichen zu unterstützen. Die Klassenlehrperson plant den Unterricht innerhalb eines Jahres, einer Woche, eines Tages, sie behält den Überblick über die Entwicklung und Förderung aller Lernenden ihrer Klasse, beobachtet und beurteilt sie. Sie ist erste Ansprechperson für die Erziehungsberechtigten und gestaltet die Zusammenarbeit mit ihnen im Sinne einer Partnerschaft. Um die Schule so zu gestalten, dass sich alle Lernenden wohlfühlen und möglichst optimal lernen können, arbeitet die Klassenlehrperson eng mit der SHP-Lehrperson und/oder DaZ-Lehrperson zusammen. **Hierbei behält sie die Klasse als Ganzes im Blick. Sie achtet darauf, dass Lernende mit besonderen Bedürfnissen von der zusätzlichen Förderung durch SHP und/oder DaZ profitieren können, und dass die zentralen Lern- und Entwicklungsbereiche in der gemeinsamen Arbeit berücksichtigt werden.**

Die Klassenlehrperson trägt die Hauptverantwortung ...

- für die schulische Situation aller Lernenden ihrer Klasse, für die längerfristige und gesamthafte Beurteilung und für die Übertritte gemeinschaftlich mit dem pädagogischen Team
- gegenüber den Erziehungsberechtigten und ist deren erste Ansprechperson
- betreffend der Lern- und Entwicklungsfortschritte aller Lernenden ihrer Klasse und behält den Überblick
- für die Förderung eines positiven, auf gegenseitige Hilfe und Rücksichtnahme basierenden Klassenklimas.
- für die Einladung zum Standortgespräch

Mit Unterstützung von SHP- und/oder DaZ-Lehrperson ...

- plant sie den integrativen Unterricht, führt ihn durch und bereitet ihn nach
- fördert sie den Erwerb von grundlegendem Wissen und grundlegenden Kompetenzen in den zentralen Lern- und Entwicklungsbereichen
- beurteilt sie die Lernenden ihrer Klasse

Die Klassenlehrperson unterstützt ...

- die SHP-Lehrperson bei der Erarbeitung der Förderplanung, der Förderziele und des allfälligen Lernberichts

Gemeinsam mit der SHP-Lehrperson und/oder DaZ-Lehrperson ...

- setzt sie die Förderplanung von Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen im Teamteaching um
- legt sie die weiteren Zuständigkeiten in der Umsetzung der vereinbarten Massnahmen fest
- unterstützt sie die DaZ-Lernenden im Deutschlernen und im Hinblick auf deren Schulerfolg

SHP-Lehrperson

Zeigen sich bei einzelnen Lernenden Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten beim Erwerb oder bei der Festigung der grundlegenden Kompetenzen in den zentralen Lern- und Entwicklungsbereichen, berät und unterstützt die SHP-Lehrperson die Klassenlehrperson und die Erziehungsberechtigten bei der Förderung dieser Lernenden. Um das Ziel der bestmöglichen Förderung zu erreichen, übernimmt die SHP-Lehrperson die Federführung in der Förderplanung und plant deren Umsetzung gemeinsam mit der Klassenlehrperson. Die SHP-Lehrperson unterstützt die Klassenlehrperson als Teamteaching-Partner/in wie auch darin, eine „Schule zu gestalten“, in der sich alle Lernenden wohl fühlen und lernen können. Dazu berät und unterstützt sie die Klassenlehrperson in der Planung, Durchführung und Nachbereitung eines integrativen Unterrichts und arbeitet im Pädagogischen Team eng mit den Beteiligten und allenfalls weiteren Fachpersonen zusammen. **In dieser Zusammenarbeit hat die SHP-Lehrperson den Auftrag, Kinder, bei welchen besondere Schwierigkeiten oder Begabungen sichtbar werden, genauer in den Blick zu nehmen. Sie achtet darauf, dass diejenigen Lernenden, welche zusätzliche Förderung benötigen, diese auch erhalten.**

Die SHP-Lehrperson trägt die Hauptverantwortung ...

- beim Erstellen einer Förderplanung für Kinder, bei welchen besondere pädagogische Bedürfnisse festgestellt wurden, sowie für die gemeinsame Umsetzung der Förderplanung und deren Dokumentation (Lernstanderfassung, Vereinbarung von Lernzielen, Ausarbeiten von Förderprogrammen)
- beim Verfassen von Lernberichten
- bei einer allfälligen Zusammenarbeit mit Dritten, sofern erforderlich
- für die Koordination der Weiterführung, den Unterbruch oder die Beendigung der zusätzlichen Förderung beim Übertritt in eine andere Schulstufe
- für die interne und externe Kommunikation (z.B. SL, SPD)
- für die Durchführung von Schulischen Standortgesprächen (SSG) nach ICF

Die SHP-Lehrperson berät und unterstützt die Klassenlehrperson und/oder das ganze Team ...

- in Planung, Durchführung, Nachbereitung von integrativem Unterricht (z.B. Binnendifferenzierung, Individualisierung, Lernumgebungen)
- bei der Auswahl geeigneter Unterrichtsmethoden
- im Umgang mit schwierigem Verhalten oder in schwierigen Unterrichtssituationen
- im Kontakt zu unterstützenden Fachstellen
- in der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
- in den Beurteilungsgesprächen (z.B. Protokollführung)

Gemeinsam mit der Klassenlehrperson ...

- setzt sie die Förderplanungen im Teamteaching, in Gruppen und in Einzelförderung um
- legt sie die weiteren Zuständigkeiten in der Umsetzung der im Schulischen Beurteilungsgespräch vereinbarten Massnahmen fest

DaZ-Lehrperson

Ist es einem Schüler oder einer Schülerin mit Deutsch als Zweitsprache auf Grund der Deutschkompetenz nicht möglich, dem Regelunterricht zu folgen, berät und unterstützt die DaZ-Lehrperson die Klassenlehrperson und die Erziehungsberechtigten bei der Sprachförderung. Dabei geht es darum, den Schulstoff erfolgreich lernen zu können und über die deutschen Sprachmittel zu verfügen, welche ein Handeln in sozialen und schulischen Situationen ermöglichen. Dazu erfasst die DaZ-Lehrperson den Lernstand eines Schülers oder einer Schülerin, plant die Förderung mit einem starken Bezug zum Inhalt des Regelunterrichts und setzt diese gemeinsam mit der Klassenlehrperson um. Die DaZ-Lehrperson unterstützt die Klassenlehrperson darin, „eine Schule“ zu gestalten, in der sich alle Lernenden wohl fühlen und möglichst optimal lernen können. Dazu arbeitet sie eng mit der Klassenlehrperson und ev. weiteren Fachpersonen zusammen.

In dieser Zusammenarbeit behält die DaZ-Lehrperson die Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache im Blick. Sie achtet darauf, dass diejenigen Lernenden, welche zusätzliche Förderung in Deutsch als Zweitsprache benötigen, diese auch erhalten.

Die DaZ-Lehrperson trägt die Hauptverantwortung ...

- in Absprache mit der Klassenlehrperson in der Erarbeitung von sprachlichen Grundlagen für den jeweils aktuellen Unterricht in der Regelklasse
- für die regelmässige Erfassung des DaZ-Sprachstands
- für die Planung und Durchführung des DaZ-Unterrichts
- für die Besprechung der Sprachstanderhebung mit der Klassenlehrperson und die Koordination der daraus folgenden DaZ-Förderung mit allen beteiligten Lehrpersonen
- für die Koordination und Beantragung einer Weiterführung oder Beendigung des zusätzlichen DaZ-Unterrichts

Gemeinsam mit der Klassenlehrperson ...

- arbeitet sie im Teamteaching, wenn es mehrere DaZ-Lernende in einer Klasse gibt

Die DaZ-Lehrperson berät...

- die Klassenlehrperson und das ganze Team in DaZ-Fragen
- Erziehungsberechtigte bezüglich Sprachförderung zu Hause und Deutschkurse etc.

Wenn nichts mehr geht ...

Können Konflikte in der Zusammenarbeit nicht selber geklärt werden, ist die Schulleitung Ansprechperson, um das weitere Vorgehen zu klären.

☞ Die Schulleitung stellt bei Bedarf den pädagogischen Teams eine Supervision zur Seite.

Checkliste für die Klärung der Zusammenarbeit

Persönliche Voraussetzungen

- Wann kann ich besonders gut arbeiten? (Morgenmensch, Abendmensch, zu Hause, in der Schule,...)?
- Was sind für mich geeignete Kontaktmöglichkeiten (e-Mail, Telefon, Handy,...)?
- Worüber möchte ich an meinen unterrichtsfreien Tagen informiert werden? Worüber nicht?
- Wo habe ich spezielles Fachwissen? In welchem Bereich habe ich Erfahrung?
- Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was sind meine Interessen?

Material

- Wie ist das Schulzimmer organisiert? Haben alle Lehrpersonen genügend Platz für Material etc?
- Wo befindet sich das Verbrauchsmaterial? Wer kümmert sich um Nachschub?
- Wer hat wie viel Kredit zur Verfügung? Wofür kann welcher Kredit verwendet werden?
- Wie gehen wir mit den Materialien um? Was gehört allen? Was ist persönlich? Was darf man nehmen, was nicht?

Konkrete Zusammenarbeit

- Wann besprechen wir was? Zeitgefäss festlegen!
- Wann geben wir Feedback?
- Wann und wie reflektieren wir unsere Zusammenarbeit?
- Wann und wie reflektieren wir den gemeinsamen Unterricht?
- Wie halten wir unsere Abmachungen, Gespräche fest? (z.B. Protokoll)

Teamteaching

- Wie gestalten wir das Teamteaching?
- Wer bereitet wann die gemeinsame Zeit vor?
- Wenn eine Person alleine vorbereitet, wann und wie wird die andere darüber informiert? (per Mail, vor der Lektion,...)
- Wer hat wann die Führung?
- Was ist die Aufgabe der Person, die nicht die Führung hat?
- Welche Regeln gelten, wenn wir gemeinsam unterrichten?
- Wer interveniert wann? (bei Konflikten, beim Durchsetzen der Regeln,...)
- Wer korrigiert entstandene Arbeiten der Kinder?
- Wie werden allfällige Hausaufgaben eingezogen, korrigiert?
- Wer benotet welche Arbeiten? Wer hilft wo bei den Zeugnisnoten mit?

Förderplanung

- Wer übernimmt die Federführung bei welchem Kind?
- Wer pflegt den Kontakt mit den Erziehungsberechtigten?
- Wer pflegt den Kontakt mit allfälligen weiteren Personen? (Therapie, Schulpsychologischer Dienst, DaZ-Lehrperson, Fachlehrpersonen, Schulleitung)
- Wer setzt welchen Bereich der Förderplanung um?
- Wie und wo sammeln wir Beobachtungen zum Prozessverlauf?

Schulische Standortgespräche bzw. (SSG) nach ICF

- Wer lädt ein und leitet?
- Wer gibt das Protokoll an wen weiter?
- Wer informiert allenfalls den Schüler oder die Schülerin über getroffene Entscheide?

Beratung

- Planen wir Zeit für Beratungen durch die SHP-Lehrpersonen ein?
- Wenn ja, wann finden solche Beratungen statt? Wie werden sie vor-/nachbereitet?

Anhang 12: Instrumente Kooperationsplanung

KoKa - Karten

Was ist das?

Es handelt sich um ein Set mit Kooperations-Karten, welche von Mitarbeitenden der Hochschule für Heilpädagogik entwickelt wurden. Sie können unkompliziert und variantenreich zur Planung, Durchführung und Reflexion der Zusammenarbeit eingesetzt werden. Auf den Karten sind praxisnahe Fragen zu den bedeutsamen Themen Unterrichten, Fördern, Beraten und Begleiten formuliert. Diese Karten können für Diskussionen/Gespräche zum Thema Kooperation genutzt und in verschiedenen Varianten genutzt werden. So kann mit Hilfe der KoKa-Karten ein Austausch über Inhalte und Vorstellung einer Zusammenarbeit gesprochen (orientieren), eine Zusammenarbeit geplant oder fachliche und persönliche Grundhaltungen offengelegt werden. Es können auch Teilthemen der Zusammenarbeit gewichtet, eigene Stärken und Kompetenzen, sowie Gestaltungsspielräume innerhalb einer Zusammenarbeit erkannt werden.

Wie wird mit den KoKa-Karten gearbeitet?

Eine oder alle an der Kooperation beteiligte Person wählt/wählen aus den KoKa-Karten eine zur aktuellen Thematik passende aus. Anhand der darauf aufgeführten Fragen wird die Diskussion gelenkt. Es müssen nicht alle Fragen innerhalb der Diskussion/des Gesprächs besprochen werden. Abschliessend werden in einem kurzen Protokoll getroffene Vereinbarungen bzw. das Produkt und allenfalls das Datum für die nächste Besprechung festgehalten. Mit Hilfe einer kurzen to-do-Liste können Aufgaben, die sich aus dem Gespräch ergeben haben, festgehalten werden.

Mehr Informationen:

http://www.hfh.ch/de/unsere-service/shop/produkt/koka_kooperations_karten/
zuletzt geöffnet am 9. Juni 2016

Kooperationsplaner

Was ist das?

Mit Hilfe des Kooperationsplaners, welcher in einer Papierversion und seit 2014 in einer webbasierten Form (www.kooperationsplaner.ch) vorliegt, können Rollen und Zuständigkeiten geklärt werden. Der Einsatz des Kooperationsplaners setzt Vertraulichkeit voraus. Es werden Aktivitäten zu den drei grundlegenden Arbeitsfeldern des integrativen Unterrichts (Diagnostik und Abklärung, Gestaltung und Lerngelegenheiten, Kooperation und Beratung) einbezogen. Den Anwenderinnen und Anwendern steht es frei, welche bedeutsamen Aktivitäten aus den aufgezählten Arbeitsfeldern bearbeitet werden. Diese können auch durch eigne noch ergänzt werden. Ziel ist es, die Zuständigkeiten innerhalb der Arbeitsfeldern zu klären. Dabei erhebt jede/r Kooperationspartner/in den eigenen Ist-Zustand und Soll-Zustand bezüglich der Zuständigkeit. Anschliessend werden diese untereinander verglichen.

Wie wird mit dem Kooperationsplaner gearbeitet?

Personen, die sich entschieden haben, mit dem Kooperationsplaner ihre Zuständigkeiten und ihre Zusammenarbeit zu klären, füllen zuerst unabhängig voneinander das Inventar zu den oben genannten Arbeitsfeldern aus. Dabei halten sie fest, für welche Arbeiten sie sich selbst oder ihren Partner als zuständig betrachten. Dabei wird die aktuell vorherrschende Situation (Ist-Zustand) und der idealerweise vorherrschende Zustand (Soll-Zustand) ermittelt. Anschliessend werden die Einschätzungen in einem Gespräch verglichen. Es werden Übereinstimmungen und Differenzen sichtbar. Für letztere wird je nach Möglichkeit nach einem Konsens gesucht. Diese Besprechung und ein kurzes Fazit werden protokolliert. Damit eingeschätzt werden kann, inwiefern dieser Konsens sich bewährt hat und allenfalls die Rollenaufteilung neu geklärt werden muss, lohnt es sich, am Ende des Schuljahres erneut zusammensitzten.

Mehr Informationen:

<https://kooperationsplaner.ch>

zuletzt geöffnet am 9. Juni 2016

Anhang 13: Förderplanung

Förderplan für Klasse: Zeitraum vom bis
 ausgefüllt von Funktion: Schule:

Übergeordnete Ziele, vereinbart am Standortgespräch vom

**Stärken
Ressourcen
Interessen**

Rahmenbedingungen
(z.B. Klasse, Räumlichkeiten, Therapien, Stundenplan, ...)

Bereich Aktivitäten / Partizipation	Konkretisierte Ziele	Unterstützende Bedingungen Lernumgebung, Methoden, Materialien, ...	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung (Datum, Kürzel)
Allgemeines Lernen			
Spracherwerb und Begriffsbildung			
Lesen und Schreiben			
Mathematisches Lernen			
Umgang mit Anforderungen			
Kommunikation			
Bewegung und Mobilität			
Für sich selbst sorgen			
Umgang mit Menschen			

Bereich Aktivitäten / Partizipation	Konkretisierte Ziele	Unterstützende Bedingungen Lernumgebung, Methoden, Materialien, ...	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung (Datum, Kürzel)
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft			
Bereich Körperfunktionen	Konkretisierte Ziele	Unterstützende Bedingungen Lernumgebung, Methoden, Hilfsmittel, ...	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung (Datum, Kürzel)
Weitere wichtige Informationen			

Anhang 14: SSG – Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

KG:

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

Gemeinsames Verstehen und Planen

Name des Kindes: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Meine Umschreibung der derzeitigen Situation in Stichworten:

Pro Bereich 1–2 Kreuze Begriffe, die besonders wichtig sind, können unterstrichen werden Hier können allfällige Bemerkungen und Beobachtungen zu den einzelnen Bereichen in Stichworten notiert werden:

Stärke ↑	Allgemeines Lernen Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden;
Problem ↓	Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben
Stärke ↑	Spracherwerb und Begriffsbildung Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
Problem ↓	
Stärke ↑	Mathematisches Lernen Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; sich im Zahlraum orientieren
Problem ↓	
Stärke ↑	Umgang mit Anforderungen Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen
Problem ↓	
Stärke ↑	Kommunikation Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen
Problem ↓	
Stärke ↑	Bewegung und Mobilität Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen
Problem ↓	
Stärke ↑	Für sich selbst sorgen Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen
Problem ↓	
Stärke ↑	Umgang mit Menschen Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten
Problem ↓	
Stärke ↑	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen
Problem ↓	

PS und Sek:

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs
Gemeinsames Verstehen und Planen

Schüler/in:

Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Meine Umschreibung der derzeitigen Situation in Stichworten:

Pro Bereich
1-2 Kreuze

Begriffe, die besonders wichtig sind, können unterstrichen werden

Hier können allfällige Bemerkungen und Beobachtungen zu den einzelnen Bereichen in Stichworten notiert werden:

Stärke ↑	Allgemeines Lernen	Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben	↓ Problem
↑	Spracherwerb und Begriffsbildung	Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	↓ Problem
↑	Lesen und Schreiben	Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben	↓ Problem
↑	Mathematisches Lernen	Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen	↓ Problem
↑	Umgang mit Anforderungen	Die Schülerin/der Schüler kann auftragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren	↓ Problem
↑	Kommunikation	Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen	↓ Problem
↑	Bewegung und Mobilität	Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)	↓ Problem
↑	Für sich selbst sorgen	Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden	↓ Problem
↑	Umgang mit Menschen	Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden	↓ Problem
↑	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen	↓ Problem

Anhang 15: SSG – Protokoll schulisches Standortgespräch

KG:

Protokoll schulisches Standortgespräch
Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:
 Name des Kindes:
 Schulhaus:
 Klasse: Klassenlehrperson:
 Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes:

Stärke ↑	Allgemeines Lernen Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben
Problem ↓	
Stärke ↑	Spracherwerb und Begriffsbildung Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
Problem ↓	
Stärke ↑	Mathematisches Lernen Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; sich im Zahlraum orientieren
Problem ↓	
Stärke ↑	Umgang mit Anforderungen Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen
Problem ↓	
Stärke ↑	Kommunikation Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen
Problem ↓	
Stärke ↑	Bewegung und Mobilität Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen
Problem ↓	
Stärke ↑	Für sich selbst sorgen Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen
Problem ↓	
Stärke ↑	Umgang mit Menschen Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten
Problem ↓	
Stärke ↑	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen
Problem ↓	

Schwerpunktthemen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktthemen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

PS und Sek:

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:
 Schüler/in:
 Schulhaus:
 Klasse: Klassenlehrperson:
 Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

<input type="checkbox"/> Stärke ↑	Allgemeines Lernen Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben
<input type="checkbox"/> Problem ↓	
<input type="checkbox"/> Stärke ↑	Spracherwerb und Begriffsbildung Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
<input type="checkbox"/> Problem ↓	
<input type="checkbox"/> Stärke ↑	Lesen und Schreiben Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben
<input type="checkbox"/> Problem ↓	
<input type="checkbox"/> Stärke ↑	Mathematisches Lernen Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen
<input type="checkbox"/> Problem ↓	
<input type="checkbox"/> Stärke ↑	Umgang mit Anforderungen Die Schülerin/der Schüler kann auftragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren
<input type="checkbox"/> Problem ↓	
<input type="checkbox"/> Stärke ↑	Kommunikation Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen
<input type="checkbox"/> Problem ↓	
<input type="checkbox"/> Stärke ↑	Bewegung und Mobilität Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)
<input type="checkbox"/> Problem ↓	
<input type="checkbox"/> Stärke ↑	Für sich selbst sorgen Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden
<input type="checkbox"/> Problem ↓	
<input type="checkbox"/> Stärke ↑	Umgang mit Menschen Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden
<input type="checkbox"/> Problem ↓	
<input type="checkbox"/> Stärke ↑	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen
<input type="checkbox"/> Problem ↓	

Schwerpunktt Themen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktt Themen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

Anhang 16: SSG – Kurzprotokoll des Standortgesprächs

Kindergarten:

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Name des Kindes: Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

Verantwortlichkeiten

Was:	Wer:	Allfälliger Termin:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Falls das Kind nicht teilgenommen hat: Wer informiert es?

Nächstes Standortgespräch

Datum: Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher einberufen.

Uhrzeit:

Einladung erfolgt durch:

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein):	Bemerkungen/ Kommentar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PS und Sek:

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Schüler/in: Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

Verantwortlichkeiten

Was:	Wer:	Allfälliger Termin:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Falls die Schülerin/der Schüler nicht teilgenommen hat: Wer informiert sie/ihn?

Nächstes Standortgespräch

Datum: Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher einberufen.

Uhrzeit:

Einladung erfolgt durch:

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein):	Bemerkungen/Kommentar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Anhang 17: SSG – Persönliche Vorbereitung II eines Standortgesprächs

KG:

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs
Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Schüler/in: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Persönliche Einschätzung

Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:

Förderziele

Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:

Einschätzung

Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?

PS und Sek:

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Schüler/in: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Persönliche Einschätzung

Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:

Förderziele

Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:

Einschätzung

Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?

Anhang 18: SSG – Protokoll II eines Standortgesprächs

KG:

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Datum: Uhrzeit von: bis:
Schüler/in:
Schulhaus:
Klasse: Klassenlehrperson:
Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Überprüfung der Förderziele

Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:

Förderziele

Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:

Einschätzung

Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?

Schwerpunktthemen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktthemen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Schüler/in: Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

Verantwortlichkeiten

Was:	Wer:	Allfälliger Termin:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Falls die Schülerin/der Schüler nicht teilgenommen hat: Wer informiert sie/ihn?

Nächstes Standortgespräch

Datum: Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher einberufen.

Uhrzeit:

Einladung erfolgt durch:

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein):	Bemerkungen/Kommentar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PS und Sek:

Protokoll schulisches Standortgespräch
Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Datum: Uhrzeit von: bis:
Schüler/in:
Schulhaus:
Klasse: Klassenlehrperson:
Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Überprüfung der Förderziele

Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:

Förderziele

Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:

Einschätzung

Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?

Schwerpunktthemen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktthemen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Schüler/in: Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

Verantwortlichkeiten

Was:	Wer:	Allfälliger Termin:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Falls die Schülerin/der Schüler nicht teilgenommen hat: Wer informiert sie/ihn?

Nächstes Standortgespräch

Datum:
Uhrzeit:
Einladung erfolgt durch:

Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher einberufen.

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein):	Bemerkungen/Kommentar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Anhang 19: Kurzinfo: Wie führen wir an unserer Schule SSG durch?

Kurzinformation

Wie führen wir an unserer Schule schulische Standortgespräche durch?

Wir möchten, dass sich alle unsere Schülerinnen und Schüler persönlich und schulisch gut entwickeln können. Um dieses Ziel zu erreichen, kann es sinnvoll sein, dass sich Lehrperson und Eltern – vielleicht zusammen mit weiteren Personen der Schule, die mit dem Kind zu tun haben – zu einem Standortgespräch zusammensetzen.

An unserer Schule haben diese Gespräche einen bestimmten Ablauf. Das hilft uns, gemeinsam die wirklich wichtigen Themen zu finden, Beobachtungen auszutauschen und zusammen herauszufinden, was wir für die Verbesserung der Situation tun könnten.

Diese Kurzinformation beschreibt die wichtigsten Schritte dieses Ablaufs. Wer noch genauere Informationen möchte, kann die Handreichung «Schulische Standortgespräche» lesen. Sie kann in der Schule ausgeliehen werden.

Wann wird ein Standortgespräch durchgeführt?	Ein schulisches Standortgespräch wird durchgeführt, <ul style="list-style-type: none">– wenn ein reguläres Elterngespräch stattfindet, oder– wenn die Schülerin oder der Schüler Schulschwierigkeiten hat, die man genauer anschauen und besprechen sollte («Aus welchen Gründen bestehen die Schwierigkeiten? Was können die Beteiligten tun, um die Situation zu verbessern? Auf welchen Stärken können wir aufbauen?»), oder– wenn die Schülerin oder der Schüler bereits eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhält («Konnten die vereinbarten Zielsetzungen der Massnahme erreicht werden? Ist die Massnahme weiterhin nötig? Oder braucht das Kind etwas anderes?»). Ein erstes Standortgespräch erfolgt auf Antrag der Lehrpersonen oder der Eltern. Wenn das Kind eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhält, finden regelmässig schulische Standortgespräche statt (in der Regel zwei, mindestens jedoch eines pro Jahr).
---	--

Wer nimmt am Standortgespräch teil?	Am Gespräch sollen diejenigen Personen teilnehmen, die für die Klärung der Situation wichtig sein können. Immer sind die Lehrperson und die Erziehungsverantwortlichen (Vater und/oder Mutter) dabei. Ob es sinnvoll ist, das Kind am Gespräch teilnehmen zu lassen, ist abhängig von der Situation. Weiter können am Gespräch teilnehmen: eine Fachperson in Schulischer Heilpädagogik oder Therapie, eine schulpyschologische Fachperson, eine Lehrperson Deutsch als Zweitsprache oder weitere Personen, die in dieser Situation Wichtiges beitragen können. Alle Beteiligten erfahren bei der Einladung, wer am Gespräch teilnehmen wird.
--	---

Wie lange dauert das Gespräch?	Das Gespräch dauert in der Regel eine Stunde.
---------------------------------------	---

Wer leitet das Standortgespräch?	In der Regel wird das schulische Standortgespräch von der Lehrperson des Kindes oder einer sonderpädagogischen Fachperson wie z.B. der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen geleitet. Es kann in besonderen Fällen auch von einer anderen Person – namentlich der Schulleitung – geleitet werden.
Wer lädt zum Gespräch ein?	In der Regel lädt diejenige Person ein, die das Standortgespräch auch leiten wird.
Wie bereitet man sich auf das Gespräch vor?	Alle Beteiligten bereiten sich auf das Gespräch vor, indem sie das Blatt «Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs» ausfüllen. Das Vorbereitungsformular hilft, gemeinsam rasch herauszufinden, welches die wichtigsten Themen sind, über die man sprechen sollte. Die Eltern können das Formular allein oder zusammen mit ihrem Kind ausfüllen.
Wie fülle ich das Vorbereitungsformular aus?	Auf dem Formular notieren Sie in kurzen Worten Ihre persönliche Umschreibung der derzeitigen Situation: Was ist im Moment schwierig, was ist speziell? Was ist in Ihren Augen das wichtigste Problem? Vielleicht ist es auch wichtig, dass Sie etwas zur Befindlichkeit der Schülerin oder des Schülers schreiben. Es ist wichtig zu wissen, ob beispielsweise eine fröhliche oder eine angstvolle Stimmung vorherrschend ist. Anschliessend gehen Sie das Formular durch und überlegen sich bei allen Punkten, ob Sie bezüglich der Schülerin oder des Schülers eher Stärken oder Probleme erleben. Ein Bereich heisst zum Beispiel «Umgang mit Anforderungen». Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr Kind hier etwa so einzuschätzen ist wie gleichaltrige Klassenkameraden, kreuzen Sie das Feld in der Mitte an. Manchmal ist es schwierig, nur ein Kreuz zu setzen. In diesem Fall können Sie auch mehrere Kreuze setzen. Für zusätzliche Bemerkungen hat es rechts Platz. Ihr ausgefülltes Formular bleibt übrigens in Ihrem Besitz. Sie können es nach dem Gespräch wieder mit nach Hause nehmen.
Wie viel Zeit braucht das Ausfüllen etwa?	Nehmen Sie sich 5 bis 10 Minuten Zeit, mehr nicht. Es geht nur um eine grobe Einschätzung, die für das Gespräch aber sehr hilfreich sein wird.
Muss ich alles ausfüllen?	Nein. Wenn Sie denken, «Das kann ich nicht einschätzen» oder «Dazu möchte ich lieber nichts sagen», dann lassen Sie die entsprechenden Felder einfach leer.
Wie läuft das Standortgespräch ab?	Im ersten Teil des Gesprächs werden die verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen angeschaut. («Wo haben alle die gleiche Einschätzung? Gibt es Bereiche, die ganz unterschiedlich eingeschätzt werden?») Nun wird gemeinsam entschieden, über welche (ein bis zwei) Bereiche vertieft gesprochen werden soll. Alle Beteiligten können ihre Beobachtungen einbringen. Im letzten Teil des Gesprächs steht die folgende Frage im Zentrum: «Was können wir konkret tun, um die Situation zu verbessern?»
Gibt es ein Protokoll dieses Gesprächs?	Ja, es wird ein kurzes Protokoll erstellt. Es wird vertraulich behandelt. Auf der letzten Protokollseite wird notiert, welche Ziele gemeinsam verfolgt werden sollen oder welche Massnahmen allenfalls getroffen oder beantragt werden sollen. Alle am Gespräch Beteiligten erhalten eine Kopie dieser Protokollseite.
Was kann ich tun, wenn ich noch Fragen habe?	Wenden Sie sich bei Unklarheiten direkt an diejenige Person, die Sie zum schulischen Standortgespräch eingeladen hat. Falls Sie sich vertieft informieren möchten: In der Schule ist eine ausführliche Handreichung «Schulische Standortgespräche» vorhanden. Darin wird das Verfahren im Detail beschrieben.

Anhang 20: Förderdiagnostik nach ICF

Einzelne Komponenten der ICF

In den hier folgenden Abschnitten wird detaillierter auf die einzelnen Komponenten der ICF eingegangen. Gemäss Luder et al. wurde die ICF in die Liste der von der UNO verwendeten sozialen und ökonomischen Klassifikationen aufgenommen und als Referenzklassifikation für die Überprüfung der Umsetzung der Rahmenbestimmungen zur Herstellung von Chancengleichheit von Personen mit Behinderung bestimmt (vgl. Ludert et al., 2011, S.32). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit Hilfe der ICF, dem bio-psycho-sozialem Modell, ein Paradigmawechsel vollzogen wird, der zur Folge hat, dass funktionale Probleme nicht mehr als Attribute einer Person angesehen werden, sondern als das negative Ergebnis einer Wechselwirkung innerhalb des Modells. Doch was wird unter dem bio-psycho-sozialen Modell und den einzelnen Komponenten verstanden?

Das bio-psycho-soziale Modell der ICF

In der unten aufgeführten Abbildung wird das bio-psycho-soziale Modell der ICF gezeigt. In den weiteren Abschnitten wird auf die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Komponenten eingegangen.

Abbildung 5: Modell der ICF (WHO, 2011, S.46)

Komponente Kontextfaktoren

Schuntermann beschreibt zusammenfassend die Kontextfaktoren der ICF als die Gegebenheiten des gesamten Lebenshintergrundes einer Person. Diese setzen sich aus den Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren zusammen (2013). Beide können sich positiv, als sogenannte Förderfaktoren, oder negativ, sogenannte Barrieren, auf die funktionale Gesundheit einer Person auswirken. Somit lohnt es sich beide Kontextfaktoren bei einer Beurteilung der funktionalen Gesundheit einer Person zu berücksichtigen. Wichtig ist, betont Schuntermann, dass die gesammelten Kontextfaktoren

immer auf ihre positive (Förderfaktor) oder negative (Barriere) Auswirkung getrennt eingeschätzt werden (2013).

Beispiele Kontextfaktoren der ICF	
Umweltfaktoren	Personenbezogene Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Produkte und Technologien (z.B. Hilfsmittel, Medikamente...) • Natürliche und veränderte Umwelt (z.B. Bauten, Strassen...) ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Alter • Geschlecht • Sozialer Hintergrund • Bildung/Ausbildung ...

Tabelle 1 (vgl. Schuntermann, 2013)

Komponente Körperfunktionen und Körperstrukturen

Dieses Konzept bezieht sich auf den menschlichen Organismus einschliesslich des mentalen Bereichs, wobei zwischen den Körperfunktionen, den physiologischen Funktionen von Körpersystemen, und den Körperstrukturen, den anatomischen Teilen des Körpers, wie Organe, unterschieden wird. Wenn eine Körperfunktion oder Körperstruktur beeinträchtigt ist, d.h. diese von der Norm abweichen oder ganz fehlen (Verlust), spricht man von einer Schädigung (vgl. Schuntermann, 2013). Zusammenfassend können Körperfunktionen und –strukturen die Ursache von Einschränkungen von Aktivitäten einer Person sein, jedoch ist dies nicht immer der Fall.

Komponente Aktivitäten

Der Mensch wird in den Ausführungen von Schuntermann als handelndes Subjekt angesehen, welches Handlungen und Aufgaben, sogenannte Aktivitäten, durchführt. Wobei zu beachten ist, dass vollkommene Leistungsfähigkeit nicht unbedingt zu maximaler Leistung führt. Gute Bedingungen (Kontextfaktoren) und Wille (Bereitschaft etwas zu tun) werden ebenfalls benötigt, damit die Leistungsbereitschaft in Leistung, und umgekehrt, umgesetzt werden (vgl. Schuntermann, 2013).

Komponente Partizipation (Teilhabe)

Damit eine Person zufrieden ist, d.h. sie erlebt aufgrund ihrer gesundheitlichen Lebensqualität die Anerkennung und Wertschätzung, welche für sie wichtig ist, muss sie Zugang zu verschiedenen Lebensbereichen haben. Schuntermann (2013) definiert dies wie folgt: „ Teilhabe ist das Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich.“

Da bei den beiden letztgenannten Komponenten, Aktivitäten und Partizipation, die Lebensbereiche, präziser formuliert die Teilhabe am Leben, im Zentrum stehen, ergibt sich für die Aktivitäten und Partizipation nur eine gemeinsame Klassifikation. Diese beinhaltet Themen wie die Selbstversorgung, das häusliche Leben, Lernen und Wissensanwendung und Kommunikation.

Ziele der ICF

Klar ist, gemäss Luder et al., dass für eine differenzierte Förderplanung im pädagogischen Bereich weder ein Intelligenzquotient noch die Definition eines diagnostizierten Syndroms gemäss ICD ausreicht, sondern vielmehr zusätzliche Informationen aus dem Alltag der SoS benötigt werden (Luder et al., 2011, S. 30-31). Dies soll mit Hilfe der ICF möglich sein. Wie bereits beschrieben, wird die ICF gebraucht, um die unterschiedlichen Grade von Funktionalität und Behinderung einheitlich beschreiben zu können. Zusätzlich kann mit ihrer Hilfe der Nutzen von Interventionen ermittelt werden. Zusammenfassend setzt sich die ICF, gemäss den Aussagen der HfH (2014), eine gemeinsame Sprache zum Ziel, welche auch einen weitgehenden Datenvergleich ermöglicht. Weiter bietet sie ein systematisches Codiersystem, welches eine wissenschaftliche Basis schaffen soll. Diese soll es ermöglichen gesundheitsrelevante Zustände, Ergebnisse und Bestimmungsfaktoren zu verstehen (HfH, 2014). Luder et al. bestätigt diese Aussagen und betont, dass damit jedoch keine Menschen klassifiziert werden sollen, sondern dass die ICF Situationen menschlicher Funktionsfähigkeiten und ihre Beeinträchtigungen beschreibt und für diesen Informationen einen Organisationsrahmen bietet (vgl. Luder et al., 2011, S. 31-32).

ICF-CY

Mit der ICF-CY wurde eine internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche geschaffen. Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentationen und Informationen (DIMDI) beschreibt dies wie folgt: „Die WHO gibt auch eine von der ICF abgeleitete Klassifikation für Kinder und Jugendliche heraus, die ICF-CY. Sie berücksichtigt die Besonderheiten in Entwicklung befindlicher Funktionen und die besonderen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. (DIMDI, 2014) ”

Anhang 21: wichtige Adressen

Autismus	Autismushilfe Ostschweiz http://autismushilfe.ch	
Besondere Begabung	Netzwerk Schweiz www.begabungsfoerderung.ch	
	Stiftung für hochbegabte Kinder www.hochbegabt.ch	
	Verein Eltern hochbegabter Kinder www.ehk.ch	
Fachstelle Kindesschutz	Beratung Kindesschutz Margot Vogelsanger Schulpsychologin Waisenhausstrasse 10 9100 Herisau Telefon: 071 354 71 01	
Kantonale Fachstelle	Erziehungsdirektion AR Kantonale Fachstelle für Sonderpädagogik Alexandra Schubert Regierungsgebäude 9102 Herisau Telefon: 071 353 67 33	
KESB	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Region St.Gallen Bahnhofplatz 1 Postfach 23 9001 St.Gallen Telefon: 071 224 54 77 kesb@stadt.sg.ch	
KJPD	KJPD St.Gallen Brühlgasse 35/37 Postfach 447 9004 St. Gallen Telefon: 071 243 45 45 sekretariat@kjpd-sg.ch	KJPD Heerbrugg Aechelistrasse 6 9435 Heerbrugg Telefon: 071 726 36 36 heerbrugg@kjpd-sg.ch
	SPD Heiden	Schulpsychologischer Dienst Monika Herzog (Zuständige Gemeinde Walzenhausen)

Obereggstrasse 14
9410 Heiden
Telefon: 071 353 66 24

Logopädischer Dienst
Obereggstrasse 14
9410 Heiden
Telefon: 071 353 62 14

Psychomotorik-Therapie
Maria Trionfini
Obereggstrasse 14
9410 Heiden
Telefon: 071 353 62 15

ZEPT

Zentrum für Schulpsychologie und Pädagogisch-therapeutische
Dienste (ZEPT)
Waisenhausstrasse 10
9100 Herisau
Telefon: 071 354 71 11
Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00-11:30 / 14:00 – 16:30
(Freitagnachmittag geschlossen)

Mehr Informationen:
<https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/zentrum-fuer-schulpsychologie-und-paedagogisch-therapeutische-dienste/zept/>

→Diese Liste wird laufend ergänzt!